

Université de Montréal

Art de scénariser malgré la censure, ou l'usage de lettres et de l'art dans les séries historiques chinoises *Harem : biographie de Zhen Huan* (2011) et *Rêve de prospérité* (2022)

Par Hsiang-Mei Hsu

Département de littératures et de langues du monde, Faculté des arts et des sciences

Mémoire présenté en vue de l'obtention du grade de maîtrise ès arts en littérature comparée

Avril 2026

© Hsiang-Mei Hsu, 2026

Université de Montréal

Département de littératures et de langues du monde, Faculté des arts et des sciences

Ce mémoire intitulé

Art de scénariser malgré la censure, ou l'usage de lettres et de l'art dans les séries historiques chinoises *Harem : biographie de Zhen Huan* (2011) et *Rêve de prospérité* (2022)

Présenté par

Hsiang-Mei Hsu

A été évalué par un jury composé des personnes suivantes

Rodica-Livia Monnet

Présidente-rapporteuse

Katharina Clausius

Directrice de recherche

Griet Vankeerberghen

Codirectrice

Victoria-Oana Lupaşcu

Membre du jury

Résumé

La série historique chinoise, genre audiovisuel qui revisite une époque en Chine ancienne afin d'aborder des problématiques actuelles, se distingue de la série d'époque en Occident par, en sus de la triple surveillance gouvernementale, scientifique et médiatique, une abondance de références culturelles à la Chine ancienne. Ces dernières rendent paradoxale la nature de la série historique chinoise comme un art à la fois pour le peuple, grâce à son accessibilité, et contre la masse, en raison de son caractère abscons pour les non-initiés. Ayant pour l'objectif l'étude de la pratique citationnelle, marque de l'appartenance à la culture raffinée chinoise qui existe sous forme de l'« usage de lettres » à l'aube de l'histoire littéraire chinoise, dans la série historique, ce travail se propose d'examiner, sous l'éclairage de la lecture de loin informée par la tabulation qui concrétise en la visualisation, 603 références littéraires ou artistiques tirées de deux séries historiques — *Harem : biographie de Zhen Huan* (後宮甄嬛傳, 2011) réalisé par Zheng Xiaolong (鄭曉龍) et *Rêve de prospérité* (夢華錄, 2022) par Yang Yang (楊陽) — à chacune un chapitre est consacré. Cette première déclenche une décennie du durcissement de la surveillance étatique sur la série historique alors que cette dernière, reconnue par le gouvernement chinois en tant que ressource culturelle patrimonialisable, indique un virage de la position des instances de la surveillance audiovisuelle. En traçant l'évolution de la série historique entre cette dernière décennie à travers le phénomène citationnel de ces deux séries, nous observons un processus de l'intermédialisation en train de se faire qui se traduit par le changement paradigmatique de références littéraires par celles d'ordre artistique.

Nous esquisserons, dans l'introduction, le système de la surveillance sérielle, l'état de l'art des études en surveillance étatique chinoise et l'utilité sous-estimée de méthodologies sinologiques traditionnelles, dont la philologie classique et la tabulation historiographique, dans les études de la Chine contemporaine. Dans le premier chapitre où abondent des références littéraires, nous établirons une généalogie entre l'« usage de lettres » (用詩) lors de l'Antiquité chinoise et la pratique citationnelle dans la série historique. Dans une tentative d'illustrer à quel point l'« usage de lettres » à des fins politiques devient élitiste si les ressources mobilisées sont largement textuelles, nous adoptons en tant que points de repère l'« enseignement “universel” » de Joseph Jacotot (1770-1840) au début du XIX^e siècle, ou l'« usage du *Télémaque* » auprès des

élites. L'objectif de cette étude de cas consiste à expliciter le caractère élitiste de l'usage de ressources fortement textuelles. D'où la nécessité de l'intermédialisation si l'on vise à engager la « masse » dans une expérience esthétique. Nous proposerons d'examiner, dans le deuxième chapitre où la série historique connaît un tournant intermédial, la dimension engagée de l'intermédialité en tant que remède contre la réduction étatique d'un être humain à la main-d'œuvre au nom du « vent » et de l'« os » (風骨). Dans la conclusion, nous effectuons une expérience en invoquant le génie des deux lettrés non chinois — le sinologue français Jean-Pierre Abel-Rémusat (1788-1832) et le lettré allemand Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832). Avec l'extériorité et la distance, ceux-ci relèvent ce que leurs homologues chinois n'auraient pas pu nommer : le phénomène citationnel, marque de la haute culturelle, dans le roman, genre littéraire au pied de la hiérarchie. Nous reproduisons cette expérience qui consiste en la comparaison des histoires littéraires universitaires, genre noble, et deux séries historiques, genre méprisé. Cette expérience nous renseigne que les séries historiques se réfèrent aux époques primitives chinoises largement plus que les histoires littéraires assujetties au discours « moderniste » à la faveur du régime actuel. Ce travail bénéficie de ressources méthodologiques et humaines issues de la littérature mondiale, dont la « lecture de loin » et deux « juges » à l'extérieur de la littérature chinoise, ce que nous avons à y apporter, dans un esprit de réciprocité, est la « lecture multidistancielle » qui permet le gain en flexibilité et l'« usage de lettres » en tant que réponse potentielle au problème éthique de l'« usage de la littérature mondiale ».

Mots-clés : Série historique chinoise, Censure, Partage du sensible, Lecture de loin, Lecture multidistancielle, Usage de lettres, Usage de la littérature mondiale, Vent et os, Querelle des Anciens et des Modernes, Intermédialité engagée

Abstract

The Chinese historical series, an audiovisual genre aimed at addressing contemporary issues by revisiting an epoch of ancient China, distinguishes itself from Western period drama not only through a system of triple supervision involving the state, academia and media but by an abundance of cultural references to ancient China. These references render the nature of the historical series paradoxical: it is, on the one hand, for “the people” in terms of accessibility, while, on the other, against the “masses”, due to its abstruse character in the eyes of the uninitiated. The objective of the present study is to elucidate the citational practices within the context of the Chinese historical series; these practices are proof of membership to Chinese refined culture that has existed since the dawn of Chinese literary history in the form of “usages of literature” (用詩). To this end, the study proposes to examine, with visualised tabulation-informed multidistant reading, 603 literary and artistic references derived from two historical series — *Harem: Biography of Zhen Huan* (後宮甄嬛傳, 2011) directed by Zheng Xiolong (鄭曉龍) and *Dream of Prosperity* (夢華錄, 2022) by Yang Yang (楊陽). The former provoked a decade of intensified scrutiny of the historical series, while the latter, upon which the Chinese authorities bestowed the status of enduring cultural heritage, indicates a shift in the perspective of Chinese monitoring authorities. By tracing the evolution of the genre of the historical series over the last decade, I observe an ongoing process of intermedialisation, reflected by a shift in the citational paradigm from literary references to artistic ones.

In the introduction, I outline the system of series supervision, the state of the genre in studies of Chinese state-level monitoring, and the underestimated utility of traditional sinological methods in the studies of contemporary China. In the first chapter, where literary references abound, I establish a genealogy linking “usages of literature” in ancient China with citational practices in historical series. In an attempt to reveal the elitist nature of “usages of literature” for political ends, especially when the cultural resources involved are mostly textual, I unpack the story of Joseph Jacotot’s “universal education”. Heavily dependent on learners’ self-guided exploration of textual resources, the pedagogy proves elitist, far from universal. Thus emerges the need to intermedialise the resources entailed in a “usage of literature”, if the goal is to involve the “masses”. In the second chapter, dedicated to the intermedial turn in the historical series, I

examine the engaged dimension of intermediality as a remedy against the Chinese state's reduction of its population from human beings to pure labour force in the name of "the wind and the bone" (風骨). In conclusion, I invoke the French sinologist Jean-Pierre Abel-Rémusat (1788-1832) and the German literatus Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) as relatively impartial judges of the prestige of Chinese literary genres. With their distance and exteriority vis-à-vis China, they observe what their Chinese coevals could not: the existence of citational practices, a marker of high literature, in the most despised genre, the novel. I reproduce the experiment by comparing the works of literary history, a genre with the utmost institutional prestige, and the two historical series of little worth in the eyes of academics. The results show that the two historical series bestow much more space to early and medieval China than literary histories subjected to the "modernist" discourse in favour of the current regime. The present work draws on world literature in two ways: by developing upon the literary theorist Franco Moretti's "distant reading" and by consulting judges external to Chinese literature. In the spirit of reciprocity, the present work repays with "multidistant reading" and "usage of literature". The former increases methodological flexibility; the latter grants ethical grounds for the "usage of world literature".

Keywords: Chinese Historical Series, Censorship, Partition of the Sensible, Distant Reading, Multidistant Reading, Usage of Literature, Usage of World Literature, Wind and Bone, Quarrels of the Ancients and the Moderns, Engaged Intermediality

Table des matières

Résumé	i
Abstract	iii
Table des matières	v
Liste des figures	vii
Accès aux métadonnées	viii
Introduction	10
Revue de la littérature et réflexions méthodologiques	16
Biais « moderniste » dans les études précédentes	16
Approches sinologiques traditionnelles	18
Approches numériques	24
Objection de Moretti aux études de cas dans le cadre de la « lecture de loin »	26
Tabulation en tant que remède au problème morettien	27
Flux opérationnel.....	28
Corpus polyphonique et ses usages	29
Arc narratif et composantes esthétiques des deux séries.....	29
Impact et usages sociaux des deux séries.....	32
Structure de la triple censure	36
Surveillance administrative	36
Hypothèse de l’excès de la portée d’influence anticipée	38
Simulation de démarches administratives	40
Milieux académiques et médiatiques	43
Survol du travail	46
Chapitre 1 – Francolin doré, ou l’usage politique de lettres	51

Poésie, ou la <i>lingua franca</i> diplomatique des Zhou	56
Série historique, ou l'usage moderne de lettres anciennes	62
Analyse quantitative	76
Discordance entre des histoires littéraires « modernistes » et la série du camp ancien	77
Microanalyses textuelles	87
Cao Xueqin, ou la façade moderne d'une âme ancienne	88
Poésie de la fin des Tang reconfigurée par la « citation hors du contexte »	89
Wen Tingyun, ou l'engouement sériel pour la bisémie	92
Conclusion.....	96
Chapitre 2 – Vent et os, ou le repartage éthico-esthétique	101
Vent et os à notre ère, ou l'éthique de travail.....	108
Vent et os dans la critique littéraire.....	122
Vent et os dans la critique artistique	134
Tournant intermédial de la série historique : son aspect engagé et son revers.....	150
Conclusion	157
Observations extérieures de Rémusat et de Goethe	159
Séries du côté des Anciens vis-à-vis des histoires littéraires « modernistes »	161
« Usage » de la littérature mondiale.....	164
Références bibliographiques	167

Liste des figures

Figure 1. –	Cartographie de la réception des deux séries	32
Figure 2. –	Produits dérivés des deux séries.....	34
Figure 3. –	Séries chinoises autorisées au tournage en 2010.....	42
Figure 4. –	Nombre de pages par époque littéraire de cinq manuels universitaires	79
Figure 5. –	Distribution temporelle de la première série	81
Figure 6. –	Composition de la première série par genre.....	82
Figure 7. –	Époques et genres de prédilection chez les Anciens	83
Figure 8. –	Palmarès des dix auteurs les plus cités de la première série	88
Figure 9. –	Époques de prédilection de la deuxième série	129
Figure 10. –	Composition de citations des Tang	130
Figure 11. –	Rince-pinceaux ovale en émail ciel clair avec des paires de poissons (〈汝窯天青釉雙魚紋橢圓洗〉, ca. X ^e -XII ^e siècles)	142
Figure 12. –	Bol à décor noir sur fond blanc avec poissons et algues(〈磁州窯白地黑花魚藻紋鉢〉, ca. X ^e -XII ^e siècles)	142
Figure 13. –	Guan Tong, <i>Attente pour la traversée d'un ruisseau</i> (〈山谿待渡圖軸〉, ca. X ^e siècle)	144
Figure 14. –	Huang Jucai, <i>Bambous, pierres et tourterelles</i> (〈竹石錦鳩〉, ca. X ^e siècle)	147
Figure 15. –	Xu Xi, <i>Bambous enneigés</i> (〈雪竹圖〉, ca. X ^e siècle).....	148
Figure 16. –	Époques de prédilections des deux séries et des cinq histoires littéraires chinoises	162

Accès aux métadonnées

Métadonnées — « Art de scénariser malgré la censure, ou l'usage de lettres et de l'art dans les séries historiques chinoises *Harem : biographie de Zhen Huan* (2011) et *Rêve de prospérité* (2022) ». Zenodo, 25 octobre 2025, <https://doi.org/10.5281/zenodo.17392132>.

Les métadonnées de ce travail se composent d'éléments suivants :

0. Contexte des métadonnées et du mémoire

1. Contextualisation de la pratique citationnelle dans la série historique *Harem : biographie de Zhen Huan*

2. Analyse statistique des références culturelles dans la série historique *Harem : biographie de Zhen Huan*

3. Contextualisation de la pratique citationnelle dans la série historique *Rêve de prospérité*

4. Analyse statistique des références culturelles dans la série historique *Rêve de prospérité*

5. Identification des objets de qualification des phrases exemplaires littéraires du terme « vent et os » (風骨) dans la base de données linguistiques BCC (BBC 語料庫)

6. Comparaison de l'évolution phonétique des caractères "風"(vent) et "虫"(vers)

Les quatre premiers dossiers sont liés à la tabulation des citations culturelles des deux séries alors que les dossiers 5 et 6 au processus du « traitement manuel de langue chinoise » qu'adopte ce travail qui, à la différence du « traitement automatique de langues » (TAL) complètement délégué à l'ordinateur, exige le discernement philologique de notre part.

Ces métadonnées sont rendues universellement accessibles sur Zenodo, archive publique consacrée à la science ouverte créée dans le cadre du programme Horizon 2020 de l'Union européenne et actuellement gérée par l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN). L'archive Zenodo se distingue à nos yeux en tant que l'un des meilleurs dépôts de données scientifiques pour de nombre de mérites, dont une infrastructure informatique fiable qui garantit la pérennisation de données, l'accessibilité sans restriction d'ordre affiliatif et un système

du versionnage à travers des identifiants numériques d'objet (DOI versioning) qui fournit la possibilité de la mise à jour tout en assurant la traçabilité des versions historiques.

La manière dont Zenodo gère le versionnage exige une distinction entre l'identifiant du concept (concept DOI) et celui du versionnage (version DOI). Ce premier se réfère à la ligne directrice du projet alors que ce dernier à une version spécifique. En l'occurrence, l'identifiant du concept de notre dépôt est [10.5281/zenodo.17392132](https://doi.org/10.5281/zenodo.17392132) alors que celui de sa version la plus récente à la date d'octobre 2025 est [10.5281/zenodo.17439180](https://doi.org/10.5281/zenodo.17439180). À chaque mise à jour, un nouvel identifiant du versionnage sera attribué à la version nouvellement télévisée alors que l'identifiant du concept reste inchangeable et amènera toujours un utilisateur à la version la plus récente. Malgré le caractère pratique de cette fonction, se référer à la dernière mise à jour par l'identifiant du concept constitue une pratique incorrecte, puisque celui-ci est réservé pour l'idée-force de l'entièreté du projet, quelle que soit la version. En cas de besoin, nous vous prions de vérifier l'identifiant du versionnage après avoir accédé la dernière mise à jour par l'identifiant du concept.

Introduction

Ce travail vise à inscrire la série historique chinoise, genre audiovisuel dépourvu de prestige mais hautement surveillé, dans la tradition ancienne de l' « usage de lettres » afin de prouver sa vivacité même à notre ère ainsi que son utilité dans des discussions actuelles sur l' « usage de la littérature mondiale ». L'objet de recherche de ce travail est la série historique chinoise, un genre audiovisuel qui se déroule en Chine ancienne afin de traiter, de façon oblique, de grands sujets sociétaux de la Chine actuelle. Malgré sa dépendance des médias de masse en tant que moyens de diffusion, la série historique est conçue par les élites, pour les élites et surveillée par les élites. Une preuve difficilement réfutable en est une abondance de références littéraires en chinois classique parsemées dans les répliques, ou ce qu'est appelé l' « usage de lettres » dans ce travail, conformément à la tradition littéraire confucéenne. D'autres traces laissées par ces élites culturelles sont d'ordre multisensoriel, telle la reconstitution vestimentaire, culinaire ou encore musicale. Ces « usages d'arts », clé de la rétention de l'audience non spécialiste qui se laisse éblouir sans tout comprendre, rapprochent la série historique de la masse sans réduire la première à un produit de « *Kulturindustrie* » abrutissante chez Horkheimer et Adorno où, selon leurs propres mots, la « barbarie esthétique » se déguise en « culture ». ¹ Bien au contraire, la série historique chinoise relève de la « culture » déguisée en « barbarie ». Le fait que tout le monde peut y accéder et s'émerveiller de ses aspects esthétiques ne contredit pas un autre fait que seuls les cultivés les comprennent. Si seule la beauté visuelle et auditive s'ouvre à la masse alors que tout le reste qui est d'ordre textuel ou théorique lui est caché, même le sens premier de certaines sections en chinois classique, ce serait injuste de dire que la série historique est accessible à la « masse », d'autant plus qu'il s'agit d'une « masse » issue de quatre coins de la sinosphère avec un système éducatif où le chinois classique compte radicalement moins que des langues étrangères. Les questions qui s'imposent sont celles-ci : à qui parle la série historique et de quelle façon parle-t-elle afin que la « masse » puisse partager l'expérience du visionnage dans un certain degré? Dans quelle mesure peut-on traiter la série historique en tant que genre audiovisuel comme produit commercial issu de la culture de masse, étant donné ses références

¹ Max Horkheimer et Theodor W. Adorno. *La dialectique de la Raison. Fragments philosophiques* (1944). Traduit de l'allemand par Éliane Kaufholz. Paris : Gallimard, 1974, pp. 194-195.

savantes qui s'échappent facilement aux non initiés? Si la série historique appartient aux élites, de quelle manière peut-on la traiter comme un genre digne de l'analyse en profondeur tout en prenant en compte ses caractères audiovisuels et intermédiaux?

En ce qui concerne les prédécesseurs dans les études sérielles chinoises, ils se répartissent dans deux groupes : les détenteurs de techniques issus de hautes écoles et les gardiens de mœurs de facultés des lettres. Tous les deux groupes partent du supposé que la série s'adresse à la masse. De ce fait, la raison d'être de leurs recherches consiste respectivement en renforcement de l'aspect esthétique de séries historiques afin de mieux servir la masse et en protection de celle-ci contre l'éthique corrompue présentée dans la série. Ce qui distingue des recherches issues de hautes écoles de leurs homologues universitaires, c'est l'ancrage des premiers dans la Chine ancienne à la place de l'emprunt théorique de l'Occident. Sans souscrire au préjugé que ce qui se diffuse à travers la communication de masse s'adresse invariablement à la « masse », ce travail se joint aux prédécesseurs des hautes écoles sur la nécessité de retrouver la racine de théories esthétiques chinoises au lieu de transplanter des théories exogènes. Si une littérature nationale ne pratique que l'importation théorique sans des exportations, celle-ci s'enlisera dans la boue du « déficit théorique ». Afin de régler ce déséquilibre, ce travail discerne l'« usage de lettres » comme la notion sous-jacente du cryptage du message sériel et « le vent et l'os » la ligne directrice de la deuxième série. Ces deux notions sont issues respectivement de la haute Antiquité et des Six Dynasties (196-589). La seconde est spécifique à la deuxième série alors que la première explique le mécanisme de la série historique de manière générale.

Le corpus qu'aborde ce présent travail constitue deux séries, *Harem : biographie de Zhenhuan* (2011) dirigée par Zheng Xiaolong (鄭曉龍) et *Rêve de prospérité* (2022) dirigée par Yang Yang (楊陽).² Ces deux séries sont choisies pour des raisons inverses: la première série grâce à la réussite commerciale malgré la condamnation des autorités; la deuxième série pour l'acclamation gouvernementale malgré la réception relativement médiocre du marché. La première marque le début d'une décennie de surveillance endurcie sur la série historique alors que la seconde scelle la fin de l'ingérence gouvernementale flagrante dans le marché. Les

² *Harem : biographie de Zhen Huan* 後宮：甄嬪傳. Réalisé par Zheng Xiaolong 鄭曉龍, interprété par Sun Li 孫儷 et Chen Jianbin 陳建斌, Centre d'art télévisuel de Pékin 北京電視藝術中心, 2011; *Rêve de prospérité* 夢華錄. Réalisé par Yang Yang 楊揚, interprété par Liu Yifei 劉亦菲, Chen Xiao 陳曉 et Liu Yen 柳岩, Tencent Penguin Pictures/Beijing Golden Pond Media/Yuanxi Pictures 企鵝影視/金色傳媒/遠曦影視, 2022.

autorités se refaçonnent en distributeurs de récompenses symboliques et non pas seulement une machine à punition.

Afin d'élucider le phénomène citationnel dans la série historique, marque de son appartenance à la culture des élites, nous combinons la technique de la tabulation historiographique issue de la tradition chinoise avec quelques outils de visualisation. Cette approche combinatoire nous permet de pratiquer une « lecture multidistancielle » : d'abord un visionnage de près grâce auquel nous discernons des références littéraires et artistiques; puis une lecture de loin grâce à la tabulation computationnelle; finalement, une lecture comparative qui se concentre sur des variations saillantes qui se dégagent de la tabulation. Développée sur la base de la « lecture de loin », mode de lecture avancé par le théoricien littéraire Franco Moretti afin d'aborder le « grand non lu » (*great unread*), problème inhérent à la littérature mondiale, la « lecture multidistancielle » que propose ce travail garde les bénéfices du recul nécessaire tout en assurant que la distance soit modifiable, que les textes concernés ne soient pas tous réduits aux chiffres, et que, lorsque l'on détecte une déviance statistique, un retour à l'examen minutieux d'un texte soit toujours techniquement faisable.³

Cette lecture multidistancielle nous renseigne que les deux séries recèlent respectivement 381 et 222 citations, et qu'elles citent les époques antiques de la Chine plus que les histoires de la littérature chinoise employées dans l'enseignement supérieur chinois. Aux yeux des bien-pensants, ces premiers sont des produits scandaleux de la communication de la masse alors que ces derniers jouissent de la réputation et de la légitimité scientifiques. Le discours « moderniste », majoritairement épousé par les intellectuels avec intérêts acquis dont les historiens littéraires institutionnels, soutient que le contemporain l'emporte sur le passé, et que le seul qui prime les contemporains est l'avenir apporté par le régime actuel. Ainsi, les spectateurs à l'extérieur du jeu qui ne sont pas impliqués dans le partage d'intérêts au sein des études littéraires chinoises sont les meilleurs témoins en raison de leur impartialité relative. Il est cependant difficile de convaincre certains chercheurs en études littéraires chinoises de céder leurs intérêts acquis afin d'accueillir des opinions issues des autres traditions. À titre d'exemple, la notion de l'« usage » fait l'objet de

³ Au sujet du « grand non lu », notion proposée par la chercheuse littéraire Margaret Cohen et reprise par Franco Moretti, théoricien de la littérature mondiale, afin de décrire l'enjeu central de la littérature mondiale, voir Margaret Cohen. *The Sentimental Education of the Novel*. Princeton: Princeton University Press, 1999, p. 23. À propos du contexte dans lequel Franco Moretti avance la « lecture de loin » dans l'espoir d'aborder le « grand non lu », voir Franco Moretti. "Conjectures on World Literature." *New Left Review*, January-February, no. 1, 2000, pp. 54-57.

deux débats simultanés et hautement semblables parmi des chercheurs en lettres chinoises et en littérature mondiale, sans que l'une communauté se communique avec l'autre. Ces premiers, sinophones natifs fièrement « nativistes », voient en l'« usage de lettres » une preuve de l'« exceptionnisme » chinois ainsi qu'un moyen de construire une constellation de « théories littéraires originaires de la Chine ». ⁴ De l'autre côté, des théoriciens de la littérature mondiale s'efforcent de développer la notion de l'« usage de la littérature mondiale » en faveur de leurs activismes littéraires. Un exemple en est Martin Puchner, théoricien de la littérature mondiale. Taxé de l'« instrumentalisme » par des pairs occidentaux pour sa mobilisation de corpus littéraires mondiaux à des fins militantes, il recourt au réexamen d'un entretien en 1827 entre Goethe et son disciple Eckermann afin de défendre le bien-fondé éthique de l'usage de ressources littéraires à l'échelle mondiale. ⁵ Son autojustification consiste à dire que, même à l'origine, la *Weltliteratur* est avancée par Goethe à des fins politiques, et qu'il n'aurait pas pu le faire sans l'« usage » d'un roman commercial chinois. ⁶ Or, si son objectif est de défaire les liens stigmatisants entre l'« usage » et « l'instrumentalisme », ne serait-ce plus efficace pour ce théoricien-activiste issu de la littérature mondiale de se servir directement, en tant que contre-exemple, de la tradition chinoise où l'usage signifie le raffinement culturel et non pas l'« instrumentalisme » ? L'inverse se révèle également vrai. Si des chercheurs sinophones « nativistes » tiennent la croyance que l'« utilité » constitue la quintessence de la littérature chinoise, ce serait une occasion exceptionnelle pour eux d'exporter l'« usage de lettres » vers le champ d'études de la littérature mondiale où l'usage provoque des accusations d'ordre éthique, un phénomène qui n'existe point dans la littérature chinoise où l'« usage » est hautement prisé.

⁴ Nous prenons le terme de Yen Kunyang, historien littéraire et militant pour la revalorisation de théories littéraires d'origine chinoise. Voir Yen Kunyang 顏崑陽. *Reconstruction des théories de l'histoire littéraire originaires de la Chine* 中國原生性文學史理論重構. Taipei : Linking 聯經, 2024.

⁵ « Dans les humanités en général, l'on déteste de se voir utiliser. L'on se tient à l'écart de l'usage de lettres et des études littéraires », ainsi se plaint le chercheur de son entourage hostile contre l'idée de l'usage. Faute de savoir si le chercheur est au courant de l'immense rôle du terme l'« usage de lettres » dans l'histoire littéraire et intellectuelle chinoise, nous y voyons un potentiel pour moderniser la notion antique de l'« usage de lettres » en fonction de besoins contemporains afin de rendre théoriquement solide l'usage engagé de ressources littéraires mondiales. Au sujet de l'instinct chez nombre de chercheurs en lettres d'attacher des associations péjoratives au terme « usage », voir Martin Puchner "The Challenge of World Literature." *Princeton University Press Lectures in European Culture and History*, The Oxford Research Centre in the Humanities, Oxford, 2019 November 5, <https://www.youtube.com/watch?v=OrzKuFWHhEE&t=841s>, 6:47-6:56. Accessed 8 March 2026. À propos du tournant vers l'usage de la littérature mondiale que prône le chercheur, voir la même conférence, 48:31-48:40.

⁶ Concernant la façon dont Puchner remet l'entretien entre Goethe et Eckermann dans son contexte historique en soulignant les motifs politiques de l'avancement de la notion *Weltliteratur*, dont la lutte contre le « nationalisme culturel » et l'« industrie de l'export culturel français », veuillez consulter *Ibid.*, 19:50-23:24.

Ainsi, ce travail s'endosse le rôle d'un facilitateur de l'échange — un rôle que Goethe juge essentiel pour l'avènement d'une véritable *Weltliteratur*, dont la mission consiste en introduction de la « lecture de loin » issue de la littérature mondiale dans la littérature chinoise et en exportation de l'« usage de lettres » de cette dernière vers cette première.⁷

Tant les nativistes qui ne dialoguent jamais avec les non sinophones natifs et les cosmopolites qui s'accusent de l'« instrumentalisme » sans réfléchir sur la diversité d'opinions sur l'« usage » à l'échelle mondiale ont à gagner à s'inspirer de l'ambiance sociale des premières décennies du XIX^e siècle, où les intellectuels gardent l'espace public contre l'esprit étroit du nationalisme et l'hubris du francocentrisme par l'usage de la littérature chinoise. Puisque l'objectif de ces lettrés européens consiste à se servir de la Chine et non pas de s'impliquer dans les affaires chinoises, même s'ils prennent des positions évidentes dans certains débats publics européens avec des ressources littéraires chinoises, telle la construction du baccalauréat français à l'instar de l'examen impérial chinois, l'on ne peut pas les considérer comme des parties prenantes internes aux lettres chinoises. Avec l'extériorité et une indifférence relative, ces usagers de la littérature chinoise n'émettent pas des opinions afin de mieux se positionner dans le champ d'études chinoises. Ainsi ces critiques littéraires externes restent-ils audacieux, même lorsqu'il faut proférer des jugements que les sinophones auraient considérés comme scandaleux. Dans ce travail, les deux témoins que nous convoquons pour témoigner l'existence du phénomène citationnel dans le genre le plus déplorable en Chine ancienne, à savoir le roman, sont le médecin-sinologue français Jean-Pierre Abel-Rémusat (1788-1832) et le lettré allemand Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832). Ce dernier est le choix du théoricien littéraire Martin Puchner afin de défendre la légitimité de son « usage de la littérature mondiale », alors que ce premier, contemporain de Goethe et première chaire en sinologie au Collège de France, est la personne grâce à laquelle *Iu-Kiao-Li, ou les deux cousines*, roman chinois entre les mains de Goethe, circule entre les intellectuels européens.⁸ Ce qui leur permet de verbaliser un phénomène qu'aucun lettré chinois contemporain n'ose le nommer, c'est leur extériorité au jeu de pouvoir du champ d'études littéraires chinoises. Si, entre une tradition littéraire singulière et la *Weltliteratur* existe une symbiose, comme l'observe Goethe, ce que la littérature chinoise a à contribuer à la

⁷ Concernant le rôle du facilitateur de l'échange littéraire qu'appelle Goethe le « médiateur », voir Johann Wolfgang von Goethe. *Goethe Werke. Schriften zur Kunst, Schriften zur Literatur, Maximen und Reflexionen*. München: C. H. Beck, 1981, Band XII, p. 353.

⁸ *Iu-Kiao-Li, ou les deux cousines*. Traduit par Jean-Pierre Abel-Rémusat. Paris: Moutardier, 1826.

littérature mondiale, selon ce travail, c'est l'« usage de lettres » qui est en mesure de déstigmatiser la discussion actuelle sur l'« usage de la littérature mondiale ».⁹ Ce que la littérature mondiale a à fournir à la littérature chinoise, outre la « lecture de loin », ce sont des juges extérieurs qui partagent leur expérience esthétique à partir de leurs positions de l'observation sans implication dans le partage d'intérêts au sein des études littéraires chinoises.

Notre découverte que les deux séries historiques adoptent une vision littéraire des Anciens peu compréhensible aux non initiés aux lettres classiques chinoises, bien au contraire des histoires littéraires universitaires qui ont l'air loin du public, mais dont l'idéologie « moderniste » relève de la propagande banale, nécessite une explication sur comment la série historique capte l'attention de la « masse ». La clé réside dans l'intermédialisation à la chinoise. Cela ne signifie pas l'emploi d'une gamme d'arts chinois classiques, mais la conception d'une expérience esthétique à partir de certaines théories esthétiques chinoises à la faveur de l'appréciation non cognitive des arts. La plus pertinente entre ces théories est celle employée dans la deuxième série, à savoir la « résonance appréciateur-œuvre » d'ordre somatico-affectif grâce à la circulation du *qi*. Ce tournant intermédiaire de l'expérience sérielle à partir de la deuxième série est certes assurant pour les autorités qui ne censurent que des critiques compréhensibles pour la « masse ». Toutefois, si le travail de censeurs se voit alléger grâce à l'intermédialisation sérielle, cela n'épargne pas les chercheurs de l'examen attentif de textes littéraires et philosophiques pertinents, puisque la cinématographie à la chinoise s'appuie sur les théories esthétiques qui remontent aux Six Dynasties et qui métamorphosent dès lors. Ainsi, un conseil que le présent travail peut léguer en ce qui concerne une façon éthiquement juste de traiter la série historique après le tournant intermédiaire est de garder la distance nécessaire avec des ressources littéraires et artistiques mobilisées. Sans ce recul, qu'il soit accordé par le numérique ou par une autre source de l'éclairage, un chercheur se laisse facilement impliquer dans l'échange du *qi* avec les arts classiques. Non pas que l'appréciation somatique ne soit pas une expérience inspirante, mais que ce mode de l'engagement cognitivement non exigeant est conçu pour la « masse », alors qu'un chercheur garde la responsabilité éthique de partager avec la société les « parts exclusives » qui

⁹ Voir Martin Puchner. *Literature for a Changing Planet*. Princeton: Princeton University Press, 2022. Voir aussi Bruce Robbins. "Uses of World Literature." In *The Routledge Companion to World Literature*. Edited by Theo D'haen et al. Abington and New York: Routledge, 2023, pp. 217-225. Puchner se lance dans la pratique en luttant contre la crise écologique avec un corpus littéraire mondial, tandis que Robbins élabore sur le plan théorique.

lui s'ouvrent uniquement en fonction de ses expertises et de ses efforts investis dans la lecture du chinois classique.

Revue de la littérature et réflexions méthodologiques

La revue de la littérature que nous effectuerons révélera le manque de réflexions sur les théories littéraires et artistiques d'origine chinoise chez nos prédécesseurs issus du milieu universitaire par rapport à leurs homologues de hautes écoles. À la lumière de cette revue de la littérature, nous conceptualiserons une méthodologie combinatoire inspirée de la tabulation historiographique chinoise et les techniques computationnelles.

Biais « moderniste » dans les études précédentes

Notre travail est loin d'être le premier à s'intéresser à ces séries dont les aspects matériels sont bien abordés par certains pionniers, majoritairement issus de hautes écoles ou de facultés des beaux-arts. Sur le plan vestimentaire, Yin Zhen, spécialiste en colorimétrie, analyse l'emploi des couleurs dans la série *Harem : biographie de Zhen Huan*, leurs significations philosophiques dans la tradition chinoise et leurs correspondances avec le statut d'un personnage au sein du harem; Zhao Chen, professionnel de la conception artistique cinématographique, tisse les liens entre les accessoires dans la série *Rêve de prospérité* et ceux des Song du Nord.¹⁰ Sur le plan alimentaire, Li Yanming, praticien de la médecine chinoise, examine les repas de Zhen Huan et de ses consœurs sous l'angle de la médecine traditionnelle; Yuan Yusin, professionnel de l'audiovisuel, compare comment la culture culinaire en Chine ancienne est illustrée dans la deuxième série et ceux dans deux autres œuvres sorties la même année.¹¹ Sur le plan musical, le compositeur Han Shengnan examine la modulation des pièces génériques de la première série alors que Dai Tian, enseignante dans une faculté des beaux-arts, fait ressortir l'« éthique

¹⁰ Yin Zhen 尹珍. « L'analyse des couleurs traditionnelles dans la série *Biographie de Zhen Huan* » 影視劇《甄嬛傳》之傳統色彩應用分析. *Couleurs* 色彩, vol. 159, janvier 2019, pp. 25-27; Zhao Chen 趙晨. « Application des éléments vestimentaires des Song dans le stylisme cinématographique des séries historiques : le cas de *Rêve de prospérité* » 淺談宋代服飾元素在影視古裝造型中的應用—以《夢華錄》為例. *Cuir de l'Ouest* 西部皮革, vol. 547, décembre 2023, pp. 68-70.

¹¹ Yuan Yusin 袁雨欣. « Nourriture et habitudes alimentaires dans le contexte de la mise en valeur collective de la culture chinoise dans les séries historiques *Rêve de prospérité*, *Carnet des mets fins* et *Quotidien des amants* » 文化自信自強背景下古裝影視作品的食色與食習—兼談《夢華錄》、《珍饈記》、《卿卿日常》. *Audiovisuel de l'Ouest* 西部廣播電視, vol. 456, décembre 2023, pp. 168-172.

vocationnelle » chez les musiciens dans la deuxième série.¹² Les autres catégories de l'art, dont la peinture et la porcelaine, qui relèvent traditionnellement non pas des hautes écoles, mais des facultés d'histoire de l'art du système universitaire, ne sont pourtant pas abordées.

Concernant l'aspect littéraire de la série historique, ce sont les chercheurs en lettres contemporaines qui en discutent occasionnellement. À l'exception de quelques articles venant de traductologues, la plupart des discussions sur la série historique sont des transcriptions d'interventions orales. Dans un forum, Shao Yanjun, titulaire de la chaire de la littérature à l'ère du numérique à la faculté de la littérature chinoise de l'Université de Pékin, considère le harem de la première série comme un reflet de la situation post-Lumières chez le philosophe slovène Slavoj Žižek. Une telle appropriation théorique présuppose que la Chine a connu une époque des Lumières et la chercheuse ne voit aucun problème à couronner le Mouvement pour la nouvelle culture (1915-ca. 1930) comme les Lumières chinoises. Zhu Dongli, chercheur à l'Académie des arts de Chine, voit dans les dames de la cour de la série de purs *homo economicus* qui se font concurrence à tout prix et la série est ainsi interprétée comme un pamphlet contre le capitalisme.¹³ Ceux en lettres étrangères s'intéressent aux problèmes traductologiques. Un exemple en est Xu Wenda et Shang Yitong qui fouillent de multiples versions de traduction anglaise de la deuxième série, puis les examinent sous l'éclairage de l'écotraductologie.¹⁴ Bien que cette théorie soit avancée par le traductologue chinois Gengsheng Hu, elle s'appuie moins sur des notions écologiques ou traductologiques chinoises que sur le darwinisme.¹⁵ Une question se pose inévitablement : comment en est-on arrivé au point où ceux issus des hautes écoles savent s'inspirer des traditions chinoises alors que ceux issus des milieux universitaires se croient légitimes de sauter le fouillage de textes en chinois classique, d'emprunter des notions d'origine non chinoise, qu'elles soient compatibles ou non, et de minorer le fait indéniable de la forte

¹² Han Shangnan 韓勝楠. « Imitation des Anciens dans la composition musicale moderne — analyse de *Pusaman*, musique générique de *Biographie de Zhen Huan* » 現代音樂創作中的「擬古」技法—對電視連續劇《甄嬛傳》插曲〈菩薩蠻〉寫作特徵的淺析. *Famille théâtrale* 戲劇之家, vol. 141, octobre 2014, pp. 98-105. Dai Tian 戴甜. « Éthique de la musique dans la sphère culturelle des Song à travers la série historique *Rêve de prospérité* » 從電視劇《夢華錄》看宋代文藝的音樂倫理. *Mer de l'art* 藝海, vol. 245, novembre 2023, p. 58-61.

¹³ Sun Jiashan. « Regards croisés sur *Biographie de Zhen Huan* ». Dans *Sujets en vogue et recherches pionnières : forum de jeunes en lettres*, p.21.

¹⁴ Xu Wenda 徐文達 et Shang Yitong 尚怡彤. « Études de sous-titres en anglais de *Rêve de prospérité* au prisme de l'écotraductologie » 生態翻譯學視角下中國影視劇《夢華錄》英文字幕翻譯研究. *Linguistique moderne* 現代語言學, vol. 12, no. 5, 2024, pp. 630-635.

¹⁵ Voir Gengshen Hu. *Eco-Translatology: Towards an Eco-Paradigm of Translation Studies*. Singapore: Springer, 2020.

présence de références classiques qui, selon notre comptage, s'élèvent respectivement à 381 et 222 citations dans les deux séries? Cela s'explique partiellement par la coutume peu questionnée au sein des facultés de lettres chinoises d'attribuer une œuvre parue à notre ère à un groupe de recherche du XXI^e siècle qui ne possède pas forcément la formation classiciste, même si, dans certaines situations, les classicistes sont mieux positionnés pour nous éclairer sur un texte avec leur expertise philologique.

Dans la sous-section suivante, nous démontrerons comment, par rapport à des méthodologies empruntées à l'Occident, les approches sinologiques traditionnelles peuvent mieux servir à l'éclairage des « œuvres anciennes contemporaines » portant sur la Chine ancienne, d'autant plus exacte lorsque ces dernières sont renforcées par des approches numériques. Dans une tentative d'illustrer la synergie puissante entre les approches traditionnelles et les humanités numériques, nous suivrons une séquence graduelle qui commence par la philologie traditionnelle chinoise et qui se termine par la « lecture de loin », enfant de l'ère numérique, en passant par la tabulation où les deux approches se rejoignent. Nous proposons la « lecture multidistancielle » en tant que manière d'aborder les références sérielles.

Approches sinologiques traditionnelles

Après tout un siècle d'auto-occidentalisation sur le plan méthodologique chez les chercheurs en lettres chinoises, comme le démontre la revue de la littérature précédente, il est temps de réfléchir aux des apports potentiels de « méthodes issues de la tradition chinoise » à la communauté sinologique et au-delà.¹⁶ Ce terme-ci, avancé par la politologue anglophone Leigh Jenco, renvoie à ses réflexions plus larges sur les façons potentielles, dont les « modes alternatifs » d'enquêtes intellectuelles non occidentales ou prémodernes.¹⁷ Dans les sous-sections suivantes, nous nous attacherons à articuler certains procédés scientifiques prémodernes de la Chine ancienne qui s'avèrent utiles dans notre travail. Dépourvue de l'intention de pratiquer la « méthodologie comparée », comme l'ambitionne Jenco la politologue insoumise, qui s'évertue à secouer les paradigmes existants dans son domaine, notre réflexion méthodologique ne vise qu'à rendre moins obscures certaines pratiques de recherche traditionnellement considérées comme

¹⁶ Leigh Jenco. "Methods from Within the Chinese Tradition." In *The Bloomsbury Research Handbook of Chinese Philosophy Methodologies*. Edited by Sor-Hoon Tan. New York: Bloomsbury, 2016, pp. 273-288.

¹⁷ *Ibid.*, p. 282. Voir aussi Leigh Jenco. "What Does Heaven Ever Say? A Methods-centered Approach to Cross-cultural Engagement." *American Political Science Review*, vol. 101, no. 3, November 2007, pp. 741-742.

des « connaissances tacites » chez les lettrés de la Chine ancienne afin de nous en servir consciemment et de les consacrer à une boîte à outils mondiale pour la recherche. Il est temps que les études chinoises exportent des techniques et des théories qui nous sont léguées.

Approche phonético-sémantique

Parmi le large éventail de procédés philologiques possibles, celui dont notre travail se sert le plus est l'enquête sur les rapports phonético-sémantiques. Afin de justifier notre position méthodologique que les phénomènes phonologiques priment ceux d'ordre graphique, il nous faut démystifier trois croyances discutables : que la philologie chinoise, dans son ensemble, relève de « connaissances communes » difficilement verbalisables ou individualisables, pour reprendre les propos du médiéviste Elling Eide (1935-2012); qu'elle se compose de « modèles » préconfigurés par de divers courants concurrents en Chine ancienne, tel le suppose la politologue Leigh Jenco; qu'elle est centrée sur des « analyses étymologiques et graphologiques », comme l'explique Martin Svensson Ekström, comparatiste sino-gréco-romain et partisan de la « philologie rigoureuse ». ¹⁸ Un demi-siècle après l'article de Eide, il nous faut avouer que la philologie classique ne relève plus de la « connaissance commune » des sinologues. Les « modèles » dont parle Jenco, ou des flux opérationnels philologiques proposés par de divers lettrés anciens, ne sont que des procédés individualisables et reconfigurables. L'on peut emprunter la méthode de la dissection de composants graphiques d'un lettré, puis employer la méthode de la reconstruction phonologique d'un autre. Un modèle philologique s'applique à toute sorte de textes n'existe point. Si un genre est originellement conçu pour plaire à l'oreille en raison de sa nature performative, qu'il s'agisse d'un poème *fu* des Han ou d'une série historique, sa texture sonore prime ses aspects graphiques. D'où la nécessité de mobiliser des procédés philologiques centrée sur les phonèmes au lieu de se limiter à l'approche sémantico-graphique qui, malgré des générations de sinologues envoûtés par son charme visuel, convient moins aux textes auditifs. Notre réplique à Ekström est celle-ci : pourquoi une « philologie rigoureuse » devrait-elle se

¹⁸ La sinologie, comme toute autre discipline, exige l'accumulation de « connaissance tacite » qui relève de « connaissances communes ». Or, en exagérant les caractères « tacites » et « communes » de méthodes sinologiques, comme le fait Eide, l'on fait oublier la quête de la verbalisation claire de méthodologies employées dans une recherche en se cachant derrière l'inarticulable et le commun. Elling Eide. "Methods in Sinology: Problems of Teaching and Learning." *The Journal of Asian Studies*, vol. 31, no. 1, November 1971, p. 134. Leigh Jenco. "Methods from Within the Chinese Tradition." *The Bloomsbury Research Handbook of Chinese Philosophy Methodologies*, p. 281. Martin Svensson Ekström. "Sino-Methodologies, A Draft." *Verge: Studies in Global Asias*, vol. 1, no. 1, Spring 2025, p. 61.

centrer sur les aspects « étymologiques et graphologiques », et non pas phonologiques, étant donné de nombreux textes ne se prêtent pas à lire, mais à écouter? Ainsi ce travail emploie-t-il une approche phonético-sémantique composée de procédés « phonocentriques » dont la distinction des signes purement sémantiques ou phonétiques de ceux d'ordre sémantico-phonétique, la comparaison entre le glissement sémantique et l'évolution phonétique, ou encore l'analyse poétique par le biais de catégories rythmiques porteuses de sens. Cette approche sémantico-phonétique, non sans limites et loin d'être applicable partout dans tous les sous-champs sinologiques avoisinants, attend encore la constitution d'un corpus linguistique en vue d'une gestion systématique des références.¹⁹

Historiographie tabulaire de la Chine ancienne

Les premiers historiens de la Chine n'apportent pas seulement les philologues classiques à ce présent travail, mais également la tabulation historiographique et linguistique. Celle-ci prend leurs racines dans l'Antiquité à l'échelle globale.²⁰ Dans la tradition chinoise, les tabulations linguistique et historiographique atteignent un haut degré de maturité technique au plus tard au I^{er} siècle.²¹ Pourquoi, ainsi pouvons-nous nous questionner, au lieu d'inscrire intuitivement ce travail dans la tabulation computationnelle de notre ère, nous n'épargnons-nous aucun effort pour remonter à la tradition méthodologique tabulaire de la haute Antiquité chinoise? Cela s'explique par la position de ce travail que la toute première théorisation de la « lecture de loin » n'est pas effectuée par le théoricien littéraire Franco Moretti, mais Sima Qian (145-86 av. J.-C.), père de

¹⁹ Par le « phonocentrisme », nous nous référons à une méthodologie conçue pour faire ressortir l'aspect sémantique d'un signe phonétique à l'intérieur d'un caractère donné. Nous n'entendons point, pour reprendre la définition fournie par Jacques Derrida qui y voit la cause de l'abaissement à la « secondarité » dont souffre l'« écriture », la « proximité absolue de la voix et de l'être, de la voix et du sens de l'être, de la voix et de l'idéalité du sens ». Ces problèmes ne s'appliquent pas au contexte chinois où l'écriture inspire le culte dès son invention en Chine ancienne. Bien au contraire, le problème qui est légué aux études chinoises est la « secondarité » et, par là, la négligence chronique des phonèmes. Au sujet de la définition derridienne du « phonocentrisme » et de ses atteintes à l'« écriture », voir Jacques Derrida. *De la grammatologie*. Paris : Éditions de minuit, 1967, pp. 23-24.

²⁰ Une synthèse sur l'histoire de la chronologie tabulaire à l'échelle mondiale nous est fournie par Daniel Rosenberg et Anthony Grafton, respectivement historien de l'information et de la Renaissance. Leur attribution de la toute première chronologie tabulaire à l'évêque judéen Eusèbe de Césarée (ca. 265-ca. 340) ne tient pas, si l'on considère que des chronologies sous forme de tableaux existent en Chine ancienne au plus tard au milieu du II^e siècle av. J.-C. Voir "Time Tables." In *Chronologies of Time*. Edited by Daniel Rosenberg and Anthony Grafton. New York: Princeton Architectural Press, 2010, pp. 26-69.

²¹ La maturation précoce d'un éventail de méthodologies tabulaires se concrétise dans le *Er Ya*, ou *Le Rapprochement du raffinement* (《爾雅》), ca. I^{er} siècle av. J.-C.), l'un des premiers thésaurus dans l'histoire lexicographique mondiale, ainsi que dans les dix tableaux des *Mémoires historiques* (《史記》) de Sima Qian (145-86 av. J.-C.), père de l'historiographie chinoise.

l'historiographie chinoise. La « lecture de loin » primitive, ou « *languan* », selon les propres mots de Sima Qian, vise d'abord à traiter des mégadonnées traversant des siècles et, *a fortiori*, à rendre explicites des critiques cachées dans sa narration historique. Autrement dit, la « lecture de loin » chez les premiers historiens chinois constitue une méthodologie de lecture critique, loin au-delà d'une façon efficace du traitement de données de grande quantité.

En comparant la tabulation linguistique et historiographique chinoise à partir du I^{er} siècle et celle créée à l'aide de la technologie computationnelle de notre ère, l'on peut dégager l'observation que les caractéristiques partagées sont la sérialité, la comparabilité et une certaine modificabilité. Ce qui, en revanche, marque la spécificité de la tabulation chinoise telle qu'elle est rénovée par Sima Qian, ce sont son « pouvoir rhétorique » littéraire et visuel, sa capacité à cacher des « critiques obliques » et son rôle potentiel en tant que ligne directrice de la rédaction historique et de la recherche, pour reprendre de façon sommaire des observations des historiennes Griet Vankeerberghen et Michael Nylan.²² Par rapport aux tableaux muraux chez les Égyptiens anciens qui consacrent à chaque cellule tabulaire une brique crue, le fait qu'à l'ère de Sima Qian, une œuvre se compose de lamelles de bambou horizontalement enchaînées contribue à une facilité relative de l'ajout et du retrait de colonnes.²³ Cela rend partiellement explicable la faisabilité technique pour les premiers historiens chinois de manipuler des cellules vides afin de « mettre en avant l'entrée brusque et l'absence soudaine des actants historiques des Han occidentaux » et, par là, de « remettre en question la capacité de l'empereur à mettre la bonne personne à la bonne place », pour reprendre les remarques de Nylan sur la rhétorique visuelle tabulaire.²⁴ Cette manière de lire qui permet de voir dans le « cadre tabulaire un équivalent rhétorique des “mots subtils” », ou des « critiques obliques » où réside la quintessence de

²² La plus grande différence entre ces deux historiennes réside dans le fait que Vankeerberghen voit dans les dix tableaux historiographiques de Sima Qian des « textes » dotés d'un pouvoir rhétorique alors que Nylan y voit des tableaux au sens graphique. Ainsi, la première se concentre sur les mots dans le tableau doté d'une « forte intention auctoriale » alors que la seconde se penche sur la tension visuelle créée par l'absence de ceux-ci où se cachent des « critiques obliques ». Voir Griet Vankeerberghen. “The Tables (Biao) in Sima Qian's *Shiji*: Rhetoric and Remembrance.” In *Graphics and Text in the Production of Technical Knowledge in China: The Warp and the Weft*. Edited by Francesca Bray et al. Leiden: Brill, 2007, pp. 295-311. Voir aussi Michael Nylan. “Mapping Time in the *Shiji* and *Hanshu* Tables 表.” *East Asian Science, Technology, and Medicine*, no. 43, 2016, p. 97.

²³ Dans un travail des égyptologues Ramadan Saad et Lise Manniche, l'on trouve une image d'un tableau numérique mural daté du XIV^e siècle av. J.-C. et sa transcription. L'objectif de ce tableau est d'enregistrer le nombre de chaque type d'offrande. Voir Ramadan Saad and Lise Manniche. “A Unique Offering List of Amenophis IV Recently Found at Karnak.” *The Journal of Egyptian Archaeology*, vol. 57, August 1971, pp. 71-72.

²⁴ Michael Nylan. “Mapping Time in the *Shiji* and *Hanshu* Tables 表.”, p. 83.

l'historiographie confucéenne, exige deux prérequis : la forme sérielle des tableaux historiques qui rend possible la lecture comparative et l'aisance chez les chercheurs contemporains avec l'historiographie traditionnelle.²⁵ Même si nous les modernes avons coutume d'attribuer l'invention des tableaux sériels aux langages de requête tels que SQL, c'est à Sima Qian que nous devons la sérialité tabulaire dont la contribution « réside moins dans un quelconque tableau isolé, mais dans le fait qu'il étend cette forme afin de couvrir l'histoire chinoise dans sa totalité », pour reprendre le jugement perspicace de Vankeerberghen aux yeux de laquelle les tableaux se lisent comme des « 'textes' attrayants ».²⁶ Nous avons à ajouter que c'est précisément la sérialité de ces « textes » semblables à une sorte de « proto-infographie » thématique sur des lamelles de bambou qui rend possible la pratique extrêmement précoce de la consultation tabulaire comparative en Chine, soit vingt siècles avant l'invention de la base de données relationnelle en 1970.²⁷ Faute de pouvoir reconstruire exactement les stratégies des Anciens pour la lecture de tableaux sériels, sans parler de leur compilation, nous recourons à la supposition de Nylan selon laquelle les tableaux sont conçus en amont de la rédaction en vue de la compilation systématique des sources historiques et en vue de la facilitation du « processus corrélationnel » chez les lecteurs.²⁸ Pour le présent travail, nous adoptons le même processus qui consiste à dresser plusieurs tableaux en vue de la comparaison.

La façon dont Sima Qian structure des données sous forme tabulaire constitue une forme de « lecture de loin » plus raffinée que celle proposée par Moretti chez qui la distance est fixée et non pas modifiable. Au lieu d'emboîter le pas à Moretti, nous nous efforçons de brosser à grands traits la « lecture de loin » issue de l'historiographie chinoise que nous estimons plus convenable que celle de Moretti à notre cadre de recherche. Bien que, dans la littérature existante, personne ne qualifie pas la façon dont les lettrés de la Chine ancienne abordent un tableau de « lecture de

²⁵ Michael Nylan. "Mapping Time in the Shiji and Hanshu Tables 表.", p. 67.

²⁶ Griet Vankeerberghen. "The Tables (*Biao*) in Sima Qian's *Shiji*: Rhetoric and Remembrance.", pp. 295 et 300.

²⁷ À propos de l'invention de la toute première base de données relationnelle en 1970 par Edgar Codd, informaticien britannique chez IBM, voir Burton Grad. "Relational Database Management Systems: The Formative Years." *IEEE Annals of the History of Computing*, 2012, pp. 7-8.

²⁸ Pour ceux qui n'ont pas d'expérience avec les tableaux historiographiques de la Chine ancienne tout en étant curieux de savoir à quoi ressemble la manière dont un lecteur-spectateur approche une « proto-infographie » chinoise qu'est un tableau historiographique, l'historienne Michael Nylan fournit une « lecture guidée » sur la façon dont elle aperçoit, à travers le comparatisme tabulaire, des critiques visualisées par le vide, l'anomalie ou encore l'entrée ainsi que la disparition inattendues d'un personnage historique. Michael Nylan. "Mapping Time in the Shiji and Hanshu Tables 表.", pp. 77-83.

loin », le terme « *languan* (覽觀) », synonyme employé par l'historien Sima Qian lui-même, est théoriquement développable en tant qu'un mode de la « lecture de loin » plus fructueux que celui chez Moretti.²⁹ Le mode morettien se perd dans l'extraction d'éléments quantifiables et le traitement de données massives, alors que celui de Sima Qian retourne à l'essentiel où un lecteur est exhorté à saisir la force motrice, les tendances majeures et des phénomènes marquants, ainsi qu'où « la distance [...] constitue la condition de la connaissance », tel que le souhaitait originellement Moretti tout au début de sa théorisation de la « lecture de loin » au service de la littérature mondiale.³⁰ Les pratiques tabulaires chez les historiens de la Chine ancienne et de notre ère, quel que soit le degré de la familiarité de ces derniers avec les outils numériques, font preuve de la connaissance tacite de la lecture de loin, ou la capacité difficilement exprimable d'« observer (*languan* 覽觀) de divers principes et schémas », pour reprendre la description de l'état d'esprit d'un lecteur en face d'un tableau historique chinois fournie par Vankeerberghen.³¹ « Le terme “observer”, précise l'historienne, suggère une activité non linguistique à la différence de la lecture. »³² Pour les fins lecteurs, telle l'historienne, balayer du regard sur la forme tabulaire relève de l'« observation » et non pas de la « lecture » qui exige une attention portée aux détails.

Légèrement antérieur à l'article de l'historienne sur la rhétorique et la fonction remémorative tabulaires chez Sima Qian, Franco Moretti, historien littéraire et théoricien de la littérature mondiale, propose la « lecture de loin » comme un remède à la quasi-impossibilité de parcourir le corpus mondial de la littérature. Sa position initiale extrêmement radicale consiste en l'exhortation à effectuer une sorte de « recherche de seconde main » d'ordre quantitatif entièrement dépendante de recherches existantes « sans recourir à une seule lecture directe et textuelle » d'une œuvre littéraire.³³ Malgré l'adoucissement de sa position méthodologique durant les deux dernières décennies qui l'amène à feuilleter les œuvres concernées, il ne survole que la date, l'auteur, les toponymes, les anthroponymes, la composition syntaxique du titre entre d'autres éléments quantifiables. La solution insatisfaisante qu'apporte Moretti au « grand non lu » de la littérature mondiale est d'effleurer une quantité considérable de textes en vue de

²⁹ Sima Qian 司馬遷. « Tableau annalistique des Six Duchés ». 六國年表. *Mémoires historiques* 史記. Taipei: Librairie Zhonghua 中華書局, 1959, tome 2, no. 15, p. 687.

³⁰ Franco Moretti. “Conjectures on World Literature.”, p. 57.

³¹ Griet Vankeerberghen. “The Tables (Biao) in Sima Qian’s *Shiji*: Rhetoric and Remembrance.”, p. 302.

³² *Ibid.*

³³ Franco Moretti. “Conjectures on World Literature.”, p. 57.

l'extraction de chiffres. Le corpus de ce travail, à savoir deux séries de structure polyphonique qui contiennent respectivement 381 et 222 références littéraires, excède la capacité maximale de la lecture attentive traditionnelle sans être comparable au « corpus mondial » dont traite Moretti, d'où nos efforts de se rapprocher de Sima Qian et se distancier de Moretti en ce qui concerne le degré de l'abstraction. Ainsi, dans ce travail, les textes ne seront pas tous réduits à des chiffres, puisque ces derniers ne sont que notre guide qui nous amène à des endroits où se cachent les références littéraires qui méritent un examen attentif. Inspirée de la notion de « *languan* », ou la détection de « principes » et de « schémas », ce travail voit en méthodologie de Sima Qian une sorte de correcteur méthodologique grâce auquel nous pouvons apporter des modifications opportunes à la « lecture de loin » de l'historien littéraire Franco Moretti et de construire, sur cette base, une « lecture multidistancielle » que nous jugeons propice à l'éclaircissement de la structure polyphonique de la série historique.

Approches numériques

Ayant abordé l'inspiration ancienne de la « lecture multidistancielle », nous entrerons maintenant dans la section consacrée à la « critique des outils numériques » où nous justifierons notre position minimaliste qui consiste à employer le moins d'outils possible. Pour être plus précis, ce travail s'inspire des notions clés des humanités numériques avec un minimum d'outils de visualisation de base tout en se passant du traitement automatique de langues (TAL). Ce minimalisme s'explique principalement par les spécificités linguistiques du chinois des diverses périodes historiques qui nécessitent le traitement « manuel » des langues à travers le corpus linguistique construit en fonction de nos besoins. Ce qui ressort de notre sélection minimaliste d'outils numériques, c'est la combinaison de la tabulation et de la visualisation computationnelles.

Traitement « manuel » des langues

Dans le cadre de notre travail, le traitement automatique des langues (TAL) inspire peu de confiance en raison de sa faible dépendance actuelle vis-à-vis de la fréquence lexicale, de la longueur phrastique et de la cooccurrence lexicale. Or, dans la poésie chinoise classique, la position d'un mot prime souvent sa fréquence; la longueur, plus ou moins fixée, ne relève pas du libre arbitre d'un poète; la cooccurrence lexicale s'avère moins révélatrice que celle d'ordre phonétique. Les outils courants, tels que TXM, LanCSBox ou encore Voyant, bien que puissants

pour les corpus de langues flexionnelles, nous rendent moins de service que la documentation manuelle lorsqu'il s'agit du chinois classique.³⁴

Quant aux outils d'annotation spécifiquement conçus pour le chinois classique, dont DocuSky et MARKUS, bien que connus pour leur prouesse en traitement automatique de documents historiques en prose, ils ne contribuent qu'à notre travail de façon indirecte.³⁵ Leurs forces en études chinoises résident principalement dans la cartographie historique, l'analyse des réseaux sociaux (SNA) et l'étiquetage automatique de toutes sortes d'onomastiques, ce qui répond moins à notre besoin principal, à savoir la stylométrie des lettres chinoises. Leur insistance sur l'utilité de la combinaison du TAL, de l'examen à l'œil nu et de la documentation manuelle de métadonnées, qu'elle prenne la forme de la tabulation, de documents CSV ou de l'étiquetage manuel, nous permet cependant de surpasser la méthode proposée par Franco Moretti, père de la « lecture de loin », chez lequel l'engagement direct du chercheur avec le texte sans aide technologique est pratiquement réduit à néant.³⁶

Visualisation informée par la tabulation

Les outils du TAL et de l'annotation documentaire dans leurs états actuels, aussi puissants soient-ils pour des langues flexionnelles, s'avèrent peu fonctionnels pour le traitement des

³⁴ TXM, codéveloppé par des laboratoires de l'ENS Lyon et de l'Université de Franche-Comté, représente la tradition de la textométrie française; LancsBox, conçu par l'Université de Lancaster, s'appuie sur la linguistique de corpus, méthodologie d'origine anglo-saxonne qui exploite une base de données de textes authentiques; Voyant, développé par deux chercheurs avec affiliation canadienne, fournit de diverses possibilités de visualisation sans se centrer sur des méthodologies d'une seule sous-branche linguistique, comme TXM et LancsBox. Le choix critique d'outils, ou, dans notre cas, celui de ne rien utiliser en ce qui concerne le TAL, relève de ce qu'appellent certains spécialistes en humanités numériques la « critique d'outils » (tool criticism). Berenike Herrmann, entre d'autres chercheurs, nous fournit une « critique d'outils » complète sur ceux liés aux études littéraires numériques où TXM et Voyant sont beaucoup abordés. Voir Berenike Herrmann *et al.* « Tool criticism in practice. On methods, tools and aims of computational literary studies » *DHQ: Digital Humanities Quarterly*, vol. 17, no. 2, 2023.

³⁵ Plusieurs fonctions de DocuSky développée par l'Université nationale de Taïwan sont intégrées dans MARKUS codéveloppé par Hou Ieong Brent Ho et Hilde De Weerd. Ces deux outils ne sont pas généralistes, mais spécifiquement conçus pour des sinologues qui emploient des méthodes numériques. À propos de la raison d'être de DocuSky, voir Hsieh-Chang Tu *et al.* « DocuSky, A Personal Digital Humanities Platform for Scholars. » *Journal of Chinese History*, vol. 4, no. 2, July 2020, pp. 564-565. Celle de MARKUS est éloquentement élaborée dans Hilde De Weerd. « Isn't the *Siku quanshu* enough? Reflections on the impact of new digital tools for classical Chinese. » *Leiden University Research blog*, January 2014, <https://chinese-empires.eu/blog/isnt-the-siku-quanshu-enough-reflections-on-the-impact-of-new-digital-tools-for-classical-chinese/>. Accessed 4 May 2025.

³⁶ À plusieurs endroits parle Hilde De Weerd de la comparabilité entre les méthodologies traditionnelles et celles d'ordre numérique. L'idéal, selon elle, est « la combinaison entre les méthodes philologiques et historiques traditionnelles ainsi que celles d'ordres numériques dont le traitement automatique du texte, la base de données biographiques, le HGIS et le SNA. » Hilde De Weerd *et al.* « Chinese Empires in Comparative Perspective: A Digital Approach. », *Studies in Global Asias*, vol. 2, no. 2, Fall 2016, p. 60.

documents chinois. Or, les outils de visualisation parlent la langue visuelle qui ne se heurte pas au problème de la spécificité chinoise qu'entraîne le TAL. Ainsi employons-nous quelques outils de la visualisation, tels Tableau et Lucidchart, afin de créer des graphiques qui favorisent la « lecture de loin », ou la visualisation de découvertes lors de l'exploration d'un grand nombre de textes prônée par Moretti, sans pour autant accepter son point de vue selon lequel le tournant graphique exclut les études de cas qui met la « lecture de loin » à l'antipode de la lecture attentive.

Objection de Moretti aux études de cas dans le cadre de la « lecture de loin »

L'on a coutume d'attribuer le tournant graphique à Franco Moretti, historien littéraire italien de notre époque, qui exhorte ses confrères à pratiquer la « lecture de loin » à travers le dressage de « graphes, de cartes et d'arbres ». ³⁷ Ces trois graphiques sont collectivement appelés des « modèles abstraits » dans le cadre théorique de Moretti. « *Pamela, Le Moine, Persuasion, Oliver Twist* — où sont-ils? Quatre petits points impossibles à distinguer des autres », ainsi illustre l'historien littéraire le haut niveau d'abstraction des graphiques avec l'exemple d'un diagramme linéaire. ³⁸ Certes, l'historien a raison de remettre en cause la correspondance entre une certaine œuvre et un point infinitésimal dans un graphique linéaire, mais la quasi-inséparabilité au niveau mathématique d'un point d'une ligne ne nous empêche cependant pas de retourner, au niveau pratique, aux études de cas marquantes qui émergent d'un amas de données.

Contrairement à Moretti, qui croit que la quasi-impossibilité mathématique équivaut à l'infaisabilité technique de la concentration sur des cas spécifiques, l'historienne Hilde De Weerd, l'une des deux créateurs de Markus, initie des débutants aux humanités numériques avec la notion de la modifiabilité de l'échelle. « La mise à l'échelle vous permet de passer des références fragmentaires à la reconstruction du réseau de la communication; [...] la réduction d'échelle vous permet de revenir à des lettres particulières à partir de la correspondance dans son entièreté », ainsi explique l'historienne en se référant à une étude numérique sur l'épistolaire. ³⁹ Comment s'explique que le retour du général au particulier, qui n'est pas possible chez Moretti,

³⁷ Franco Moretti. *Graphes, cartes et arbres. Modèles abstraits pour une autre histoire de la littérature*. Traduit de l'anglais par Étienne Dobenesque. Paris : Les prairies ordinaires, 2008, p. 33.

³⁸ *Ibid.*, pp. 40-41.

³⁹ Hilde De Weerd. "Digital Perspectives on Imperial Chinese Political History." *Third installation of Digital Humanities Asia*. CESTA Stanford and Digital Humanities Asia, 12 April 2016, <https://www.youtube.com/watch?v=70PNBWymg6E&t=252s>. Accessed 5 May 2025, 3:23-3:40.

soit faisable chez De Weerdt ainsi que chez nombre de sinologues? La différence principale entre eux réside dans la place accordée à la tabulation des métadonnées qui est essentielle aux études numériques en sinologie sans être aussi prisée ailleurs.

Tabulation en tant que remède au problème morettien

Chez nombre de sinologues qui emploient des méthodes numériques, la « lecture de loin » commence par une tabulation visant à l'exhaustivité, avec ou sans la visualisation. La fonction de la documentation tabulaire de toutes sortes de métadonnées imaginables est de mieux guider la visualisation qui a le défaut inévitable de réduire toutes les variables à considérer à quelques facteurs. L'écrasante majorité des graphiques dans *Graphes, cartes et Arbres* de Moretti ne contient qu'un nombre limité de variables, dont une à deux données qualitatives, tel le genre littéraire, ainsi qu'une à deux données quantitatives, telles que la distance ou le nombre de parutions. Or, sans la documentation tabulaire de toutes les variables qu'un chercheur puisse imaginer, la visualisation risque de ne représenter que quelques variables qui lui viennent à l'esprit de façon aléatoire. Prenons l'exemple d'un graphique tiré de l'ouvrage de Moretti qui illustre le nombre de romanciers en Grande-Bretagne de 1800 à 1829 répartis par sexe.⁴⁰ Un doute émerge naturellement : comment peut-on supposer que la répartition par genre nous donnera les chiffres les plus saillants d'un amas de données par rapport à plein d'autres variables, dont le niveau d'éducation, la différence régionale ou encore l'orientation politique?

Afin de remédier au problème du manque de fondement de la visualisation, l'étape préparatoire de la tabulation nous s'avère primordiale et non pas facultative. La clé est de viser à l'exhaustivité de toutes les informations potentiellement pertinentes. Dans un article détaillé De Weerdt les métadonnées qu'elle inclut dans son tableau pour son étude en histoire du livre avant de passer à la visualisation : « auteur, titre originel, titre alternatif, titre standardisé, date de la compilation, date de l'édition imprimée, imprimeur, patron, lieu de l'imprimerie [...] »⁴¹ Ces informations factuelles ou onomastiques peuvent être détectées avec le TAL et allègent ainsi le travail documentaire. Notre corpus, qui comprend une grande partie de la poésie en chinois classique, nous contraint néanmoins à la tabulation manuelle due aux limites techniques actuelles.

⁴⁰ Franco Moretti. *Graphes, cartes et arbres. Modèles abstraits pour une autre histoire de la littérature*, p. 62.

⁴¹ Hilde De Weerdt. "The Uses of Digital Philology in Tang-Song History." *MARKUS Research Blogs*, 14 January 2017, <https://app.chinese-empires.eu/forum/topic/30/the-uses-of-digital-philology-in-tang-song-history-part-1>. Accessed 5 May 2025.

D'une manière similaire à celle chez De Weerdt, les tableaux originels de notre travail documentent de divers aspects des citations dans la série dont certains concernent le contexte sériel, y compris l'énoncé, l'énonciateur, l'interlocuteur et la fonction linguistique alors que d'autres concernent le contexte dans l'histoire littéraire dont la source, l'auteur, l'époque, le genre et le thème. Les données les plus saillantes sautent aux yeux et déterminent ainsi les sujets de la visualisation de notre travail.

Flux opérationnel

En commençant la « lecture de loin » non pas directement par la visualisation, mais par l'étape préparatoire de la tabulation, nous nous assurons que la première est bien éclairée par la seconde et non pas effectuée de façon aléatoire; en effectuant l'analyse textuelle de façon manuelle tout en incorporant des concepts du TAL, tels que la « modélisation du sujet » (topic modelling) sur la base de la cooccurrence lexicale, nous pouvons effectuer des microanalyses sur la cooccurrence phonétique entre les textes concernés.⁴² Le fait de ne pas exploiter une gamme d'outils existants, mais d'absorber sélectivement certaines notions sous-tendant ceux-ci, ou ce que Julia Flanders, chercheuse en études numériques en lettres, appelle « l'engagement critique envers la technologie », ne nous éloigne pas de l'esprit des humanités numériques, car, comme le dit Lincoln Mullen, historien des religions, « les humanités numériques sont un spectre » et non pas « un côté d'une division binaire à l'opposé de recherches traditionnelles ».⁴³

À chacune des deux séries étudiées, nous consacrons un chapitre où se trouvent des graphiques visualisés à partir d'une liste de références. Deux listes sont dressées en guise de base de données en vue de la « lecture de loin » : celle de la première série compte 381 références et celle de la deuxième 222. La même méthodologie s'applique aux deux chapitres : nous retracerons d'abord des notions historiques pertinentes avant de nous lancer dans le « regard de loin » à travers les graphiques qui résultent de la tabulation, puis nous entrons dans l'étape de la microanalyse. La séquence de ces étapes est ainsi organisée, puisque la tabulation informe la

⁴² Nous nous référons spécifiquement à l'allocation latente de Dirichlet (LDA) entre d'autres modèles qui s'appuient sur la cooccurrence lexicale. Concernant le présupposé sous-tendant la LDA selon lequel les sujets se manifestent dans tous les documents à des degrés variés sans exception, nous vous invitons à consulter l'allégorie du marché fermier avancée par la chercheuse en lettres Lisa Rhody qui explique bien les limites théoriques de la LDA. Voir Lisa Rhody. "Topic Modeling and Figurative Language." *Journal of Digital Humanities*, vol. 2, no. 1, Winter 2012, pp. 21-23.

⁴³ Julia Flanders. "The Productive Unease of 21st-century Digital Scholarship." In *Defining Digital Humanities: a reader*. Edited by Melissa Terras *et al.* Farnham: Ashgate Publishing, 2013, p. 205.

visualisation, puis cette dernière éclaire sur les points focaux qui méritent un regard de près. Faute d'espace, seuls les résultats de la visualisation sont présentés dans ce travail. Afin de surmonter cette contrainte, les tableaux prévisualisés sont, conformément aux principes de la science ouverte, diffusés sur une archive publique de données scientifiques.

Corpus polyphonique et ses usages

Nous présenterons, dans cette section, l'histoire des deux séries historiques étudiée dans ce travail, leur réception au sein de la sinophonie et les usages sociaux que leurs audiences leur accordent. À travers des visualisations cartographique et diagrammatique, nous découvrons que les spectateurs de ces deux œuvres couvrent la sinophonie historique sans s'y limite. En Asie du Sud et du Sud-Est, les deux séries jouissent d'une grande audience qui n'est pas forcément de l'ascendance chinoise. Cela est potentiellement explicable par le fait que ces nouveaux pays industrialisés (NPI) connaissent le sort commun de l'hyperconcurrence pour l'ascension sociale.

Arc narratif et composantes esthétiques des deux séries

Commençons par une esquisse à grands traits des histoires sérielles qui seront mises en arrière-plan dans les chapitres suivants. Les deux séries historiques qui font l'objet de l'étude de ce travail — *Harem : biographie de Zhen Huan* (2011) dirigée par Zheng Xiaolong ainsi que *Rêve de prospérité* (2022) dirigée par Yang Yang — abordent le thème de l'ascension sociale qui est une préoccupation de la Chine actuelle. Ce avec quoi ces personnages sériels à la recherche de l'ascension sociale se communiquent entre eux, ce sont des références littéraires et artistiques. Ces deux œuvres sont sélectionnées en raison de leur importance respective en tant que déclencheur d'une décennie de la surveillance endurcie et qu'emblème de la fin de la persécution politique d'un genre maintenant estampillé par l'État comme « patrimonialisable ». La réception de ces deux séries se diffère largement : la première est bien reçue dans le marché dans toute la sinophonie mais fustigé par les instances de surveillance; la seconde, acclamée par les autorités, ne connaît pas autant de succès commercial.

La première série, intitulée *Harem : biographie de Zhen Huan* (2011), porte sur les dames de la cour des Qing lors du règne de l'empereur Yongzheng (雍正, 1678-1735, son règne 1722-1735). La série met en scène la quête de celles-ci pour la sécurisation de leur propre gloire et celle de leurs familles à travers, outre des bassesses, les arts et les lettres. La série s'ouvre avec

l'entrée dans le harem de Zhen Huan, fille de 17 ans d'un magistrat, en tant que concubine de rang inférieur, et se clôt avec son élévation au faite du pouvoir à 32 ans. Au cours de ses quinze ans dans le harem, la concubine Zhen raffine sans cesse ses stratagèmes au point qu'elle réussit à orchestrer la mort de son époux. Or, si toutes les concubines sont capables d'ourdir des ruses, seules celles dotées d'une solide formation familiale savent s'en servir d'une gamme de lettres et d'arts en tant que « actes de parole » afin de solliciter des collaborations, de joindre une fraction ou de lancer une attaque inattendue contre une autre.

Sur le plan de la culture matérielle, l'on attend, chez les concubines cultivées, la capacité de mobiliser des symboles vestimentaires et joailliers en tant que porteurs de messages diplomatiques. Cela dit, la plupart des costumes, de coiffures et de bijoux des concubines sont anachroniques. Lors de l'âge d'or des Qing où se déroule la série, l'extravagance ornementale n'est pas autant valorisée que l'époque tardive des Qing. Ainsi, pour des effets esthétiques, c'est le style de l'époque tardive des Qing qui est adopté dans la série. Durant cette époque, l'on connaît l'invention du *dalachi* (大拉翅), ossature métallique d'origine manchoue qui permet l'attachement de la parure capillaire pesante.⁴⁴ Une autre invention vestimentaire reprise dans la série est le *changyi* (髻衣), robe manchoue à doubles fentes latérales qui permet la révélation du motif exquis du pantalon intérieur d'une actrice, peu importe la position de celle-ci par rapport à la caméra.⁴⁵ La primauté des effets esthétiques sur la véracité chronologique de cette œuvre sera remise en cause par la deuxième série, qui possède un répertoire plus large de spécialistes responsables de la supervision de divers arts traditionnels concernés.

⁴⁴ L'invention du *dalachi*, soutien capillaire métallique, répond au besoin de l'ornementation joaillière extravagante qui s'attache difficilement sur les cheveux réels. Afin de donner une idée concrète de cette évolution stylistique capillaire, nous mettons, à travers un outil développé par l'Université Northwestern, deux images historiques en parallèle. Celle du haut, capturée en 1871, monte un style élégamment simple avec deux chignons latéraux (二把頭) sans ossature capillaire. Celle du bas, tournée en 1922, témoigne le changement stylistique apporté par le *dalachi*, soutien capillaire porté par la dame noble à gauche. Veuillez accéder à la juxtaposition photographique à travers ce lien : <https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=1dffa57e-1944-11f1-ba1b-0e6f42328d7d>. Concernant les sources de ces deux images, voir, de haut en bas, John Thomson. "A Manchu woman with her maid, standing beside a large bronze burner, Beijing." 1871, University of Bristol, <https://hpcbristol.net/visual/PF01-30> ainsi que Lucy Monroe Calhoun. "Mrs Soh and a daughter of Princess Zaitao, at Prince Zaitao's (載濤) garden, Beijing." 1922, University of Bristol, <https://hpcbristol.net/visual/EH01-344>. Toutes les deux images sont consultées le 6 mars 2026 et la juxtaposition créée par nous-mêmes le même jour.

⁴⁵ Au sujet de l'adoption graduelle du *changyi* par les dames de cour à partir du règne de l'empereur Daoguang qui n'est pas loin de la fin des Qing, voir Yin Anni 殷安妮. « Études du *changyi*, ou robe mandchoue à doubles fentes latérales, dans la cour des Qing » 清代宫廷髻衣探微. *Revue du Musée national du palais* 故宫博物院院刊, no. 4, juillet 2008, pp. 149-155.

La deuxième série, *Rêve de la prospérité*, ne cache pas son caractère érudit par la reprise du titre d'un mémoire du XII^e siècle et l'extension créative d'une histoire opératique du XVII^e siècle. Ni l'un ni l'autre n'est largement connu par des amateurs de lettres hors institution, ce qui constitue une preuve des efforts de l'équipe sérielle pour la démocratisation des connaissances classiques. Tournée en aval d'un débat national sur les enjeux ethniques chez les adeptes du « rester-coucherisme », ou les ermites contemporains qui préfèrent se retirer de la concurrence inhumaine pour l'ascension sociale en Chine actuelle, cette série défend le droit et le fondement éthique de ne plus concourir.⁴⁶

L'histoire se déroule lors du règne de l'empereur Zhen des Song du Nord (宋真宗, 968-1022, son règne 997-1022) où trois protagonistes féminines quittent le Midi de la Chine en quête d'ascension sociale à la capitale. Les demoiselles Zhao, Song et Sun, délaissées respectivement par son fiancé, son prétendant et son mari après avoir été instrumentalisées pour leurs réussites académiques ou commerciales, se fixent l'objectif d'accomplir une ascension sociale définie juridiquement comme l'obtention d'un titre de noblesse. Pour ce faire, Zhao, Song et Sun cogèrent un salon de thé, tissent un réseau avec des lettrés grâce à l'intégration d'arts prestigieux dans le commerce, et se mettent à la recherche d'un époux dans ce réseau de gens raffinés. Il suffit de peu de temps pour qu'elles se rendent du compte du caractère quasi inatteignable de l'ascension sociale *de jure* malgré leurs travaux acharnés. Ce désenchantement heureux les amène à se concentrer sur l'amélioration de qualité de vie *de facto*, à explorer les manières et le degré de la commercialisation de l'art avec lequel elles restent à l'aise et à nouer des amitiés avec certains connaisseurs de leurs arts.

Au dénouement, lorsque l'objectif initial de se hisser à la classe noble au sens juridique est presque oublié, l'empereur leur accorde un titre de noblesse, même si, à ce stade, la reconnaissance impériale de leurs talents devient un ajout gracieux et non plus une condition nécessaire pour que les protagonistes de se sentent heureuses. Cette clôture, dans le contexte social de la Chine continentale lors de son tournage, constitue un éloge des connaisseurs de l'art,

⁴⁶ Le texte fondateur du « rester-coucherisme » fera l'objet d'analyse du deuxième chapitre de ce travail. En guise d'avant-goût, un essai journalistique de Marine Brossard à ce sujet nous donne le privilège d'observer la lutte gouvernementale contre le « rester-coucherisme » d'un point de vue extérieur. Marine Brossard. « S'allonger à plat, l'attitude *tangping*. » *Multitudes : revue politique, artistique, philosophique*, no. 97, hiver 2024, pp. 48-56.

et non de l'appareil étatique qui distribue des titres à sa guise dans l'Antiquité tout comme à notre ère qui s'autoproclame arbitre ultime du statut social.

Impact et usages sociaux des deux séries

Bien que ce soit dans les circonstances sociopolitiques et juridiques de la Chine continentale que les deux séries ont été tournées, leur public s'étend largement au-delà de la Chine continentale en raison du continuum culturel au sein de la sinophonie historique et des conditions contemporaines partagées par nombre de pays voisins. Voici une carte qui illustre l'exportation transasiatique des deux séries ainsi que leur enchevêtrement :

Figure 1. – Cartographie de la réception des deux séries⁴⁷

Cette carte choroplèthe divise la couverture géographique des deux séries en trois sous-catégories : la zone en violet foncé, qui couvre la plupart des pays, indique l'entrecroisement de la distribution de l'audience des deux séries; la Russie en lavande ainsi que les États-Unis hors du cadre cartographique sont réservés à celle de la première série alors que l'Inde, en lilas pâle, pour

⁴⁷ Toutes les visualisations dans ce travail, créées avec Tableau, Lucidchart ou encore la programmation, sont les nôtres.

celle de la deuxième. Certains de ces pays, dont la Corée du Sud, le Japon ou encore le Vietnam, sont historiquement sinophones, tandis que ceux de l'Asie du Sud-Est et du Sud ont accueilli les premières vagues d'immigration chinoise au plus tôt au XV^e siècle.⁴⁸ Malgré la lacune statistique sur la proportion de spectateurs issus des diasporas chinoises par rapport à ceux d'ascendance non chinoise, l'on peut déduire, étant donné les versions en langues locales, dont le thaï, le malais ou encore l'indonésien, qu'un pourcentage commercialement non négligeable de spectateurs ne sont pas locuteurs de langues chinoises.

L'élargissement du spectre de spectateurs en attirant des non sinophones n'apporte toutefois que des accroissements de redevances de permis de diffusion. La clé pour maximiser les bénéfices économiques pour les industries adjacentes, et non pas seulement pour certaines entreprises concernées, est de développer une gamme de services s'articulant autour des deux séries. Dans le diagramme suivant qui visualise l'évolution des catégories majeures de produits dérivés des deux séries, nous remarquons un surdéveloppement de produits à des fins éducatives, dont les manuels d'apprentissage. Les consommateurs de ce type de produits, en raison de leur nature difficilement compréhensible pour les spectateurs non sinophones, ne peuvent être que des sinophones soucieux d'élever leur niveau culturel. Voici le diagramme :

⁴⁸ L'Asie du Sud-Est a connu plusieurs vagues d'immigration chinoise dont l'origine remonte jusqu'à la délégation chinoise envoyée à Malacca par l'empereur Yongle (永樂, 1402-1424) en 1402, juste après son accession au trône. Son motif s'explique probablement, selon l'historien singapourien Wang Gungwu, par l'exhortation de marchands musulmans. Wang Gungwu. *Community and nations. Essays on Southeast Asia and the Chinese*. Singapore and Sydney: Heinemann Educational Books and George Allen & Unwin Ltd, 1981, pp. 86-88.

Figure 2. – Produits dérivés des deux séries

Ce diagramme en rayons de soleil se constitue de trois anneaux concentriques : celui du centre établit une taxonomie tripartite qui classe les produits dérivés selon leur série d'origine; celui du deuxième niveau indique la catégorie à laquelle appartient un service ou un produit dérivé; celui à l'extérieur énumère représente chaque service ou produit. Si l'on n'est point surpris par une surabondance de performances immersives, non plus par des produits de collection, les cahiers destinés à l'autoapprentissage ainsi que des vidéos explicatives payantes sont hors l'attente.⁴⁹ Ces produits destinés à l'autoapprentissage traitent des lettres, des arts, voire de la « sagesse » sérielle

⁴⁹ Faute de pouvoir démontrer une « marchandise de connaissance » qui soit elle-même payante ou diffusée sur une plateforme payante, nous fournissons, en tant qu'exemple exceptionnel, « Mao Jian la critique cinématographique », chaîne de vidéos essais accessible gratuitement établie par l'enseignante-chercheuse éponyme qui fait partie du réservoir de consultants du Conseil. Cette vidéo nous donne une idée de ce à quoi ressemblent des « marchandises de connaissance », à la seule différence que cette première est un service gracieusement fourni afin de concurrencer avec le secteur privé. Veuillez accéder à la vidéo à travers le lien suivant : Mao Jian la critique cinématographique 影評人毛尖. *De l'épée à la charrue, ou le retournement à la quintessence de la série historique par l'élimination de la vulgarité et la mièvrerie* 年度歷史劇！《太平年》：為國產劇去渣去油，拍出古裝的意義！. Bilibili, https://www.bilibili.com/video/BV1XXFzzJE2A/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click, le 13 février 2026. Consulté le 8 mars 2026.

concernant les stratagèmes de l'ascension sociale. Ces vulgarisateurs se donnent, si l'on en croit leurs discours épидictiques, la noble mission de soulager l'« angoisse de la connaissance », épidémie dans les sociétés sinophones. Aux yeux de leurs détracteurs, dont l'anthropologue chinois Yu Deching, ces « marchandises de la connaissance », plus semblables à des « casse-croûtes » qu'à des repas, donnent une illusion éphémère d'avoir rassasié la faim pour la connaissance et aggravent ainsi l'angoisse qui y est liée.⁵⁰ « Ces fournisseurs de services de la connaissance, critique l'anthropologue, ce sont des vendeurs d'angoisse. »⁵¹ Sous les fustigations telles que celle-ci, la « consommation de connaissance » en Chine continentale connaît une transformation graduelle vers l'autoapprentissage subtil qui se pratique sans médium fixe. Ainsi, en 2016, onze ministères chinois, dont celui de l'Éducation nationale, mettent collectivement en œuvre des règles concernant la promotion du « voyage d'apprentissage ».⁵²

C'est dans ce contexte que bourgeonnent des parcs thématiques et des pèlerinages culturels dédiés à des séries récentes. À la deuxième série est consacrée une ville fictive de 20000 mètres carrés où l'on a le plaisir de participer à la vie quotidienne des Song du Nord mise en scène par des employés-habitants. Sans doute les autorités chinoises se rendent-elles du compte qu'avec toute une société tourmentée par la maladie difficilement curable de l'« angoisse de la connaissance », le remède le plus efficace ne réside pas dans la réglementation endurcie sur des matériaux de l'autoapprentissage, mais dans la promotion de l'apprentissage à l'extérieur sans médium fixe.⁵³ Tous les objets percevables lors d'une visite à un parc thématique ainsi que son ambiance historique contribuent à une expérience immersive.

⁵⁰ Yu Deching 虞德慶. *Fissures épistémologiques* 知識的裂痕. Pékin : Éditions du Peuple des Postes et Télécommunications 人民郵電出版社, 2025, p. 85.

⁵¹ *Ibid.*, p. 82.

⁵² *Avis du ministère de l'Éducation et dix autres instances sur la promotion du voyage d'apprentissage* 教育部等 11 部門關於推進中小學生研學旅行的意見. Ministère de l'Éducation chinois 中華人民共和國教育部, http://www.moe.gov.cn/srcsite/A06/s3325/201612/t20161219_292354.html, 2016. Consulté le 6 mars 2026.

⁵³ Actuellement, les effets secondaires de la consommation de « marchandises de connaissance » font l'objet de discussions académiques sans que des règles spécifiques visant au contrôle de la qualité de ces « marchandises » soient mises en place. Selon une enquête en 2025 du *Quotidien de la jeunesse de Chine*, presse officielle de la Ligue de la jeunesse communiste chinoise, 62,54% des étudiants du premier cycle interviewés souhaitent qu'un « mécanisme uniformisé soit établi en vue du contrôle et de l'évaluation » de la qualité des « marchandises de connaissances » alors que 50,85% d'entre eux espèrent que non seulement des produits spécifiques, mais également les plateformes de diffusion seront sujettes à la surveillance étatique. Liu Yuxi 劉俞希 *et al.* « Étudiants interviewés souhaitent "s'enrichir intellectuellement" dans un "marché de connaissance" mieux réglementé » 受訪大學生期待在更規範的「知識市場」中「自我充電」. *Quotidien de la jeunesse de Chine* 中國青年報, le 2 septembre 2025, section 3.

Au moment actuel où les autorités chinoises appellent à une théorisation rigoureuse du « voyage d'apprentissage », nous nous permettons, par faute de théories systématiques établies, d'émettre des conjectures : les philologues remarqueront, dans la manière dont un voyageur observe (遊覽, *youlan*) son entourage, un retour à la pratique de la « lecture de loin » (覽觀, *languan*) chez Sima Qian.⁵⁴ Les pédagogues y verront l'abandon du modèle jacotin-ranciérien de l'autoapprentissage qui nécessite un engagement attentif avec un médium donné. Ce qui le remplace, c'est l'autoapprentissage immersif sans matériel fixe chez les théoriciens de la déscolarisation, dont Ivan Illich (1926-2002), qui promeut l'autoapprentissage hors de la salle de classe dans des endroits spécifiquement conçus à cette fin. Ce tournant récent vers l'autoapprentissage « in situ » guidé par le gouvernement central, innovant certes par rapport à l'autoapprentissage livresque, n'est pas sans grands risques de glisser vers l'endoctrinement sournois de certaines idées dans un environnement contrôlé.

Structure de la triple censure

Dans cette section pénultième, nous esquisserons le mécanisme de la surveillance sérielle chinoise en le comparant avec celle des pays voisins, discernerons le critère fondamental selon lequel les autorités jugent qu'une intervention est nécessaire, et illustrerons les fonctions des autorités paragouvernementales. Celles-ci garantissent que la décision du Conseil soit le mieux informée possible et que sa distribution de punitions et de gloire symbolique soit théoriquement justifiable.

Surveillance administrative

Le fonctionnement du système de la surveillance sérielle dépend de la synergie entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel au niveau central et ses instances subordonnées au niveau

⁵⁴ Le caractère « 覽 » (*lan*), employé autrefois par Sima Qian pour décrire la manière délibérément schématique sans entrer dans les détails dont il espère que ses tableaux historiographiques seront lus, devient, des siècles après, un composant d'une série de termes liés au regard non fixe d'un voyageur, tels « 遊覽 » (*youlan*, visite/visiter), « 覽勝 » (*lansheng*, visite paysagère) et « 登覽 » (*denglan*, regard de loin grâce à la montée en hauteur); d'un spectateur de l'art tels « 展覽 » (*zhanlan*, exposition/exposer), « 導覽 » (*daolan*, visite guidée) et « 評覽 » (*pinglan*, regard évaluatif d'une gamme d'œuvres) ou encore d'un lecteur tels « 概覽 » (*gailan*, lecture sommaire), « 博覽 » (*bolan*, lecture vaste) ou encore « 雜覽 » (*zalan*, lecture hétéroclite). Le manque d'un point focal qui caractérise les manières de lecture ou de visionnage auxquelles se réfère le lexique qui s'articule autour du caractère « 覽 » prend sa racine dans la structure de ce caractère. Le composant du bas « 見 » prend la forme d'un œil alors que celui du haut « 監 » illustre une assiette remplie d'eau par laquelle l'on ne voit qu'une image approximative de soi-même.

régional; des chercheurs qui y servent en tant que membres réguliers ou que consultants occasionnels; ainsi que des médias gouvernementaux qui fournissent une plateforme pour des pièces de critiques cinématographiques teintées d'une occupation éthique constante.

Caractérisé par des autorités multipolaires, mais élitistes, ce système se distingue de son quasi-homologue singapourien paraissant centralisé sans l'être où l'instance gouvernementale annonce sa décision conformément à une directive convenue d'un commun accord par 260 citoyens aléatoirement sélectionnés.⁵⁵ Le Japon et la Corée du Sud connaissent un système proche du mode singapourien où les autorités prennent les critiques du public au sérieux, à ceci près que les spectateurs de ces deux pays, plus proactifs que les Singapouriens, lancent des pétitions et des campagnes afin d'inciter les autorités à prendre des mesures défavorables à une série en question.⁵⁶ La nature réactive et non pas « proactive-agressive » des autorités japonaises et coréennes détermine que la censure ne se produit qu'après la diffusion d'une série.⁵⁷

Entre les pays que nous avons mentionnés, la Chine est la seule où le Conseil, des spécialistes convoqués et des critiques médiatiques surveillent collectivement la scénarisation, la production et la diffusion afin que le résultat final corresponde au projet de création soumis antérieurement. Ainsi voit-on que, ce qui distingue la surveillance sérielle chinoise des autres

⁵⁵ Siao Yuong Fong. "Rethinking Censorship: A Case Study of Singaporean Media." *Javnost — The Public, Journal of the European Institute for Communication and Culture*, May 2018, p. 410.

⁵⁶ La représentation discutable de l'histoire qui relève du passé récent déclenche facilement des protestations menées par les spectateurs. En Corée du Sud, dès la sortie de la première série de *Perce-Neige* (*Seolganghwa*), les spectateurs ayant vécu la démocratisation coréenne trempée de sang accusent la série, avec une pétition cosignée par 222,000 Coréens d'avoir loué l'amour entre une étudiante et un espion de la Corée du Nord tout en minorant la lutte des citoyens pour la démocratie. La pétition peut également être internationale, telles les affaires judiciaires entre la NHK et la tribu Paiwan, autochtone de Taïwan, secondées par une pétition de plus que 10000 signatures issues des deux pays. Le déclencheur de ce litige est la distorsion des propos d'une interviewée dans un documentaire historique. À propos du cas coréen susmentionné, voir Dong Sun-hwa. "Premature to accuse JTBC drama 'Snowdrop' of 'distorting history'." *The Korea Times*, 2025 December 9, <https://www.koreatimes.co.kr/entertainment/shows-dramas/20211209/premature-to-accuse-jtbc-drama-snowdrop-of-distorting-history-experts>. Concernant le 10 mars 2026. À propos du litige entre la tribu Paiwan et la NHK, veuillez consulter des images historiques présentées dans un reportage en paiwan. *La NHK est définitivement acquittée malgré ses diffamations contre les Paiwan ne'a pasaliv na NHK ta sini'icungal na se Paiwan*. Chaîne de télévision autochtone de Taïwan, le 26 janvier 2016, <https://www.youtube.com/watch?v=I6m3wE0EbCs>. Consulté le 10 mars 2026.

⁵⁷ Une hypothèse est que, tant au Japon que dans ses deux anciennes colonies en l'Asie de l'Est, à savoir Taïwan et la Corée du Sud, la pratique de la surveillance médiatique pré-diffusion prête à évoquer des souvenirs amers liés à l'époque coloniale et, pour les deux anciennes colonies, ainsi qu'à celle sous la loi martiale. À propos de la surveillance cinématographique pré-diffusion lors de la colonisation japonaise en Corée (1910-1945) et à Taïwan (1895-1945), la première résiste à la censure systématique avec le film muet alors que la seconde s'y oppose par l'usage de la langue taïwanaise lors de la narration cinématographique en direct. Voir Kim Mi-hyōn. *Korean Cinema: From Origins to Renaissance*. Seoul: CommBooks, 2007, pp. 46-64 ainsi que Laura Jo-Han Wen. *The Intermedial Screen: Cinema and Media Culture in Colonial Taiwan, 1895-1945*. 2016. University of Wisconsin-Madison, PhD thesis, p. pp. 32-34.

systèmes similaires, c'est la croyance qu'il revient aux élites, et non pas à la « masse », de guider la direction des œuvres cinématographiques. D'où la grande mobilisation de spécialistes. Afin de découvrir la pratique de la « direction collective » dans la surveillance sérielle, nous poursuivrons en esquissant le rôle spécifique de chaque composant de la triple surveillance gouvernementale, académique et médiatique tout en mettant en avant leur interdépendance.

Hypothèse de l'excès de la portée d'influence anticipée

Le rôle des autorités centrales est d'établir des critères à l'aune desquels elles déclarent que certaines œuvres audiovisuelles sont à bannir. Pour la couche sociale cultivée, ces critères sont si flous que l'on a l'impression de jouer au cache-cache. « La frontière entre dissidents et non-dissidents est floue et en constante évolution », ainsi explique d'emblée David Ownby, spécialiste de la sphère publique de la Chine moderne, lors de sa première séance au Collège de France.⁵⁸ L'art d'être un intellectuel chinois consiste donc à bien saisir la portée de la latitude qui est souvent plus grande que l'on ne l'imagine à l'extérieur de la Chine, puisque les autorités chinoises ont tout intérêt à ne pas le museler de façon complète afin de rester informées. Les intellectuels chinois « ont quelque chose d'intéressant à dire et une liberté relative de le dire », commente justement Ownby.⁵⁹ Dans l'une de ses études de cas, le chercheur analyse une vidéo d'une intervention censurée du politologue Ren Jiantao qui fait que reprendre les critiques sulfureuses de ses publications académiques non censurées.⁶⁰ Le fait que, dans le cas où les arguments et le degré de la véhémence sont identiques, la forme audiovisuelle souffre de la censure alors que la forme écrite y échappe s'explique par la plus grande accessibilité de la première. D'autant plus que, lors de son intervention, le politologue ajuste son registre afin que son contenu soit plus facilement digestible. L'observation qui s'en dégage est que le système de censure chinois accepte des critiques violentes venant des intellectuels, pour peu que l'audience qu'ils touchent se limite aux savantes. Ainsi peut-on dire qu'en ce qui concerne l'émission de la voix dissidente, le « comment » l'emporte sur le « quoi » pour un intellectuel chinois.

Dans le cas où un intellectuel public méjuge la portée de l'influence sociale, comme le politologue susmentionné qui dit drôlement, mais sincèrement au début de son intervention qu'il

⁵⁸ David Ownby. *L'essor de la Chine et les intellectuels publics chinois*. Paris : Collège de France, 2023, p. 11.

⁵⁹ David Ownby. "Am I being played?" *Reading the China Dream*, 15 February 2021, <https://www.readingthechinadream.com/david-ownby-am-i-being-played.html>. Accessed 6 April 2025.

⁶⁰ *Ibid.*

croit que ses propos seront tolérés, ce qui sera censuré, c'est l'œuvre en diffusion et non pas la personne concernée.⁶¹ Après la censure, le politologue continue de mener une belle carrière académique en Chine, puisqu'aux yeux des autorités, les influences sociales néfastes ne résident pas dans les dissidences constructives en soi, mais dans l'accès au contenu par une audience de tous les horizons. Si le cas du politologue démontre une situation où un contenu calomnieux touche à une audience qui excède ce qui est souhaité, la série exemplifie la situation à l'inverse où le nœud du message ne sera saisi que par les plus cultivés parmi les spectateurs. Étant donné que la censure audiovisuelle cible l'œuvre en question et non pas son auteur, l'équipe sérieuse s'en sortira saine et sauve même dans les pires situations, tout comme le politologue, à la seule différence que la première subira des pertes économiques considérables, surtout dans le cas où l'œuvre est déjà achevée, mais sa diffusion est empêchée. La plupart des séries historiques étant financées par le secteur privé, la sanction financière est suffisante pour mettre fin à la carrière de l'équipe sérieuse. Avant d'entrer dans les détails techniques de la surveillance sérieuse en Chine actuelle, il nous faut souligner le fait que la censure audiovisuelle ne concerne pas la vie ou la mort des créateurs de contenu, comme nous prédisposent à le penser certains préjugés, mais celle de leurs œuvres.

Nous proposons ici un aperçu de l'encadrement gouvernemental de la série chinoise avec une attention particulière portée au sous-genre de la série historique. Bien que la toute première étude sur la série historique chinoise ait été effectuée par le sinologue allemand Florian Schneider dans un ouvrage publié en 2012, son esquisse sur le système de la censure nous s'avère peu applicable en raison des changements rapides de la Chine contemporaine.⁶² Un autre point discutabile concernant la compréhension de Schneider de la surveillance sérieuse chinoise est qu'il n'inclut que le gouvernement et l'industrie sérieuse comme des parties prenantes dans le système de la surveillance tout en excluant d'autres joueurs majeurs, dont les médias gouvernementaux et les facultés chargées de la formation de censeurs ainsi que de praticiens dans l'industrie du divertissement. Or, il a le mérite d'avoir indiqué que la censure ne s'arrête pas après la première diffusion d'une œuvre. Son droit d'être diffusé peut toujours être annulé si les autorités le jugent

⁶¹ Ren Jiantao 任劍濤. *Discours dans le colloque annuel du Crédit Suisse en 2012* 人大任劍濤教授 2012 年瑞信年會演講. New China Chanel, le 30 juillet 2012, <https://www.youtube.com/watch?v=sd5O9tgoVN0&t=768s>, 10:20-10:33. Consulté le 6 avril 2025.

⁶² Florian Schneider. *Visual Political Communication in Popular Chinese Television Series*. Leiden: Brill, 2012.

nécessaire.⁶³ Les informations de base fournies par Schneider qui sont encore applicables sont celles-ci : une série peut être examinée à trois moments — avant le commencement de la production, en amont de la diffusion et après celle-ci par le Conseil supérieur de l’audiovisuel et ses organismes subordonnés au niveau provincial. L’autorisation de diffusion d’une série peut être annulée à tout moment si le Conseil le juge peu opportun et l’horaire de la diffusion est également à la discrétion du Conseil.

Simulation de démarches administratives

Afin d’obtenir une idée plus concrète de ce que nous décrit Schneider, mettons-nous en situation. Supposons que vous faites partie de l’équipe sérielle de la première œuvre étudiée dans notre travail, à savoir celui qui porte sur des concubines des Qing sorti en 2011. Votre tâche consiste à accomplir toutes les démarches administratives afin que le tournage commence en septembre 2010 et que la série sorte à la fin de l’an suivant. Pour ce faire, vous faites une demande un an avant sur la plateforme de l’e-gouvernance des séries télévisées.⁶⁴ Puisque les critères d’évaluation sont en évolution permanente en fonction des tendances sérielles, vous lisez tous les bulletins mensuels du comité de censure de l’an précédent afin de bien saisir les exigences les plus récentes du Conseil. Dans le bulletin de juillet 2009, le Conseil fustige certains projets qui « créent des mythes et des légendes, au mépris des preuves historiques et de la généalogie culturelle ». ⁶⁵ Les mésinformations historiques risquent, selon le Conseil, de « déformer la compréhension du public et des adolescents de la culture traditionnelle ». ⁶⁶ La désapprobation du Conseil envers l’histoire travestie qui la rapproche d’un pur mythe vous incite à rédiger un résumé de la série en mettant en avant des éléments existants dans l’histoire des Qing dont l’existence réelle de la concubine Zhen, de sa consœur Nian et la mise à mort du général

⁶³ Florian Schneider. *Visual Political Communication in Popular Chinese Television Series*, p. 175.

⁶⁴ Plateforme de l’e-gouvernance des séries télévisées 電視劇電子政務平台. Gouvernement municipal de Pékin 北京市廣播電視局, https://drive.google.com/file/d/1bceRczKAX8Mi03ga2Gn7g2Tpof-7B_dh/view?usp=drive_link. Consulté le 2 mai 2025. À la place du site originel, le lien vous conduira à un fichier HTML de page web à télécharger, afin de garantir l’accès sans RPV sans lequel certains sites gouvernementaux chinois ne sont pas accessibles.

⁶⁵ *Bulletin de juillet 2009* 廣電總局關於 2009 年 7 月全國拍攝製作電視劇備案公示的通知. Conseil supérieur de l’audiovisuel 國家廣電總局, https://drive.google.com/file/d/13hLy6V_ydhF666Fi6jmuFUneBzQmE16C/view?usp=drive_link. Consulté le 2 mai 2025.

⁶⁶ *Ibid.*

Nian, frère de cette dernière.⁶⁷ Vous insistez sur le fait que l'emphase de la série sera mise sur les concubines et non pas sur l'empereur Yongzheng des Qing, malgré le fait que la visibilité de ce dernier prime celle des concubines secondaires.⁶⁸ Ainsi pouvez-vous éviter le durcissement de la vérification factuelle et la censure idéologique sur « des événements et des personnages historiques de grande importance », tels que les empereurs des âges d'or, les guerres cruciales ou encore les grands penseurs, comme Confucius.⁶⁹ Le document requis vous oblige à préciser le sous-genre de la série. Vous cochez la sous-catégorie de la « série de harem » sous la grande catégorie de la « série historique ancienne ». Après la soumission, vous vous inquiétez du résultat. En juillet 2010, le permis de tournage est finalement délivré par le Conseil. Toute l'équipe se réjouit, étant donné que le taux de refus du mois de juillet est aussi élevé que 16.6% et que la série historique est un genre à numerus clausus, au contraire de la série contemporaine dont le permis s'obtient de façon relativement facile.⁷⁰ Voici un graphique en ligne qui illustre la distribution des permis de tournage en 2010 :

⁶⁷ Concernant le résumé de la série *Harem : biographie de Zhen Huan* fourni par l'équipe sérielle au Conseil, voir *Bulletin de juillet 2010* 廣電總局關於 2010 年 7 月全國拍攝製作電視劇備案公示的通知. Conseil supérieur de l'audiovisuel, https://drive.google.com/file/d/1CUYW-WSaCz1G6N3DT8Faab_qxrk0PqD5/view?usp=drive_link. Consulté le 2 mai 2025.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Concernant des exemples de grands événements et personnages historiques, voir Li Shengli 李勝利 et Wang Yingnan 王英男. « Séries historiques portant sur les révolutions et les thèmes historiques de haute importance » 重大革命和重大歷史題材電視劇. *Grande encyclopédie de la Chine* 中國大百科全書, le 5 décembre 2024, <https://www.zgbk.com/ecph/words?SiteID=1&ID=218823&Type=bkzyb&SubID=43898>. Consulté le 2 mai 2025.

⁷⁰ Le taux de refus est calculé à partir de chiffres originels qui composent le graphique linéaire ci-dessous.

Figure 3. – Séries chinoises autorisées au tournage en 2010⁷¹

Félicitations, vous avez franchi la première étape qui consiste à obtenir le permis de tournage, ce qui n'est que le début de la préparation de la paperasse requise pour la surveillance pré-diffusion. Afin que la production finale soit diffusable, l'équipe sérielle est obligée de fournir plus de la moitié de la vidéocassette, les paroles de toutes les chansons de génériques et un résumé de plus de 500 mots pour chaque épisode.⁷² Comme votre équipe a convaincu le comité de la première étape que votre série ne traite pas de thèmes historiques de grande importance, des historiens spécialisés en les Qing ne seront pas convoqués au comité. Les censeurs du comité de la surveillance pré-diffusion ne peuvent que dépendre complètement de leurs connaissances générales pour discerner si certains contenus liés à l'histoire dévient du discours officiel. En conséquence, les censeurs négligent par mégarde certains messages potentiellement censurables.

⁷¹ Ce graphique linéaire se base sur les chiffres tirés de tous les bulletins mensuels du Conseil supérieur de l'audiovisuel en 2010. Dues aux contraintes de l'espace, nous ne listons pas tous les douze bulletins, mais un seul. À titre d'exemple, voir *Bulletin de janvier 2010* 廣電總局關於 2010 年 1 月全國拍攝製作電視劇備案公示的通知. Conseil supérieur de l'audiovisuel 國家廣電總局, https://drive.google.com/file/d/1rgsXYxXZKaac8caAJhIMxZbWmCSFJaUg/view?usp=drive_link. Consulté le 2 mai 2025.

⁷² « Règlement provisoire sur la surveillance de séries télévisées » 電視劇審查暫行規定. *60 ans de séries télévisées en Chine: recueil juridique* 中國電視劇 60 年大系：法規卷. Édité par Zhu Yannan 祝燕南 et. al. Pékin 北京：Éditions de la radiodiffusion et de l'audiovisuel chinois 中國廣播影視出版社, 2018, p. 69-73.

Ainsi la série est-elle diffusée simultanément sur plusieurs chaînes chinoises et sur internet avec un nombre de visionnages cumulés qui atteint 11.67 milliards en janvier 2025, soit 11.9 fois de visionnages par habitant chinois.⁷³

Milieus académiques et médiatiques

La belle échappée de la série à la censure pré-diffusion ne l'épargne cependant pas de la censure post-diffusion. Une fois diffusée, une série est sous l'examen de l'Observatoire du paysage télévisuel au sein du Conseil, de journalistes de médias étatiques et de chercheurs dont l'affiliation est étroitement liée au Conseil.⁷⁴ Ces derniers, qu'ils soient en lettres, en éthique ou encore en études médiatiques, ont la charge de donner des retours sur la modification des critères de la censure pour les séries à venir en fonction des séries de la session antérieure. À la phase post-diffusion, la série souffre des critiques violentes des trois sources d'autorité — le Conseil, la presse étatique et des institutions académiques de premier rang.

Ce que déplorent ces trois sources d'autorités n'est pas de la même nature : le Conseil et la presse s'inquiètent principalement de l'immoralité de l'intrigue, dont la provocation de la fausse couche chez les autres, voire chez soi, alors que les chercheurs en lettres soulèvent la question épineuse de l'usage dans la série d'un certain style de communication entre les personnages qui est courtois, contournée et périphrastique. Ce style que l'on peut qualifier comme le « bien-parler à la chinoise » est fréquemment utilisé entre les élites culturelles dans des situations scientifiques, diplomatiques ou commerciales. Or, dans la série, tous les personnages sériels se parlent ainsi, que ce soit entre les concubines, entre les frères, voire entre mère et fils. Nous voyons une extension alarmante d'un style de communication propre aux espaces publics dans la famille. À travers cela, la série véhicule l'opinion que toute relation est mercenaire et qu'afin de réussir dans la vie, l'on a tout intérêt de « ne plus parler de l'amour, mais de stratagèmes », comme le rapporte la chercheuse Shao Yanjun les propos de ses étudiants à

⁷³ Liu Zongzhi 劉宗智. « La soirée de gala de *Biographie de Zhen Huan*. Deux mondes entre le virtuel et le présentiel » 《甄嬛傳》晚會線上線下兩重天. *Quotidien du soir des provinces Qi et Lu* 齊魯晚報, le 15 janvier 2025, section A07.

⁷⁴ La liste la plus récente où l'on puisse trouver des personnes affiliées à l'Observatoire se trouve dans Xiao Dangrong 肖黨榮. *Voix critiques : analyses de programmes radiodiffusés et ceux en ligne par des surveillants* 嚶鳴集：監管者評廣播電視和網路視聽節目. Pékin : Éditions de la radiodiffusion et de l'audiovisuel chinois 中國廣播影視出版社, 2019, pp. 1-7.

l'Université de Pékin.⁷⁵ Ceux-ci sont en désaccord si une telle opinion n'est endossée que par ceux issus de couches sociales supérieures ou si elle est dominante dans la société chinoise actuelle.⁷⁶ À partir de ce débat entre ses étudiants, la chercheuse élabore son observation sur la tendance « antiromantique » de l'imagination actuelle chez les jeunes du mariage selon lesquelles des époux sont des « collaborateurs » qui partagent des intérêts mercenaires en commun.⁷⁷ Cela constitue, selon la chercheuse, un retour aux relations matrimoniales de la Chine ancienne, à la nuance près qu'un Chinois moderne ne cherche pas forcément la maximisation des intérêts familiaux, mais celle des siens.⁷⁸ Potentiellement plus révoltant encore, l'argument de la chercheuse s'avère applicable aux liens sanguins les plus intimes que sont ceux entre des mères et leurs enfants, si l'on considère qu'il n'existe aucune différence entre le style de communication entre des concubines qui s'instrumentalisent et des mères et leurs enfants dans la série. Cela correspond à la réévaluation récente de nombreux sociologues chinois de la notion de la « piété filiale ». Selon ceux-ci, un enfant réciproque à ses parents en fonction de l'investissement de ceux-ci dans ses années formatives et bien après. Ainsi parlent des sociologues chinois de la « transaction intergénérationnelle ».⁷⁹ La famille est, cependant, la métonymie de l'État dans la pensée chinoise. Selon l'enseignement du *Classique de la piété filiale* (《孝經》), le socle de la vénération rendue à un souverain est celle rendue d'abord à ses propres parents.⁸⁰ Ainsi se lamente Liu Tao, chercheur de l'Académie chinoise des beaux-arts, sur la distorsion interpersonnelle tant dans la série qu'en Chine contemporaine où « quatre des cinq relations confucéennes (五倫) dont celles entre le souverain et le vassal, entre le père et le fils, entre les frères et entre les époux s'effacent; seules celles entre les “amis” se développent. »⁸¹ Par les

⁷⁵ Sun Jiashan 孫佳山. « Regards croisés sur *Biographie de Zhen Huan* » 多重視野下的《甄嬛傳》. Dans *Sujets en vogue et recherches pionnières : forum de jeunes en lettres 2013* 熱點與前沿：青年文藝論壇 2013/下. Édité par Zhu Dongli 祝東力 et Li Yunlei 李雲雷. Pékin : Éditions de la culture et de l'art 文化藝術出版社, 2013, p.7.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*, p. 13.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Xu Qi 許琪. « Prêter main-forte jusqu'au bout : influences des aides parentales sur les actes de réciprocation chez les enfants » 扶上馬再送一程：父母的幫助對其子女的贍養行為之影響. *Société* 社會, février 2017, p. 217.

⁸⁰ Ainsi enseigne le *Classique de la piété filiale* : « C'est parce qu'un vertueux rend service à ses parents avec la vénération familiale qu'il sait la transporter sur ses services aux souverains rendus avec la loyauté. 「君子之事親孝，故忠可移於君。」 *Classique de la piété filiale* 孝經 (III^e siècle av. J.-C.). Annoté par l'empereur Xuan des Tang 唐玄宗 et Xing Bing 邢昺. Pékin : Imprimerie royale des Qing (Wuying Dian) 武英殿本《十三經注疏》，1795, vol. 10, p. 2.

⁸¹ Sun Jiashan 孫佳山. « Regards croisés sur *Biographie de Zhen Huan* » 多重視野下的《甄嬛傳》. Dans *Sujets en vogue et recherches pionnières : forum de jeunes en lettres 2013* 熱點與前言：青年文藝論壇 2013/下, p.16.

« amis » mentionnés de façon non sans ironie, le chercheur rebondit sur les « collaborateurs » dont parle la chercheuse Shao Yanjun peu avant lui.

D'autres chercheurs s'inquiètent d'une sympathie morbide chez nombre de spectateurs pour les concubines. Ces spectateurs, comme l'explique le chercheur Luo Xiaoming dans une publication du ministère chinois de l'Éducation, considèrent la série comme un « Bildungsroman » aberrant au cours duquel la formation de la concubine Zhen équivaut « raisonnablement et nécessairement » à la déformation de son sens moral.⁸² Puisque la fin justifie tous les moyens, « l'on ne doit éprouver aucune culpabilité », ainsi décrit le chercheur la vision éthique véhiculée par la série.⁸³ Cela soulage de nombreux spectateurs qui, tout comme les concubines auxquelles ils s'identifient, se battent à qui mieux mieux pour l'ascension sociale, ou la « concurrence du mal », pour reprendre la métaphore du chercheur Tao Dongfeng dans une tribune du *Quotidien du peuple*, quotidien étatique au plus grand tirage en Chine.⁸⁴ La distinction entre Tao et d'autres chercheurs d'opinions similaires réside dans le fait que ce dernier publie dans une presse lue par tout le monde et non seulement par les spécialistes. Ainsi l'équipe sérielle attribuée à Tao la privation de son droit par le Conseil de concourir pour les meilleures œuvres sérielles de l'année. « Si le *Quotidien du peuple* publie un tel article, c'est que certains dirigeants du Conseil le permettent; [...] si la série est privée du droit de participer au concours national, c'est à cause de cet article », ainsi se lamente le réalisateur sur le sort de l'œuvre avant de mentionner que le personnel du *Quotidien du peuple* lui demande pardon en privé d'avoir dramatisé cette affaire pour maximiser le tirage.⁸⁵

Nous voyons dans ce chaos total que toutes les parties prenantes dans le système de la censure ne partagent pas les mêmes intérêts. Le Conseil cherche à modifier les règles de la session prochaine avec l'aide de chercheurs; les médias étatiques ont des intérêts commerciaux de

⁸² Luo Xiaoming. "The Impervious Zhen Huan.", *Frontiers of Literary Studies in China*, vol. 8, no. 3, September 2014, p. 499. Traduit du chinois par Todd W. Foley à partir d'un manuscrit publié dans un forum scientifique. Concernant l'article originel, voir Luo Xiaoming 羅小茗. « Zhen Huan, ou l'imperméable » 密不透風的甄嬛. Centre d'études en culture contemporaine de l'Université de Shanghai 上海大學當代文化研究中心, le 12 juillet 2012, <http://old.cul-studies.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=6&id=208>. Consulté le 6 avril 2025.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Tao Dongfeng 陶東風. « La concurrence du mal sabote l'éthique sociale » 比壞心理腐蝕社會道德. *Quotidien du peuple* 人民日報, le 19 septembre 2013, section 8.

⁸⁵ Tan Lin 譚琳. *Zheng Xiaolong sur Biographie de Zhen Huan* 鄭曉龍談甄嬛傳. SinoVision, le 14 janvier 2020, https://drive.google.com/file/d/1-jmB4ffPeJlbScQ2ciyMIsDus3fj-926/view?usp=drive_link, 7:30-10:25. Consulté le 8 mars 2025.

faire grand cas de peu de chose alors que les chercheurs, quant à eux, s’immiscent dans la surveillance sérielle pour des raisons peu discernables. L’opinion du réalisateur selon laquelle des chercheurs se mêlent de l’industrie du divertissement en raison de leur « oisiveté » nous s’avère cependant injuste.⁸⁶ Ce serait plus neutre de dire que bien informer le gouvernement est la tâche des chercheurs, tant en Chine que dans certains pays occidentaux où la « sécurité de connaissance » est hautement prisee, à la différence que, hors de la Chine, rarement sont les chercheurs en lettres mobilisés à un tel degré.⁸⁷ En ce qui concerne la raison pour laquelle c’est en Chine et non pas ailleurs que les chercheurs en lettres se voient imposer des missions de grandes implications politiques, l’une des raisons principales réside en la croyance partagée de l’« utilité » de lettres et, par là, celle de chercheurs en lettres. Le phénomène auquel ce travail s’efforce d’aborder, à savoir la continuation de l’« usage de lettres » dans la Chine contemporaine au sein et au-delà des études littéraires, nécessite non seulement la mobilisation de spécialistes littéraires au sein des autorités chinoises, mais, idéalement, aussi l’engagement des homologues de compétences comparables dans l’espace public qui surveille l’usage du pouvoir de ces premiers. Surveiller ceux qui surveillent est ainsi une cause sociopolitique à laquelle s’adonne ce travail.

Survol du travail

Dans cette dernière section, nous survolons deux chapitres construits avec la même structure : à partir d’une notion clé qui prend sa racine en Chine ancienne — l’« usage de lettres » dans le premier chapitre et le « vent et os » dans le deuxième —, nous élaborons les fonctions pragmatiques, politiques ou encore éthico-esthétiques des citations littéraires ou artistiques dans les contextes sériels, historiques et contemporains. La conclusion constitue une tentative préliminaire de mobiliser la notion historiquement riche de l’« usage de lettres » dans l’espoir de fournir une base théorique plus solide à un « tournant vers l’usage » de la littérature mondiale proposée par Martin Puchner, théoricien littéraire qui se voit taxer d’« instrumentalisation » de lettres après avoir compilé des corpus mondiaux pour des causes qu’il juge nobles.

⁸⁶ Tan Lin 譚琳. *Zheng Xiaolong sur Biographie de Zhen Huan* 鄭曉龍談甄嬛傳, 9:51.

⁸⁷ La « sécurité de connaissance » (*kennisveiligheid*) signifie l’autonomie épistémologique d’un pays. À propos de la notion de « sécurité de connaissance », voir National Contact Point for Knowledge Security. *National Knowledge Security Guidelines*. The Hague: Government of the Netherlands, 2022, p. 9.

Autour de la notion de l'« usage de lettres » se développe le premier chapitre qui retrace des échanges citationnels entre des personnages sériels lors de joutes verbales poétiques entre des diplomates sous les Zhou (ca. XI^e siècle-256 av. J.-C.). Nous démontrerons que, dans l'objectif de vérifier si un spectateur est à la hauteur, de diverses techniques de l'« usage de lettres » de la Chine ancienne sont transposées à la série historique. C'est à travers ce prisme que nous suggérons de comprendre l'existence du phénomène citationnel — pratique courante entre les cultivés depuis l'Antiquité chinoise — dans un produit audiovisuel à l'ère de la communication de masse comme un mécanisme de filtrage des connaisseurs. Afin qu'une notion d'origine antique intervienne de façon constructive dans les affaires contemporaines, ce serait fructueux de la transposer sur de divers champs d'épreuve où sa prouesse cachée ainsi que ses limites inhérentes se révèlent à nos yeux. C'est dans cet espoir que nous transplantons la notion de l'« usage de lettres » sur des scènes orchestrées par des théoriciens « universalistes » à la veille de la vague de l'établissement des États-nations dans les années 1830s, dont Joseph Jacotot (1770-1840), évangéliste de l'« enseignement universel », qui croit qu'en se vouant à un médium tout seul, un autoapprenant s'émerveille de sa propre capacité à « apprendre quelque chose et y rapporter tout le reste ». ⁸⁸ Que l'on l'appelle une « troisième chose » entre un apprenant et un praticien de l'enseignement peu interventionniste, pour employer un terme ranciérien, ou une « marchandise de connaissance », comme le disent les Chinois, ce modèle de l'autoapprentissage qui nécessite un médium se voit cependant subtilement remplacé, avec la synergie de onze ministères chinois, par un autre paradigme de l'autoapprentissage avancé par le courant de la déscolarisation. ⁸⁹ Les activistes de la déscolarisation s'engagent contre les praticiens de l'« industrie du savoir » qui vendent des connaissances logées dans un cahier au lieu de laisser découvrir des apprenants, de façon autonome, ce qu'appelle le philosophe autrichien Ivan Illich, l'un des dirigeants du mouvement, des « objets éducatifs » dont « les instruments, les machines, les appareils » in situ, qu'ils soient placés dans une usine, un laboratoire ou encore dans un parc pédagogique dédié à une série historique. ⁹⁰ Les plus prudents d'entre nous détectent, dans cette transformation de la « société elle-même en une immense salle de classe » ironiquement nommée la « déscolarisation », pour reprendre encore le terme de Illich, un grand danger d'endoctrinement

⁸⁸ Il s'agit de la formulation ranciérienne de la croyance jacotote que « tout est dans tout ». Jacques Rancière. *Le maître ignorant : cinq leçons sur l'émancipation intellectuelle*. Paris : Fayard, 1987, p. 37.

⁸⁹ Jacques Rancière. *Le spectateur émancipé*. Paris : La fabrique éditions, 2008, p. 21.

⁹⁰ Ivan Illich. *Une société sans école*. Paris : Éditions du Seuil, 1971, p. 133.

gouvernemental qui est pire que celui causé par la concentration sur un médium proposé par une autorité à un autoapprenant.⁹¹ La promotion gouvernementale de la construction de lieux pédagogiques « in situ » à l'instar de contextes sériels n'ayant pas été promulguée qu'en 2016, nous n'avons pas assez de recul pour voir à quel point les autorités surveillent l'« expression spatiale » des parcs thématiques.⁹² Or, en guise de mesure préventive d'éventuelles interventions gouvernementales sur l'agencement de parcs pédagogiques dédiés à des séries historiques, nous contribuerons à l'enrichissement de la tradition de l'autoapprentissage médiatisé par la « troisième chose » qui, dans notre cas, comprend la série historique et des « marchandises » à des fins « autopédagogiques » qui en découlent. L'objectif n'est pas d'instrumentaliser l'enseignement universel jacotin-ranciérien afin de justifier l'« usage de lettres » sériel, mais le contraire, à savoir la transposition de cette notion d'origine chinoise au modèle de l'autoapprentissage qui se veut universaliste afin de savoir dans quelles mesures la série historique peut bénéficier de sa protection antitotalitaire. Cette expérience de transposition révèle un problème partagé inhérent à la première série historique ainsi qu'à l'autoapprentissage jacotin-ranciérien : la forte dépendance au texte polyphonique qui prédestine leurs « usages de lettres » respectifs à un jeu élitiste. Le tournant artistique de la deuxième série qui permet une manière de visionnage somatique constitue une réponse à ce problème.

Dans la deuxième série, à laquelle est consacré le deuxième chapitre, la pratique citationnelle s'élargit jusqu'à couvrir un grand nombre des arts existants en Chine ancienne. Ce qui tisse les liens entre ces références artistiques, c'est l'« idéal du vent et de l'os », notion clé du deuxième chapitre qui trouve ses racines dans la critique littéraire chinoise au tournant du VI^e siècle, qui donne matière à la critique artistique à partir du X^e siècle avant de se voir falsifier par les autorités chinoises actuelles. Celles-ci le dépouillent de son caractère esthétique et le reforment comme une sorte d'« éthique du travail » capable de justifier la mobilisation étatique à l'outrance de la main-d'œuvre tout en culpabilisant les non coopératifs. Nous proposons dans le deuxième chapitre une lecture à trois niveaux selon laquelle les références littéraires visent à concrétiser « le vent et l'os » dans la tradition de la critique littéraire des Six Dynasties à partir du VI^e siècle,

⁹¹ Ivan Illich. *Une société sans école*, p. 190.

⁹² Le parc thématique « Marché de la splendeur, ou *Rêve de prospérité* » s'ouvre de nouveau à Shengzhen 深圳錦繡中華《錦繡盛市·夢華錄》主題區全新開放. Société de développement de la splendeur chinoise de Shengzhen 深圳錦繡中華發展有限公司, 2025, <https://www.szjxzh.com.cn/festival/jingxiushengshi/>. Consulté le 9 mars 2026.

celles d'ordre visuel à les illustrer tels qu'ils sont transplantés sur la critique artistique des Cinq Dynasties et des Song (907-1279), alors que l'intrigue sérielle à reconstruire l'« éthique de lettrés-commerçants » des Ming, l'une des notions historiquement véridiques issues de la démocratisation du vent et de l'os. Ces efforts tridimensionnels qui servent à contredire les discours gouvernementaux sur « l'éthique du travail » ne se convergent pas sans le nouage par l'intermédialisation, remède contre l'emprise morbide de l'« éthique du travail » proposé par l'équipe sérielle. Cette intervention correctrice effectuée par la série consiste en la conscientisation de l'intermédialité dans une société myope qui ne voit plus les liens entre les choses. À cette vision engagée de l'intermédialité, nous consacrons la section conclusive du chapitre où nous revisiterons, en plus des discours ranciériens, ceux de certains penseurs du XX^e siècle, dont Bertrand Russell (1872-1970), Josef Pieper (1904-1997) et Marshall McLuhan (1911-1980), qui convergent sur la causalité entre l'hyperspécialisation et le rétrécissement des horizons qui, comme nous le démontrerons, nous prédispose à la perte de la « conscience intermédiaire ».

En guise de conclusion, nous empruntons les jugements relativement impartiaux de deux lecteurs à l'extérieur des études littéraires chinoises sur le prestige de genres littéraires. L'un est Jean-Pierre Abel-Rémusat (1788-1832) et l'autre Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), respectivement sinologue français et lettré allemand. Leur extériorité leur accorde une position particulière à partir de laquelle ils ont l'accès à un « commun partagé » grâce à la traduction tout en gardant des « parts exclusives » propres à ceux hors de la sinophonie. Ainsi, ce sont ces deux lettrés européens et non pas leurs contemporains chinois qui révèlent le phénomène citationnel, marque de l'appartenance à la haute culture, dans le roman, genre littéraire au pied de la pyramide de prestige littéraire. La découverte que le roman contient le legs des *Trois cents vers* qu'est la pratique citationnelle fait preuve de la continuité de l'« usage de lettres » jusqu'à la dernière dynastie chinoise et prédit son potentiel du haussement de statut que nous avons connu durant le dernier siècle. Si ce présent travail réussit à prouver que les références littéraires et artistiques abondent dans les séries historiques, et que celles-ci ne sont pas des décorations, mais des « actes de langage » politiques, il est juste de dire que l'« usage de lettres » reste une pratique vivante dans la littérature chinoise contemporaine. Il est une honte du milieu universitaire chinois que les histoires littéraires imposées comme lectures obligatoires citent moins les sources des époques primitives chinoises que les deux séries historiques étudiées, comme démontre ce travail

par un diagramme contrastif et récapitulatif. Dans une situation déplorable où les histoires littéraires les plus lues en Chine épousent le discours des Modernes selon lequel le passé récent l'emporte sur l'Antiquité, alors que le contemporain et l'avenir qu'apportera le régime actuel priment le passé récent, il est avisé de se déplacer à l'extérieur de la tradition sinophone afin d'examiner la Chine avec une certaine distance. Le numérique fournit cette distance nécessaire en vue de l'accès à d'autres « parts exclusives » et le réglage de distances multiples peut raffiner l'angle de cet accès. En plus des « juges » externes sans parti pris qu'exemplifient Rémusat et Goethe, ce travail emprunte de la littérature mondiale la « lecture de loin » dont l'objectif initial est de régler le « grand non lu » dans ce monde immense. Dans un esprit de réciprocité, ce travail, s'il a lui aussi un usage, a à apporter au champ d'études de la littérature mondiale l'« usage de lettres » en tant que pratique ancienne qui continue jusqu'à nos jours. Cette notion-ci est en mesure de fournir un fondement théorique et éthique à la discussion actuelle sur l'« usage de la littérature mondiale » par des chercheurs issus de traditions littéraires où l'« usage » n'évoque pas le raffinement, mais l'« instrumentalisme ».

Chapitre 1 – Francolin doré, ou l’usage politique de lettres

Empereur Yongzheng : « Pourriez-vous jeter un œil sur ces appellations honorifiques (封號) ? »

Noble épouse Xi : « …… Celui dont la fermeté éthique est absolue peut être qualifié avec l’épithète “su” (肅); celui dont tant l’apparence que le cœur sont identiquement respectueux envers l’autrui digne également de cette épithète. Il me semble que “wen” (文) décrit mieux la personnalité de ma consœur An. »

Empereur : « C’est vrai que la concubine An est peu parlante, humble et docile. Elle incarne la courtoisie. »⁹³

Lors d’un après-midi de la deuxième décennie du XVIII^e siècle, au Pavillon de la Nourriture de l’Esprit au sein de la Cité interdite de Pékin, se déroule une discussion imaginée par des scénaristes entre la Noble épouse Xi et l’empereur Yongzheng (雍正帝, 1678-1735; son règne 1722-1735).⁹⁴ Cette scène n’est pourtant pas tirée d’un roman à cette époque, mais d’une série historique intitulée *Harem : biographie de Zhen Huan* (《後宮：甄嬪傳》), sortie en 2011 et produite par une équipe avec des spécialistes en culture littéraire et matérielle de la Chine ancienne. Sa réussite commerciale fulgurante suscite, après des bombardements venant de la presse étatique, le durcissement de la surveillance gouvernementale sur ce sous-genre audiovisuel à partir de l’an suivant. Cette intervention législative qui ne concerne que la série historique, nommée humoristiquement les « décrets de restrictions imposées sur le passé » (限古令), nous incite à réfléchir sur le potentiel de la série historique comme porteuse des voix dissidentes difficilement aperçues et éventuellement perturbantes pour le gouvernement chinois. Ce dernier est alerté par le fait que notre sujet d’étude, la *Biographie de Zhen Huan*, a pu passer la surveillance sans que le comité ne prévoie de potentiels retentissements non souhaités. Nous démontrerons dans cet article que l’inefficacité de la surveillance sur la série historique s’explique par la nature composée de ce genre. Constituée d’un réseau de textes littéraires de

⁹³ *Harem : biographie de Zhen Huan* 後宮：甄嬪傳. Réalisé par Zheng Xiaolong 鄭曉龍, interprété par Sun Li 孫儷 et Chen Jianbin 陳建斌, Centre d’art télévisuel de Pékin 北京電視藝術中心, 2011, épisode 67, 16:13-16:34.

⁹⁴ La Noble épouse, ou *guifei* 貴妃, se situe à la troisième place dans la hiérarchie du harem des Qing. Seules l’impératrice et la Noble épouse impériale, ou *huangguifei* 皇貴妃, se trouvent au-dessus de ce rang. Les traductions françaises de titres des dames de la cour nous est fournies par l’historien français Bernard Brizay qui consacre un ouvrage à la Cité interdite. Bernard Brizay. *Petite et grande histoire de la Cité interdite*. Paris : Perrin, 2023, p. 116.

l'Antiquité (avant II^e siècle J.-C.) jusqu'à la déchéance de la Chine ancienne auxquels elle se réfère soit *verbatim* soit avec modifications mineures, mais délibérées, la série historique joue avec le caractère hautement contextuel de la langue chinoise et converge de multiples contextes, y compris ceux du passé et de l'actualité ainsi que ceux au sein de l'œuvre sérielle et au-delà.⁹⁵ Cette prolifération de contextes complexifie les voies par lesquelles des dissidences peuvent être émises avec toute discrétion, d'où la censure endurcie à partir de 2013 qui ne touche que la série historique.

Revenons au dialogue tout au début de ce chapitre où convergent des contextes sériels et historiques sans impliquer des messages politiques, afin de nous mettre dans les chaussures de censeurs. Ceux-ci ne peuvent que discerner si un morceau de l'intrigue est politiquement menaçant ou non après des réflexions mûres qui mobilisent souvent des connaissances sur les lettres anciennes. Ainsi nous lançons-nous dans cette expérience de pensée en nous imaginant comme un censeur. Le contexte purement sériel, sans rapport ni avec l'histoire ni avec l'actualité, est que l'empereur, dans l'espoir d'apaiser le mécontentement du père de la concubine An, fonctionnaire ayant récemment subi une rétrogradation, songe à promouvoir sa fille au rang de Épouse (*fei*, 妃) avec une appellation honorifique. Or, une telle idée ne plaît pas tant à la Noble épouse Xi, compagne préférée de l'empereur Yongzheng en ce moment, qui n'aura qu'un rang d'écart avec An après la promotion de cette dernière. En tant que compensation psychologique, l'empereur laisse choisir la Noble épouse Xi l'appellation de sa consœur, dont la promotion n'est qu'une manœuvre politique, entre quelques suggestions du Bureau des affaires internes. Ces appellations suggérées sont toutes fortement belles, ce qui suscite chez la Noble épouse l'idée malveillante de réfuter toutes ces suggestions afin de forger par elle-même un sobriquet insultant. Pour ce faire, elle insinue son animosité contre An en citant *verbatim* une définition dictionnaire fournie par le chapitre « Explications sur les noms posthumes » des *Écrits écartés*

⁹⁵ L'anthropologue Edward Hall avance dans son ouvrage *Beyond Culture* la distinction entre la culture à haut contexte et celle à bas. La communication dans une culture à haut contexte se caractérise par l'abondance d'information déjà « programmée » dans le cadre de la conversation et non pas transmise par le message qui ne contient qu'une infime quantité d'information. La communication dans une culture à bas contexte, en revanche, nécessite que l'information soit explicitée dans le message. La Chine est mise en avant par le chercheur comme « culture à haut contexte à l'extrémité de l'échelle ». Nous voyons dans ce travail que le caractère hautement contextualisé de la communication à la chinoise contribue à, s'il n'est pas rendu possible par, une langue économique sur le plan du style, elliptique sur le plan de la syntaxe et extrêmement polysémique sur le plan de la sémantique. Concernant la distinction entre les cultures à haut et à bas contextes, voir Edward Hall. *Beyond Culture*. Garden City: Anchor Press, 1977, pp. 85-103.

des Zhou (《逸周書·諡法解》), texte qui date environ des VII^e et VIII^e siècles dont l'auteur est difficilement discernable : « Celui dont la fermeté éthique est absolue peut être qualifié avec l'épithète "su". »⁹⁶ En tant que censeur, vous détectez un retour abrupt à la syntaxe du chinois classique et vous vous mettez en garde contre toute appropriation des références littéraires à des fins politiques.

Avec vigilance, vous attendez la prochaine référence aux lettres antiques afin de mieux cerner l'objectif de l'usage des ressources littéraires dans cette section spécifique. L'empereur, ayant senti une forte aversion de la Noble épouse contre sa consœur An, décide d'émettre un message aussi délicatement encodé. En commentant en chinois classique sur l'humilité et la politesse chez An, l'empereur n'en chante point ses mérites, mais la rabaisse jusqu'à ce qu'elle ne soit rien de plus qu'une créature érotique. Les férus des anecdotes de la cour chinoise n'oublient pas qu'au I^{er} siècle, selon une nouvelle postérieurement écrite, l'empereur Cheng des Han occidentaux (漢成帝, 51-7 av. J.-C.) se réfère aux qualités de l'humilité et de la courtoisie chez sa concubine Zhao Feiyan (趙飛燕, 45-1 av. J.-C.) afin de louer, de façon euphémique, sa maîtrise de certaines techniques du lit.⁹⁷ Ayant perçu la légèreté de ce message qui, de fond, s'égale à une carte blanche pour tout faire sur An, la Noble épouse se donne le plaisir de forger un sobriquet hilarant pour remplacer toutes les appellations honorifiques (封號) fort jolies discutées antérieurement. C'est jusqu'à ce moment qu'un censeur se permet de baisser sa garde, puisque ces deux références littéraires — des noms posthumes (諡號) et l'insinuation sexuelle — n'ont d'autres buts qu'amuser les initiés parmi les spectateurs. Aussi anodin que cet exemple paraisse, lorsque les références se multiplient, leurs propres contextes sont impliqués dans la

⁹⁶ Les *Écrits écartés des Zhou* se composent de textes anonymes de diverses origines. La formation d'actuelles « Explications sur les noms posthumes », soit le chapitre 54 des *Écrits écartés des Zhou*, se déroule lentement lors des Ling, l'une des Six Dynasties jusqu'au début des Tang. Voir « Explications sur les noms posthumes » 諡法解, *Écrits écartés des Zhou découverts dans les sépultures de Ji* 汲冢周書 (ca. VI^e-VIII^e siècles). Jiangyin : Bibliothèque du vent des arts de la famille Miao 江陰繆氏藝風堂藏明嘉靖癸卯刊本, 1544, p.8. 「剛德克就曰肅。」

⁹⁷ L'empereur Cheng dit : « La concubine Feiyan tergiverse avec humilité et crainte. [...] Ainsi voit-on qu'elle est courtoise. » Cette remarque est précédée par des descriptions sur le contrôle respiratoire pratiqué par la concubine afin de fortifier le plaisir charnel de l'empereur. Voir Ling Xuan 伶玄. « Biographie apocryphe de Zhao Feiyan » 趙飛燕外傳 (ca. I^{er} siècle av. J.-C.). Dans Tao Zongyi 陶宗儀, *Causerie autour de la muraille extérieure* 說郛. Shanghai : Pavillon Hanfen 上海涵芬樓藏明萬曆鈔本, vol. 32, p. 21, ca. XVI^e-XVII^e siècles. 「(飛燕)遷延謙畏,若遠若近,禮義人也。」

série, d'où la difficulté technique d'apercevoir, sans parler d'éliminer, tous les éléments potentiellement contestataires dans une série historique.

La complexité de la série historique en tant que la reconfiguration d'un répertoire des textes existants rend possible la politisation de la série sans être facilement remarquable. Cet usage politique des références par l'équipe sérielle s'inscrit dans une tradition littéraire chinoise datant de l'Antiquité dans laquelle l'usage de lettres peut être compris de façon moderne comme un acte de langage au niveau sociolinguistique et une création spontanée et performative au niveau artistique. Or, ce deuxième aspect, que nous creuserons ultérieurement avec la comparaison entre l'usage de lettres dans la série et celui chez le pédagogue Joseph Jacotot (1770-1840) dans son cours de langue, n'est pas pleinement développé dans l'Antiquité chinoise où l'aspect pragmatique et sociolinguistique éclipsent souvent sa facette esthétique. La notion de l'usage des lettres, surtout celui de la poésie, existe déjà à l'ère de Confucius (551-479 av. J.-C.), soit trois siècles avant que le Qin (221-206 av. J.-C.), la première dynastie impériale chinoise, ne voie le jour. À l'époque de Confucius, ou celle des Printemps et Automnes (771-403 av. J.-C.), la Chine recèle plus qu'une centaine des principautés dont quelques grandes puissances se concurrencent pour l'hégémonie, malgré des tentatives de la famille royale des Zhou de maintenir son autorité. Compte tenu l'impuissance des Zhou, si cette époque n'est pas sans aucun ordre, c'est principalement grâce aux conventions internationales respectées par tous les états avec peu de violations graves. Lors des rencontres internationales de cette époque, des messages diplomatiques sont cachés dans des vers tirés des *Trois cents vers* (《詩經》), le tout premier recueil de la poésie dans l'histoire littéraire chinoise, chantés par le chœur ou récités spontanément par un diplomate.⁹⁸ Nous pouvons imaginer les scènes diplomatiques avant l'avènement de la Chine dynastique comme des échanges poétiques. La réussite diplomatique se repose sur l'expertise chez les diplomates de citer des vers appropriés dans une occasion opportune. Ce n'est ainsi pas incompréhensible si Confucius qui se donne la mission d'entraîner

⁹⁸ Les *Trois cents vers*, œuvre mise en papier environ au II^e siècle av. J.-C., sont auparavant des poèmes chantés à la cour sans textes écrits lors de l'Antiquité chinoise. Ces trois centaines de poèmes, dont certains sont collectionnés à la campagne puis raffinés par les lettrés alors que d'autres sont rédigés par des lettrés à la cour, ne sont pas issues d'une seule main ni d'une seule époque. S'il nous est exigé de dater les versions primitives de ces poèmes, nous ne pouvons que nous restreindre à une durée de formation aussi vague qu'une période entre un millénaire et le XVII^e siècle avant J.-C. Concernant certains problèmes méthodologiques à tenir en compte lors d'une tentative de la datation des *Trois cents vers*, voir Michael Nylan. *The Five "Confucian" Classics*. New Haven: Yale University Press, 2001, pp. 87-88.

de hauts fonctionnaires préconise l'apprentissage approfondi des *Trois cents vers*. « Si vous n'avez pas encore maîtrisé les *Trois cents vers*, vous n'aurez rien à dire », enseigne le maître.⁹⁹ Il ne suffit cependant pas de les apprendre tous par cœur, puisque tout apprentissage poétique est futile sans le savoir-faire concernant son usage, comme dit le maître : « Vainement a-t-on appris les *Trois cents vers* si l'on ne sait ni gouverner ni s'échanger avec ses homologues lors d'une rencontre diplomatique. Aussi nombreux soient les poèmes que l'on a mémorisés, à quoi sert cette connaissance livresque? »¹⁰⁰ Les *Trois cents vers*, œuvre qui marque les prémices de la poésie chinoise, font preuve d'une grande utilité dans la gouvernance, dans la diplomatie et dans la pédagogie, puisqu'avant d'être canonisées comme l'un des cinq classiques confucéens, certains poèmes entre ceux-ci servent déjà comme des lectures obligatoires dans l'enseignement de Confucius. La poésie chinoise se veut utile dès sa naissance et de divers usages de la poésie dans les occasions diplomatiques sont bien documentés dans le *Commentaire de Zuo* (《左傳》), œuvre historique rédigée entre V^e siècle et IV^e av. J.-C. attribuée à l'historien aveugle Zuo (左丘明, 556-452 av. J.-C.), contemporain de Confucius dont l'identité n'est pas certaine.¹⁰¹

Une tentative majeure de notre travail consiste à inscrire le sous-genre audiovisuel de la série historique dans la tradition poétique chinoise centrée sur l'usage. Si, à l'ère de Confucius, les sources citables excèdent peu des *Trois cents vers*, à notre époque où les séries historiques sont produites, toutes ressources littéraires existantes en Chine ancienne, quels que soient leurs genres, sont toutes à la disposition de l'équipe sérielle. À la surface, un grand nombre de personnages sériels sont des citateurs adroits ; à un niveau plus discret, une série historique elle-même constitue des références multi-usages dont certaines épouvantent les autorités.

⁹⁹ Disciples de Confucius. « Jishi » 季氏. *Entretiens de Confucius* 論語. Annoté par He Yan 何晏 et Xing Bing 邢昺. Pékin : Imprimerie royale des Qing (Wuyingdian) 武英殿本《十三經注疏》, 1795, vol. 16, p. 11. 「不學詩，無以言。」

¹⁰⁰ *Ibid.*, vol. 13, p. 4. 「誦詩三百，授之以政不達，使於四方，不能專對，雖多亦奚以為？」

¹⁰¹ Le *Commentaire de Zuo* est, outre une œuvre historique hautement littérisée à part entière, l'une des trois exégèses du *Chronique des Printemps et Automnes* 春秋, œuvre traditionnellement attribuée à Confucius. Le *Commentaire* se distingue des deux autres exégèses stylistiquement comparables au catéchisme, comme l'observe avec justesse la sinologue française Anne Cheng, par sa littérarité avec laquelle l'auteur inidentifiable nous illustre des événements historiques de façon nouvellesque. Concernant la discussion de la sinologue française sur le *Commentaire de Zuo*, voir Anne Cheng. "Ch'un Ch'iu, Kung yang, Ku liang and Tso Chuan." Dans *Early Chinese Text: A Bibliographical Guide*. Edited by Michael Loewe. Berkeley: Society for the Study of Early China and Institute of East Asian Studies, 1993, pp. 67-75.

Ce travail vise à tisser des liens entre 380 « usages de lettres » dans la série dans l'objectif d'explicitier des dissidences sous le camouflage des autres références anodines. Pour y arriver, nous retracerons, en premier lieu, la pratique d'échanges citationnels dans la série à des joutes verbales poétiques en Chine ancienne avant II^e siècle av. J.-C. Nous recourrons, en deuxième lieu, à la « lecture de loin » sous l'aide d'outils de visualisation afin d'illustrer le fait que la série se range du côté des Anciens alors que les manuels universitaires, qui représentent la position officielle en raison de la censure pédagogique, endossent la vision des Modernes. À la base de la « lecture de loin », nous creuserons, en dernier lieu, dans les trois techniques à travers lesquelles la série déguise en œuvre moderniste malgré ses positions littéraires pro-Anciens. Les stratégies mises en œuvre consistent à se cacher derrière une façade moderniste, reconfigurer des poèmes de sorte qu'ils conforment à l'esthétique des Anciens et habituer l'audience contemporaine à la lecture bisémique — une façon de lire qui fait partie de l'instinct de lettrés de la Chine ancienne.

Dans la section suivante, nous nous permettons d'accorder un espace généreux à la comparaison entre des usages de lettres dans la série et ceux des *Trois cents vers* par des diplomates dans l'Antiquité, tels les documents le *Commentaire de Zuo*, afin d'explicitier leur mécanisme en commun.¹⁰²

Poésie, ou la *lingua franca* diplomatique des Zhou

Nous nous servons de deux rencontres historiquement existantes selon le *Commentaire de Zuo* entre le Jin et le Lu, principautés des Zhou (XI siècle-256 av. J.-C.) comme étude de cas sur l'usage de la poésie dans des occasions diplomatiques. Le Jin fait partie de l'une des cinq puissances parmi une centaine de principautés alors que le Lu, en tant que patrie de Confucius (551-479 av. J.-C.), revêt moins d'importance géopolitique que culturelle. Ces deux états sont choisis en raison d'un certain écart entre leurs poids géopolitiques. Ils sont ainsi interchangeables avec deux autres pays parmi les centaines principautés des Zhou entre lesquels existe une certaine distance du pouvoir. De la scène diplomatique où les pouvoirs étatiques sont disproportionnels émerge paradoxalement une sorte d'égalité grâce au rééquilibrage de la dynamique à travers les lettres. Une rencontre en 624 av. J.-C. entre le Jin et le Lu nous en sert comme un exemple. Lors

¹⁰² Même si quelques exemples de la citation des poèmes dans la sphère publique se trouvent également dans les *Discours des Royaumes* 國語, œuvre contemporaine du *Commentaire de Zuo*, les exemples tirés de ce dernier nous servent mieux comme études de cas en raison son illustration minutieuse sur le contexte historique.

de ce sommet bilatéral, cette première principauté octroie à cette dernière le poème *Les herbes luxuriantes* (〈菁菁者莪〉), l'un des *Trois cents vers*, qui exerce un sortilège correctif, si ce n'est pas subversif, sur le plan de la distribution du pouvoir.¹⁰³ Voici le poème :

Les herbes luxuriantes poussent dans le val.
Dès que je vois cet homme honorable, la joie éclate et l'harmonie s'installe.
Les herbes luxuriantes poussent sur l'îlot au milieu de l'eau.
Dès que je vois cet homme honorable, mon cœur est comblé de bonheur.
Les herbes luxuriantes poussent dans la colline.
Dès que je vois cet homme honorable, il me rémunère généreusement.
Une barque flotte au gré des flots.
Dès que je vois cet homme honorable, mon cœur déborde de béatitude.

菁菁者莪，在彼中阿。既見君子，樂且有儀。
菁菁者莪，在彼中沚。既見君子，我心則喜。
菁菁者莪，在彼中陵。既見君子，錫我百朋。
泛泛楊舟，載沉載浮。既見君子，我心則休。¹⁰⁴

Nous allons effectuer une analyse textuelle avant de la remettre dans son contexte de l'usage par le Jin. Comme de nombreux poèmes dans les *Trois cents vers*, celui-ci n'est pas sans équivoque, puisque ni l'identité de l'énonciateur ni la relation entre ce premier et « l'homme honorable » ne sont claires, ce qui l'ouvre à une double interprétation concomitante dont le bien-fondé de l'une n'empêche pas celui de l'autre : l'une se rapporte aux vertus confucéennes et l'autre à l'amour. Selon la lecture confucéenne, ce poème parle d'une rencontre entre une personne désireuse de perfectionner ses vertus et un grand homme éthiquement exemplaire en mesure de le guider vers

¹⁰³ Ce poème est choisi en raison du manque de références historiques, ce qui nous permet de réduire les contextes impliqués en deux : ceux du poème et de l'usage. Dans le cas où un poème se réfère à un événement historique, le contexte de l'histoire est à tenir en compte, ce qui complexifie tellement la situation qu'elle ne sera plus dans notre portée de capacité.

¹⁰⁴ Tous les « je » dans la traduction n'existent pas dans la version originelle en chinois classique dans laquelle les sujets concernant l'énonciateur sont éliminés à l'exception de « mon cœur » à la fin des deuxième et quatrième strophes. L'omission du sujet grammatical est une caractéristique de la langue chinoise, d'autant plus évidente dans le chinois classique. Si la flexibilité syntaxique n'empêche pas la compréhension spontanée exigée par des échanges poétiques et verbaux en Chine ancienne, c'est que le contexte pragmatique dans lequel un poème est évoqué guide notre compréhension du poème cité. En l'occurrence, le citateur, à savoir le Jin, prend la place de l'actant dans le poème cité tout en attribuant le récipient du poème, le Lu, la place de l'homme vertueux. Au sujet du caractère implicite du sujet dans le chinois classique, voir Edwin Pulleyblank. *Outline of Classical Chinese Grammar*. Vancouver: University of British Columbia Press, 1995, p. 13. Concernant le poème cité, voir « Les luxuriantes herbes » 菁菁者莪, auteur inconnu, dans *Classique des vers* 毛詩正義 (ca. XI-VI siècles av. J.-C.). Pékin : Imprimerie royale des Qing (Wuyingdian) 武英殿本《十三經注疏》, 1795, vol. 10, pp. 18-21.

un meilleur soi ; selon la lecture non confucéenne, l'énonciatrice est une femme comblée de joie après son rendez-vous avec son bien-aimé.¹⁰⁵

Ce poème, au même titre que les trois autres centaines de poèmes du *Classique des vers*, prend un sens extratextuel lorsqu'il est chanté ou récité dans un échange de paroles. Employé par un diplomate pour s'exprimer d'une façon implicite et donc, courtoise, selon l'esthétique confucéenne, un poème s'ouvre à une interprétation contextuelle qui émerge des circonstances extérieures et qui prime d'autres interprétations purement textuelles. Ainsi reconstruit le *Commentaire de Zuo* le sommet entre le Jin et le Lu :

Le duc de Lu alla au royaume de Jin pour conclure une alliance avec le duc de ce pays. Ce dernier organisa une cérémonie de réception somptueuse et fit chanter les musiciens le poème *Les herbes luxuriantes* pour l'accueillir. Zhuangshu, diplomate de Lu, suggéra au duc de Lu de descendre de l'estrade et de se prosterner. Ainsi dit le duc : « [...] Vous m'accordez une réception fastueuse. Qu'y a-t-il de plus réjouissant que cela ? La joie d'un petit état comme le nôtre provient de la grâce du grand état comme le vôtre. »

公如晉，及晉侯盟。晉侯饗公，賦〈菁菁者莪〉。莊叔以公降、拜。曰：「 [...] 君貺之以大禮，何樂如之？抑小國之樂，大國之惠也。」¹⁰⁶

Ce serait dans nos intérêts de distinguer l'énonciateur et le destinataire dans le poème du citateur et du récepteur lors d'un usage spécifique. L'énonciateur dans le poème, qu'il soit une personne désireuse de perfectionner ses vertus ou une femme éprise d'un homme, adopte volontiers une attitude paraissant humble envers le destinataire. Or, dans le contexte géopolitique de la période

¹⁰⁵ Les exégèses traditionnelles confucéennes s'accordent toutes sur l'essence du poème qu'est « le plaisir de voir la diffusion de l'éducation » (樂育才者). Mao Heng (毛亨, ca. III^e-II^e siècles av. J.-C.), lettré au tournant des Qin et des Han ainsi que le premier commentateur qui propose cette interprétation l'explique ainsi : « Ce poème louange le gouverneur qui s'adosse la responsabilité d'éduquer son peuple. [...] Il les cultive graduellement jusqu'à ce qu'ils soient prêts à rendre service aux fonctions publiques. » Zheng Xuan (鄭玄, 127-200), lettré des Han orientaux, rejoint le point de vue de Mao en précisant que « Ce ne sont pas seulement les bénéficiaires de l'éducation qui se réjouissent, mais tous ceux qui en sont témoins. » (他人見之，如是而喜樂之，非獨被育者也。) Au XII^e siècle, Kong Yingda (孔穎達, 574-648), lettré chargé de proposer une interprétation officielle de la cour des Tang, fait l'écho à Mao Heng sans commenter si les personnes non bénéficiaires sont aussi reconnaissantes que ceux qui le sont, comme le dit Zheng Xuan. Il est à noter que le « vertueux » dans le poème qui propose l'éducation aux désireux de la vertu, selon la tradition exégétique confucéenne, n'est personne autre que le gouverneur. Celui-ci et le vertueux partagent le même mot en chinois classique (君子), d'où la possibilité du poète de jouer sur cette bisémie. *Ibid.*, pp. 19.

¹⁰⁶ Zuo Qiuming 左丘明. *Commentaire de Zuo* 春秋左傳正義 (IV^e siècle av. J.-C.). Annoté par Du Yu 杜預 et Kong Yingda 孔穎達. Pékin : Imprimerie royale des Qing (Wuyingdian) 武英殿本《十三經注疏》, 1795, vol. 17, p. 22.

des Printemps et Automnes, le Jin, citateur de ce poème, est puissant alors que le Lu revêt moins d'importance. Cette courtoisie extrême du duc de Jin vise à gagner le cœur de duc de Lu et, plus important encore, à favoriser une alliance diplomatique. Cette flatterie d'une puissance géopolitique envers un pays doté de moins de ressources suscite en diplomate de Lu une inquiétude intense. Afin de rendre grâce au Jin, Zhuangshu (莊叔, ca. VII^e siècle av. J.-C.), diplomate qui accompagne le duc de Lu l'exhorte à faire une révérence avec autant de courtoisie que celle du duc de Jin. Au niveau verbal, le diplomate de Lu ressent le besoin de nier des éloges excessifs qui compare son pays Lu à un « vertueux » capable d'éclairer des autres. Pour ce faire, le Lu rejette, de façon stratégique, ce compliment excessif chez le Jin en suggérant que c'est le Lu, et non pas le Jin, qui doit réjouir pour une rencontre avec le Jin. Subitement se produit un chiasme : le Jin, énonciateur originel qui place le Lu sur le piédestal indésirable du « vertueux », devient le récipient d'un compliment en retour qui le rend « vertueux ». Ainsi voit-on qu'à travers les lettres l'on peut renverser la dynamique du pouvoir tout en sachant que, de l'autre côté, son homologue garde le droit de rendre la pareille.

Si, dans ce sommet bilatéral entre le Jin et le Lu, les lettres suscitent l'effet de la suspension temporaire de la dynamique géopolitique, dans d'autres cas où un diplomate d'un pays moins puissant se dispose moins à accepter l'excès de la courtoisie accordée par son homologue géopolitiquement supérieur sous forme de poèmes par trop louangeurs, ce premier est en droit d'invoquer le respect envers les lettres et l'ordre social qu'elles représentent. Prenons toujours l'exemple entre le Jin et le Lu. Dans une autre occasion, Shusun Bao (叔孫豹, ?-538 av. J.-C.), diplomate du Lu, rend visite au Jin pour le remercier d'un acte favorable. Le Jin lui prodigue des poèmes épидictiques sous forme des chants choraux dont, par ordre décroissant du degré d'éloge, une musique de cloche et de tambour (鐘鼓樂) qui vénère le fondateur des Zhou, un chant cérémonial ordinairement joué lors d'une rencontre entre deux chefs des États vassaux ainsi que des airs de banquets débordant de l'hospitalité envers l'invité. Le diplomate du Lu, réticent envers les deux premiers types de musiques, ne s'épargne pourtant pas de nombreuses salutations avec déférence lorsque le dernier type de musique se joue. Ce qui suscite l'expression la plus chaleureuse de la reconnaissance chez le diplomate, ce sont, au contraire de ce que le Jin prévoit, les poèmes dotés relativement de moins de prestiges. Ainsi le diplomate décline-t-il avec toute véhémence des références littéraires par trop somptueuses pour être appropriées :

La troisième strophe de *L'Expansion jusqu'au bout du Xia* est ce avec quoi le fils du Ciel complimente ses vassaux, ainsi n'ose-je pas l'accepter; *L'Ode du roi Wen* se chante lors d'une rencontre entre deux dirigeants des États vassaux auxquels je n'ai pas l'audace de me comparer. *Le brame du cerf* vise à valoriser notre dirigeant. Comment ose-je ne pas vous le remercier? *Les quatre coursiers* servent à remonter la morale de diplomates. Comment ose-je ne pas vous le remercier à nouveau?
 對曰：「三〈夏〉，天子所以享元侯也，使臣弗敢與聞；〈文王〉，兩君相見之樂也，臣不敢及；〈鹿鳴〉君所以嘉寡君也，敢不拜嘉？〈四牡〉，君所以勞使臣也，敢不重拜？」¹⁰⁷

Celle-ci est la réponse donnée aux curieux du Jin qui se pose la question : pourquoi le diplomate du Lu « néglige les chants d'une grande importance et de solennité, d'une part, et remercie, d'une autre part, des chants triviaux? »¹⁰⁸ Cette observation de la part du Jin est exacte sans être un doute à juste titre, puisqu'en questionnant ainsi le diplomate de Lu, ce premier suppose que tous les poèmes louangeurs qu'il gratifie, en dépit de son caractère excessif, doivent être acceptés avec une profonde gratitude. Un regard rapide sur les *Trois cents vers*, d'où ces quatre chants sont tirés, qui classifie les poèmes en fonction de l'estime sociale de leurs destinataires nous aidera à comprendre à quel point ces références sont inappropriées. Toujours dans le même ordre, *L'Expansion jusqu'au bout du Xia* (〈肆夏〉) provient de la catégorie l'« éloge » (頌) qui sert à louer les dirigeants exemplaires d'antan de la famille royale des Zhou; *L'Ode du roi Wen* (〈文王〉) des « chants de cérémonies majeures » (大雅) qui s'utilisent lors des occasions les plus solennelles. Dans le complément de cette catégorie, les « chants de cérémonies mineures » (小雅) qui conviennent à des occasions moins importantes se trouvent les deux poèmes acceptés par le Lu avec allégresse. Si le jugement sur le degré de la solennité d'une cérémonie relève de la subjectivité de chacun, ce qui rend potentiellement justifiables les chants de cérémonies majeures, l'emploi d'un « éloge » l'est moins alors que la mobilisation de cet éloge spécifique ne l'est point. L'usage de *L'Expansion jusqu'au bout du Xia*, entre huit autres chansons sur le thème du « Xia », l'ensemble du territoire des Zhou, relève du privilège du roi avant que l'ordre social de la vassalité ne désintègre graduellement au cours de la dynastie.¹⁰⁹ Le Jin, aussi puissant soit-

¹⁰⁷ Zuo Qiuming. « An quatre du règne du duc Xiang » 襄公四年. *Commentaire de Zuo*, vol. 29, p. 21-22.

¹⁰⁸ *Ibid.*, p. 20. 「捨其大而重，拜其細。」

¹⁰⁹ L'un des signes de la désintégration graduelle des valeurs féodales est l'appropriation des prérogatives du roi ou des ducs, dont certains genres musicaux et pratiques rituelles propres à eux, par leurs vassaux. Dans le cas spécifique de *L'Expansion jusqu'au bout du Xia*, le fait que cet éloge réservé à la famille royale est indûment approprié par des nobles de bas rangs suscite des critiques de la part des confucéens. Le *Classique des rites* nous renseigne que la vague chez les nobles de rangs peu élevés de faire jouer cet éloge commence par Zhao Wu (趙武, 598-541 av. J.-C.).

il, reste un état vassal. La prouesse politico-militaire le fait oublier son rôle alors que les lettres font partie d'une grande panoplie du « système des rites et de la musique » (禮樂) dont la fonction principale est de maintenir, à travers les valeurs symboliques, la féodalité et la distinction sociale.¹¹⁰

Ce cas nous démontre que, lorsqu'un état puissant gratifie à celui qui revêt de moins d'importance des poèmes caractérisés par une somptuosité excessive, le récipient est en droit de les refuser fermement en évoquant le respect envers les lettres qui jouissent d'une autorité propre à elles. Certes, il est vrai que les lettres ne nivellent pas le terrain pour tous les joueurs sur la scène internationale, cela n'empêche pas qu'elles établissent certaines règles au minimum, tels l'octroi de poèmes appropriés et le droit de refus par le récipient dans le cas de la violation de cette première règle. Ainsi n'est-ce pas injuste d'avancer avec audace l'idée de « l'égalité devant les lettres ». Quand bien même, sur la scène militaire, un pays moins puissant se défendrait peu efficacement devant des intrusions injustes, sur celle de la diplomatie où les lettres se servent comme l'intermédiaire, l'énonciateur et le destinataire d'un poème sont tous obligés à suivre les principes. En cas de violation, le récipient, peu importe son insignifiance géopolitique, garde le droit de refuser un poème et même de réprimander un diplomate homologue pour son manque de politesse. À titre d'exemple, lors de la réception du Qi par le Lu, l'incivilité du diplomate de ce premier suscite un poème condamatoire qui le compare à une espèce moins civilisée que les souris. Pire encore, la dénotation de cette injure *ad hominem* échappe au diplomate blâmé dont l'inculture est irrémédiable.¹¹¹ Nous verrons ultérieurement que, dans la série tout comme dans

Si son nom est ancré dans l'histoire, c'est pour « nommer et humilier ». Voir « Sacrifice animal » 郊特牲. *Classique des rites* 禮記正義 (1^{er} siècle av. J.-C.). Annoté par Zheng Xuan 鄭玄 et par Kong Yingda 孔穎達. Pékin : Presse de l'Université de Pékin 北京大學出版社, 2001, p. 907. 「大夫之奏〈肆夏〉也，趙文子始之。」

¹¹⁰ Dans le « système des rites et de la musique », les lettres, d'où les chants tirent leurs textes, œuvrent en concert avec la musique. Le socle de ce système est le *Traité sur la musique* qui se trouve dans le *Classique des rites*. Dans ce traité, les rites et la musique sont mis en parallèle comme un complément de l'un et de l'autre. À multiples reprises l'on trouve dans ce traité des parallélismes comme « Les rites régulent le cœur du peuple et la musique harmonise la voix de celui-ci », « La musique nous solidarise et les rites nous distinguent » ou encore « La musique représente l'harmonie du ciel et le rite l'ordre de celui-ci ». À ces parallélismes qui sous-tendent la concertation entre les rites et la musique dans l'Antiquité chinoise consacre Véronique Alexandre Journeau une étude dont le titre, tiré du *Traité sur la musique*, prend également la forme parallèle. Voir Véronique Alexandre Journeau. « La musique procède du ciel, les rites régulent la terre ». *Colloque de la société asiatique — Le ciel dans tous ses états*. Paris : Collège de France, les 27 et 28 juin 2011, pp. 823-839. Voir également « Sur la musique » 樂記. Dans *Classique des rites*, pp. 1250-1341. 「禮節民心，樂和民聲」；「樂者為同，禮者為異」；「樂者，天地之和也；禮者，天地之序也。」；「樂由天作，禮以地制。」

¹¹¹ Zuo Qiuming. « An 27 du règne du duc Xiang » 襄公二十七年. *Commentaire de Zuo*, vol. 38, p. 4. 「齊慶封來聘，……叔孫與慶封食，不敬。為賦〈相鼠〉，亦不知也。」

l'histoire de l'Antiquité chinoise, l'échange de la poésie sert comme un outil de faire le tri entre les cultivés et les moins.

Outre la diplomatie, les lettres se servent comme l'intermédiaire lorsqu'une personne cultivée s'adosse la responsabilité hautement risquée de faire remontrance à un souverain pour ses politiques discutables. Un cas éloquent nous est fourni par Moufu (祭公謀父, ca. XIe siècle av. J.-C.), duc de Zhai, qui tente de dissuader le roi de Zhou de parcourir son royaume avec un poème intitulé *Au chargé des affaires équestres* (〈祈招〉). Ce poème s'adresse, comme l'indique son titre, à un fonctionnaire qui s'occupe du transport équestre, dans l'objectif de louer son « oisiveté » qui démontre la vertu de l'empereur. Ainsi commence le poème : « Comme vous êtes tranquille, le chargé des affaires équestres. Votre tranquillité fait preuve d'énorme vertu de l'empereur. »¹¹² Le lien entre le désœuvrement de ce fonctionnaire et la vertu chez l'empereur est que l'inoccupation de ce premier ne serait pas possible si ce dernier ne sait pas refréner son désir de voyager partout dans son royaume et épargner ainsi ses sujets la corvée de la construction routière. Or, le vrai destinataire du poème n'est pas le fonctionnaire désœuvré, mais le roi des Zhou. Le fonctionnaire, tout comme les lettres, n'est qu'un médium qui sert à tempérer la tension qui s'augmente inévitablement lorsqu'un lettré se confronte à un souverain. Ce poème exemplifie l'usage politique des lettres à des fins communicatives qui permet à un individu dépourvu de toute protection de se faire entendre par un souverain tout en endossant la moindre de risque.

Série historique, ou l'usage moderne de lettres anciennes

Après avoir survolé certains cas de l'usage politique des lettres à l'Antiquité tant entre deux entités étatiques qu'entre deux individus, il est temps d'entrer dans l'univers de la première série, la *Biographie de Zhen Huan*. Sortie en 2011, elle provient d'une collaboration entre les milieux artistiques et académiques. Sans doute non pas par hasard, les références littéraires abondent dans les dialogues entre les épouses impériales et suggèrent une polysémie qui glisse

¹¹² L'entièreté du poème se trouve dans deux documents historiques avant II^e siècle avec deux caractères de différence. L'un est le *Commentaire de Zuo*; l'autre est les *Entretiens familiers de Confucius*. Voir Zuo Qiuming. « An 12 du règne du duc Zhao » 昭工十二年. *Commentaire de Zuo*, vol. 45, p.44. ainsi que les « Sur l'orthodoxe » 正論解. *Entretiens familiers de Confucius* (ca. III^e siècle) 孔子家語, auteur inconnu. Édité par Wang Su 王肅. Pékin : Pavillon Chizao 摛藻堂《四庫薈要》本, 1790, vol. 9, p. 15. 《左傳》作「祈招之悒悒，式昭德音」；《孔子家語》作「祈昭之悒悒乎」。

souvent hors du contexte sériel et touche ainsi aux actualités. La logique de l'emploi des lettres comme le porteur de messages, cachés ou apercevables à la première vue, reste la même, qu'il soit dans un sommet bilatéral lors des Zhou ou dans une série située dans le harem impérial des Qing. La langue chinoise chez les cultivés se veut détournée, euphémique et périphrastique, puisque ce style communicatif représente les idéaux confucéens de la courtoisie, de la prudence et du raffinement et que de hauts risques impliqués dans certains échanges exigent une telle façon d'expression.¹¹³ Ce qui différencie les épouses impériales des lettrés des Zhou, c'est l'envergure des ressources littéraires disponibles. Dans l'Antiquité chinoise, les poèmes utilisés à des fins politiques prennent pour source principale les poèmes déjà existants dans un grand répertoire de la poésie musicale que sont les *Trois cents vers*. L'envergure des ressources littéraires se borne ainsi à ce recueil, entre d'autres ressources prêtes à utiliser, mais moins poétiques, dont les proverbes, les adages et les expressions figées.¹¹⁴ Les épouses impériales des Qing (1644-1912), soit la dernière dynastie en Chine ancienne, en revanche, jouissent du privilège d'appartenir à la dernière dynastie chinoise, ce qui signifie un répertoire quasi infini bien au-delà des *Trois cents vers*. Or, cela ne signifie pourtant pas qu'à toutes les épouses impériales s'ouvrent des ressources littéraires d'une portée identique. Ces coépouses se distinguent l'une de l'autre par le niveau de culture de leurs familles d'origine et, par là, par l'amplitude des lettres à leur disposition.

Tant dans la série que dans l'histoire chinoise, certaines coépouses versées en lettres maîtrisent de diverses techniques pour atteindre leurs objectifs communicatifs en face d'une coépouse hiérarchiquement supérieure ou même de l'empereur lui-même. Prenons l'exemple de la concubine Wan qui n'est, en réalité, personne d'autre que la Noble épouse Xi que nous avons rencontrée au début de ce chapitre lorsqu'elle n'était pas encore assez expérimentée et qu'elle

¹¹³ Outre la courtoisie confucéenne, certains chercheurs associent au taoïsme le beau parler à la chinoise, qui consiste à « suggérer » et non pas à « articuler », pour reprendre la distinction établie par le philosophe Fung Yu-lan (馮友蘭, 1895-1990). « Les sons les plus beaux, pour reprendre l'enseignement de Laozi, sont difficilement audibles », d'où la nécessité esthétique de ne pas s'exprimer de façon que tout le monde puisse comprendre sans effort. Au sujet de la distinction entre « suggérer » et « articuler », voir Fung Yu-lan. *A Short History of Chinese Philosophy*. New York: Macmillan, 1958, pp. 12-15. Concernant les racines du langage suggestif dans le taoïsme, voir Ming Dong Gu. "Aesthetic Suggestiveness in Chinese Thought: A Symphony of Metaphysics and Aesthetics." *Philosophy East and West*, vol. 53, no. 4, October 2003, pp. 490-513.

¹¹⁴ Une liste de ces expressions qui circulent dans la société des Zhou est dressée par Gu Jiegang dans son ouvrage *Doute sur l'Antiquité*, d'où le nom d'une école historiographique éponyme qui remet en cause la véracité de certains récits sur l'antiquité chinoise. Dans cet ouvrage, outre une liste proverbiale, l'on trouve également une analyse sur la proverbialisation de poèmes à force d'usage. Voir Gu Jiegang 顧頡剛. *Doute sur l'Antiquité* 古史辨. Shanghai: Éditions de classiques de Shanghai 上海古籍出版社, 1982, vol. 3, no. 2.

croyait encore que l'impératrice était quelqu'un vertueux chez laquelle la concubine tente de chercher la protection. Voici le poème à travers lequel la concubine Wan fait l'allégeance à l'impératrice : « La lune s'éclaire alors que les étoiles se clairsèment. / Vers le sud s'envole un pie. / Plusieurs fois tourne-t-il autour des arbres. / Sur une branche il penche finalement. »¹¹⁵ Cette strophe est tirée d'un poème *yue fu* de Cao Cao (曹操, 155-220), seigneur de guerre au tournant des Han et des Six Dynasties, qui se compose de quatre caractères chaque vers, tout comme *Trois cents vers*.¹¹⁶ Or, en retirant cette strophe de son contexte et en modifiant un seul mot, la concubine change complètement l'énonciateur de cette référence littéraire et son rapport avec le destinataire. Sans pouvoir englober *in extenso* le poème en quatre caractères de Cao Cao qui s'étend jusqu'à 128 caractères, soit 32 vers, nous analyserons la strophe citée par la concubine Wan, la pénultième, avec celle de clôture :

La lune s'éclaire alors que les étoiles se clairsèment.
 Vers le sud s'envole un pie.
 Plusieurs fois tourne-t-il autour des arbres.
 Où est la branche sur laquelle il peut pencher?
 Les monts ne se sentent jamais assez hauts;
 les mers jamais assez profondes.
 Au duc de Zhou qui recrache sa nourriture
 Fait allégeance tout ce qui est sous le ciel.

月明星稀，烏鵲南飛。繞樹三匝，何枝可依？
 山不厭高，海不厭深。周公吐哺，天下歸心。¹¹⁷

¹¹⁵ Cao Cao 曹操. « Chanson courte » 短歌行. Dans *Anthologie de la poésie yuefu* 樂府詩集 (ca. XI^e siècle).. Édité par Guo Maoqian 郭茂倩. Pékin : Pavillon Chizao 摘藻堂《四庫薈要》本, 1790, vol. 30, p. 9. 「月明星稀，烏鵲南飛，繞樹三匝，有枝可依。」

¹¹⁶ Le *yuefu*, l'un des premiers genres de la poésie musicale chinoise, prend son nom d'un bureau chargé de la collection des chansons qui circulent dans les quatre coins du territoire. Des preuves archéologiques nous renseignent que l'existence du bureau existe au plus tard lors des Qin (221-207 av. J.-C.), première dynastie impériale de la Chine. Ce projet vise à tirer des chansons les opinions publiques et les caractéristiques de chaque région afin de mieux gouverner. Or, ce mécanisme du contrôle social, malgré ces prétendus hauts idéaux, se dégrade en censure de chansons défavorables à la fin des Han (II^e siècle). Même si les poèmes *yuefu* anonymes, aux yeux des gouverneurs, sont une réflexion des opinions du grand public avec une littératie faible, la participation des lettrés dans le raffinement de ces poèmes n'est pas à négliger. En s'impliquant dans la création du *yuefu*, les lettrés engagés tentent de bénéficier de ce canal d'expression pour exposer des fléaux gouvernementaux au nom du peuple. Concernant de diverses façons dont les lettrés approprient le système de la collection des chansons régionales, qu'il soit pour les intérêts publics ou personnels, voir Jean-Pierre Diény. *Aux origines de la poésie classique en Chine. Étude sur la poésie lyrique à l'époque des Han*. Leyde : Brill, 1968, pp. 10-13.

¹¹⁷ *Ibid.* pp. 9-10.

Le pie vers le sud signifie une personne dotée des aptitudes politiques sans avoir la chance de les exercer. L'arbre que cherche celui-ci est précisément un seigneur de guerre en quête des talents. En se posant la question « où est la branche sur laquelle un pie peut pencher ? », l'énonciateur dans le poème, le seigneur Cao, insinue, ne serait-ce que prétentieusement, que c'est lui la personne fiable vers qui tourneront finalement tous les talentueux, ou tout au moins comme le souhaite Cao le mégalomane. Cette qualité n'est pourtant pas négative, puisque, sans une vision de l'assimilation de tous les prodiges de son époque, sa famille n'arrive pas à fonder la première des Six Dynasties. Dans les vers suivants, les monts et les mers dont la soif pour la grandeur et la profondeur est insatiable illustrent bien son auto-exigence d'être accueillant envers les talents de tout ordre, tout comme le proclame flagamment le souverain dans un décret : « Il suffit d'être talentueux pour être promu », peu importent les qualités éthiques.¹¹⁸ Le poème se clôt avec une référence historique au duc de Zhou connu pour avoir recraché son repas seulement pour accueillir des talents en quête de l'embauche qui lui rend visite à l'imprévu. En se comparant au duc de Zhou, modèle à suivre pour les confucéens primitifs, y compris Confucius, Cao suggère qu'après de lui rassembleront tous les prodiges du siècle, tout comme le duc sut rassembler les talents de son ère. Une question intrigante qui s'émerveille concerne le destinataire de ce poème. À qui s'adresse ce poème, si tant est qu'il ne soit pas un monologue? Une interprétation fort possible est que, sans avoir un destinataire spécifique, l'auditoire ciblé est sans doute tous les candidats potentiels pour son réservoir de talents.

Nous allons analyser comment un personnage sériel se réfère à ce poème en ne reprenant qu'une seule strophe sur huit, soit 16 caractères sur 128. Cette microanalyse sur une citation qui ne dure que cinq secondes nous exemplifie une certaine technique citationnelle qui permet au citateur d'entrelacer une tout autre œuvre dans la sienne avec parcimonie.¹¹⁹ Tant l'entremêlement de contextes et l'économie stylistique contribuent à la difficulté technique de la censure, ce qui sera prouvé ultérieurement dans l'analyse quantitative de notre travail qui explicite la signification politique des références littéraires liées au seigneur Cao. Lorsque le poème de Cao est repris dans la série par la concubine Wan, celle-ci ne cite que la strophe qui

¹¹⁸ Cao Cao 曹操. *Décret de recherche des talents* 求賢令. Dans *Anthologie des 103 auteurs des Han et des Six Dynasties* 漢魏六朝百三家集. Édité par Zhang Pu 張溥 (ca. XVIIe siècle). Pékin : Pavillon Chicao 摛藻堂《四庫全書》本, 1790, vol. 23, p. 6.

¹¹⁹ *Harem : biographie de Zhen Huan*, épisode 14, 31:28-31:33.

illustre la désespérance d'un talent à la recherche d'une belle occasion. En changeant la question « Où est la branche sur laquelle un pie peut pencher ? » en une phrase affirmative « Sur une branche il penche finalement », la concubine transforme le désespoir dans le poème originel en l'extase d'avoir déniché une personne digne d'être stratégiquement alliée avec.¹²⁰ Cela provoque des glissements sémantiques, le changement du rôle de l'énonciateur et, par là, celui du rapport entre l'énonciateur et l'interlocuteur, puisque cette strophe est retirée de son contexte. Dans le contexte originel du poème de Cao, cette strophe renvoie l'empathie d'un seigneur envers les talents dépourvus d'occasions professionnelles. L'énonciateur, le seigneur Cao, joue le rôle du fournisseur des postes alors que les destinataires sont un groupe social spécifique : les talentueux qui ne possèdent pas forcément des vertus confucéennes et qui ne se voient pas fournir des occasions par personne outre que Cao qui acquiesce à négliger leurs souillures morales. Une fois le poème repris par la concubine Wan comme un serment de fidélité à l'impératrice, certaines connotations sont préservées, d'autres sont retirées ou même renversées. Le changement le plus évident est le chiasme des rôles de l'énonciateur et le destinataire. Ce premier n'est plus un chasseur de têtes, mais un talent en quête d'une nouvelle occasion; ce dernier n'est plus un groupe flou de candidats potentiels, mais une personne spécifique et hiérarchiquement supérieure qu'est l'impératrice. Il reste néanmoins ce qui ne change pas après la transplantation à un nouveau contexte. En citant cette strophe, la concubine Wan suggère qu'elle est capable de bassesses si les circonstances la forcent à le faire, ce qui sera prouvé, dans les épisodes suivants, par de nombreux stratagèmes problématiques, dont sa fausse couche autoprovocée.¹²¹

Cette technique de la citation, qui consiste à extraire une section d'une œuvre afin de susciter certains effets, est une pratique courante dans l'Antiquité chinoise qui fait preuve de l'excellence rhétorique. Cependant, aux yeux de certains linguistes modernes occidentaux, la singularisation d'une phrase, couramment appelée la « citation hors contexte » et académiquement « contextomie », constitue un véritable enjeu éthique en raison de la déformation potentielle du sens. Les conséquences de la contextomie, qui sert à « créer une impression erronée de l'attitude de l'auteur la source », pour reprendre les mots du chercheur Matthew McGlone qui contribue à la diffusion de ce terme, se diffèrent à un degré divers de la gravité, allant des « motifs anodins, comme la stimulation de la vente des billets du cinéma

¹²⁰ Ce changement n'exige que la modification d'un seul mot en chinois.

¹²¹ *Harem : biographie de Zhen Huan*, épisode 71, 3:25-5:57.

jusqu'aux plus nocifs, comme la diffamation ». ¹²² Or, les poèmes cités en milieu diplomatique dans l'Antiquité chinoise sont souvent tranchés, comme le souhaite un énonciateur sans pour autant provoquer aucun souci éthique. ¹²³ Bien au contraire, l'une des visées de cette pratique — avec le consensus que la citation nous dit plus sur le citateur que l'auteur d'un poème — est de vérifier les qualités éthiques de tous les participants d'un échange, comme l'explique la *Traité sur les lettres* dans *Livre des Han* (《漢書·藝文志》), œuvre historique parue au début du II^e siècle rédigé par la famille Ban:

Dans l'Antiquité, quand un duc et de hauts fonctionnaires s'échangent avec leurs homologues d'un pays voisin, ils se font entendre à travers des paroles subtiles. Lorsqu'ils se font des révérences, il est nécessaire de citer des poèmes capables de manifester ses convictions, afin que l'on puisse distinguer les vertueux des malveillants et ceux en floraison de ceux en perdition.

古者諸侯卿大夫交接鄰國，以微言相感。當揖讓之時，必稱詩以諭其志，蓋以別賢不肖而觀盛衰焉。 ¹²⁴

La supposition sous-jacente est la concrétisation des qualités éthiques et la prospérité d'un pays par ses représentants tant par voie corporelle lors des rituels que par voie verbale à travers des poèmes. Ce que l'on entend par la qualité éthique relève moins des mœurs que de la bienveillance envers l'interlocuteur et son pays, de la sincérité de s'engager dans un échange et, dans le cas de la méfiance mutuelle, du respect minimum de n'envoyer que des représentants tout au moins aussi cultivés que ceux du pays d'accueil. La citation du poème constitue ainsi une mise en épreuve de la culture générale d'un lettré. Sorti du contexte originel, un poème s'ouvre à de multiples interprétations plausibles dont une seule convient au contexte actuel et renvoie

¹²² Matthew McGlone. "Contextomy: the Art of Quoting out of Context." *Media, Culture & Society*, vol. 27, no. 4, 2005, pp. 515-519. Le même sujet est abordé dans un autre article du même auteur avec une expérience sur la perception lectorale de citations hors du contexte. Voir "Quoted Out of Context: Contextomy and Its Consequences." *Journal of Communication*, vol. 55, no. 2, 2005, pp. 330-346.

¹²³ Ce n'est pas une exagération de dire qu'un énonciateur tend à couper un poème avec toute latitude. À titre d'illustration, le *Commentaire de Zuo* nous raconte l'histoire d'un homme qui se fait reprocher pour son intention d'épouser une femme avec laquelle il partage le même nom de famille. Celui-ci se défend en disant que l'origine compte moins que les besoins actuels, puisque « l'on a coutume de citer un poème en le coupant tel que l'on le souhaite, sans tenir compte de l'origine ». Si Zuo retient ces propos, c'est moins pour condamner le mariage potentiellement intrafamilial de cet homme, mais pour préserver son observation sur la liberté du coupage d'un poème qui s'avère juste. Voir Zuo Qiuming. « An 28 du règne du duc Xiang » 襄公二十八年. *Commentaire de Zuo*, vol. 38, p. 29. 「賦詩斷章，余取所求焉，惡識宗？」

¹²⁴ « Traité sur les lettres » 藝文志. *Histoire des Han*. Édité par Ban Gu 班固 et al. (ca. I^{er} siècle). Pékin : Pavillon Chizao 摛藻堂《四庫薈要》本, 1790, vol. 30, pp. 45-46.

l'intention d'un pays, que ce soit de menacer, de se réconcilier ou de nouer une alliance. Il relève de la responsabilité d'un diplomate de discerner le message qu'envoie son homologue à travers un poème, qu'il soit cité *in extenso* ou soigneusement tranché afin de mieux encadrer le message diplomatique. Dans la pratique, la citation d'une seule strophe pertinente facilite énormément la communication par rapport à la reprise d'un poème *in extenso*, puisque, dans la deuxième situation, c'est au destinataire d'un poème de discerner la strophe essentielle où cache le message diplomatique. Quelquefois, un destinataire saisit un message bien différent de ce qu'exprime l'énonciateur en raison du mauvais discernement. Le *Commentaire de Zuo* nous fournit un exemple hilarant:

Guo Jingzi conseille le duc de Qi de citer le poème *Les armoises luxuriantes*; Zi Zhan conseille le duc de Zheng de citer le poème *Les habits noirs*. Shu Xiang exhorte le duc de Jin à rendre grâce aux deux ducs et à leur dire ainsi : « Je me permets de remercier le duc de Qi d'avoir honoré mes ancêtres et le duc de Zheng d'avoir exprimé sa fidélité. »

國景子相齊侯，賦〈蓼蕭〉。子展相鄭伯，賦〈緇衣〉。叔向命晉侯拜二君，曰：「寡君敢拜齊君之安我先君之宗祧也，敢拜鄭君之不貳也。」¹²⁵

Guo Jingzi, Zi Zhan et Shu Xiang sont des diplomates respectifs du Qi, du Zheng et du Jin chargés de la mission d'assister leurs ducs dans une négociation multilatérale. Les ducs de ces deux premiers pays rendent visite au Jin dans le seul objectif de supplier ce dernier de relâcher un détenu qui n'est rien moins important qu'un duc, celui du Wei. Ce dernier, qui ose envahir un autre pays, n'est pas emprisonné sans aucune raison. Cela ne justifie pourtant pas sa détention par le duc de Jin qui, malgré sa puissance géopolitique, reste un dirigeant d'un état vassal, et, en tant que tel, ne possède aucun droit de détenir son homologue, sans dire qu'il est issu de la même famille que le détenu malheureux. La citation du poème *Les habits noirs* de la part du Zheng sert à rappeler le Jin l'hospitalité qui convient au pays d'accueil et qui est incompatible avec la détention d'un invité. Ce poème se voit néanmoins détourner comme une garantie par le Zheng que le Jin sera bien accueilli chez ce premier, d'où le compliment sur sa « fidélité » envers un pays géopolitiquement plus fort.¹²⁶ Le poème *Les armoises luxuriantes*, quant à lui, est cité par le

¹²⁵ Zuo Qiuming. « An 26 du règne du duc Xiang » 襄公二十六年. *Commentaire de Zuo*, vol. 37, pp. 10-11.

¹²⁶ Le poème se compose de trois strophes quasi-identiques avec le remplacement d'un adjectif et d'un verbe par des synonymes. Une seule strophe nous permet ainsi de saisir l'idée de tout poème. Voici la première strophe : « Que cet habit noir vous sied à merveille. S'il s'abîme, je vous en referai un autre. À votre demeure je rends visite et, lors de mon retour, je vous donne du riz raffiné. » L'énonciateur est un souverain qui octroie un invité un habit noir,

Qi afin d'évoquer la solidarité familiale. L'essence de ce message réside dans la troisième strophe : « Une fois que je vous rencontre, vous qui êtes vertueux, paisible et affable, / je ressens la fraternité. Votre vertu restera longtemps avec moi. »¹²⁷ L'énonciateur dans le poème est un invité qui tient à remercier son hôte, destinataire du poème. Dans cet usage spécifique lors d'un sommet trilatéral, le message sous-entendu est que, même sans liens sanguins, un hôte et ses convives sont censés fraterniser avec l'un et l'autre. Cette entente ne devrait-elle pas être encore plus soudée lorsqu'un hôte et son convive sont véritablement des frères? Le Jin n'interprète cependant pas ce poème de cette façon. Selon la mésinterprétation délibérée du Jin, le message diplomatique ne se trouve pas dans la troisième strophe, mais la première, l'énonciateur ne se réfère pas au présent, mais au passé et le « vertueux » louangé dans le poème n'est pas évoqué à la deuxième personne singulière, mais la troisième. Tout cela reste au sein de la portée de la latitude interprétative en raison de la nature du chinois comme une langue hautement dépendant du contexte. Voici la première strophe saisie, de manière malintentionnée, par le Jin comme le nœud du message diplomatique : « Une fois que je rencontre le vertueux, je me sens en paix. Il converse avec des rires de bon cœur, d'où sa réputation qui restera avec nous. »¹²⁸ Avec cette strophe comme l'idée centrale du message, ce poème, tel le réinterprète le Jin, sert à louer les vertus d'un duc de Jin d'antan et non pas celui du présent. Le Jin se permet ainsi de ne pas suivre les conseils du Qi et du Zheng, puisque ceux-ci sont tous altérés avec une grande ingéniosité.

Une question émerge naturellement : dans quelles circonstances et pour quels motifs, un énonciateur, tout en sachant *a fortiori* qu'un poème sera interprété d'une façon indésirable, choisit tout de même de ne pas préciser la strophe clé en ne citant que celle-ci, tout comme le permet la tradition chinoise de la citation hors contexte, ou du « coupage » (斷章), pour garder le terme traditionnel ? Nous nous permettons d'émettre une hypothèse : si un énonciateur donne toute latitude à son destinataire de couper le poème tel que le souhaite ce dernier au lieu de le faire lui-même par avance, c'est qu'il s'intéresse à la façon dont son interlocuteur interprète le

symbole des hauts fonctionnaires. Dans notre cas où ce poème est utilisé pour faire rappeler de l'obligation du pays d'accueil, l'esquive de la responsabilité comme le fait le Jin est rendu possible par l'ambiguïté de pronoms personnels. Sans scrupule, le Jin se voit dans la position de l'invité à qui est octroyé un habit noir même si son rôle est bel et bien le pays d'accueil. 「緇衣之宜兮，敝，予又改為兮。適子之館兮，還，予授子之粲兮。」 « *Les habits noirs* » 緇衣, auteur inconnu. Dans *Classique des vers*, 1795, vol. 7, p. 2.

¹²⁷ « *Les armoises luxuriantes* » 蓼蕭, auteur inconnu. *Ibid.*, vol. 10, p. 9. 「既見君子，孔燕豈弟。宜兄宜弟，令德壽豈。」

¹²⁸ 「既見君子，我心寫兮。燕笑語兮，是以有譽處兮。」 *Ibid.*, p. 8.

poème cité. En cas de mésinterprétation, il existe deux situations : soit le destinataire est culturellement démuné et, par conséquent, indigne d'être traité comme un homologue; soit il est diplomatiquement compétent, mais dépourvu de la volonté de collaborer avec son interlocuteur. Il nous est évident que le cas du Jin est le deuxième. En refusant de coopérer avec le Qi et le Zheng au niveau littéraire avec des mésinterprétations délibérées, le Jin émet un message clair qui consiste à dire que la possibilité pour une coopération au niveau politique est infime. De l'autre côté, en laissant au Jin la chance de couper le poème tel qu'il le souhaite, les deux autres pays saisissent l'occasion de sonder l'attitude du duc de Jin. Même tout au début, des tentatives du Jin d'altérer les messages diplomatiques ne sont pas hors l'attente des deux autres pays. La citation des poèmes, en ce sens, constitue un tournoi de haut niveau lors duquel les partis prenants sondent l'intention d'un et de l'autre. Sans la collaboration sur le plan littéraire, les intellectuels de l'Antiquité chinoise n'imaginent guère la possibilité de celle sur le plan politique, puisque l'échec des échanges citationnels est révélateur soit du manque de l'enthousiasme pour le projet proposé, tel le cas du Jin, soit de l'incompétence culturelle, tel le cas sériel que nous allons aborder.

La première tâche qui s'impose lors d'un échange citationnel, tant dans l'Antiquité chinoise que dans la série, est le discernement de la nature d'un interlocuteur. Est-il réticent à coopérer ou inculte? Telle est la question que se pose un lettré chinois en face d'un interlocuteur qui ne réagit pas de façon souhaitée. Dans la série, c'est également la question qui vient à l'esprit de l'empereur Yongzheng lors de ses premiers contacts avec le Petit Lorient, servante du palais qui usurpe l'identité de la concubine Wan, faute de connaissance de la difficulté d'une telle tentative, puisque cette dernière est l'une des concubines les plus cultivées. L'intention du Petit Lorient est d'attirer l'attention de l'empereur en proférant une section d'un poème qu'a cité la concubine cultivée dans une autre occasion : « Si le vent contraire me comprend bien, il ne flétrira pas ces fleurs. »¹²⁹ Étonné par le contraste entre la basse extraction de cette servante et la qualité noble traduite par ce poème relativement peu connu même parmi les lettrés, l'empereur décide de mettre simultanément à l'épreuve ses qualités éthiques et ses connaissances culturelles afin de savoir si elle est aussi éthérée une personne comme l'est l'énonciateur dans ce poème.

¹²⁹ Voir *Harem : biographie de Zhen Huan*, épisode 5, 36:50-36:53. Voir également Cui Daorong 崔道融. « Fleurs de prunier » 梅花. Dans *Œuvres complètes de la poésie des Tang* 全唐詩. Édité par Peng Dingqiu 彭定求 et al. (1706). Pékin : Librairie Zhonghua 中華書局, 1960, vol. 21, no. 714, p. 8202. 「朔風如解意，容易莫摧殘。」

Pour ce faire, il lui propose de la promouvoir au rang de concubine pour la délivrer des travaux manuels. L'extase de la servante au moment où elle apprend cette nouvelle, qui contredit la noblesse de caractère décrit par le poème, déçoit grandement l'empereur.¹³⁰ Ce dernier aurait voulu cru que cette servante fût désintéressée par le confort mondain, comme le démontre le poème jusqu'à ce que ses comportements la démentissent. Désenchanté, il tente une deuxième fois afin de savoir si elle est du moins assez cultivée, sans être forcément épargnée de désirs terrestres. Ainsi, en quittant le Pavillon de la Nourriture de l'Esprit, il cite des vers de clôture d'un poème évocateur de la vie pastorale.¹³¹ Ce poème musical *ci*, intitulé *À Luoyang, ville à l'Ouest* et accompagné par l'air *Le ciel du francolin*, est écrit par Zhu Dunru (朱敦儒, 1081-1159), lettré qui témoigne la transition tumultueuse des Song du Nord aux ceux du Sud. La préférence du poète d'une vie bucolique à celle enchaînée par l'opulence et corrompue par le pouvoir nous est ainsi illustrée avec des touches mythologiques :

À moi, gestionnaire des ressources naturelles du palais céleste,
 accorde le Ciel la paraisse et l'insouciance.
 À maintes reprises ai-je ordonné le vent et la pluie,
 ai-je freiné le départ de la nuée tout comme j'ai emprunté le clair de la lune.
 Avec dix mille vers accompagnés de mille coupes de vin,
 comment puis-je ne pas mépriser les nobles?
 Trop paresseux pour rentrer dans un pavillon de jade avec un tour doré,
 je m'en vais pour la ville de Luoyang avec la tête parée des fleurs de prunier.

我是清都山水郎，天教分付與疏狂。曾批給兩支風券，累上留雲借月章。詩萬首，酒千觴。幾曾著眼看侯王？玉樓金闕慵歸去，且插梅花醉洛陽。¹³²

Nous jouissons du privilège d'avoir une vue intégrale du poème alors que notre pauvre Petit Lorient se perd lorsque l'empereur ne la quitte qu'avec les vers de clôture « Trop... Luoyang. »¹³³ Idéalement, avant l'empereur ne se déplace vers l'extérieur, le Petit Lorient aurait dû lui réciproquer un poème. Pour ce faire, certaines connaissances rudimentaires s'avèrent indispensables : de quel poème ces vers sont-ils tirés? Qui est son auteur? Quelle est l'image de celui-ci dans les documents historiques? Quelle est l'image de soi que celui-ci s'efforce de

¹³⁰ *Ibid.* 37:33-37:55.

¹³¹ *Ibid.* 37:56-38:02.

¹³² Zhu Dunru 朱敦儒. « À Luoyang, ville à l'Ouest » 鷓鴣天·西都作. Dans *Chansons des bûcherons avec annotations* 樵歌校注 (ca. XII^e siècle). Shanghai : Éditions de classiques de Shanghai 上海古籍出版社, 2010, p. 133.

¹³³ *Ibid.*

projeter dans le poème? Dans quelle tradition s'inscrit-il? Tout cela pour le seul objectif de répondre à une question ultime : quel message l'empereur véhicule-t-il à travers le poème? Même de la toute première question le Petit Lorient n'a aucune connaissance, sans parler de celles qui suivent. Ainsi voit-on l'efficacité de la citation hors contexte comme l'épreuve de culture générale.

Curieux de savoir à quel point la servante est inculte, le prince Guo qui observe la conversation de côté, lui donne la désinformation que les vers proviennent d'un poème *shi* de Li Bai (李白, 701-762).¹³⁴ Ce mensonge est flagrant, puisque l'auteur, le genre et l'époque sont tous erronés. Il reste cependant une parcelle de vérité, en ce sens que le style de Li Bai rapproche celui de Zhu Dunru, auteur véritable de ce poème *ci*. Malgré la différence entre les genres poétiques de prédilection de ces deux poètes, — Li s'exceller dans la poésie *shi*, un genre facultativement chantable, mais pas forcément musical, alors que Zhu dans la poésie musicale *ci* —, la plupart de leurs œuvres, y compris le poème *ci* en l'occurrence, sont classifiées dans la catégorie stylistique « audacieuse » (豪放).¹³⁵ À l'antipode du style « raffiné » (婉約) qui exige que l'amertume chez les lettrés qui résulte de la frustration politique soit exprimée avec délicatesse, les audacieux expriment sans gêne leur mépris envers la cour.¹³⁶ Pour eux, tout ce que celle-ci peut leur apporter, dont la gloire, le pouvoir ou encore l'opulence, vaut moins que la liberté de mener leur vie à leur propre guise, loin du centre du pouvoir.

Même si la disposition pastorale est aussi évidente chez Li Bai et Zhu Dunru, il existe une grande différence entre eux. Pour ce premier, « les cinq montagnes taoïstes sont les demeures à toutes fréquenter, peu importe la distance »; aux yeux de Zhu Dunru, en revanche, le lieu idéal

¹³⁴ *Harem : biographie de Zhen Huan*, épisode 5, 38:06-38:17.

¹³⁵ Outre le rapport avec la musique, la distinction entre les deux genres poétiques *shi* et *ci* se manifeste dans plein d'autres aspects : à l'égard de longueur, le *shi* est capable de s'étendre jusqu'à ce que le poète souhaite le clore alors que le *ci* excède rarement deux cents caractères; à l'égard de l'énonciateur au sein de l'œuvre, le *shi* est énoncé par un homme dans l'écrasante majorité de cas alors que le *ci* par une femme; à l'égard du thème, le *shi* rend service à la sphère publique en tant que genre hautement engagé alors que le *ci* est réservé pour la vie privée avant que son sujet ne se politise à partir des Song du Sud. Concernant la politisation du *ci*, voir Kang-i Sun Chang. *The Evolution of Chinese Tz'u Poetry: From Late T'ang to Northern Sung*. Princeton: Princeton University Press, 1980.

¹³⁶ La dichotomie du raffinement et de l'audace est avancée par Zhang Yan (張縉, 1487-1543) dans l'*Encyclopédie iconographique du ci* : « Les *ci* raffinés se veulent retenus et ceux qui sont audacieux visent à la grandeur. Cela a à voir avec la personnalité d'un auteur. » Voir Zhang Yen 張縉. « Préface éditoriale » 凡例. *Encyclopédie iconographique du ci* 詩餘圖譜. Collection de l'Université de Pékin d'origine inconnue 北京大學圖書館藏本, 1536, p. 8. 「婉約者，欲其辭情醞藉；豪放者，欲其氣象恢宏，蓋亦存乎其人。」

d'une vie pastorale n'est pas la campagne, mais une ville spécifique : Luoyang.¹³⁷ La retraite urbaine, telle qu'elle est connue dans la tradition taoïste chinoise, est une notion qui peut être retracée à Tao Yuanming (陶淵明, 365-427), poète des Six Dynasties qui compare sa demeure citadine au terrain d'épreuve de la paix spirituelle où l'on devrait rester « nullement perturbé par la clameur de carrosses et de chevaux ».¹³⁸ L'argument qu'avance le poète s'avère inspirateur : « Tant que notre cœur est loin de la vie, nous en restons ainsi physiquement loin. »¹³⁹ Cela n'explique cependant pas pourquoi Zhu a un engouement pour Luoyang parmi tant d'autres villes qui s'ouvrent à lui. À la fois la ville natale du poète, l'ancienne capitale de pas moins que douze dynasties et le refuge de nombre de politiciens relégués, Luoyang n'est pas seulement une ville à laquelle le poète s'attache psychologiquement, mais s'identifie politiquement en tant que contrepoids à Kaifeng, capitale de son époque. Luoyang, c'est la capitale culturelle où convergent des intellectuels qui refusent d'être absorbés par le pouvoir central. Ainsi, la poéticienne She Yunchun dégage une interprétation plus profonde de la retraite urbaine de Zhu à Luoyang : « Son refus de rendre service au gouvernement n'est pas seulement une réticence par rapport au centre du pouvoir qu'est la capitale Kaifeng, mais également une confiance en soi provenant de son appartenance à Luoyang, centre culturel. »¹⁴⁰ Dans ce contexte, la tension entre la politique symbolisée par Kaifeng et la culture par Luoyang paraît évidente et le choix de cette dernière au sacrifice de cette première louable. Telle est l'attitude de l'historien de la cour qui, au lieu de sélectionner quelques poèmes de Zhu dans l'histoire officielle des Song, choisit de préserver les excuses que fournit le poète à l'empereur afin de rentrer à Luoyang où il compte vivre à sa guise : « Comme un cerf, je me délecte de mon oisiveté et non pas du statut social ni de la rémunération. »¹⁴¹ La citation de cette phrase, entre d'autres équivalents, est ce qu'attend l'empereur dans la série lorsqu'il cite les vers de clôture du poème de Zhu dans lesquels ce

¹³⁷ Li Bai 李白. « Chanson du mont Lu » 廬山謠寄盧侍御虛舟. Dans *Œuvres complètes de la poésie des Tang*. Édité par Peng Dingqiu et al. (1706), vol. 5, no. 173, p. 1773. 「五嶽尋仙不辭遠」。

¹³⁸ Tao Yuanming 陶淵明. « Poème bachique V » 飲酒詩·其五. Dans *Poésie de Tao Yuanming* 陶淵明詩. Shanghai : Presses commerciales de Shanghai 上海商務印書館據《續古逸叢書》刊印本, 1919, vol. 70, p. 16.

¹³⁹ 「問君何能爾，心遠地自偏。」 *Ibid.*

¹⁴⁰ She Yunjun 佘筠珺. « Des marges au centre : sur l'identité chez Ju Dunru dans ses écritures biographiques dans la poésie ci » 邊緣到中心的流動—論朱敦儒詞中「身份認同」的自傳書寫. *Revue en littérature chinoise de l'Université Chenggong* 成大中文學報, vol. 45, juin 2014, p. 145.

¹⁴¹ Toqtoqha 托克托 et al. « Biographie collective de lettrés des Song » 文苑傳. *Histoire des Song* 宋史. Pékin : Pavillon Chizao 摛藻堂《四庫薈要》本, 1790, vol. 445, p. 16. 「麋鹿之性，自樂閒曠，爵祿非所願也。」

dernier dit adieu à Kaifeng pour s'en aller à « la ville de Luoyang avec la tête parée des fleurs de prunier. »¹⁴² Au plus grand déçu de l'empereur, le Petit Lorient consent avec allégresse à laisser derrière sa liberté dans un jardin de pruniers en tant que servante afin de s'intégrer au harem impérial en tant que concubine, ce qui démentit sa sincérité en tant que citatrice d'un poème pastoral.

Ne soyez pas navré que la servante n'ait pas pu réussir à l'épreuve de la poésie. Le fait que les vers sont déjà bien coupés la rend moins pitoyable, puisqu'à partir de la teinte pastorale des vers de clôtures, elle aurait dû être capable d'émettre des hypothèses sur ce qu'entend l'empereur. Sans le coupage, la barre de cet examen de culture générale sera haussée encore plus. À titre d'illustration, deux autres servantes, moins chanceuses que le Petit Lorient, se voient poser une question par la concubine Wan : « Que dit Du Fu dans le sixième des poèmes sériels *Sur la frontière I* (〈前出塞·其六〉) ? »¹⁴³ Sans des indices de plus, une servante se distingue d'une autre en récitant immédiatement : « Si l'on veut tirer sur une personne, il faut d'abord le faire sur son cheval. Si l'on veut saisir des ennemis, il faut que leur chef soit saisi d'abord. »¹⁴⁴ Ces vers qui portent sur un stratagème militaire constituent la deuxième strophe du poème auquel se réfère sa maîtresse. La réussite de la servante non seulement de se souvenir du poème en l'occurrence, mais d'identifier la strophe exacte fait preuve, outre d'une certaine connivence avec la concubine Wan, d'une grande capacité de déduire selon le contexte. Sans doute la concubine a-t-elle l'intention de discerner laquelle entre ces deux servantes est plus cultivée, plus observatrice et, plus important encore, plus compétente de l'aider à écraser ses rivales avec le principe qu'enseigne la strophe spécifique. Cette servante qui réussit à l'épreuve des lettres peut être qualifiée comme une « connaisseuse de paroles » (知言之謂者), pour reprendre un terme souvent utilisé chez les taoïstes et les syncrétistes. Selon eux, seulement aux « connaisseurs » peut-on converser de façon subtile en employant un style de communication hautement contextualisé, comme l'enseigne Confucius, tel le documentent nombre d'œuvres taoïstes : « Qui dit que l'on ne peut parler de façon subtile avec personne? L'on converse ainsi seulement avec les connaisseurs

¹⁴² Zhu Dunru 朱敦儒. *Chansons des bûcherons avec annotations* 樵歌校注 (ca. XII^e siècle). Annoté par Deng Zimian 鄧子勉. Shanghai : Éditions de classiques de Shanghai 上海古籍出版社, 2010, p. 133. 「且插梅花醉洛陽。」

¹⁴³ *Harem : biographie de Zhen Huan*, épisode 38, 30:01-30:04.

¹⁴⁴ Du Fu 杜甫. « Sur la frontière I — sixième poème » 前出塞·其六. Dans *Œuvres complètes de la poésie des Tang*. Édité par Peng Dingqiu et al., vol. 7, no. 218, p. 2292. 「射人先射馬，擒賊先擒王。」

de paroles pour qui l'on peut parler sans parler. »¹⁴⁵ Ainsi voit-on bien que l'usage des lettres, dont le décodage dépend de la capacité de déduire en fonction du contexte, ne s'utilise qu'avec ceux à la hauteur.

À notre plus grande surprise, les scénaristes de ces deux séries historiques nous traitent, nous la masse qui consommons les séries sans être forcément versées en lettres classiques, comme « connaisseurs des paroles ». Cela est fort émancipateur au sens ranciérien, puisque la mise en valeur des lettres classiques dont les voix concurrencent celles des scénaristes, si elles ne priment pas ces dernières, font ces scénaristes les « maîtres ignorants » ranciériens qui laissent parler les lettres. Ce rapprochement entre la dramaturgie et la pédagogie n'est pas inepte, si l'on considère que c'est Rancière lui-même qui exhorte les dramaturges théâtraux à abandonner « la logique du pédagogue abrutissant » afin d'embrasser une position émancipatrice.¹⁴⁶ Ainsi explique Rancière ce que ressemble l'art édifiant et libérateur sans être abrutissant :

Dans la logique de l'émancipation il y a toujours entre le maître ignorant et l'apprenti émancipé une troisième chose — un livre ou tout autre morceau d'écriture — étrangère à l'un comme à l'autre. [...] Elle est cette troisième chose dont aucun n'est propriétaire, dont aucun ne possède le sens, qui se tient entre eux, écartant toute transmission à l'identique.¹⁴⁷

Si, à l'origine de l'histoire de Joseph Jacotot (1770-1840), pédagogue français dit « ignorant » dont Rancière s'inspire, il suffit d'un seul livre, édition bilingue français-néerlandais des *Aventures de Télémaque* de Fénelon (1651-1715) afin que les étudiants à l'Université d'État de Louvain (1817-1835) puissent s'instruire le français avec un maître « passif » qui n'explique presque rien, les scénaristes des séries historiques chinoises emploient non pas un seul livre, mais une grande envergure des ressources littéraires qui couvrent plus qu'une vingtaine de siècles. Or,

¹⁴⁵ Le même discours se trouve dans les *Annales des Printemps et Automnes de Lü* (ca. 239 av. J.-C.), dans le *Huainanzi* (ca. 139 av. J.-C.) et dans le *Lie Zi* (ca. III^e-IV^e siècles). Voir « Nuances paraboliques » 精諭. *Annales des Printemps et Automnes de Lü* 呂氏春秋集釋. Sous la direction de Lü Buwei 呂不韋, collectivement rédigées par les vassaux intellectuels (門客) chez celui-ci et édité par Xu Weiyu 許維遜. Pékin : Université Tsinghua 清華大學整理古籍叢刊本, 1935, vol. 5, no. 18, p. 10. ; « Résonance selon Tao » 道應訓. *Huainanzi* 淮南子校釋. Sous la direction de Liu An 劉安, collectivement rédigé par les vassaux intellectuels chez celui-ci et édité par Zhang Shuangdi 張雙棣. Pékin : Presses de l'Université de Pékin 北京大學出版社, 2013, vol. 12, pp. 1238-1239 ; « Sur résonance » 說符. *Lie Zi* 列子集解. Collectivement rédigés au nom de Lie Zi 列子 par des taoïstes anonymes et édité par Yang Buojun 楊伯峻. Pékin : Librairie Zhonghua 中華書局, 1979, pp. 249-250. 「白公曰：『人故不可與微言乎？』孔子曰：『何為不可？唯知言之調者乎！夫知言之調者，不以言言也。』」

¹⁴⁶ Jacques Rancière. *Le spectateur émancipé*, p. 20.

¹⁴⁷ *Ibid.*, pp. 20-21.

même dans le cas paraissant simple de Jacotot qui n'implique qu'un seul livre, les messages implicites que souhaite exprimer le maître à travers le *Télémaque* s'avèrent plus compliqués que Rancière n'aborde dans le *Maître ignorant*.¹⁴⁸ Ainsi, en face de la complexité d'un réseau des œuvres mobilisées qui rend les séries historiques polyphoniques, un recours à l'approche macroscopique de la lecture de loin nous aidera de mieux saisir comment s'entremêle chaque piste de la polyphonie.

Analyse quantitative

Nous présenterons, dans cette section, plusieurs tableaux qui décortiquent des époques, des genres et des auteurs de prédilection de la série. Les époques préférées de la série seront comparées avec celles de manuels universitaires qui, tout comme la série, sont sous surveillance étatique avec un système stratifié. Avant d'aborder les tableaux, une histoire d'une vidéo censurée en Chine nous démontrera l'interconnectivité à des degrés divers entre des censures différentes et justifiera notre comparaison entre la surveillance sérielle et celle sur des matériels pédagogiques aux facultés des lettres.

L'histoire se déroule ainsi : en 2012, l'an après la sortie de la *Biographie de Zhen Huan*, Ren Jiantao, politologue pékinois qui joue souvent le rôle d'intellectuel public, donne une conférence à un colloque du Crédit Suisse où il compare à maintes reprises la politique chinoise à la « lutte du harem ». ¹⁴⁹ « Dans notre cercle pékinois de politologie, l'on dit que, récemment, l'on peut être aussi audacieux que l'on souhaite dans son discours, [...] puisque le parti est déjà surchargé de la sanction de membres du politburo », dit le politologue en guise d'explication avant de lancer dans son discours sulfureux. ¹⁵⁰ Ayant compris la double insinuation à la série en

¹⁴⁸ Dans le cadre théorique ranciérien, Jacotot et ses élèves servent comme le modèle pour une relation égalitaire entre un dramaturge et son audience; dans notre travail, il constitue un cas de l'usage des lettres, du roman *Télémaque*, pour être spécifique. Durant la période entre 1818 et 1830 où enseigne Jacotot chez les Louvanistes, la société belge prérévolutionnaire est surchargée contre les traitements discriminatoires du septentrion du Royaume uni des Pays-Bas (1815-1830), d'une part et, d'autre part, contre l'infiltration de la culture française dominante en Flandre depuis le règne bourguignon (1384-1556). La raison pour laquelle Jacotot décide de laisser les Louvanistes dans un mode d'« autoguidage », ce n'est pas tant une question de son niveau du néerlandais, comme le suppose Rancière, que du respect envers ses étudiants à Louvain qui ne souhaitent point la tutelle intellectuelle fournie par un Français nommé par la cour de Guillaume I^{er}. Concernant l'histoire de Jacotot à Louvain, voir Joseph Jacotot. *Enseignement universel. Langue étrangère*. Louvain : Imprimerie de H. de Pauw, 1824.

¹⁴⁹ Ren Jiantao. *Discours dans le colloque annuel du Crédit Suisse en 2012*. Youtube, téléversé par New China Chanel, <https://www.youtube.com/watch?v=sd5O9tgoVN0&t=809s>, le 30 juillet 2012, 11:9-11:19; 12:40-12:48. Consulté le 6 April 2025.

¹⁵⁰ Ren Jiantao. *Discours dans le colloque annuel du Crédit Suisse en 2012*, 10:20-10:33.

vogue et au soupçon que nombre de personnes au sein du politburo, comme le politicien Bo Xilai incarcéré en même année, ne tiennent un harem chez eux, l'audience s'éclate de rire.¹⁵¹ La vidéo finit cependant par être effacée de toutes les plateformes chinoises, ce qui démentit le jugement défectueux du politologue sur la latitude d'expression à l'époque. En analysant des publications chinoises en 2012, le sinologue David Ownby confirme qu'à l'époque, « il existait probablement un espace pour que les intellectuels de tous bords puissent tout ce qu'ils veulent dans les publications de grande diffusion ». ¹⁵² Or, si la vidéo de conférence est censurée alors que des publications sur lesquelles Ren base son discours ne sont pas, c'est que l'interconnexion entre les surveillances sérielles et audiovisuelles, toutes les deux étant effectuées par le Conseil de l'audiovisuel, est plus étroite que d'autres types de surveillances. ¹⁵³ Peu avant l'issue du décret de la restriction sur le sous-genre sériel de « la lutte du harem », le Conseil ne peut pas donner le feu vert à une vidéo d'une communication scientifique parsemée d'humour qui construit une métaphore centrale autour du harem. Cette histoire nous explique bien la corrélation entre des surveillances de nature différente qu'implique également la série historique.

Discordance entre des histoires littéraires « modernistes » et la série du camp ancien

Avant de comparer la vision littéraire de la série et le discours officiel tel qu'il est présenté dans les manuels universitaires, nous tenterons d'abord de répondre à une question intrigante : pourquoi la vidéo de Ren souffre d'une censure complète en Chine sans que le politologue ne soit condamné par les autorités, ne serait-ce que légèrement, alors que la série réussit à émettre des voix dissidentes de façon discrète sans être capable de s'extirper de sanctions post-diffusion? Une première remarque s'impose sur la familiarité avec des règles. S'il est pardonnable que Ren le politologue soit peu accoutumé à des systèmes de surveillance non académiques, les pratiquants sériels n'ont cependant pas le droit de jouer la carte de l'ignorance. C'est ainsi que, dans des cahiers juridiques destinés à des pratiquants de l'industrie sérielle, l'on trouve des décrets de tous les domaines de la vie quotidienne, dont la prévision météorologique,

¹⁵¹ *Ibid.*, 11:20-11:59.

¹⁵² David Ownby. "Am I being played?" *Reading the China Dream*, 15 February 2021, <https://www.readingthechinadream.com/david-ownby-am-i-being-played.html>. Accessed 6 April 2025.

¹⁵³ La surveillance de publications de tout ordre relève de la portée de l'Agence nationale de la presse et de la publication alors que celles destinées à être employées comme matériels pédagogiques sont sous la surveillance supplémentaire de comités du ministère de l'Éducation.

la régie nationale du tabac, la planification familiale, entre plein d'autres sujets.¹⁵⁴ L'attente du Conseil est que, dans une série moderne, toute intrigue en déviance avec la loi doive être modifiée. À l'avantage de la série historique, un guide juridique destiné spécifiquement à ce sous-genre n'existe pas encore. Cependant, il n'est pas illogique que le gouvernement attende l'équipe d'une série historique de s'instruire sur les attentes gouvernementales sur le traitement de sujets historiques. Une autre raison qui explique l'échappe de la série à la censure pré-diffusion est le manque de coordination entre des agences de surveillances impliquées. Toute censure de l'audiovisuel, y compris la vidéo de Ren, relève complètement de la portée du Conseil alors que la surveillance de visions littéraires relève de la responsabilité collective de nombre d'autorités pertinentes. Nous doutons que le manque de coordination entre ces agences gouvernementales ne permette l'équipe sérielle d'insérer dans son œuvre des arguments en divergence évidente avec la position littéraire officielle telle qu'elle est présentée dans des manuels universitaires. Le partage de responsabilités et d'expertises diminue la possibilité que le Conseil puisse découvrir des dissidences avant que la série ne soit diffusée.¹⁵⁵ Les deux tableaux suivants, en comparant les époques de prédilection de la série et celles de manuels universitaires subjugués à un autre système de surveillance avec autant de rigueur, illustrent dans quelle mesure la vision littéraire de la série se dévie du discours officiel. Nous y verrons clairement que les manuels universitaires, fermement du côté des Modernes, n'épargnent pas d'espaces pour des

¹⁵⁴ Conseil de l'audiovisuel 國家廣電總局. *Recueil de lois sur l'audiovisuel* 廣播影視法規匯編. Pékin: Maison d'édition du droit de Chine 中國法制出版社, 2017, pp. 1-12.

¹⁵⁵ Tout ce qu'il peut faire est d'aggraver des sanctions post-diffusion, comme le bombardement médiatique et l'annulation du droit d'une série à participer à des concours nationaux. C'est ce qui arrive à *Biographie de Zhen Huan*. Concernant les commentaires de l'équipe sérielle sur cette « injustice » dont elle souffre, voir Tan Lin 譚琳. *Zheng Xiaolong sur Biographie de Zhen Huan* 鄭曉龍談甄瓊傳. SinoVision, le 14 janvier 2020, https://drive.google.com/file/d/1-jmB4ffPeJlbScQ2ciyMIsDus3fj-926/view?usp=drive_link, consulté le 8 mars 2025, 9:47-9:51.

époques tardives sans accorder autant de grâce aux époques primitives :

Figure 4. – Nombre de pages par époque littéraire de cinq manuels universitaires¹⁵⁶

Le graphique ci-dessus, qui illustre les époques littéraires de prédilection de cinq manuels actuellement employés dans le cours « Histoire de la littérature chinoise » en Chine continentale, nous donne des indices sur les lignes directrices de ce régime où les manuels pédagogiques sont, tout comme les séries historiques, strictement surveillés. « La construction de matériels pédagogiques relève de l'autorité étatique », tel est les propos de Xi Jinping, président de la Chine, ainsi que la raison d'être du Comité national de matériels pédagogiques (國家教材委員會) qui a pour l'objectif de systématiser la surveillance sur les manuels scolaires. Bien que la surveillance sur les matériels pédagogiques existe avant l'existence du Comité national, ce n'est qu'après son

¹⁵⁶ Les cinq ouvrages sont sélectionnés en raison de leurs usages actuels en tant que manuels pédagogiques tel le prouvent des rééditions récentes. Voir *Histoire de la littérature chinoise* 中國文學史 (1964). Édité par You Guo'en 游國恩 et al. Pékin : Éditions de littérature du peuple 人民文學出版社, 2023; *Esquisse sur la littérature chinoise* 中國文學史綱(1983). Édité par Chu Binjie 褚斌杰 et al. Pékin : Presses de l'Université de Pékin 北京大學出版社, 2016; *Histoire de la littérature chinoise ancienne* 中國古代文學史 (1998). Édité par Ma Jigao 馬積高 et al. Pékin : Éditions de littérature du peuple 人民文學出版社, 2009; Luo Yuming 駱玉明. *Histoire succincte de la littérature chinoise* 簡明中國文學史 (2004). Shanghai: Presses de l'Université de Fudan 復旦大學出版社, 2018; *Histoire de la littérature chinoise ancienne* 中國古代文學史 (2021). Édité par Cheng Guofu 程國賦 et al. Pékin : Éditions de littérature du peuple 人民文學出版社, 2021.

établissement que les censures à de divers niveaux sont coordonnées.¹⁵⁷ Dans ce système, tous les matériels non publiés destinés à l'usage interne, tel l'emploi dans un cours, sont examinés par des pairs au sein de la même institution; ceux visent à la publication par un comité externe qui vérifie s'ils réussissent à « représenter la volonté du parti et de l'État, à maintenir la position supérieure du marxisme, à incarner le marxisme à la chinoise, les caractères nationaux de la Chine et de l'ethnie chinoise », pour reprendre l'article trois du Directive sur la gestion des manuels universitaires.¹⁵⁸ Comment ces exigences assez abstraites sont-elles remplies par les cinq manuels présentés dans le graphique? Sauf l'ouvrage édité par Chu Binjie qui honore l'Antiquité en y consacrant généreusement 215 pages, tout le reste s'accorde à ce que les époques tardives méritent plus d'espaces que celles aux prémices de l'histoire littéraire chinoise; que les Han et l'époque avant les Han, loin d'être les âges d'or littéraires comme le croient les Anciens, revêtissent moins d'importance par rapport aux Song (VII), aux Yuan (VIII), aux Ming (IX) et aux Qing (X); que la toute dernière dynastie chinoise, à savoir les Qing (X), pourrait être considérée comme le deuxième apogée de l'histoire littéraire chinoise après les Tang (V), si ce premier ne surpasse pas ce dernier. Cet engouement collectif des époques tardives de l'histoire littéraire chinoise s'explique probablement par leurs forts liens avec les genres populaires. Notre supposition est corroborée par un comptage de pages encore plus détaillé. Prenant l'exemple de l'ouvrage édité par You Guo'en en raison de sa popularité constante en tant que manuel. Dans la version la plus récente publiée en 2023, le chapitre des Qing (X) compte pour dix sections, dont huit portent sur des genres mineurs à l'aune confucéenne, tels l'opéra, le roman ou même la ballade ; les genres prestigieux, dont l'essai et la poésie, ne comptent que deux sections. Ainsi voit-on clairement une tendance de manuels pédagogiques à prodiguer des espaces aux époques tardives où prospèrent les genres populaires tout en minimisant ceux dus aux époques primitives où règnent les genres « élitistes » dotés du prestige.

¹⁵⁷ La surveillance de cahiers préuniversitaires, étant principalement effectuée par des censeurs issus de l'enseignement supérieur, est synchronisée avec celle de manuels postsecondaires. Voir *Directive sur la gestion des manuels des écoles primaires et secondaires* 中小學教材管理辦法. Ministère de l'Éducation chinois 中華人民共和國教育部, 2019, http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/moe_714/202001/t20200107_414578.html. Consulté le 24 mars 2025.

¹⁵⁸ *Directive sur la gestion des manuels universitaires* 普通高等學校教材管理辦法. Ministère de l'Éducation chinois 中華人民共和國教育部, 2019, http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/moe_714/202001/t20200107_414578.html. Consulté le 24 mars 2025.

Ce point de vue n'est cependant pas ce à quoi souscrit la série. Sans forcément indiquer une remise des lettres classiques sur le piédestal, la série est en faveur de la revalorisation de celles-ci. Comparons maintenant la distribution temporelle de la série avec celle des cinq manuels universitaires susmentionnés :

Figure 5. – Distribution temporelle de la première série

En tête de palmarès de citations se trouvent les Tang (V), suivies par l'époque avant les Han (I) et les Song (VII). Les époques tardives où émergent des genres populaires, à savoir les Yuan (VIII), les Ming (IX) et les Qing (X), ne trouvent pas autant de grâce aux yeux de l'équipe sérielle qu'aux rédacteurs de manuels universitaires. Les Qing (X) restent relativement plus cités que les deux autres époques tardives. Il est cependant à nuancer que seul le roman *Rêve du pavillon rouge* (《紅樓夢》) de Cao Xueqin (曹雪芹, 1710-1765) accapare 16 citations dans 43 citations au total de cette époque, soit plus qu'un tiers. La concentration citationnelle sur une œuvre spécifique sera discutée en profondeur ultérieurement lors de la section du palmarès de citations par œuvre. À l'instant, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en prenant en compte de si nombreuses citations d'un seul roman, ce serait plus précis de parler d'un engouement de la série pour cette œuvre spécifique et non pas pour toute une époque. D'autant plus que, le *Rêve du pavillon rouge* préconise, comme nous le démontrerons, non pas le style des Qing (X), mais celui des Tang (V). Ainsi voit-on que, bien que les Qing soient l'époque où se déroule la série, ils sont loin d'être l'époque la mieux représentée.

Jusqu'ici, nous pouvons affirmer que la série se range du côté des Anciens au sens large qui couvre toute la première moitié de l'histoire littéraire chinoise. Afin que nous puissions

préciser dans quels sous-courants des Anciens s’inscrit la série, il nous est nécessaire de savoir si la série prône le retour aux temps anciens exclusivement de la poésie, de la prose ou des deux genres. Pour y arriver, nous dresserons deux tableaux : l’un illustre les nombres de citations dans la série qui relèvent de la poésie et de la prose de chaque époque, l’autre illustre les genres et les époques préférés de sous-courants majeurs au sein du camp de l’Ancien dans l’histoire littéraire chinoise. Disséquons maintenant la série par genre :

Figure 6. – Composition de la première série par genre

Il est grand temps d’annoncer les lauréats : sur le plan de la poésie, les époques qui comptent le plus d’œuvres sont les Tang (V, 64 œuvres), les Song (VII, 32) et les Yuan (VIII, 16); sur le plan de la prose, dans le palmarès figurent l’époque pré-Han (I, 57), les Han (II, 42) et les Qing (X, 36). Selon la définition la plus laxiste fournie par les moins rigoureux parmi les Anciens des Ming (IX), dynastie qui connaît la formation consciente des premières écoles littéraires stricto sensu, les temps anciens s’arrêtent au milieu des Tang.¹⁵⁹ En reprenant ce critère le plus tolérant parmi toutes les propositions des Anciens, nous observons une tendance générale de la série à mettre en avant la prose des époques primitives et la poésie des époques tardives. Cette remarque est pourtant à nuancer, si l’on considère que le nombre de la référence poétique souffre une réduction de moitié entre les Tang (V, 64) et les Song (VII, 32) qui se reproduit entre ces derniers et les Yuan (VII,

¹⁵⁹ Concernant l’apparition des premières écoles littéraires lors des Ming, voir *Histoire de la littérature chinoise* 中國文學史 (2003). Édité par Yuan Xingpei 袁行霈 et. al. Pékin et Taipei : Presses de l’enseignement supérieur 高等教育出版社 et Éditions Wunan 五南, 2023, tome 2, pp. 392-406.

16), ce qui fait que les Tang, aux yeux de la série, sont l'âge d'or de la poésie par excellence. Cet énorme écart n'existe cependant pas dans le classement de la prose dans lequel le plus grand écart, soit presque 30% de la réduction, se trouve entre les Han (II, 42) et les Six Dynasties (III, 17) et non pas entre les époques concourantes dans le palmarès. La minoration des Six Dynasties s'explique fort probablement par l'aversion de la série contre la prose parallèle (駢文), sous-genre de la prose avec une métrique figée qui domine la sphère littéraire à l'époque. Lors des Tang, ce genre est ce contre quoi luttent ardemment certains pionniers du mouvement du retour en Antiquité des Tang (V). Ainsi doutons-nous une affinité entre la série et les Anciens des Tang. Nous tenterons de tirer les liens entre les deux dans le tableau suivant qui visualise les positions littéraires exactes des sous-courants principaux au sein du camp des Anciens :

Figure 7. – Époques et genres de prédilection chez les Anciens

Sur le plan de la prose, la série endosse la position de Han Yu (韓愈, 768-824) et du premier courant des Ming (IX); sur le plan de la poésie, la série approuve le point de vue du troisième courant des Ming. La conclusion étant fournie, nous tenterons de remettre ces sous-courants dans leurs contextes historiques. Le mouvement du retour à l'Antiquité (復古運動) commence lors des Tang (V) avec trois pionniers : Chen Zi'ang (陳子昂, 661-702), partisan de la poésie antique, d'un côté, et, de l'autre côté, Han Yu et Liu Zongyuan (柳宗元, 773-819), deux dirigeants du mouvement de la prose antique. Chen Zi'ang, lettré des prémices des Tang, lutte solitairement pour la revigoration de la poésie antique puisque celle à son temps, selon lui, n'est que l'héritier de legs

négatifs des Six Dynasties (III). Sous l'influence néfaste de celles-ci, les poèmes au début des Tang (VI, 618-712) « se rivalisent au niveau d'ornementations éclatantes, sans avoir nullement aspirations poétiques ».160 C'est également contre l'ornementation excessive que s'insurgent Han et Liu, lettrés du milieu des Tang (V3, 766-825). Or, ces deux lettrés se distinguent des Chen par leur concentration sur la poésie et par leur ambition politique d'imposer la prose antique comme le style exigé pour l'examen impérial. Selon eux, la prose parallèle, genre à métrique fixe préféré de nombre d'examineurs, glisse facilement vers le formalisme, le maniérisme et l'étalage du savoir-faire littéraire. Or, l'objectif de l'examen de la prose ne devrait-il pas être la vérification de la capacité d'un futur fonctionnaire d'argumenter éloquemment et non pas de démontrer sa prouesse en ornementation littéraire? Ainsi prônent Han et Liu le retour de la prose au style antique en raison de sa praticité. Sans nier le fait que certains sont capables de rédiger une prose parallèle qui argumenter avec élégance, tout comme le Cœur littéraire (《文心雕龍》) que nous verrons dans le chapitre suivant, il est difficile d'y arriver pour la plupart des lettrés. De ce fait, la réforme littéraire de Han et de Liu a une fonction démocratique dans le sens qu'elle rend accessible la fonction publique à des personnes dépourvues certes d'exubérance littéraire, mais dotées d'un intellect rigoureux. Tant Han que Liu échouent maintes fois lors des examens impériaux, d'où leur rancune envers un système qui les pénalise. « Les examinateurs évaluent de façon subjective. Ainsi dois-je repasser l'examen pour quatre fois », ainsi se lamente Han Yu de son propre malheur.161 Si tous les candidats suivent la syntaxe relativement libre des époques Han et pré-Han (I, II), l'évaluation portera principalement sur la logique d'une prose et non pas sur la métrique et la sonorité, ainsi croient Han, Liu et leurs disciples.

La facilitation de la rédaction de l'essai reste une thèse centrale chez les Anciens des Ming (IX), dynastie où réémerge la querelle des Anciens et les Modernes. Lors des Ming, les Anciens sont nommés les « imitateurs », puisqu'ils croient en pouvoir d'exercices littéraires imitatifs grâce auxquels l'on se rapproche de l'essence de l'essai antique. Les « imitateurs » se divisent en trois

¹⁶⁰ Chen Zi'ang 陳子昂. « Préface aux louanges du paulownia » 修竹篇並序 (VII^e siècle). Dans *Anthologie de Chen Zi'ang* 陳子昂集. Annoté par Xu Peng 徐鵬. Pékin : Librairie Zhonghua 中華書局, 1962, vol. 1, p. 15. 「彩麗競繁而興寄都絕。」

¹⁶¹ Han Yu 韓愈. « Lettre à Cui Lizhi » 答崔立之書. Dans *Œuvres complètes de la prose des Tang* 欽定全唐. Édité par Dong Gao 董誥 et Dai Chuheng 戴衢亨. Yangzhou: Bureau de la poésie de Yangzhou 揚州官本, 1819, vol. 552, p. 2. 「有司者好惡出於其心，四舉而後有成。」

sous-courants, selon la catégorisation de l'Histoire des Ming (《明史》), œuvre historique officielle rédigée par Wan Sitong (萬斯同, 1638-1702), historien de la cour des Qing (X) :

Li Mengyang (1347-1529) et He Jingming (1483-1521) prônent le retour à l'Antiquité et ostracisent ainsi toute prose après les Han occidentaux et tout poème après le milieu des Tang. Les lettrés à l'époque leur rejoignent. [...] Wang Shenzhong (1509-1559) et Tang Shunzhi (1507-1560) vénèrent les proses chez Ouyang Xiu et Zeng Gong, deux prosateurs des Tang, ainsi qu'imitent la poésie des prémices des Tang. Quant à Li Panlong (1514-1570) et Wang Shizhen (1526-1590), ils préconisent les Qin et les Han lorsqu'il s'agit de la prose alors qu'en ce qui concerne la poésie, ils valorisent l'âge d'or des Tang.

李夢陽、何景明倡言復古，文自西京、詩自中唐而下，一切吐棄，操觚談藝之士翕然宗之。[...]王慎中、唐順之輩，文宗歐、曾，詩仿初唐。李攀龍、王世貞輩，文主秦漢，詩規盛唐。¹⁶²

Les trois pairs de lettrés discutés dans l'extrait sont respectivement les personnages emblématiques des sept maîtres antérieurs (前七子, courant des Anciens des Ming 1), de l'école des Tang et des Song (唐宋派, courant 2) et des sept maîtres postérieurs (後七子, courant 3). Tous ces « imitateurs » pratiquent l'imitation stylistique à l'instar des œuvres qui les laissent une impression positive. Les époques littéraires préconisées ne sont pourtant pas les mêmes dans ces trois écoles, d'où les désaccords internes au sein du camp des Anciens. Le premier courant s'inspire sans distinction évidente de toutes les proses avant les Han orientaux (II, avant 9 av. J.-C.) et tous les poèmes avant la fin des Tang (V4, avant 825) ; le deuxième se concentre sur la prose des Song du Nord (VII, 960-1127) et la poésie du début des Tang (V1, 618-712) ; le troisième, plus proche du premier que du deuxième, préconise la prose des Qin et des Han (I-II, 221 av. J.-C.-220) ainsi que la poésie de l'âge d'or des Tang (V2, 713-766). Le premier courant est le plus laxiste entre les trois au sens où sa notion de l'âge d'or littéraire est la plus largement définie. La série n'est pas aussi appréciative que les laxistes envers la prose en aval des Han occidentaux (II, 206 av. J.-C.-9). Une forte diminution du nombre de citations entre les Han occidentaux et orientaux, soit un écart de 24 fois, éloigne la série du troisième sous-courant des imitateurs.

La série n'est non plus en accord avec le deuxième courant, à savoir l'école des Tang et des Song, sur leur croyance que les œuvres des époques primitives ne sont pas accessibles que

¹⁶² Zhang Tingyu 張廷玉 et. al. « Biographie collective de lettrés des Song » 文苑傳. *Histoire des Ming* 明史. Pékin : Imprimerie royale des Qing (Wuyingdian) 武英殿本《二十四史》, 1739, vol. 185, p. 1.

par voie de meilleures œuvres des époques récentes. Le deuxième courant se distingue du premier en prônant l'excellence de la prose des Song du Nord (VII, 960-1127) et de la poésie des Tang, surtout de leurs prémices (V1, 618-712). Or, cela ne signifie cependant pas qu'aux yeux de ceux-ci, ces deux époques priment les Han (II, 202 av. J.-C.-220). Bien au contraire, ces deux époques ne se servent que comme des moyens pour accéder aux Han qui sont, selon cette école, inaccessibles par d'autres voies. À ses yeux, la poésie des Tang et la prose des Song sont de véritables héritiers des Han sur le plan du fond ; sur le plan de la forme, elles sont caractérisées par une clarté marquante par rapport aux œuvres des Han. Ces dernières, comblées trop d'archaïsmes pour être accessibles, conviennent moins à la pratique imitative chez les Anciens que les œuvres des Song. Ainsi explique Tang Shunzhi (唐順之, 1507-1560), lettré emblématique de l'école des Tang et des Song, comment un lettré peut s'instruire sur l'essence de la prose des Han non pas en imitant directement celle-ci, mais par voie de celle des Tang et des Song : « Ceux qui étudient Sima Qian et Ban Gu ne tâtent que la surface alors qu'en étudiant les sept maîtres des Tang et des Song, l'on creuse jusqu'à la moelle osseuse des Han. »¹⁶³ Cette critique envers Sima Qian (司馬遷, 145-86 av. J.-C.) et Ban Gu (班固, 32-92) les taxe de l'inaccessibilité, même si ces deux historiens des Han, caractérisés par une langue épurée sans sophistications ostentatoires, sont déjà facilement accessibles en comparaison avec leurs contemporains.

Il nous est évident que la série ne convient avec ces critiques ni sur l'inaccessibilité ni sur l'inimitabilité de la prose des Han. Une preuve irréfutable en est le fait que, dans la série, 84% des citations des œuvres des Han sont en prose. Avec le contraste entre si nombreuses citations de proses des Han et un nombre minable de celles des Song, la série soutient l'idée que les époques primitives chinoises sont accessibles sans l'appui des œuvres des époques tardives. Tant Han Yu, candidate désespérée à l'examen impérial qui devient dirigeant des Anciens des Tang, que ses homologues des Ming croient que le mouvement du retour à l'Antiquité rend accessible

¹⁶³ Les sept maîtres dont parle Tang Shunzhi sont Han Yu (韓愈, 768-824), Liu Zhongyuan (柳宗元, 773-819), Ouyang Xiu (歐陽修, 1007-1072), Zheng Gong (曾鞏, 1019-1083), Wang Anshi (王安石, 1021-1086), Su Shi (蘇軾, 1037-1101) et Su Che (蘇轍, 1039-1112). Sauf Han et Liu qui sont les lettrés des Tang, tous les autres appartiennent aux Song. Les propos de Tang Shunzhi sont enregistrés par son contemporain Li Kaixian (李開先, 1502-1568). Voir Li Kaixian 李開先. *Vie oisive de Li Kaixian* 李中麓閒居集 (ca. XVI^e siècle). Collection de l'Université de Pékin d'origine inconnue 北京大學圖書館藏本, vol. 10, p. 118. 「學《史》、《漢》者，特得其皮毛，而七大家文真得《史》、《漢》之骨髓者也。」

la prose. L'approbation de la série de la position littéraire de Han Yu et du premier courant des imitateurs signifie-t-elle l'abandon de la quête pour l'excellence littéraire au bénéfice de l'accessibilité des lettres? Notre réponse est négative, puisque, lorsqu'il s'agit de la poésie, l'époque exemplaire est très strictement délimitée. L'âge d'or des Tang (713-766), avec 25 références dont une seule ne relève pas de la poésie, reste l'époque glorieuse de la poésie par excellence. Comment s'explique le fait que, aux yeux de la série, l'âge d'or de la prose traverse une si longue période de l'Antiquité jusqu'à la déchéance des Han alors que celui de la poésie est strictement limité aux six décennies entre 713 et 766, à savoir l'âge d'or des Tang? Une possibilité est que la prose, en raison de sa fonction lors de l'examen et au sein du gouvernement, est considérée comme un genre dit « pratique » alors que la poésie reste bien préservée dans la sphère esthétique, sans être ternie par des poussières de documents administratifs. Ce qui est pratique recèle des bénéfices d'être accessible au plus grand nombre du monde, ainsi croient les Anciens. De ce fait, la série promeut l'accessibilité de la prose sans pour autant vouloir priver la poésie de son caractère raffiné. La fonction de la prose au sein de la série est de servir comme une voie vers la poésie, puisque les poèmes inclus dans la série ne sont pas les plus connus par le grand public alors que la plupart de proses sont compréhensibles même pour les non-initiés.

Microanalyses textuelles

Afin de vérifier notre hypothèse que les poèmes cités dans la série sont moins accessibles que la prose, nous vous invitons à examiner le palmarès des auteurs les plus cités. Dans le tableau suivant figurent onze auteurs identifiables, dont six prosaïstes et cinq poètes. Voici le classement des auteurs les plus cités dans la série :

Figure 8. – Palmarès des dix auteurs les plus cités de la première série

Quelques observations peuvent être tirées de ce tableau. Premièrement, les prosaïstes, sauf Cao Xueqin qui appartient aux Qing, dernière dynastie chinoise, relèvent tous à l'époque avant le II^e siècle. Deuxièmement, il existe une présence peu négligeable de poètes des époques tardives des Tang qui prennent trois places (1^{er}, 7^e et 10^e) dans le palmarès. Troisièmement, tous les autres poètes sont ceux de la poésie *shi* sauf Wen Tingyun (溫庭筠, 812-870), poète qui recèle la plus de citations, qui est connu pour sa poésie *ci*. À partir de ces faits, nous émettons l'hypothèse sur un certain continuum généalogique transgenre entre la poésie *ci* de Wen, la poésie *shi* des époques tardives des Tang ainsi que le style romanesque de Cao Xueqin. Leur ressemblance se réside, comme nous l'expliquerons, en leur structure diphonique ou même polyphonique — quintessence partagée qui réunit les œuvres les plus citées à la série historique. Dans les paragraphes suivants, nous survolerons chacun entre ces trois constatations susmentionnées.

Cao Xueqin, ou la façade moderne d'une âme ancienne

À la deuxième place du palmarès se trouve le roman le plus cité dans la série, le *Rêve du pavillon rouge* de Cao Xueqin, seule œuvre romanesque sur les nobles et rédigée par un noble dans l'histoire littéraire chinoise. Cette œuvre est caractérisée par la tension entre les discours théoriques de ses personnages romanesques qui se proclament être du côté des Anciens et les poèmes au sein du roman qui incarnent l'esthétique des Modernes. Cela suscite un doute légitime qu'en citant 16 fois ce roman dont la poétique est, selon Ou Li-chuan, poéticienne et

rougeologue, « celle des Anciens qui prônent des valeurs orthodoxes sur le plan théorique [...] et, sur le plan pratique, celle des Modernes », la série présente est, tout comme le *Rêve du pavillon rouge*, poche des libéraux à la surface, mais traditionaliste au fond.¹⁶⁴ Afin d'éclairer sur l'esprit des Anciens caché dans les habits des Modernes dans le *Rêve du pavillon rouge*, la chercheuse recourt au comptage. Le résultat en est 36 poèmes qui suivent l'enseignement des Modernes et qui nous induisent à négliger leur concomitance avec 20 discours théoriques soit pro-Ancien soit contre les Modernes prononcés par les personnages romanesques.¹⁶⁵ Cette diphonie — avec la voix aiguë des Modernes qui prime le son fondamental des Anciens — dans le roman nous oblige à considérer la possibilité que la série soit une œuvre du côté des orthodoxes qui fait passer pour un parangon des libéraux.¹⁶⁶

Poésie de la fin des Tang reconfigurée par la « citation hors du contexte »

Après avoir traité de la première technique du camouflage employée par l'équipe sérielle qui consiste à se cacher derrière une façade moderniste, nous abordons dans cette sous-section la deuxième technique capable d'engendrer un effet polyphonique : la reconfiguration de poèmes des époques tardives des Tang (V3-V4, 766-907). Cette manœuvre est effectuée à travers la pratique antique de la « citation hors du contexte » déjà discutée lorsque nous parlons de l'usage de lettres chez les diplomates en Chine ancienne.

Dans le palmarès, nous voyons une forte présence de poètes des époques tardives des Tang, y compris Wen Tingyun (溫庭筠, 812-870, 1^{ère} place), Bai Juyi (白居易, 772-846, 7^e place) et Cui Daorong(崔道融, ?-907, 7^e place). Cela touche au nœud d'une querelle cruciale : la poésie après l'apogée des Tang (après 766) est-elle à bannir? Les Anciens sont tous d'accord

¹⁶⁴ Un « rougeologue » désigne une spécialiste en « rougeologie », ou l'étude du *Rêve du pavillon rouge*. Concernant les propos de la rougeologue Ou Li-chuan 歐麗娟, voir son ouvrage « La généalogie et l'héritage esthétique du “Rêve du pavillon rouge” et des poèmes des époques tardives des Tang » 論《紅樓夢》與中晚唐詩的血緣譜系與美學傳承. *Revue des lettres, de l'histoire et de la philosophie de l'Université nationale de Taïwan* 臺大文史哲學報, vol. 75, novembre 2011, p. 121.

¹⁶⁵ Au sujet des 36 poèmes qui incarnent l'esprit des Modernes, voir *Ibid.*, p. 126-129. Quant aux 20 discours théoriques inscrits dans la tradition des Anciens, voir Ou Li-Chuan 歐麗娟. « La structure pseudomorphose de la théorie et la pratique poétique du Rêve de pavillon rouge » 《紅樓夢》中詩論與詩作的偽型結構. *Revue de l'Université Chinghua* 清華學報, vol. 41, no. 3, septembre 2011, pp. 483 et 486.

¹⁶⁶ Le roman *Rêve du pavillon rouge* est l'œuvre la plus citée sous forme verbale dans la série. Si la musique compte, la référence littéraire la plus récurrente est un poème *ci* de Wen Tingyun accompagné par l'air « Pusaman » (菩薩蠻) qui est repris 76 fois sous forme de la musique générique de la série. Nous retournerons à cette œuvre près de la fin du chapitre.

avec cette proposition extrémiste alors que la série n'endosse pas une position si catégorique. Bien au contraire, les scénaristes mettent un certain accent sur la poésie du milieu des Tang (V3, 766-825) et de leur fin (V4, 825-907). Il n'est certes pas négligeable que, lors de l'âge d'or des Tang (V2, 713-766), le taux de la poésie se monte jusqu'à 96%. Or, ceux du milieu de la même dynastie et de sa fin, qui sont respectivement 81,82% et 94,10%, ne sont cependant pas moins marquants par rapport au début des Tang dont le taux de la poésie n'est que 33,33%. Il est ainsi judicieux de dire que, dans la série, les poèmes des Tang en aval de son apogée ont tendance à éclipser ceux en amont. Une explication fort probable se réside dans les ressemblances esthétiques entre les poèmes *shi* des périodes tardives des Tang (V3-V4, 766-907) et la poésie *ci* des Cinq Dynasties (VI, 907-960) et des Song (VII, 960-1276) en faveur de laquelle les scénaristes ne cachent pas leur préférence. L'engouement des scénaristes pour le *ci* est prouvé par l'abondance des citations littéraires des Song, dynastie postérieure aux Tang où prospère ce genre, surtout au tournant des deux Song (VII2, ca. 1120-1130) dont toutes les œuvres citées dans la série relèvent sans exclusion du *ci*.

Les points en commun entre le *shi* des périodes tardives des Tang et la poésie musicale *ci* sont remarqués par nombre de lettrés en Chine ancienne, dont Xu Xueyi (許學夷, 1563-1633), lettré des Ming (IX), qui tente de retracer les poètes *ci* des Cinq Dynasties (VI, 907-960) et des Song (VII, 960-1276) à leurs âmes sœurs de la fin des Tang (V4, 825-907) : « Les poèmes au style ancien en sept caractères de Li Shangyin se caractérisent par son ton doux et féminin. Ces œuvres font déjà un demi-pas dans la poésie *ci*. [...] Ceux de Wen Tingyun se caractérisent également par son ton doux et féminin. Ceux-ci entrent complètement dans le domaine du *ci*. »¹⁶⁷ Il n'est ainsi pas une coïncidence si ces deux poètes sont cités à maintes reprises dans la série. Li Shangyin (李商隱, 813-858), cité trois fois, est le deuxième plus cité poète du *shi* de la fin des Tang ; quant à Wen Tingyun (溫庭筠, 812-870), il entre dans la série non pas par ses poèmes *shi*, mais par sa poésie musicale *ci*. L'un des poèmes *ci* de Wen, n'étant cité qu'une seule fois de façon verbale dans la série, est interprété 76 fois en tant que musique générique, ce qui fait qu'il est l'auteur le plus cité dans toute la série. À l'exception de Wen Tingyun, le poète le plus cité

¹⁶⁷ Xu Xueyi 許學夷. *Sur l'origine de la poésie et les distinctions entre les genres poétiques* 詩源辯體. Collection de l'Université de Pékin d'origine inconnue 北京大學圖書館藏本, 1632, vol. 30, pp. 5-6. 「商隱七言古，聲調婉媚，太半入詩餘矣。……庭筠七言古，聲調婉媚，盡入詩餘。」

dans la série de la fin des Tang est Cui Daorong (崔道融, ?-907), poète peu connu même pour les initiés aux lettres chinoises. Son poème *Fleurs de prunier* (〈梅花〉) est repris six fois, non pas *in extenso*, mais à nouveau, en tant qu'une « citation hors contexte ». En examinant ce poème dans son intégralité, l'on découvrira comment le coupage du poème exerce certains effets stylistiques au point que l'on a l'impression que ce poème est esthétiquement plus proche de l'âge d'or des Tang (V2, 713-766) que de leur fin (V4, 825-907) :

Quelle difficulté d'illustrer ces sépales qui accueillent la première neige!
 Dans la fragrance se révèle une grâce subtile, si pure que l'on ne ressent plus le froid.
 Dans la mélancolie j'écoute la flûte; dans un état maladif je contemple des blanches inclinées.
 Si le vent contraire me comprend bien, il ne flétrira pas ces fleurs.

數萼初含雪，孤標畫本難。
 香中別有韻，清極不知寒。
 橫笛和愁聽，斜枝倚病看。
 逆風如解意，容易莫摧殘。¹⁶⁸

Dans les six reprises de ce poème dans la série, la dernière strophe est citée hors contexte cinq fois et une autre fois avec la deuxième strophe.¹⁶⁹ Les deux strophes singularisées ne sont pas consécutives, ce qui est une anomalie. Sans connaissance du poème originel, un spectateur se fait facilement induire à penser que ces deux strophes constituent un quatrain tout en ignorant qu'originellement le poème est un huitain. Autrement dit, la possibilité est élevée que cette citation hors contexte fait passer pour un poème tout entier, et ce, même aux yeux d'un initié aux lettres, puisque seuls cinq caractères de ce « quatrain » ne correspondent au schéma rythmique de ce genre, ce qui n'excède pas le seuil de tolérance.¹⁷⁰ Voici le « quatrain » nouvellement formé : « Dans la fragrance se révèle une grâce subtile, si pure que l'on ne ressent plus le froid. Si le vent contraire me comprend bien, il ne flétrira pas ces fleurs. » Les mots « froid » et « flétrir », respectivement le dernier caractère du deuxième et du quatrième vers où se trouvent les rimes dans la version chinoise, relèvent du champ sémantique des époques tardives des Tang qui se

¹⁶⁸ La version sérielle modifie « le vent du nord » (朔風) en « le vent contraire » (逆風). Cui Daorong 崔道融. « Fleurs de prunier » 梅花. Dans *Œuvres complètes de la poésie des Tang*. Édité par Peng Dingqiu et al., vol. 21, no. 714, p. 8202.

¹⁶⁹ *Harem : biographie de Zhen Huan*, épisode 5, 27:50-27:54, 36:50-36:53; épisode 10, 27:45-27:48, 28:04-28:07; épisode 62, 10:10-10:13, 10:25-10:32.

¹⁷⁰ Transformés en un quatrain, le poème comprend cinq caractères qui sortent du schéma tonal qui sont les suivants : le 3^e, le 12^e, le 14^e, le 17^e et le 19^e.

caractérise par « une désolation propre au deuil » surtout celui causé par « la disparition du printemps et la stagnation automnale », pour reprendre les mots de la poéticienne et rougeologue Ou Lichuan qui en tire une liste lexicale.¹⁷¹ Or, le ton sombre, pessimiste, voire fataliste véhiculé par ces deux mots est mitigé à un grand degré, s'il n'est pas complètement effacé, par la négation « ne...plus/pas » (不 et 莫). Dans un certain degré, l'on peut dire que cette négation signifie un renversement du pessimisme qui prédomine la poésie des époques tardives des Tang et, par là, réaffirme la position littéraire des « imitateurs » selon lesquels en ce qui concerne la poésie, celle durant et en amant de l'âge d'or des Tang prime toute autre époque postérieure.

Wen Tingyun, ou l'engouement sériel pour la bisémie

Nous terminerons nos microanalyses textuelles avec la troisième technique du camouflage — l'emploi des œuvres bisémiques — dans un certain *Francolin doré* (〈菩薩蠻·小山重疊金明滅〉), poème de Wen Tingyun. Ce poème *ci*, repris 77 fois dans la série, est non seulement la référence la plus hautement citée de la fin des Tang, mais de toutes les époques dans la série. Le fait que cette œuvre est tant mise en avant se justifie par son rôle crucial dans l'ancrage du genre *ci* dans la tradition des *Trois cents vers*, l'un des treize classiques confucéens. Cet ancrage est effectué avec d'énorme d'effort de Zhang Huiyan (張惠言, 1761-1802), classiste confucéen des Qing et fondateur de l'école Changzhou du *ci* (常州詞派). Selon cette école, le poème *Francolin doré* de Wen Tingyun (溫庭筠, 812-870) exemplifie bien la qualité bisémique

¹⁷¹ Ce champ lexical de la poésie des époques tardives des Tang, étant non exhaustif, comprend sans s'y limite aux mots suivants : « fantôme, cicatrice, crépuscule, froid, flétrissement, glace, nostalgie, ineptie, mélancolie, pleurs, larmes, cri » (魂, 痕, 昏, 冷, 殘, 寒, 冰, 愁, 倦, 悲, 怨, 泣, 淚, 啼). L'emploi de la négation dans le poème « ne ressentir plus le froid (不知寒) » et « ne flétrir pas (莫摧殘) » dans le poème équivaut à un refus de l'esthétique plaintive, voire larmoyante, des époques tardives des Tang. Sur le niveau phonétique, le « froid » (寒) et le « flétrissement » (殘) relèvent de la catégorie rimique (韻部) XIV (十四寒) lors des Tang qui est, dans nombre de cas, interchangeable avec la catégorie rimique XIII (十三元), celle de prédilection du *Rêve du pavillon rouge*. Lorsque les personnages romanesques dans ce roman n'arrivent pas à achever un poème seulement en rimant avec des caractères issus de la catégorie rimique XIII, ils empruntent ceux de la catégorie XIV. Ces deux catégories rimiques sont connues pour leur ton plaintif contagieux. Le poème en discussion de Cui Daorong est celui le plus cité dans la série alors que le *Rêve du pavillon rouge* de Cao Xueqin est le roman le plus cité. Sans doute ce lien phonétique entre ces deux références littéraires est-il un indice qui suggère que la série s'inscrit dans la lignée du *Rêve du pavillon rouge* qui cache des visions littéraires traditionalistes avec une forme littéraire plus accessible par le grand public. Concernant le champ lexical, voir Ou Li-chuan 歐麗娟. « La généalogie et l'héritage esthétique du *Rêve du pavillon rouge* et des poèmes des époques tardives des Tang » 論《紅樓夢》與中晚唐詩的血緣譜系與美學傳承. *Revue des lettres, de l'histoire et de la philosophie de l'Université nationale de Taiwan* 臺大文史哲學報, vol. 75, novembre 2011, p. 147.

de la poésie *ci*. Ainsi retrace Zhang Huiyan le *ci* à la poésie *yuefu* des Han et aux *Trois cents vers* :

La poésie musicale *ci*, provenant des lettrés des Tang, emprunte les mélodies de la poésie *yuefu* sur la base de laquelle l'on innove et à laquelle l'on attache des paroles, d'où son nom « *ci* » (paroles). [...] Développées dans son amplitude, ces ballades des ressentis amoureux sont capables de véhiculer l'amertume cachée chez les vertueux qui ne peut pas être exprimée autrement. [...] À l'origine de ce genre l'on trouve la métaphore politique dans les *Trois cents vers* et ses essences ressemblent aux ballades plaintives et aux chants du Qu Yuan.

詞者，蓋出於唐之詩人，采樂府之音以制新律，因繫其詞，故曰「詞」。[...]極命風謠里巷男女哀樂，以道賢人君子幽約怨悱不能自言之情[...]。蓋《詩》之比興，變風之義，騷人之歌則近之矣。¹⁷²

L'idée-force est que, chronologiquement parlant, la poésie musicale *ci* des Cinq Dynasties et des Song (IV-V, 907-1279) suit de près les pas de la poésie non musicale *shi* des Tang (V, 618-907); généalogiquement parlant, elle remonte, selon Zhang Huiyan, aux *yuefu* des Han (II, 202 av. J.-C.-220) et aux *Trois cents vers* dans l'Antiquité (I). La lignée chronologique nous paraît causale sans l'être forcément, puisque ce serait fallacieux de supposer que le *shi* des époques tardives des Tang (V3-V4, 766-907) engendre le *ci* des Cinq Dynasties (VI, 907-960) seulement en raison de l'antériorité immédiate de ce premier. Au contraire, par rapport à la lignée chronologique, celle d'ordre généalogique, une pure construction chez les historiens littéraires, nous renseigne plus sur les rapports véritables entre les genres littéraires.¹⁷³ En inscrivant le *ci* dans le *yuefu*, chansons avec des teintes folkloriques des Han (II), et dans les « chansons régionales » des *Trois cents vers*, poèmes connus pour sa bisémie dont la signification au pied de la lettre est d'ordre

¹⁷² Zhang Huiyan 張惠言. *Œuvres choisies de la poésie ci* 詞選 (1798). Dans *Compléments au « Siqu Quansu »* 續修四庫全書據道光十年宛鄰書屋刻本影印本. Shanghai : Éditions de classiques de Shanghai 上海古籍出版社, 1995, vol. 1732, p. 536.

¹⁷³ L'historiographie traditionnelle chinoise exige qu'un historien littéraire prête l'attention à la différence potentielle entre la chronologie et la généalogie des genres littéraires. Si la lignée chronologique, comme le fait que la poésie *shi* des Tang précède la poésie *ci* des Cinq Dynasties, nous renseigne sur la succession générique telle qu'elle fut, la lignée généalogique reconstitue celle-ci telle qu'elle « devrait être » aux yeux d'un historien. C'est dans ce sens que Zhang Huiyan maintient que le *ci* est l'héritier des *Trois cents vers* et du *yuefu* des Han, malgré au moins un millénaire de l'intervalle. Les *Œuvres choisies de la poésie ci* font preuve de la perspicacité historiographique de Zhang Huiyan qui, dans l'objectif de distinguer la lignée généalogique de celle d'ordre chronologique, met deux œuvres *ci* dans l'incipit, l'un de Li Bai et l'autre de Wen Tingyun. Ce premier est l'œuvre qui marque la transition du *shi* au *ci* au niveau chronologique ; ce dernier exemplifie la quintessence du *ci* sans être la première œuvre de ce genre dans l'histoire littéraire. Ainsi résume Zhang Huiyan : « Parmi les poètes des Tang, Li Bai est le premier qui s'attaque au *ci* alors que Wen Tingyun est le meilleur. » Voir *Ibid.* 「唐之詞人，李白為首，[...]而溫庭筠最高。」

amoureux et celle à l'arrière-plan d'ordre politique, Zhang Huiyan suggère que le *ci* est l'héritier de ces genres. L'engendrement de *ci*, genre paru environ au IX^e siècle, par les *yuefu* des Han et les *Trois cents vers*, œuvre du II^e siècle au plus tard, s'explique en plusieurs sens : premièrement, le *ci* peut être compris comme la renaissance de ces deux traditions de la poésie musicale de l'Antiquité aux Han (I-II) dont la musique est perdue; deuxièmement, tout comme ces deux ancêtres, le *ci* est d'origine populaire avant d'être raffiné par les lettrés; troisièmement, le *ci* est, à l'instar des « chansons régionales » des *Trois cents vers*, d'ordre bisémique avec un aspect de l'amour et un autre de la politique.

Cette bisémie est parfaitement exemplifiée par le *Francolin doré*, poème louangé par Zhang Huiyan comme l'œuvre *ci* par excellence dotée d'une « beauté profonde » (深美) et d'une « concision parlante » (閎約) où ces deux plans — ceux de l'amour et de la politique — renforcent l'un et l'autre. Un regard détaillé sur ce poème répété 77 fois dans la série nous est ainsi indispensable afin de révéler la nature diphonique de ce genre:

Sur des écrans décorés, entre des motifs montagneux superposés, scintille la lumière du matin. Mon visage pâle comme la neige; mes franges éparses la frôlent doucement comme le nuage. Paresseusement, je me lève; tardivement, je me coiffe. Entre les deux miroirs, les fleurs et mon visage se reflètent. Sur le corsage de soie nouvellement bordé dorment deux francolins dorés.

小山重疊金明滅，鬢雲欲度香腮雪。懶起畫蛾眉，弄妝梳洗遲。照花前後鏡，
花面交相映。新帖繡羅襪，雙雙金鷓鴣。¹⁷⁴

Au premier plan, l'énonciatrice est une femme dont l'amant est loin d'elle. Lors d'un matin, la lumière s'infiltré dans sa chambre et la réveille doucement. Baigné dans la lumière matinale, son visage couvert à moitié par ses franges ressemble à la neige caressée par les nuées. Sans amant pour lequel elle se maquille, elle se pare avec paresse, puisque, qu'elle s'embellisse ou non, personne ne complimente sa beauté. Sur son vêtement de soie dort calmement un couple de francolins dorés. Au contraste ironique, elle reste toute seule devant son miroir, avec son visage en pair avec des fleurs. Que ne fût sa tristesse insupportable ! Or, selon la lecture politisée que prône l'école Changzhou du *ci*, la femme envahie par la paresse et la solitude est la réflexion

¹⁷⁴ Wen Tingyun 溫庭筠. « Pusaman, ou le francolin doré » 鷓鴣天·小山重疊金明滅. Dans *Chansons dans les fleurs* 花間集. Édité par Zhao Chongzhuo 趙崇祚 (940). Pékin : Pavillon Chizao 摛藻堂《四庫薈要》本, 1790, vol. 1, p. 1. Concernant les propos de Zhang Huiyan, voir *Ibid.* 「溫庭筠最高，其言深美閎約。」

d'un lettré mis à côté par la cour. Dépourvu de toute occasion de se rendre utile, ce lettré déprime au point qu'il ne voit plus d'utilité de se perfectionner sans cesse au niveau de l'éthique et des compétences. Ainsi voit-on les allégories entre une femme abandonnée et un lettré frustré, entre le maquillage et le développement personnel ainsi qu'entre la beauté féminine et les qualités en général chez un lettré.

Peu d'accords existent entre les historiens littéraires sur la mode correcte de lecture. Certains, dont Wang Guowei (1877-1927) et Florence Jiaying Yeh (1924-2024), deux chercheurs fortement influencés par les enseignements familiaux et parascolaires, insiste sur l'interprétation à la lettre en accusant Zhang Huiyan de dénaturer l'amour que louange le *ci*.¹⁷⁵ Ainsi Wang taxe Zhang de la surinterprétation, une critique que Yeh cite abondamment dans ses propres œuvres.

Qu'il est têtue, Zhang Huiyan qui insiste sur son mode de lecture du *ci*! [...] Tous les *ci* résultent des ressentis bourgeonnants. Où sont les intentions cachées ? Tout n'est que l'invention de Zhang Huiyan.

固哉，臯文之為詞也！ [...] 皆興到之作，有何命意？皆被臯文深文羅織。¹⁷⁶

Tout en admettant l'accusation de Wang qu'à l'origine, le *ci* soit un genre sans connotations politiques si ce n'était pas Zhang Huiyan qui y attache, il n'en demeure pas moins la question concernant le motif de Zhang de le faire. Zhang, classiste par formation, n'a jamais pensé à inclure la poésie *ci* dans son enseignement si ce n'était pas en réponse à la demande de ses élèves, les frères Jin qui, étant dandys, s'intéressent mille fois plus à l'aventure amoureuse qu'aux

¹⁷⁵ Wang est autodidacte alors que Yeh fréquente une faculté des lettres chinoises qui garde la relation traditionnelle maître-disciple. Son maître étant poète de *ci*, elle se spécialise prématurément en ce sous-domaine dès son entrée à la faculté à 17 ans. Par rapport au programme standardisé du premier cycle en lettres chinoises qui englobent les études classiques, historiques, philosophiques et poétiques en chinois classique, les parcours parascolaires de ces deux chercheurs leur permettent de se concentrer pleinement sur ce qui les attire le plus et les disposent ainsi à singulariser la poésie *ci* des autres ressources littéraires dont l'essai, genre préféré des classicistes sous la forme duquel douze sur treize classiques confucéens sont rédigés. Cela s'explique partiellement pourquoi ces deux chercheurs ne croient pas en liens internes entre le *ci* et les classiques ni entre, pour reprendre les mots de Wang Guowei, les « ressentis bourgeonnants » et les « intentions cachées » souvent d'ordre politique. Pour en savoir plus sur ces deux chercheurs qui représentent toute une génération chinoise de bénéficiaires de la formation familiale et parascolaire en lettres, voir Joey Bonney. *Wang Kuo-wei: An Intellectual Biography*. Cambridge: Harvard University Press, 1986, pp. 7-20 ainsi que Florence Jiaying Yeh 葉嘉瑩. « 75 ans de compagnonnage avec Gu Sui » 我與顧隨先生七十五年的師生情誼. Dans *Recueil d'essais de Jialing* 迦陵雜文集. Pékin : Presses de l'Université de Pékin 北京大學出版社, 2020, vol. 2, pp. 272-282.

¹⁷⁶ Wang Guowei 王國維. *Manuscrits non publiés* 未刊稿 (1909). Dans *Critique sur la poésie ci du monde d'ici-bas avec l'explication de Florence Chia-ying Yeh* 人間詞話：葉嘉瑩講評本. Édité par Florence Chia-ying Yeh 葉嘉瑩. Pékin : Édition de dix mille livres 萬卷出版, 2021, p. 243.

enseignements secs et inintéressants sur les classiques confucéens. Zhang Ci (張琦, 1764-1833), frère et collègue de Zhang Huiyan se souvient qu'avec quels ressentis paradoxaux son frère s'engage à l'enseignement du *ci*.

Les élèves de la famille Jin adorent écrire des *ci*. Bien que mon frère croie que le *ci* n'est rien de plus que la trivialité [...] il sélectionne avec moi 44 auteurs du *ci* des Tang et des Song. L'ensemble de ces sélections comprend 160 poèmes qui se divisent en deux volumes. Nous le présentons aux élèves de la famille Jin et ceux-ci les font publier.

金氏諸生好填詞。先兄以為詞雖小道，[...]乃與余校錄唐宋詞四十四家，凡一百十六首，為二卷，以示金生，金生刊之。¹⁷⁷

La mission originelle des frères Zhang en tant que précepteurs est d'inculquer les valeurs confucéennes qui résident dans les classiques. Or, ces élèves de la famille Jin ne s'y intéressent point. Que fait-on à la place des frères Zhang en face des élèves peu réceptifs aux classiques et aux enseignements dogmatiques reposés sur les disciplines peu attrayantes dont la paléographie, la phonétique historique et l'herméneutique, collectivement appelées les « trois disciplines fondamentales » (小學) auxquelles les étudiants universitaires de nos jours tentent de s'échapper coûte que coûte, sans parler des frères Jin qui font l'école à la maison à la fin de XVIII^e siècle? Avec tant de zèle pédagogique, Zhang Huiyan prend l'initiative de complexifier la lecture du *ci* en éditant avec son frère une anthologie de ce genre destinée à leurs élèves et, après la publication, à tous les jeunes qui ont tendance à esquiver l'ennui intrinsèque à la formation classiciste traditionnelle. Leur passion pour l'enseignement des classiques n'est pourtant pas sans rappeler de celle de Joseph Jacotot, contemporain à l'autre bout du monde, en ce sens que tant ces premiers que ce dernier se retirent en deuxième plan afin de laisser parler les classiques, qu'ils soient les œuvres *ci* ou le *Télémaque*.

Conclusion

La stratégie centrale d'un utilisateur de lettres, au contraire de la plupart des créateurs littéraires à notre ère où les autofictions sont en vogue, est de ne pas se mettre en avant, mais en arrière. La raison pour laquelle l'on met en exergue les textes et non pas soi-même, quitte à

¹⁷⁷ Zhang Qi 張琦. *Préface de la réédition des Œuvres choisies de la poésie ci* 重刻詞選序 (1830). Dans *Compléments au « Siqu Quansu »* 續修四庫全書據道光十年宛鄰書屋刻本影印本, vol. 1732, p. 535.

s'automuseler, est de faciliter l'écoute de la polyphonie dont la *vox principalis* conforme à la ligne directrice des autorités alors que des contre-chants ne la suivent pas forcément. La métaphore de la polyphonie que nous nous efforçons de développer, applicable aux usages de lettres chez Jacotot, les frères Zhang et les deux séries historiques dans ce travail, constitue une technique d'évasion à la censure. Si l'usage d'une œuvre polyphonique favorise la réussite à la censure, cela n'est pas parce que la dissidence polyphonique échappe complètement à la connaissance de censeurs rigoureusement formés, mais parce qu'une œuvre polyphonique excède rarement le seuil de tolérance de censeurs. Dans un régime autoritaire certes sans être catégoriquement intolérable de toute voix contestataire, l'on trouve moins d'intérêts que de risques de ne pas permettre une certaine libération de la tension sociale par voie littéraire et artistique. Autrement, une société bouillonnante s'éclate comme un autocuiseur qui explose sous haute pression interne. Il existe d'autant moins de raison de s'inquiéter, d'un point de vue des autorités, d'une œuvre polyphonique dont la compréhension nécessite des connaissances classiques. De véritables connaisseurs capables de tisser des pistes polyphoniques étant peu nombreux, ce serait peu possible qu'une œuvre polyphonique exerce une influence massive sur la société. En ce sens, la série historique, tout comme la polyphonie à laquelle elle est comparée, reste un art élitiste, malgré la diffusion massive, que ce soit par les médias de masse ou par la performance en direct dans une cathédrale. Le facteur décisif de la censure ou non d'une œuvre polyphonique employée à des fins politiques est donc la possibilité que son influence excède son audience de cible, à savoir des élites culturelles, et touche ainsi à la masse. D'où l'angoisse des autorités sur la répercussion sociale d'une œuvre polyphonique dont l'audience touchée excède celle préestimée, voire indomptablement agrandir.

L'agrandissement inattendu de l'influence sociale d'une œuvre polyphonique se produit avant même l'avènement de la communication de masse. Dans le cas de la communication de niche du *Télémaque* dans l'amphithéâtre de Jacotot, les autorités ne censurent pas l'usage politico-pédagogique de ce livre dès qu'elles détectent des voix oppositionnelles en raison de l'impact social restreint qui n'excède pas l'Université de Louvain selon l'estimation initiale.¹⁷⁸ Grâce à la nature polyphonique du *Télémaque*, les autorités sont originellement induites à penser

¹⁷⁸ Concernant l'abandon de la méthode de Jacotot dans des écoles du territoire belge en raison de l'opposition « anti-jacotiste », voir Jean-François Garcia. *Jacotot : Pédagogue et pédagogie*. Paris : Presses universitaires de France, 1997, pp. 21-25.

que celui-ci n'est qu'un matériel pédagogique inoffensif jusqu'à ce que son *organum secundum* ne prenne le dessus de la *vox principalis* en chantant : « N'apprenez donc jamais rien sans le rapporter par la pensée du premier objet de vos études », à savoir la langue maternelle telle qu'elle est parlée en Flandre.¹⁷⁹ Même après que la piste autonomiste du *Télémaque* qui appelle à l'émancipation flamandaise devient évidente, la liberté d'expression de Jacotot n'est pas privée à cause de celle-ci, mais en raison de la crainte grandissante chez les francophones belges que le *Télémaque* bilingue, arme à double tranchant, ne soit employé chez eux pour les « néerlandiser ». « Quoi! vous balanceriez, quand ses promptes leçons, / Doivent au hollandais façonner les Wallons? », crie un poète francophone anonyme du mouvement « anti-jacotin », pour reprendre un terme à l'époque, dû auquel le prince Frédéric ordonne la fermeture de l'École normale de Louvain dont Jacotot est fondateur.¹⁸⁰ Ce qui voue un projet de l'usage de lettres à la censure, comme le démontre l'histoire du maître ignorant, n'est pas forcément les voix dissidentes qui ne s'adressent qu'à des initiées, mais le retentissement social hors attente lors du contact de l'œuvre et l'audience non ciblée. Or, à la différence des anti-jacotins qui sont en mesure de concevoir le scénario redoutable de la néerlandisation éventuelle de la Wallonie seulement à partir de ce qui se passe à Louvain, le Conseil ne prévoit que vaguement la réception de la masse d'une œuvre polyphonique. Cela est dû au fait que, si un spectateur doté d'un bagage culturel raffiné sait interpréter une série historique en s'appuyant sur ses connaissances classiques, la multitude d'interprétations de la masse va dans tous les sens. La compréhension de cette dernière étant moins prévisible que celle d'un spectateur cultivé, le Conseil, parfois faute de mesures préventives, recourt à la censure post-diffusion sur le genre historique en général et sur le sous-genre de la lutte du harem en particulier.

Tout en partageant une même logique de la surveillance étatique continue qui porte moins sur le contenu, mais sur la répercussion sociale une fois que l'œuvre est sortie, les spectateurs chinois ne sont cependant hélas pas comparables aux étudiants de Jacotot sur le plan de la connaissance classique. Avec la diminution de « connaisseurs de paroles » au sens

¹⁷⁹ Voir Christian Meyer. « Polyphonies médiévales et tradition orale ». *Cahier d'ethnomusicologie*, vol. 6, octobre 1993, p. 103. Voir également Joseph Jacotot. *Enseignement universel. Langue maternelle*. Louvain : Imprimerie de H. de Pauw, 1823, pp. 115-116.

¹⁸⁰ *Les jacotins et leur antagoniste: satire*. Gand : P. F. De Goesen-Verhaeghe, 1824, p. 5. Concernant le crépuscule de la pédagogie jacotot dans le territoire belge pré-révolutionnaire, voir Jean-François Garcia. *Jacotot*. Paris : Presses universitaires de France, 1997, pp. 21-26.

confucéen parmi les Chinois, seule la couche la plus évidente d'un texte polysémique s'ouvre à un lecteur sans connaissance classique. Devant la série historique qui, tout comme un motet treiziémiste, est pluriregistre, plurigenre et, sans exagération, bilingue pour les non-initiés au chinois ancien, il n'est pas inimaginable qu'un spectateur chinois se sente aussi perdu qu'un fidèle dans une cathédrale, submergé par une pièce polyphonique. Cette comparaison musicale s'avère d'autant plus juste si l'on consulte l'expérience acoustique de Jeffrey Dean, spécialiste en polyphonie, selon lequel, lors d'une performance au sein d'une cathédrale, « la musique ne peut pas être clairement perçue que pour ceux qui se situent à la même position où elle est interprétée ».¹⁸¹ Cette position à l'autre bout de la nef centrale est pourtant rarement occupée par la plupart des laïcs. Ainsi ne relève pas la clarté acoustique de la polyphonie, dans un langage ranciérien, du « commun partagé », mais d'une « part exclusive » du clergé et des patrons. « Naïvement ai-je supposé, lamente Dean, que la musique sacrée de Pérotin, de Machaut, de Du Fay ou encore de Josquin se destine à “tout le monde”. »¹⁸² Le musicologue poursuit en qualifiant le véritable auditoire de la polyphonie comme « restrictif pour ne pas dire élitiste ».¹⁸³ Tout comme la polyphonie qui s'adresse aux privilégiés se déroule traditionnellement dans un espace public qu'est une cathédrale, la série historique qui se diffuse par les médias de masse ne parle qu'éloquemment à des initiés. Cette dernière ne se prêt pas à être facilement comprise par ceux qui ne partagent pas une « occupation » comparable à celle de l'équipe sérielle composée de connaisseurs de la Chine ancienne qui définit « des compétences ou des incompétences au commun ».¹⁸⁴ La compétence chez le spectateur qu'exige une série historique la plus est la compréhension de textes classiques qui n'est cependant pas un savoir répandu. Cela suggère-t-il que la série est aussi peu démocratique que la polyphonie sacrée? Nous avons la faiblesse de donner une réponse affirmative. Or, l'avenir de la série historique n'est pas morose. Tant que l'audience ne perd pas la patience du déchiffrement, les séries historiques de haut niveau continueront à être produites, puisque le système de censure actuel, tout au moins celle de la pré-diffusion, reste inefficace devant une polyphonie avec 380 pistes. La post-diffusion, quant à elle, est certes efficace sans être une panacée. Celle-ci nécessite la suppression totale d'œuvres similaires pendant une certaine durée, engendre, en conséquence, une perte considérable chez les

¹⁸¹ Jeffrey Dean. “Listening to Sacred Polyphony c.1500.” *Early Music*, vol. 25, no. 4, November 1997, p. 612.

¹⁸² *Ibid.*

¹⁸³ *Ibid.*

¹⁸⁴ Jacques Rancière. *Le partage du sensible : esthétique et politique*. Paris : La fabrique éditions, 2000, p. 13.

équipes sérielles endommagées et freine ainsi le développement de certains sous-genres désinvestis par le marché.

Une meilleure solution que conçoit le Conseil une décennie après la suppression du genre de la série historique est de préconiser un tournant intermédial. En voyant cette décision d'un bon œil, l'on peut supposer que la mise en valeur des arts non strictement littéraires est propice à la démocratisation de la série historique. L'idée derrière est que rares sont des spectateurs de la série historique suffisamment versés en lettres classiques pour « lire entre les lignes » au sens straussien alors que tout le monde, doté de connaissances théoriques ou non, est en mesure de percevoir, ne fût-ce que superficiellement, la beauté des arts traditionnels chinois, tout comme l'auditoire dans une cathédrale qui s'immerge dans la polyphonie sans être gêné par le fait d'avoir peu compris.¹⁸⁵ Or, si l'on juge défavorablement le tournant intermédial prôné par le Conseil, il n'est pas infondé de dire que la motivation de celui-ci est de dépolitiser la série historique avec l'intermédialisation qui nécessite l'ajout de pistes dans une polyphonie déjà mélodiquement riche. Comment peut-on demander à la majorité de spectateurs sériels, qui éprouvent déjà de la difficulté de « lire (seulement) entre les lignes », de tisser des liens entre les couleurs, entre les notes ou encore entre les motifs céramiques? Ainsi peut-on comprendre que le remplacement d'un paradigme sériel axé sur les lettres par celui tissé par de divers arts constitue une tentative de la dépolitisation à travers la complexification de la structure polyphonique, pour continuer avec notre métaphore. L'impasse de la série historique post-intermédialisation est donc celui-ci : soit l'on abandonne l'aspect engagé de la série historique; soit l'on s'efforce de cacher des dissidences dans les arts tout en risquant que de véritables connaisseurs soient rarissimes, encore moins nombreux qu'une série historique qui ne s'articule qu'autour de lettres. Cette deuxième voie est ce qu'entreprend la série que nous aborderons dans le chapitre suivant qui nécessite que nous passions de la lecture « entre les lignes » à l'exploration multisensorielle « entre les arts ». Afin que la dépolitisation de la série historique ne se réalise, le moins qu'un chercheur doté de la littérature classique puisse faire est de contribuer tout ce qu'il peut apercevoir à partir de son « occupation » au sens ranciérien. Tel est notre engagement immuable qui traverse les deux chapitres.

¹⁸⁵ Leo Strauss. *La persécution et l'art d'écrire*. Traduit de l'anglais par Olivier Sedeyn. Paris : Éclat, 2003, pp. 25-27.

Chapitre 2 – Vent et os, ou le repartage éthico-esthétique

Les lettres s'avèrent véritablement utiles en tant que branches de classiques. Les cinq rites y prennent forme et les six *Codes* judiciaires y trouvent son efficacité. [...] Or, à notre ère où les saints nous sont éloignés, les styles littéraires sont déformés. Les lettrés, engoués de l'insolite, du somptueux et de l'excentrique, écrivent avec un style excessif comparable à la décoration d'une plume polychrome ou à la broderie d'une ceinture chamarrée, s'éloignent de l'essentiel et la médiocrité déferle ainsi partout.

唯文章之用，實經典枝條，五禮資之以成文，六典因之致用。[...]而去聖久遠，文體解散，辭人愛奇，言貴浮詭，飾羽尚畫，文繡鞶帨，離本彌甚，將遂訛濫。

186

Au tournant du VI^e siècle, au temple de Dingling (定林寺) à Jiankang (建康), capitale des Six Dynasties, Liu Xie (劉勰, ca. 466-532), jeune laïque au début de ses trentaines qui mène volontairement une vie monocale, vient de parachever son chef-d'œuvre avec une postface partiellement citée au début de ce chapitre. Il s'agit de *Sculpture de dragons avec un cœur littéraire* (ci-après le *Cœur littéraire*, 《文心雕龍》), première œuvre en critique littéraire chinoise qui peut être considérée comme un pamphlet contre les styles Yuanjia, Yongming et celui dit « palatial » (永嘉體, 元嘉體, 宮體) qui dominent les époques tardives des Six Dynasties. Ces styles, caractérisés du parallélisme syntaxique et de la sophistication rythmique, relèvent « de l'insolite, du somptueux et de l'excentrique » contre laquelle s'insurge Liu Xie à travers le *Cœur littéraire*.¹⁸⁷ Or, les styles ciblés ne sont pas pratiqués par des marginaux sur la scène littéraire à l'époque, mais les plus puissants. Leur prédominance est telle que les Song (317-420) et les Qi (420-479) sont autrement appelés les époques Yuanjia et Yongming par les historiens littéraires. Le style palatial, quant à lui, est indissociable des Liang (502-557) et des Chen (557-589), deux dernières des Six Dynasties où les poètes autour de l'empereur, lui-même poète-dandy, s'oublie dans les jeux poétiques qui consistent à marier le raffinement rythmique avec la volupté de dames de cour. Aux yeux de Liu Xie, lettré dont la position littéraire orthodoxe se manifeste de façon indéniable dans les trois premiers chapitres du *Cœur littéraire* « À l'origine du Dao », « À l'image de saints » et « À l'honneur de classiques » (〈原道〉, 〈徵聖〉, 〈宗

¹⁸⁶ Liu Xie 劉勰. « Motivation à la rédaction » 序志. *Sculpture de dragons avec un cœur littéraire* 文心雕龍 (ca. 499-500). Annoté par Zhou Zhenfou 周振甫. Taipei : Librairie Liren 里仁書局, 2022, p. 553.

¹⁸⁷ *Ibid.*

經〉), le style palatial qui vise la maximalisation d'émois sensuels ne trouve point de grâce en raison de son caractère « excessif ».¹⁸⁸ Ces trois styles qui font l'objet de critiques du *Cœur littéraire* étant pratiqués par ceux qui se trouvent à la partie supérieure de la hiérarchie sociale, s'ils ne sont pas au faite du pouvoir, le *Cœur littéraire* reste mal reçu par la sphère littéraire des Six Dynasties. Il faut attendre la deuxième moitié du XV^e siècle, soit un millénaire après la déchéance de la dernière des Six Dynasties, que le *Cœur littéraire* gagne le cœur de lettrés des Ming (1368-1644), quelles que soient leurs positions dans la querelle des Anciens et des Modernes. Sans doute l'audace de Liu Xie avec laquelle il remet en cause des styles pratiqués par les tout-puissants et sa perspicacité qui lui permet de proposer une vision littéraire qui s'avéra clairvoyante un millénaire plus tard inspirent-elles la série historique présente, *Rêve de prospérité* (《夢華錄》) dirigée par Yangyang et sortie en 2022.¹⁸⁹ Cela s'avère clair, si l'on considère que, sur le plan de la généalogie littéraire, la série s'inscrit consciemment dans la tradition du *Cœur littéraire* par des références aux lettres et que, sur le plan de l'esthétique, la série prône l'élégance à l'aune des Song (960-1279) qui est à l'antipode de la somptuosité fustigée par Liu Xie. D'autant plus que, sur le plan de l'attente à long terme, l'équipe sérielle vise à laisser son empreinte dans l'histoire audiovisuelle même après que la série discutée dans le premier chapitre jette l'opprobre sur la série historique — un rêve partiellement réalisé grâce à son entrée dans l'Archive nationale de Chine (國家版本館) en tant que première série historique reconnue comme œuvre d'art au même titre que la peinture, la calligraphie ou encore la sigillographie qui convergent toutes dans la série.¹⁹⁰ Cette reconnaissance gouvernementale représente

¹⁸⁸ Liu Xie. *Sculpture de dragons avec un cœur littéraire*, p. 553.

¹⁸⁹ Le titre de la série se réfère à *Rêve de prospérité de la capitale* de Meng Yuanlau (孟元老, 1103-1147), témoin du renversement des Song du Nord auquel est arrivé le malheur de migrer involontaire au Midi en raison de la prise de la capitale au Septentrion par les Jurchens des Jin (1115-1234). La « prospérité » dont parle Meng est celle de la capitale avant qu'elle ne soit saccagée. Or, afin de déplorer la perte de la capitale, Meng n'aborde pas sa chute, mais son épanouissement d'autrefois, dont le beau artistique, le sublime architectural ou encore la floraison commerciale. En employant ce titre, la série s'inscrit dans l'esprit de Meng qui consiste à déplorer à travers une œuvre dotée d'une forte conscience intermédiaire. Voir Meng Yuanlau 孟元老. *Rêve de prospérité de la capitale* 東京夢華錄 (1187). Annoté par Yang Chunqiao 楊春俏. Pékin: Librairie Zhonghua 中華書局, 2020.

¹⁹⁰ L'Archive nationale de Chine, fondée en 2022, s'endosse la mission d'élargir la portée de ressources culturelles archivables autrefois limitée à des genres artistiques traditionnellement considérés comme les plus prestigieux. Ainsi décrit le calligraphe Liu Weipeng la façon dont cette institution redéfinit la notion de l'« archivabilité » : « Des livres antiques, inscriptions lapidaires, œuvres calligraphiques et picturaux jusqu'au ticket de rationnement voire pièces de monnaie, tous les médias imprégnés de la civilisation chinoise pourraient désormais être considéré comme des "ressources archivables" ». Voir Liu Weipeng 劉偉鵬. « Comment la Chine est-elle devenue le Royaume du milieu à travers l'Archive nationale chinoise » 從國家版本館看「何以中國」. *Panorama des sciences* 科學大觀園, vol. 13, juin 2023, p. 18.

l'approbation du tournant intermédial de la série historique par le Conseil et illustre bien la tolérance du Conseil envers la dissidence véhémence, mais peu percevable pour les gens du commun, puisque, comme nous verrons dans ce chapitre, c'est précisément à travers les lettres, les arts et les liens entre les deux que la série formule des objections contre l'appropriation récente du terme « le vent et l'os » par les autorités chinoises.

Victime des effets de la post-diffusion de la première série comme nombre de séries historiques qui lui est postérieure, la série est confrontée à l'exhortation du Conseil de sortir des schémas préétablis, tels les complots contre ses proches et la « lutte du harem ». La reconnaissance étatique du mérite de *Rêve de prospérité* s'explique tant par son rendu esthétiquement soigné que par sa position politiquement correcte. Tous les deux bénéficient d'une recherche approfondie visant à « comprendre clairement l'orientation idéologique vers laquelle se dirige l'État », pour reprendre le quatrième de sept conseils tirés d'un cahier pédagogique destiné à de futurs scénaristes corédigé par la scénariste de la série présente.¹⁹¹ De ce fait, avant d'entrer dans l'œuvre, nous examinons d'abord les lignes directrices au niveau de l'esthétique et de la position politique donnée par le Conseil lors de la production de la série afin de nous nous mettre dans la place de l'équipe sérielle. Commençons par l'aspect esthétique. Dans le sillage des répercussions de la première série, à des équipes sérielle rappelle constamment le Conseil des idéaux éthico-esthétiques confucéens selon lesquels « la fragrance émane de l'art marié avec l'éthique, (la renommée provient) de lettres alliées à la vertu » (德藝雙馨，道德文章). Une analyse de cette phrase nous laisse entrevoir l'érudition de censeurs et l'enjeu de l'équipe sérielle qui devrait jouer avec eux. Si la première partie de cette phrase qui concerne la fragrance de l'art au noble caractère n'est qu'une expression figée connue par tout le monde, la deuxième partie qui met en parallèle les lettres et la vertu constitue une référence littéraire à un poème de Xin Qiji (辛棄疾, 1140-1207) avec la technique du « coupage citationnel » abordé dans le premier chapitre. Les vers originels auxquels se réfère le Conseil sont ceux-ci : « Depuis combien de siècles les lettres et la vertu sont-elles transmises dans votre famille ? Qu'il est temps

¹⁹¹ Hong Fan 洪帆 et Zhang Wei 張巍. *Guide de scénarisation des séries télévisuelles* 電視劇編劇教程. Pékin : Éditions unies de Pékin 北京聯合出版公司, 2022, p. 62.

que vous soyez promu au rang de hauts fonctionnaires ! »¹⁹² L'idée que la combinaison art-vertu apportera définitivement le renom est évidente dans ces vers, mais pas dans la phrase éclipsée du Conseil qui n'insinue qu'aux scénaristes cultivées que l'ingérence étatique dans l'industrie sérielle ne signifie pas seulement des mesures punitives, mais également la récompense symbolique. Une question légitime pour une équipe sérielle serait de savoir comment remporter le plus dans ce système de la surveillance? Les publications de spécialistes affiliés au Conseil nous donnent des indices. L'exemple le plus épouvantable nous est fourni par un ouvrage commodité par le Conseil en 2020 et rédigé par Yang Hongtao, enseignant-chercheur à l'Université de Communication de Chine, institution qui sert comme berceau de futurs censeurs, dans lequel se trouve une liste de termes issus de la critique littéraire ou artistique chinoise à la référence des équipes sérielles :

la « contemplation de l'image par un cœur épuré » chez Zong Bing (375-444, A),
la « vivacité du *qi* » chez Xie He (ca. V-VI^e siècle, B),
l'« élégance de la réserve » (C1) ainsi que « le vent et l'os » (C2) chez Liu Xie (ca. 466-532),
la « manifestation du soi » (D1) à travers l'« éloge d'un objet » (D2) chez Liu Xizai (1813-1881),
l'« épiphanie » chez Yan Yu (ca. XIII^e siècle, E),
le « cœur ingénue » de Li Zhi (1527-1602, F).
宗炳主張「澄懷味象」(A)，謝赫首提「氣韻生動」(B)，劉勰的「隱秀」(C1)與「風骨」(C2)，劉熙載的「詠物」(D1)與「詠懷」(D2)，嚴羽的「妙悟說」(F)，李贄的「童心說」(G)。¹⁹³

Par souci de clarté, nous désignons un alphabet à chaque notion. Définir tous ces notions absconses, chacune liée à une tradition littéraire ou artistique bien distinguée, sera hors de notre portée. Or, si l'on catégorise ces termes, deux faits se manifestent : l'engouement pour les Six Dynasties et la diversité de genres artistiques impliqués. Sur le plan de l'époque, A, B, C1 et C2 appartiennent aux Six Dynasties, F aux Song, G aux Ming et D1 et D2 aux Qing. Sur le plan du genre, les notions A et B proviennent de la critique picturale; G constitue un texte fondamental de la critique théâtrale-opératique; quant à C1, C2, D1, D2 et F relèvent de la critique poétique. Cela

¹⁹² Xin Qiji 辛棄疾. « Fierté de pêcheurs » 漁家傲·道德文章傳幾世. Dans *Anthologie chronologique de Jiakuan 稼軒詞編年箋注*. Édité par Deng Guangming 鄧廣銘. Shanghai : Éditions de classiques de Shanghai 上海古籍出版社, 2018, tome 1, vol. 2, 472. 「道德文章傳幾世? 到君合上三臺位。」

¹⁹³ Yang Hongtao 楊洪濤. *Évaluer la série : Essais sur la culture esthétique de la série chinoise du nouveau siècle* 品劇：新世紀中國電視劇審美文化散論. Pékin : Éditions des sciences sociales de Chine 中國社會科學出版社, 2020, pp. 3-4.

démontre que l'auteur considère la série historique comme un art intermédial. Cette opinion est loin d'être particulière au sein du Conseil. Du même camp se trouve Li Yuesen, collègue de Yang au Conseil, qui propose la mission de transformer la série chinoise en un « art de synthèse par excellence » où de divers arts se rencontrent.¹⁹⁴ Le paradigme représenté par la première série qui se concentre sur les échanges strictement littéraires est définitivement à retirer du piédestal, selon Li qui croit qu'au lieu de se borner à être une « œuvre littéraire à part entière », la série historique devrait être à la hauteur d'« un tout organique autosuffisant » capable d'aller au-delà des lettres.¹⁹⁵ Le choix d'accorder une place centrale à la notion composée « le vent et l'os » (C3) chez Liu Xie dans *Rêve de prospérité* constitue une marche stratégique si l'on les examine des points de vue de la prédilection du Conseil et de son injonction à surmonter la prédominance des lettres dans la série sur d'autres arts. Si le fait que les Six Dynasties recèlent le plus de termes cités par l'ouvrage commodité par le Conseil incline l'équipe sérielle à choisir une notion centrale entre A, B, C1 et C2, l'emploi de C2 (le vent et l'os) et non pas les trois autres termes en tant qu'idée-force s'explique le mieux par le fait que ce terme, bien qu'il appartienne originellement à la critique littéraire des Six Dynasties, sera appliqué dans d'autres domaines artistiques dans les époques suivantes, surtout lors des Six Dynasties et des Song. Ainsi la notion du vent et de l'os qui sert comme la ligne directrice de la série lui permet-elle de briser le monopole de lettres dans la série non pas seulement par la mise en scène des arts différents, mais par la transplantation d'une notion-clé littéraire sur une variété de domaines artistiques. Cette explication, quoique plus convaincante, ne touche pas encore le motif le plus profond que l'équipe sérielle inscrire son œuvre dans la tradition du *Cœur littéraire*. Entre les deux œuvres existent, comme nous arguons dans ce chapitre, une affinité au niveau des idéaux éthico-esthétiques qui sont incarnés d'abord par des créateurs qui osent remettre en cause un schéma existant malgré des risques, qu'ils soient la marginalisation sur la scène culturelle par les tout-puissants comme la souffre Liu Xie ou l'éloignement éventuel de l'audience accoutumée à des clichés de la série historique dont « l'inceste, l'empoisonnement et l'usurpation du trône », pour reprendre la critique de Yang Hongtao, chercheur qui dresse la liste de termes de critiques littéraires et artistiques.¹⁹⁶ Ainsi est l'équipe sérielle de *Rêve de prospérité* connaissance de Liu

¹⁹⁴ Li Yuesen 李躍森. « Quelques problèmes littéraires de la série télévisuelle » 電視劇的幾個文學問題. *Trihebdomadaire des lettres et de l'art* 文藝報, le 31 mai 2019, section 8.

¹⁹⁵ *Ibid.*

¹⁹⁶ Yang Hongtao. *Évaluer la série : Essais sur la culture esthétique de la série chinoise du nouveau siècle*, p. 10.

Xie. Ayant lamenté, dans le chapitre « Connaisseur » (〈知音〉) dans le *Cœur littéraire*, « qu'il est difficile de rencontrer un connaisseur » et que « si tant est qu'il existe, ce sera un millénaire après », Liu Xie se sent sans doute fort réconforté s'il savait qu'il existe une série dédiée à certaines notions-clés de son chef-d'œuvre mésestimé à son ère.¹⁹⁷ D'autant plus réconfortant que l'aspect intermédial de son œuvre théorique, qui existe comme une graine négligeable pas encore poussée, sera élaboré par des théoriciens de l'art dans les époques suivantes et illustré par la série avec de divers arts. La série n'aspire pas, en ce sens, seulement à puiser dans la tradition littéraire fondée par Liu Xie, mais dans la longue histoire intellectuelle du « vent » et de l'« os » qui prennent racine dans la critique littéraire des Six Dynasties et fleurissent ultérieurement dans les arts des Cinq Dynasties et des Song où règne l'élégance épurée sans fioritures.

Ayant explicité que l'idéal du vent et de l'os est d'origine littéraire avant d'être transplanté sur d'autres domaines artistiques, nous nous obligeons à poser la question suivante : comment la série distingue-t-elle des couches différentes du vent et de l'os — celle esquissée par le critique littéraire Liu Xie, celle transformée par des théoriciens de l'art en fonction des caractéristiques d'un genre artistique donné et celle employée par les sinophones modernes non spécialistes dans la vie courante? Nous observons qu'afin de ne pas faire l'amalgame des usages classiques et modernes, l'équipe sérielle assure que l'intrigue soit construite selon l'idéal du vent et de l'os tel qu'il est compris dans le contexte politique au début de 2020, que les citations poétiques de haute importance le représentent tel qu'il est avancé par le *Cœur littéraire* et que les citations visuelles l'illustrent tel qu'il est pratiqué par des artistes durant les Cinq Dynasties et les Song. Ces trois couches du sens du vent et de l'os — dont la première est moderne et politique, la deuxième littéraire et la troisième artistique avec des nuances en fonction des genres — font justice à de diverses traditions en critiques littéraires et artistiques en Chine ancienne sans contrarier le Conseil, puisqu'il suffit que la couche politique corresponde à ses attentes. L'organisation de ce chapitre se propose d'être miroir de trois couches de l'idéal du vent et de l'os dans la série.

Nous commencerons, en premier lieu, avec la correspondance entre l'intrigue et l'éthique du travail — signification politique du vent et de l'os accordée par le régime actuel, qui n'est existant ni dans le *Cœur littéraire* ni dans les critiques littéraires et artistiques dans les époques

¹⁹⁷ Liu Xie. *Sculpture de dragons avec un cœur littéraire*, p. 887. 「知音其難哉！[...]逢其知音，千載其一乎？」

suivantes, sous son influence. Cette couche est la plus proche de la compréhension d'un sinophone sans formation sinologique sur le terme en question, d'où notre choix de nous en servir en tant que point de départ. Cette partie jette les bases pour la deuxième section qui aborde l'effort de la série de reconstruire ce que sont « le vent et l'os » dans le contexte de critiques littéraires et artistiques est, à nos yeux, une reconstitution nécessaire pour démentir l'usage politiquement motivé de ce terme qui prime malheureusement ses sens originels à notre ère.

Nous poursuivrons, en deuxième lieu, à illustrer l'idéal du vent et de l'os par les citations littéraires et artistiques dans la série. Lors des Song, la transplantation des lettres vers les arts du vent et de l'os entre d'autres notions esthétiques d'origine littéraire annonce l'arrivée de l'ère intermédiaire dans l'histoire de l'art chinoise. S'accompagner du tournant intermédiaire une ambiance sociale qui valorise la vaste culture chez les lettrés-amateurs et le mépris social envers le technicisme chez les artistes professionnels. Nous creuserons dans la divergence d'orientation chez les protagonistes Mesdemoiselles Zhao et Song qui renvoie la querelle entre la polyvalence et la spécialisation lors des Song. La conversion de cette dernière à cette première est ce que préconise la série pour les aspirants à l'ascension sociale ayant un profil similaire à Mademoiselle Song, joueuse de pipa dont l'hyperspécialisation et le manque de l'amateurisme obstruent sa voie. Afin d'explicitier le piège du technicisme dans lequel tombent les semblables de la joueuse de pipa qui se dévouent à une expertise de niche, nous nous servons de l'histoire narrée par Rancière de la réclamation de la visibilité de la sphère culturelle chez les ouvriers français des 1830. Leur histoire ainsi que celle de Mademoiselle Song démontrent comment l'obsession à une seule spécialisation artistique, étant preuve du manque de la conscience intermédiaire, sert difficilement au but de l'ascension sociale en raison du mépris envers les « technicistes » chez les cultivés.

En dernier lieu, nous tenterons de proposer, dans la mesure où nous pouvons, une réflexion préliminaire sur ce que la série a à apporter à une théorie intermédiaire à la chinoise. Nous élaborons les trois valeurs de l'intermédialité dans le contexte chinois dont se sert la série : son statut symbolique à partir de la Chine médiévale en tant que marqueur social qui distingue un lettré-amateur d'un artisan, sa dimension engagée qui contrecarre l'éthique du travail toxique de la Chine contemporaine et sa fonction pratique de diminuer des risques liés à la censure. Nous émettons la conjecture que le tournant intermédiaire de la série s'imposera comme une tendance

peu réversible, puisqu'à toutes les parties prenantes, les arts ont quelques valeurs à fournir. Ainsi émerge une situation gagnant-gagnant : du côté du Conseil, l'art est moins susceptible à susciter la censure que les lettres en raison du caractère relativement peu démocratique de ce premier qui ne relève pas de l'enseignement public, mais de la formation familiale chez les élites culturelles. Du côté de l'équipe sérielle, c'est en puisant dans la beauté palpable des arts, ou leur effet du « vent », que l'on peut engager tous les spectateurs, quel que soit leur niveau de familiarité avec la culture raffinée. Rarement est un spectateur non spécialiste capable de dégager de la série les théories esthétiques pertinentes en Chine ancienne. Or, le manque de la compréhension ne signifie pas forcément la perte de l'expérience somatico-affective capable de connecter un spectateur à la série ainsi qu'à des œuvres de divers genres qui y est en mis en valeur. Revenons, pour l'instant, aux deux usages du terme « le vent et l'os » en chinois contemporain — l'un est une dérivation linguistiquement explicable et communément accepté alors que l'autre est une forgerie des autorités chinoises dont l'objectif est de promouvoir une certaine éthique de travail à la chinoise.

Vent et os à notre ère, ou l'éthique de travail

Le vent et l'os recèlent, comme nous avons esquissé, trois couches de signification : la première dans l'ordre chronologique provient de la critique littéraire chinoise de Six Dynasties; la deuxième, sous l'inspiration du *Cœur littéraire*, constitue son extension dans de divers domaines artistiques lors des Cinq Dynasties et les Song; la dernière, accordée du sens et promue par le régime chinois actuel, signifie une éthique de travail inébranlable qui frôle de la frénésie d'un point de vue non chinois. Ce dernier sens est ce dont traite cette toute première section, puisqu'il s'agit de la couche la plus proche de la vie courante de la Chine actuelle. À plus forte raison, en commençant par le sens dénaturé, nous comprendrons mieux comment la série contrecarre à l'altération du terme « le vent et l'os », ou l'éthique du travail malsaine, avec une tentative de raviver ses sens éthico-esthétiques en Chine ancienne. Nous verrons, dans un extrait suivant d'un discours adressé à des finissants en 2021, deux sens contemporains du vent et de l'os dont l'un est possiblement dérivé du *Cœur littéraire* et l'autre une pure altération du régime actuel :

Entre ciel et terre se tiennent des intellectuels en haillons, mais d'une prestance majestueusement noble. Tel était l'image du vent et de l'os chez les lettrés aux yeux des gens du commun chinois lors de la Deuxième Guerre mondiale. En Chine actuelle, il est cependant inutile de se vêtir de hardes. Bien au contraire, il vous faut travailler dur,

accumuler de la richesse et entraîne ainsi davantage de personnes vers la prospérité commune.¹⁹⁸

Ce que vous venez de lire est un extrait du discours d'un certain Monsieur Zhang, représentant du corps professoral, adressé à des finissants de l'Université des sciences économiques et financières de Zhejiang et intitulé « Soyez reconnaissants pour les jours paisibles; ne se résignez pas à “rester coucher” ». ¹⁹⁹ Ce discours lors de la remise de diplômes universitaires, comme ceux prononcés à plein d'autres institutions chinoises de même année et quelques années suivantes, a pour thème la lutte contre le « rester-coucherisme » par le renforcement de l'éthique du travail, ou par la promotion du vent et de l'os au sens contemporain de l'après-guerre, pour résumer les propos de Monsieur Zhang qui prend la parole bon gré mal gré. Une fois devant le podium, Monsieur Zhang avoue d'emblée que c'est sous l'exigence de cadres du Parti à l'école qu'il devrait prononcer ce discours. En supposant qu'il le refuse, ce serait une autre « personne âgée » parmi le corps professoral, pour reprendre ses propres termes, qui devrait effectuer cette corvée qui consiste à délivrer des messages rébarbatifs à l'encontre de l'opinion de jeunes Chinois plus persuadés de « rester coucher » que de « travailler dur » comme le souhaite ce Monsieur bien-pensant et l'État derrière lui.

Le discours étant remis dans son contexte, lançons dans l'analyse de l'extrait. Nous observons, dans le discours, une juxtaposition entre la compréhension générale du vent et de l'os lors de la deuxième moitié du XX^e siècle et son sens actuel tel que le falsifie l'État. Une autre opposition qui s'impose réside dans celle entre le vent et l'os détournés, ou une sorte d'éthique de travail rigoureuse, et le « rester-coucherisme » qui signifie non seulement un simple manque d'ardeur au travail, mais, comme l'explique Monsieur Zhang dans son discours, une trahison envers la patrie : « Si vous restez couchés, la Chine restera couchée; si vous traînez au travail, la Chine stagnera. »²⁰⁰ Cette exhortation au zèle du travail n'est destinée aux profiteurs de la sécurité sociale, mais aux jeunes Chinois qui tombent esclaves de la condition de travail qui prescrit que chacun y dévoue « douze heures par jour, six jours par semaine » dont la dureté n'est

¹⁹⁸ Zhang Wenyu 張文宇. « Soyez reconnaissants pour les jours paisibles; ne se résignez pas à “rester coucher” — le discours de Monsieur Zhang Wenyu lors de la cérémonie de remise de diplômes du premier cycle » 感恩歲月靜好，不甘躺平人生—張文宇教授在學校 2021 屆本科生畢業典禮上的發言. Université des sciences économiques et financières de Zhejiang 浙江財經大學信息技術與人工智能學院, le 26 juin 2021, <https://info.zufe.edu.cn/info/1074/14007.htm>. Consulté le 12 mai 2025.

¹⁹⁹ *Ibid.*

²⁰⁰ *Ibid.*

pas niée par Monsieur Zhang.²⁰¹ Or, s’émanciper de l’excès du travail en retournant à la vie pastorale — tel est le sens originel du « rester-coucherisme » avant que ce terme ne soit falsifié par les forces jointes de discours académiques et de médias gouvernementaux — ne peut que susciter des fustigations.²⁰² Ce style de vie est certes au bénéfice du bien-être personnel, mais au détriment du développement économique de la Chine, d’où la suppression complète du texte fondamental du « rester-coucherisme » dans le cyberspace chinois la même année où ce discours est prononcé.²⁰³ De crainte que les jeunes finissants ayant grandi après des miracles économiques au début de ce siècle ne comprennent point ce qu’est la stagnation, Monsieur Zhang le patriotique illustre le résultat cauchemardesque en se référant à la partition de la Chine par des puissants occidentaux au tournant du XX^e siècle : « Que signifie la Chine qui reste coucher? C’est la patrie piétinée à nouveau par des bottes de fer des autres pays. »²⁰⁴ De ces propos émanent deux chaînes d’équivalence : les travailleurs acharnés sont les patriotes dotés du vent et de l’os au sens politico-économique redéfini par les autorités, alors que les pratiquants du « rester-coucherisme », dépourvus du vent et de l’os en ce sens, sont les traîtres à la patrie.

Sans doute ces critiques sur le manque du patriotisme n’agacent-elles point les pratiquants du « rester-coucherisme » qui voient peu d’utilité en toute entité politique. Ceux-ci voient l’acte même de rester coucher dans la nature une reconnexion avec elle qui nécessite une rupture avec une société qui aspire à toujours plus de croissance économique au mépris du bien-être holistique. En se nourrissant de ce qu’il pousse et élève, un pratiquant du « rester-coucherisme » retourne à la pastorale, s’émancipe du marché et, dans un certain degré, de la gouvernance étatique. Aux

²⁰¹ Selon le jargon des jeunes Chinois, cet horaire très répandu dans la société chinoise est, comme le professeur dit correctement dans son discours, communément appelé le mode de travail « 996 ». *Ibid.*

²⁰² La traduction « rester-coucherisme » nous est fournie par la sinologue française Anne Cheng qui consacre quelques séances à ce sujet au Collège de France. Voir Anne Cheng. « Introduction : Civilisation et hybrisme ». *La Chine est-elle (encore) une civilisation ? (suite) (1)*, Collège de France, Paris, le 18 novembre 2021, 35:10-58:59, <https://www.college-de-france.fr/fr/agenda/cours/la-chine-est-elle-encore-une-civilisation-suite/introduction-civilisation-et-hybris>. Consulté le 12 mai 2025.

²⁰³ Le post originel de Luo, retiré du cybermonde chinois, est préservé in extenso avec traduction anglaise sur certains sites hébergés hors de la Chine dont celui de David Cowhig, ancien fonctionnaire qui représente les États-Unis en Chine. Voir Luo Huazhong 駱華忠. « Rester coucher, c’est la justice ». 躺平即是正義. Traduit du chinois par David Cowhig. Dans “A PRC Youth Subculture: Lying Flat is the Right Thing to Do!”. *David Cowhig’s Translation Blog*, <https://gaodawei.wordpress.com/2021/06/13/a-prc-youth-subculture-lying-flat-is-the-right-thing-to-do/>. Accessed 6 April 2025.

²⁰⁴ Zhang Wenyu. « Soyez reconnaissants pour les jours paisibles; ne vous résignez pas à “rester coucher” — le discours de Monsieur Zhang Wenyu lors de la cérémonie de remise de diplômes du premier cycle. » Université des sciences économiques et financières de Zhejiang, le 26 juin 2021, <https://info.zufe.edu.cn/info/1074/14007.htm>. Consulté le 24 août 2025.

yeux des pratiquants du « rester-coucherisme », le monde est horizontal et non pas vertical en sens que l'un se rapporte à l'autre en tant qu'élément dans la nature et non pas en tant que supérieur ou inférieur hiérarchique. Si tant est qu'il faille absolument situer tout le monde dans un escalier social, Luo Huazhong, fondateur du « rester-coucherisme », estime que le droit de rester à la même couche sociale devrait être respecté. Tel est son propre choix au profit d'une vie pastorale menée à sa guise. « Une société idéale devrait permettre en même temps l'ascension sociale et le déclassement volontaire », dit le bon vivant à la correspondante de *New York Times* à qui il démontre deux photos sur lesquelles il s'allonge à plat respectivement sur un fleuve avec des montagnes à deux côtés et sur une scène cinématographique de la guerre en tant que figurant peu rémunéré, mais bien tranquille, qui joue un soldat blessé parmi mille autres.²⁰⁵ De cela peut-on dégager trois couches de significations du rester-coucherisme : au sens premier, il consiste à se reposer aux niveaux physiques et mentaux; au sens sociologique, il encourage la stagnation volontaire dans la même couche sociale ou même se fait déclasser afin de rester imperturbable par la concurrence capitaliste; au sens psychologique, il parle au besoin au fond du cœur de nombre de Chinois modernes de retourner à la nature, à la pastorale, à une vie minimaliste en refusant la mobilisation étatique de leur corps en tant qu'unité de main-d'œuvre. D'un point de vue des autorités chinoises, qui insistent sur la maximalisation de toutes les ressources humaines mobilisables, les idées du déclassement volontaire, voire du retour à la pastorale, sont hors de question. Cela n'empêche pas que la retraite spirituelle dans les arts reste en deçà du seuil de tolérance du Conseil. Grâce à l'« éthique du travail confucéenne », si nous osons forger un tel terme, qui incite une personne à se concentrer sur les valeurs léguées à la postérité et non pas seulement sur la croissance quantifiable à court terme, le « travail créateur », pour reprendre un terme proposé par le sociologue français Pierre-Michel Menger, reste irréprochable, même en Chine actuelle obsédée par l'essor économique.²⁰⁶ Verrons-nous plus concrètement comment l'équipe sérielle joue avec cet alibi afin de paver une troisième voie entre le « rester-

²⁰⁵ Les non sinophones sont également invités à consulter le lien, puisque, même si le texte est en mandarin, les photos artistiques dans lesquelles couchent Luo le bon vivant dans la nature et dans une scène cinématographique parlent une langue universelle. Elsie Chen. « Maître du rester-coucherisme : une société idéale permet la mobilité sociale à deux sens. » *The New York Times*, le 14 juillet 2021, <https://cn.nytimes.com/china/20210714/lying-flat-in-china/>.

²⁰⁶ Par le « travail créateur », Menger regroupe le métier de chercheur et celui d'artiste en raison d'un haut degré de ressemblance d'un point de vue de la sociologie du travail. Cela fournit un éclairage sur le choix de certains chercheurs chinois, dont quelques membres de l'équipe sérielle, de s'impliquer dans l'industrie sérielle. Voir Pierre-Michel Menger. *La différence, la concurrence et la disproportion. Leçon inaugurale prononcée le jeudi 9 janvier 2014*. Paris : Collège de France, 2014, pp. 5-23.

coucherisme » taxé du manque du vent et de l'os et la frénésie concurrentielle qui nuit à la paix intérieure d'un individu.

Comment le tiraillement entre le droit de « coucher » et l'injonction à toujours travailler plus fort influence-t-il le déroulement de l'intrigue? Analyserons maintenant l'intrigue à travers d'un prisme de la conformité avec la ligne directrice des autorités chinoises selon laquelle le « rester-coucherisme » est à bannir sans adhérer à l'idéologie que chaque personne devrait se réduire à un travailleur acharné pour incarner du vent et de l'os tels les redéfinis le régime. L'histoire se déroule lors du règne de l'empereur Zhen des Song du Nord (宋真宗, son règne 997-1022) où trois jeunes femmes, l'ancienne courtisane Zhao, la courtisane Song et la marchande Sun, tentent d'accomplir l'ascension sociale chacune sa façon. Permettons-nous de préciser que la mobilité sociale, dans le contexte des Song du Nord, ne devrait être comprise exactement tel que cette notion est élaborée par les sociologues en l'Occident sans nuances. Ceux-ci ont tendance à traiter de la mobilité sociale en tant qu'expérience d'un individu, comme l'explique Pitirim Sorokin, premier sociologue qui aborde ce sujet lors des années 1920 : « Par la mobilité sociale, nous entendons toute transition d'une position à une autre d'un individu, d'un objet social ou d'une valeur. »²⁰⁷ Le même sociologue distingue deux scénarios de la mobilité sociale : l'ascension ou la descente d'une personne toute seule ou celles d'ordre collectif en raison de l'appartenance religieuse, politique ou occupationnelle. Même si Sorokin juge que le premier cas est si facilement compréhensible que l'explication est dispensable, nous fournissons comme exemples les transfuges fictionnels français de grand renom, tels Sorel, Rastignac et Bel-Ami. Un exemple de la deuxième situation donné par le sociologue est l'ascension du clergé dans la société romaine grâce à la reconnaissance du christianisme en tant que religion officielle par Constantin I^{er}. Sous l'influence d'une éthique familiale forte, l'ascension sociale des Song se situe entre les deux modes en sens que la réussite à l'examen impérial accorde à un lettré un statut partageable avec sa famille. Une fois qu'un lauréat de l'examen obtient le titre de fonctionnaire, son entourage ne le félicite pas seulement pour la transformation de son statut personnel, mais pour avoir « édifié son foyer » (起家).²⁰⁸ De ce fait, la famille a tout intérêt à

²⁰⁷ Pitirim Sorokin. *Social Mobility*. New York & London: Harper & Brothers, 1927, p. 133.

²⁰⁸ Tel est le terme exact largement employé par les lettrés en Chine ancienne pour décrire l'ascension sociale à travers l'examen impérial. Nombre d'exemples se trouvent dans l'*Histoire des Song* qui présente à maintes reprises un personnage historique en disant qu'« il édifie son foyer en tant que lauréat de l'examen ». Toqtoqha 托克托.

fournir un environnement propice à la réussite de l'examen. Le rôle auxiliaire d'un candidat à l'examen est précisément ce à quoi s'identifient les trois protagonistes qui appuient originellement leur espoir de l'ascension sociale sur leurs amants ou fils. Leurs projets initiaux se soldent par l'échec : les amants de Zhao et Song les quittent après la réussite de l'examen; le fils de Sun se rebelle contre l'autorité parentale et abandonne ses études. Maintenant délaissées par les hommes, les trois protagonistes modifient leurs stratégies et leurs attentes. Elles ne visent plus l'obtention d'un meilleur statut social de jure, mais la perfection de la qualité de vie de facto avec l'accumulation de richesse. Pour ce faire, elles quittent Qiantang (錢塘) pour la capitale Bianliang (汴梁) où la clientèle est dotée d'un meilleur goût et d'un pouvoir d'achat estimable. Les arts appris lors de la jeunesse des mesdemoiselles Zhao et Song en tant que courtisanes leur permettent de cibler une clientèle cultivée envoûtée par l'élégance à l'aune des Song dont certains deviennent leurs connaisseurs. Avec un style de vie hautement artistique, un entourage culturellement riche et la stabilité financière qui permet la pratique de l'art, les trois protagonistes, satisfaites de leur « vie d'ermite en ville » (市隱), forme de retraite de haut niveau qui se développe lors des Six Dynasties, ne croient plus en la nécessité de gagner un meilleur statut social de jure.²⁰⁹ C'est dans cet état mental serein que Mesdemoiselles Zhao et Sun se voient octroyer un titre de noblesse et Song une fonction dans la cour au dénouement. En examinant cette intrigue, nous détectant la concordance entre le déroulement de l'histoire et l'attitude des autorités chinoises contre le « rester-coucherisme ». Non sans délibérations, l'équipe sérielle fait montrer les trois moisselles d'origine paysanne à la capitale et non pas inversement d'une ville à la campagne comme l'auraient fait les partisans du « rester-coucherisme », les fait travailler avec acharnement tant dans le commerce que dans la création artistique même après avoir perdu l'espoir de l'ascension sociale et les surprend avec l'octroi de l'empereur d'un statut supérieur lorsqu'elles oublient quasiment celui-ci est initialement ce dont elles convoitent. Ce dénouement consiste à avouer que le régime représenté par l'empereur est le seul distributeur légitime, quoiqu'arbitraire, du statut social tout en suggérant l'existence d'une

Histoire des Song 宋史. Pékin : Pavillon Chizao 摛藻堂本, 1790, vol. 295, p. 15; vol, 297, p. 9. 「父濤，以文行稱，進士起家」、「曹修古，字述之，建州建安人，進士起家。」

²⁰⁹ Certains modes de vie semi-recluse qui ne s'éloignent pas de la ville se répandent dans le cercle des cultivés à partir de l'âge d'or des Tang. Cela favorise la conciliation entre le développement professionnel et la paix interne. À ce sujet, voir Ge Xiaoyin 葛曉音. *Apogée de la poésie et culture de l'âge d'or des Tang* 詩國高潮與盛唐文化. Pékin : Presses de l'Université de Pékin 北京大學出版社, 1998, p. 93-107.

autre source de l'autorité plus haute que le monarque qu'est la postérité, juge ultime de créations artistiques.

Ayant compris qu'entre le « rester-coucherisme » et le travail sans répit ni but se trouve une voie artistique d'« ermite citadine » promue par la série, nous nous proposons d'examiner comment la série dément la falsification à motifs politiques du sens du vent et de l'os avec son intrigue. Rappelons-nous que cette contestation se manifeste à trois niveaux dans la série : l'intrigue sert à rétablir le sens contemporain du vent et de l'os dans la vie courante hors contexte esthétique, les références littéraires exemplifient la représentation de cet idéal éthico-esthétique dans les lettres et les références artistiques illustrent son extension dans les arts. Les liens entre l'intrigue et la Chine actuelle sont les plus forts entre les trois, étant donné qu'elle est inspirée du dilemme de nombre de jeunes Chinois pour lesquels l'ascension sociale ressemble à, comme le dit l'anthropologue chinois Xiang Biao, une « concurrence qui ne permet ni échec ni retrait ». ²¹⁰ À ceux entre les jeunes qui se retraitent de la frénésie concurrentielle, le régime colle l'étiquette du « traître » dépourvu du vent et de l'os redéfinis comme le don de soi complet à la croissance économique de la patrie. Afin que le retrait de soi de la frénésie concurrentielle soit éthiquement plus tolérable, la série rétablit l'usage habituel du terme « le vent et l'os » en chinois moderne avant que le régime ne falsifie son sens. Pour ce faire, sans doute la scénariste, enseignante-chercheuse dans une faculté de lettres de premier rang, se sert-elle directement du réflexe linguistique d'une locutrice sinophone native et cultivée sans enquêtes linguistiques sur l'usage contemporain de ce mot. Or, nous ne nous accordons pas le privilège de sauter cette étape faute de laquelle ce serait peu possible de prouver qu'avant l'appropriation de ce terme par les autorités chinoises, l'usage conventionnel de ce terme dans la vie courante se limite au sein du cercle cultivé et se réfère à des qualités morales exceptionnelles chez les intellectuels ou les personnages louables. Jamais n'est-ce terme, ainsi que tous les mérites exceptionnels qu'il suggère, imposé sur le commun des gens pour les culpabiliser. Dans l'objectif de circonscrire l'usage pragmatique du terme « le vent et l'os » en Chine contemporaine, nous nous servons du BCC Corpora, base de données linguistiques de la Chine continentale destinée à la recherche, où

²¹⁰ Wang Qianni 王千霓 et Ge Shifan 葛詩凡. « Involution selon l'anthropologue Xiang Biao : “une concurrence qui ne permet ni échec ni retrait” » 人類學家向飆談內捲：一種不允許失敗和退出的競爭. *The Paper* 澎湃新聞, le 22 octobre 2020, https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_9648585. Consulté le 12 mai 2025.

se trouvent 33 usages de ce terme par des écrivains contemporains éminents.²¹¹ Dans ces exemples concrets, les objets de qualification du terme « vent et os » sont, dans un ordre descendant, des lettrés (12 fois), la faune et la flore (8), des aînés et de jeunes exemplaires (6), des politiciens (4), des œuvres littéraires et artistiques (2) et peintre professionnel (1).²¹² En examinant ces exemples, nous découvrons que la plupart des lettrés jugés dignes de ce substantif qualificatif — dont Qian Qianyi (錢謙益, 1582-1664, ex. 1), poète au tournant des Ming et des Qing, Lu Xun (魯迅, 1881-1936, ex. 4) et Ba Jin (巴金, 1904-2005, ex. 8), respectivement écrivain nationaliste et traducteur anarchiste qui connaissent la déchéance de la Chine impériale — sont ceux qui priorisent leurs causes qu'ils jugent favorables au bien public au mépris des sacrifices personnels. Cette persévérance dans une cause prend la forme d'une épine de rosier (ex. 21, 22 et 23) qui défend sa beauté élégamment et véhémentement, d'un dogue du Tibet qui donne sa vie pour des troupeaux de moutons (ex. 27) ou encore d'une montagne raide et angulaire qui fait face à l'érosion sans échappement (ex. 30). Tant dans les cas chez les lettrés que dans la nature, le vent et l'os tels qu'ils sont employés par des écrivains sinophones représentent une conviction inébranlable qui incite un actant à s'accrocher à ses idéaux, quitte à se cogner, voire à heurter autrui.

L'usage propre du vent et de l'os en chinois moderne étant maintenant mieux circonscrit, nous examinerons l'attachement par extension de cette étiquette à des personnes hors cercles de lettrés tout en gardant son usage dans les milieux artistiques pour les prochaines sections. Il n'est pas rare pour un écrivain contemporain d'octroyer le subjonctif qualificatif du vent et de l'os à une personne sans formation approfondie en classique ou en lettres, mais dont la ligne de conduite est évocatrice de celle d'un lettré. Ainsi le vent et l'os sont-ils attachés au Justicier Zhao (趙寄客, ex. 7 et 20), personnage romanesque qui se donne la mort en se heurtant contre un pilier d'un temple de Confucius faute de pouvoir le protéger contre le pillage des soldats japonais. Non sans

²¹¹ « Vent et os » 風骨. BBC Corpora 北京語言大學語言智能研究院 BBC 語料庫, <https://bcc.blcu.edu.cn/zh/search/1/%E9%A3%8E%E9%AA%A8>. Consulté le 25 août 2025.

²¹² Ce comptage et l'analyse suivante sont les nôtres. Le processus consiste à exporter toutes les phrases exemplaires du terme « vent et os » tirés d'œuvres littéraires dans le BBC Corpora, les nettoyer afin de nous débarrasser du marquage HTML intégral à la base de données, puis identifier et catégoriser manuellement tous les sujets auxquels se réfère ce terme. Dans le cas où la phrase est ambiguë, nous retournons à l'œuvre originelle afin de discerner le sujet concerné. Pour ceux qui s'intéressent à ce processus qui pourrait être qualifié de « traitement manuel de la langue chinoise » en raison de notre méfiance du « traitement automatique de langues » (TAL) déjà discutée dans l'introduction, veuillez accéder, à travers le lien vers les métadonnées, notre analyse de phrases littéraires exemplaires dans le cinquième dossier : <https://doi.org/10.5281/zenodo.17392132>.

contraste, l'amiral Sa Zhenbing (薩鎮冰, 1859-1952, ex. 5) est loué en tant que personne dotée du vent et de l'os pour avoir choisi, au lieu de s'ôter la vie comme son confrère, de vivre dans l'humiliation après les revers de la première guerre sino-japonaise (1894-1895) pour moderniser la marine chinoise. Dans le temps de paix où le vent et l'os concernent moins la vie ou la mort, il suffit le dévouement corps et âme à la maîtrise d'un art, comme une grand-mère qui maintient sa jolie écriture malgré les mains frémissantes (ex. 19), pour se qualifier comme représentation du vent et de l'os. L'extension du terme « le vent et l'os » de lettrés à des gens issus des autres horizons en mesure d'incarner cet idéal éthico-esthétique dans l'une des dimensions de leur vie renvoie non seulement un glissement linguistique, mais l'élargissement de la portée de l'influence des valeurs chez les lettrés durant les deux Song et les Ming. Ce qui en résulte est l'essor de l'identité hybride « lettré-commerçant » (儒賈) qui se veut, comme l'explique Wang Daokun (汪道昆, 1525-1593), lettré des Ming issu d'une famille commerçante éminente, « commerçant dans l'habit, mais lettrés dans la conduite ».²¹³ À cette catégorie hybride appartiennent les trois protagonistes qui adoptent les valeurs de lettrés jusqu'à un certain niveau et qui entreprennent des affaires selon une sorte d'« éthique de l'engagement social basé sur le syncrétisme bouddhiste-taoïste-confucéen », pour reprendre l'explication de l'historien Yu Yingshi.²¹⁴ La croyance des lettrés-commerçants est que la rigueur éthique constitue, au niveau axiologique, une preuve que les « commerçants intègres ne sont pas forcément inférieurs aux lettrés érudits », pour reprendre l'autodéfense d'un lettré-commerçant lors des Ming, dynastie ultérieure aux Song.²¹⁵

Lors des Ming, la réclamation pour la reconnaissance envers la personne hors cercles de lettrés est tellement répandue dans la société que Wang Shouren (王守仁, 1472-1529), grand penseur à l'époque et dirigeant de l'« école confucéenne du cœur-esprit » (心學), admet l'importance de redéfinir les rapports entre les occupations de manière horizontale et non plus

²¹³ Wang Daokun 汪道昆. « Épitaphe du général Cheng de Xin'an » 明故明威將軍新安衛指揮僉衡山事程季公墓志銘. Dans *Recueil Taihan* 太函集 (ca. 1591). Version des Ming collectionnée par la famille Deng de Xishan 錫山鄧氏潛廬所藏萬曆刻本, ca. XVI^e-XVII^e siècles, vol. 52, p. 14. 「賈名而儒行。」

²¹⁴ Yu Yingshi 余英時. *Éthique religieuse des époques modernes de la Chine ancienne et l'esprit commerçant* 中國近世宗教倫理與商人精神 (1986). Pékin: Éditions de neuf provinces 九州出版社, 2014, p. 57.

²¹⁵ Wang Daokun. « Épitaphe collective de Monsieur Cheng, fonctionnaire du ministère du Recensement, et de la dame noble Min » 誥贈奉直大夫戶部員外郎程公暨贈宜人閔氏合葬墓誌銘. Dans *Recueil Taihan*, vol. 55, p. 1. 「良賈何負閔儒！」

hiérarchique. « Dans l'Antiquité, les gens sont de professions différentes, mais sur la même voie qui consiste à donner la pleine mesure de leur esprit », dit le penseur des Ming.²¹⁶ Cette démarche de l'égalisation symbolique de types différents d'occupations vise, en plus de soulager la tension sociale entre les lettrés et les non lettrés, à fournir un fondement théorique pour la perfectibilité de tout être humain à travers l'amélioration du soi, qu'il soit d'origine lettrée ou non, afin de renforcer la motivation chez les élèves d'origine non commerçante auprès de Wang dont le nombre ne cesse de s'agrandir. C'est grâce à la démocratisation de l'éthique confucéenne qui s'infiltré dans les strates sociales non lettrées lors des époques tardives de la Chine ancienne que des écrivains sinophones contemporains dans le corpus peuvent attacher l'étiquette du vent et de l'os aux personnes de divers horizons sans oxymore ironique. C'est également au « courant du cœur » qu'emprunte l'équipe sérielle l'idée de la perfection du soi chez les gens du commun afin qu'il soit possible que les trois protagonistes avec un profil de « lettré-commerçante-courtisane » s'exigent volontiers avec l'idéal du vent et de l'os. Cela n'épargne pourtant pas les autorités chinoises de l'accusation sérielle d'avoir imposé sur les gens du commun ces qualités éthiques d'origine élitiste, sans parler de l'inadmissibilité de la falsification du sens.

Comment le vent et l'os, qualités morales qui prennent la source dans la strate de lettrés, se manifestent-ils chez les trois protagonistes qui s'identifient à une catégorie occupationnelle hybride de « lettré-commerçante-courtisane »? Telle est la question que l'on se pose naturellement après avoir situé cette histoire dans le tout début du processus de la démocratisation de notions confucéennes lors des époques tardives de la Chine ancienne, puisqu'une notion démocratisée devient souvent une variation s'il ne s'agit pas d'une vulgate au sens péjoratif du terme. Nous verrons dans la série deux prototypes de l'incarnation du vent et de l'os chez les « lettrés-commerçants » au niveau de l'intrigue dont l'un, préconisé par Mademoiselle Zhao, se veut intellectuel parmi les lettrés et l'autre, représenté par Mademoiselle Sun, se contente d'être marchande avec une certaine compréhension de l'éthique confucéenne sans la volonté d'intervenir dans les affaires publiques en tant que porte-parole de commerçants. Les pratiquants du premier modèle défendent la dignité des commerçants méprisés dans une ambiance sociale des Song où « les lettrés évitent à tout prix d'aborder les sujets liés à

²¹⁶ Wang Shouren 王守仁. « Épitaphe de Monsieur Fang Jie'an » 節菴方公墓表. Dans *Anthologie de Yangming* 陽明先生集要 (ca. XV^e siècle). Shanghai : Pavillon Hanfen 上海涵芬樓借印無錫孫氏明刊本, ca. VII^e siècle, vol. 3, p. 400. 「古者四民異業而同道，其盡心焉，一也。」

l'intérêt personnel », pour reprendre le commentaire de Shen Yao (沈垚, 1798-1940), lettré des Qing qui retrace l'histoire d'une querelle qui traverse des siècles concernant la comparabilité entre les lettres et le commerce.²¹⁷ Le deuxième modèle, moins socialement engagé que le premier, concerne moins l'intérêt collectif de la strate de commerçants que celui d'ordre familial. Les pratiquants de ce modèle, dont Mademoiselle Sun, maintiennent la hiérarchie traditionnelle que les lettres sont axiologiquement au-dessus du commerce sans pour autant croire en l'infériorité de commerçants aux lettrés. « Certes, il est vrai que l'on ne peut pas tous s'illustrer dans l'histoire, cela n'empêche aucun d'édifier une fondation solide pour sa famille », ainsi dit Xi Ming (席銘, 1481-1542), lettré contemporain au penseur Wang Shouren qui, après de nombreux échecs à l'examen impérial, se convertit en marchand ayant à cœur l'intégrité commerciale.²¹⁸ Ces propos expriment éloquemment la position des pratiquants du deuxième modèle du vent et de l'os chez les commerçants. En écho à la pensée pro-commerçants de Wang, le lettré-commerçant Xi affirme qu'un commerce familial, étant une « fondation solide » en s'appuyant sur laquelle s'épanouissent des descendants, devrait être traité au même titre que des œuvres littéraires, puisque les meilleurs de tous les deux seront pérennisés dans la postérité. La « fondation solide » familiale qu'est le commerce établi par des aïeux servira comme tremplin pour les doués parmi les descendants qui songent à devenir lettrés à travers l'examen impérial et comme réservoir pour tous les restes qui succèdent à ses parents dans les affaires. « Étudier, ou entreprendre des affaires », telle est l'enseignement familial de marchands de Huizhou (徽州), l'une des provinces renommées pour son éthique commerciale lors des Ming et des Qing.²¹⁹ Les lettres ou le commerce relèvent ainsi plus du partage de tâches familiales que du choix personnel. Ainsi voit-on que le deuxième modèle se distingue du premier par des préoccupations familiales, ce qui nous rappelle que l'ascension sociale à partir de la systématisation de l'examen impérial lors des Song du Nord est une entreprise familiale qui ne concerne pas seulement le candidat. Avec des exemples concrets tirés de la série, nous verrons comment ces deux modèles sont respectivement

²¹⁷ Shen Yao 沈垚. « Lettre à Xu Haiqiao » 與許海樵. Dans *Recueil du pavillon de la tombée de la voile* (ca. XIX^e siècle) 落帆樓文集. Wuxing : Pavillon d'exploits louables 嘉業堂本, 1915, vol. 9, p. 18. 「宋儒先生口不言利，而許魯齋乃有治生之論。」

²¹⁸ Les propos de Xi Ming se trouvent dans son épitaphe rédigée par Han Bangqi, lettré contemporain. Voir Han Bangqi 韓邦奇. « Épitaphe de Monsieur Xi » 席君墓誌銘. Dans *Recueil Yuanluo* 苑洛集 (XVI^e siècle). Hangzhou : Pavillon Wenlan 文瀾閣本《四庫全書》, 1790, vol. 6, p. 38.

²¹⁹ Wang Daokun. « Épitaphe collective de Monsieur Cheng, fonctionnaire du ministère du Recensement, et de la dame noble Min ». Dans *Recueil Taihan*, vol. 55, p. 1. 「不儒則賈。」

représentés par Zhao qui s'adosse la mission de protéger les commerçants à la capitale en tant qu'un groupe social contre l'oppression d'un gouvernant et par Sun qui se concentre sur sa famille dont l'avenir repose sur son fils sur lequel est imposé le devoir de passer l'examen impérial afin de rehausser la réputation familiale.

À la tension entre les lettrés et les commerçants consacre la scénariste tout un épisode dans lequel la Mademoiselle Zhao s'impose le rôle de gardienne de l'honneur du commerce. Offusquée par un fonctionnaire insolent qui humilie un autre commerçant dans la rue, elle élabore un discours pro-commerçant tant louangeur que provocateur. Ainsi dit Mademoiselle Zhao au fonctionnaire : « Si vous en est capable, ne buvez pas d'alcool fabriqué par des commerçants; ne portez pas de vêtements vendus par des commerçants; ne mangez pas de denrées transportées par des commerçants. »²²⁰ Elle poursuit en expliquant l'improbabilité d'éviter les contacts avec les commerçants à Bianliang, capitale des Song : « Outre les lettrés, la plupart entre nous les habitants à la capitale sont les commerçants. »²²¹ Cette observation de la mademoiselle, aussi approximative qu'elle paraisse, renvoie une certaine vérité historique. Bianliang, est, à l'époque, l'endroit où s'assemblent tous les jeunes ambitieux pour assister à l'examen impérial qui y a lieu et, en aval de celui-ci, soit pour y séjourner tout en attendant l'attribution d'un poste ailleurs, soit pour s'y installer pour rendre service au gouvernement central. Avec une population considérable des fonctionnaires et ceux en devenir, elle devient une « ville de consommation » où le marché au niveau municipal sert plus à « satisfaire le besoin consommatoire à l'intérieur de la ville » qu'à exporter ses biens à un marché ailleurs.²²² Nous y voyons ainsi l'interdépendance entre les lettrés et les commerçants à la capitale, d'où le fondement de la réclamation de Zhao pour le respect fondamental envers son groupe occupationnel. Admiratif devant la bravoure de Mademoiselle Zhao, l'on se demande d'où vient son audace complémentée par la véhémence. Reléguée au statut de la courtisane gouvernementale à neuf ans à cause d'un prétendu crime de son père forgé par l'ennemi de celui-ci, Zhao est déclassée socialement sans que sa formation familiale conforme à celle d'une demoiselle d'une famille de lettrés soit privée, ce qui explique son aplomb devant un fonctionnaire oppressif ainsi que ses préoccupations pour l'intérêt collectif des

²²⁰ *Rêve de prospérité*, épisode 30, 42:28-42:34.

²²¹ *Ibid.*, 42:35-42:41.

²²² Bao Weimin 包偉民. *Connaître les Song: leurs villes et leur compagne* 知宋：宋代之城市與鄉村. Hangzhou : Édition du peuple de la province de Zhejiang 浙江人民出版社, 2024, p. 23.

commerçants et non pas seulement les siens. Or, en s'engageant dans l'espace public en tant qu'intellectuel parmi les commerçants, elle se met en péril sans épargner son entourage — prix du vent et de l'os lorsque cet idéal éthique est pratiqué de cette manière. Les comportements de Zhao sont certes vaillants sans être duplicables par tous ses pairs dans le commerce, d'où la nécessité de présenter un autre modèle dans la série.

Le deuxième modèle, moins belliqueux que le premier, avoue la difficulté de réclamer l'égalité absolue entre les lettres et le commerce tout en croyant en la fonction sacrée de ce dernier qui consiste à subvenir aux besoins des plus doués dans la famille lors de leur préparation de l'examen impérial. Le commerce devrait être tenu en haute estime au sein d'une famille de « lettrés-commerçants » non pas parce qu'il est, à leurs yeux, à la hauteur des lettres, mais en raison de son rôle en tant que fondation de la famille grâce à laquelle les plus talentueux au sein de la famille auront l'accès aux lettres et les moins doués garderont le choix de retourner au commerce des aïeux sans déclencher le déclassement familial. Tels sont les calculs originels de Madame Fu que nous connaissons sous le nom Mademoiselle Sun après qu'elle est répudiée par son mari qui lui prive son fils unique. Partisane du deuxième paradigme du vent et de l'os centré sur le don de soi à la famille afin que certains des descendants deviennent « commerçants-lettrés », elle forme un couple mal assorti avec un commerçant mercantile qui méprise les lettrés en raison de la condition matérielle inférieure chez la plupart entre eux. L'orientation familiale fait l'objet de querelle constante chez ce couple maudit. La femme souhaite que son fils unique devienne lettré et sa famille se transforme à celle de « lettrés-commerçants ». Tout ce que le mari demande, en revanche, est que son fils crée plus de fortune en restant commerçant à temps plein au lieu de se stresser avec le fardeau de la préparation pour l'examen impérial. « N'est-il pas vrai que, derrière notre fils “passable”, il existe encore des élèves recalés? N'est-il pas vrai qu'avec le commerce, notre fils s'élèvera un jour tout autant au-dessus du commun? », dit le mari en défense de son fils, battu par la mère-tigre pour ses notes « médiocres ». ²²³ Celle-ci, scandalisée par l'indulgence de ses proches dans la médiocrité, profère une litanie culpabilisatrice : « Les familles commerçantes n'étaient pas autorisées à candidater à l'examen impérial jusque très récemment. Comment peut-on ne pas en être reconnaissant en travaillant sérieusement? » ²²⁴ Ce que dit Madame Fu est historiquement véridique, même si la plupart des spectateurs ne sont pas

²²³ *Rêve de prospérité*, épisode 2, 25:54-25:58.

²²⁴ *Ibid.*, 26:06-26:13.

forcément au fait de l'édit impérial promulgué en 992 par l'empereur Taizhong des Song du Nord (宋太宗, son règne 976-997), père de l'empereur Ren durant le règne duquel se déroule la série, selon lequel « les talentueux et les exceptionnels issus de familles commerçantes ou artisanales sont désormais qualifiés pour candidater à l'examen ». ²²⁵ Cette porte ouverte à l'ascension sociale n'est pas sans contrepartie en sens que les gains du capital symbolique de la famille seront compromis par les flux monétaires perdus à court terme en raison de la reconversion occupationnelle d'un fils. Or, l'histoire du commerce des époques tardives de la Chine ancienne nous renseigne que la recette secrète de l'entreprise familiale pérenne est l'alliance entre des lettrés et des commerçants tant par le repartage occupationnel intrafamilial que par le mariage. Comme l'observe l'historien Huang Kuanchong : « Les gendres qui se démarquent lors des Song sont lettrés émergents, [...] les belles-filles qui se distinguent sont filles de familles opulentes ». ²²⁶ Après la répudiation en raison de la mésentente conjugale, Madame Fu reprend son nom de fille, Mademoiselle Sun, et remarie un instituteur qui partage sa vision du développement familial. Son niveau de vie change peu, mais la chance que ses descendants se hisseront à la strate de lettrés accroît, d'où sa consolation.

L'équipe sérielle ne louange ni ne condamne les façons dont ces deux personnages interprètent le vent et l'os, puisque toutes les deux représentations de cette notion sont des dérivées explicables par l'élargissement linguistique dans l'histoire de la langue chinoise, telle que nous avons démontré avec l'examen du corpus linguistique, et par la vulgarisation du confucianisme lors des époques tardives de la Chine impériale en raison du développement de l'école de l'esprit-cœur qui croit en perfectibilité de tout être humain, quelle que soit son origine. La juxtaposition des deux interprétations légitimes de l'idéal éthico-esthétique du vent et de l'os sert à réfuter l'altération du sens à motifs politico-économiques. Détournés, le vent et l'os sont appropriés en tant que fondement théorique d'une sorte d'éthique du travail mortifiante qui exhorte le don de soi à la croissance économique de la patrie. Notre analyse du corpus éclaire sur l'usage du terme « le vent et l'os » en chinois contemporain en tant que compliment souvent

²²⁵ « Sélection d'élites gouvernementales — An deux de l'époque Chunhua sous le règne de l'empereur Taizong des Song » 選舉·太宗淳化三年. Dans *Compilations de documents officiels des Song* 宋會要輯稿. Édité par Xu Song 徐松 (ca. 1809). Pékin: Librairie nationale de Pékin 國立北平圖書館自印本, 1936, tome 113, vol. 14, p. 15-16. 「如工商雜類人內有奇才異行、卓然不絕者，亦許解送。」

²²⁶ Huang Kuanchong 黃寬重. *Famille et société lors des Song* 宋代的家庭與社會 (2006). Taipei: Librairie Sanming 三民書局, 2025, p. 277.

attaché aux lettrés qui préservent dans leurs causes pour l'intérêt public qu'ils priorisent aux leurs. Son extension aux milieux moins cultivés permet à la diversification de comportements qui peuvent être considérés comme la manifestation de la persévérance pour une cause plus grande que soi, telle la pérennisation de l'entreprise familiale chez les « lettrés-commerçants » lors des Song. La préoccupation constante pour la postérité chez ceux-ci l'exhorte à mettre en œuvre l'éthique commerciale d'ordre syncrétique qui prend source dans des traditions intellectuelles majeures en Chine ancienne. L'éthique du travail malsaine comprise comme l'épuisement du soi pour un meilleur PIB d'un pays n'est pas un dérivé de la notion ancienne du vent et de l'os, mais un détournement de celle-ci. Si tant est que l'on veuille absolument soutenir qu'il existe une sorte de l'éthique du travail en Chine ancienne — sujet de débat houleux originellement avancé par le sociologue Max Weber, elle ne prend pas la forme du patriotisme économique qui prêche le martyrisme au travail, mais une éthique syncrétique mêlant de traditions de pensée majeures en Chine qui convaincre aux lettrés-commerçants que le commerce pratiqué avec l'intégrité constitue à la fois une œuvre louable et un legs familial potentiellement pérennisable.²²⁷ Sur le plan de l'intrigue, la série n'aborde que les dérivés contemporains du vent et de l'os. Afin que le sens falsifié du terme soit complètement démenti, une tentative de retracer ses significations dans le contexte originel de critiques littéraires des Six Dynasties s'avère indispensable. C'est précisément ce dont traitent les références littéraires de la série.

Vent et os dans la critique littéraire

Le terme « le vent et l'os » s'ancre dans l'histoire littéraire chinoise avec la théorisation de Liu Xie dans le *Cœur littéraire* en tant que substantif qualitatif qui caractérise une certaine qualité éthico-esthétique d'une œuvre. Si le vent et l'os, cités vingt fois, constituent le terme le plus mentionné dans la série et l'aune esthétique de celle-ci, des références littéraires et artistiques y contribuent des illustrations afin d'exemplifier ces notions absconses. Dans cette

²²⁷ Dans la suite de son chef-d'œuvre *L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme* (1904), Max Weber, orientaliste amateur, publie deux livres intitulés respectivement *Confucianisme et taoïsme* (1915) ainsi que *Hindouïsme et Bouddhisme* (1916) afin de prouver que le capitalisme prend son origine en l'Occident et non pas ailleurs parce que ni Confucianisme, ni taoïsme ni hindouïsme, ni bouddhisme ne fournit un motif éthico-religieux pour la floraison capitaliste. Cet argument suscite des réactions vives parmi les orientalistes professionnels qui émettent certaines oppositions, dont l'argument que ce serait discutable de considérer le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme sécularisé en tant que religions. Concernant l'idée-force de ces œuvres sérielles de Weber selon laquelle une certaine « éthique économique » tirée de religions fournit à leurs croyants des « incitations à agir » dans le monde commercial, voir Max Weber. *Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen. Konfuzianismus und Taoismus: Schriften 1915-1920*. Tübingen: Mohr, 1991, Band I, pp. 1-26.

section, nous analyserons d'abord la notion du vent et de l'os telle qu'elle est définie dans le *Cœur littéraire*. Les époques et les sous-époques mises en avant dans la série seront ensuite visualisées afin que nous puissions en servir pour illustrer la notion du vent et de l'os avec des exemples concrets. Le résultat de la visualisation nous renseigne que l'équipe sérielle estime que la poésie narrative à l'époque littéraire de Yuanhe (元和, 806-824) qui raconte la vie de musiciennes délaissées illustre le mieux l'idéal éthico-esthétique du vent et de l'os tel qu'il est souvent mal compris par le public.²²⁸ Cette mésinterprétation sera corrigée par les références picturales qui seront élaborées dans la prochaine section.

Il nous est d'emblée imposé de circonscrire ce que sont « le vent et l'os », mots-clés les plus cités dans la série. À cette notion Liu Xie consacre un chapitre éponyme dans son œuvre le *Cœur littéraire* qui commence ainsi :

Les *Trois cents vers* comprennent six essences dont le vent est placé au premier rang. Il est la source des émois et l'assurance de la résonance entre l'aspiration de l'auteur et l'énergie vitale (le *qi*) insufflée dans l'œuvre. Ainsi, l'expression des sentiments n'est pas possible que par le vent; l'élaboration des mots ne l'est non plus qu'en établissant d'abord leur os. Les mots exigent une ossature tout comme le corps en a besoin; les sentiments enveloppent le vent tout comme la forme physique englobe l'énergie vitale.

《詩》總六義，風冠其首，斯乃化感之本源，志氣之符契也。是以惆悵述情，必始乎風；沈吟鋪辭，必先乎骨。故辭之待骨，如體之樹骸；情之含風，猶形之包氣。²²⁹

Afin de mieux interpréter cet extrait, établissons d'abord le champ sémantique du « vent » (風) en raison de sa haute productivité sémantique par rapport à la stabilité relative de l'« os » (骨). Puisque la plupart des dictionnaires conçus spécifiquement pour le chinois ancien par des linguistes modernes se contentent de nous parler de l'évident, tel le fait que « le caractère “風” signifie le vent », nous recourrons à l'explication du paléographe Xu Shen (許慎, 58-148) malgré

²²⁸ Dans la tradition méthodologie chinoise, la périodisation littéraire se diffère de celle d'ordre politique. Une sous-époque littéraire, dissociable, sans être absolument dissociée, de la durée au règne d'un empereur, commence principalement par la formation d'un cercle littéraire dominant à l'époque et se termine par sa dispersion. En l'occurrence, la sous-époque littéraire Yuanhe (806-824) traverse les époques politiques Yuanhe (806-821) et Changqing (長慶, 821-825) puisque les membres de réseaux littéraires principales à l'époque ne cessent de s'échanger approximativement jusqu'à la fin de 825. En ce qui concerne des procédés méthodologiques, dont l'identification de réseaux littéraires et de membres actifs ainsi que leurs applications à l'histoire littéraire des Tang, voir Jia Jinhua 賈晉華. *Symposiums littéraires et cercles de poètes lors des Tang* 唐代集會總集與詩人群研究. Pékin: Presses de l'Université de Pékin 北京大學出版社, 2015.

²²⁹ Liu Xie. « Vent et os ». *Sculpture de dragons avec un cœur littéraire*, p. 553.

le fait que sa méthodologie fortement dépendante de l'imagination associative le prête à être traité comme pseudoscientifique.²³⁰ « [L]e lexicographe Xu Shen ne faisait-il pas de l'écriture la fille du système des graphismes divinatoires théorisé dans le *Yijing*? », dit le sinologue français Léon Vandermeersch qui voit peu de différence entre la lexicographie chinoise et la divination.²³¹ Nous prouverons, cependant, que, dans le cas spécifique du caractère « vent » (風), l'imagination rend correctement service à Xu Shen. Selon le lexicographe-divinateur, si le vent (風) se compose du signe sémantique « ver » (虫), c'est que « lorsque le vent souffle, des vers apparaissent. »²³² Par véritable connaissance ou par chance, cette explication paraissant aléatoire est phonétiquement fondée. D'un point de vue de la phonologie historique, avant I^{er} siècle av. J.-C., le « vers » (虫), prononcé approximativement comme [pǐwəm], constitue potentiellement un signe sémantico-phonétique (兼義聲符) du « vent » (風, [dǐuŋ]). Le suffixe phonétique [-m] en chinois archaïque, comme nous renseignent de nombreux philologues du XX^e siècle et à notre ère, glisse facilement vers [-ŋ] et forme ainsi un couple rythmique interchangeable (旁轉) avec ce dernier.²³³ Autrement dit, il est possible que le « vers » soit choisi en tant que composant du caractère « vent » à la place d'un autre objet facilement transportable par voie aérienne en raison de ses triples fonctions sémantiques, phonétique et mnémotechnique.²³⁴ Ainsi, le commentaire du lexicographe Xu Shen sur les liens entre le vent et le vers est secondé par la philologie historique et non pas seulement une pure « divination » infondée.

²³⁰ Tel est la phrase tirée telle quelle de nombre de dictionnaires étymologiques en l'Occident. Voir Bernhard Karlgren. *Grammata Serica Recensa*. Göteborg: Elanders Boktryckeri Aktiebolag, 1964, pp. 166-167. Voir également Axel Schuessler. *ABC Etymological Dictionary of Old Chinese*. Honolulu: University of Hawai'i Press, 2007, p. 238 ainsi que William H. Baxter and Laurent Sagart. *Old Chinese: A New Reconstruction*. Oxford: Oxford University Press, 2014, p. 337.

²³¹ Léon Vandermeersch. « L'imaginaire divinatoire dans l'histoire en Chine ». *Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient*, vol. 79, no. 1, 1992, p. 5.

²³² Xu Shen 許慎. *Dictionnaire paléographique des caractères chinois 說文解字注* (121). Annoté par Duan Yucai 段玉裁. Shanghai : Éditions de classiques de Shanghai 上海古籍出版社, 1981, vol. 13B, p 677.

²³³ Concernant l'interchangeabilité entre certains suffixes rythmiques susmentionnés, voir Wang Jingru 王靜如. « Postface à “Quelques problèmes de la phonologie du chinois archaïque” de Bernhard Karlgren et réflexions sur les catégories rythmiques *dong* et *zheng* » 跋高本漢的《上古中國音當中幾個問題》並論東、蒸兩部. *Revue de l'Institut de l'histoire et de la philologie de L'Academia Sinica* 中央研究院歷史語言研究所集刊, vol. 1, no. 3, 1930, pp. 403-417.

²³⁴ Veuillez accéder le document qui enregistre notre processus de l'analyse comparative de l'évolution phonétique du « vent » et du « vers » du chinois archaïque au chinois médiéval à travers le lien vers les métadonnées: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17392132>.

Outre ce que sont d'ordre physique, tels les vers, le vent favorise également la transportation de ce qu'est moins facilement aperçu à l'œil nu, dont les émotions, l'aspiration ou l'énergie vitale. Celles-ci circulent entre des personnes ou au sein d'une communauté, que ce soit horizontalement entre les égaux, comme dans le cas de l'auteur et ses lecteurs, ou verticalement entre les supérieurs et les subordonnés, souvent dans le cas d'un souverain et un vassal dans la tradition des *Trois cents vers*.²³⁵ De ces multiples genres du souffle peut-on construire un champ sémantique qui s'articule autour de l'idéogramme « 風 ». À titre d'illustration, pour décrire la vibration émanant d'une personne, l'on adopte des mots comme « 風格 » (style) ou « 風度 » (prestance); pour généraliser des caractéristiques d'une communauté qui se forme par des influences mutuelles, nous parlons de « 風俗 » (coutume), « 風氣 » (vogue sociale) ou « 風尚 » (préférence sociétale). Certaines notions de cette deuxième catégorie impliquent une hiérarchie dont « 風教 » et « 風化 » (éducation et moralisation par le vent).²³⁶ Ces deux synonymes désignent les enseignements moraux inscrits dans les lettres, les rituels et les coutumes sociaux par les élites afin d'inculquer au peuple certaines valeurs. La notion du « vent » en tant que porteur d'énergies vitales transmissibles explique comment il est possible que l'on ressente l'émanation de certaines qualités d'une personne et, à partir de Six Dynasties où bourgeonnent les théories littéraires, de la nature, d'un auteur ou d'une œuvre d'art. Dès lors, l'auteur cherche à raisonner avec la nature et l'appréciateur à une œuvre d'art de façon somatique. Ce processus qui s'applique tant à la création qu'à l'appréciation est ce qu'appelle Liu Xie la « résonance avec le paysage » (感物) à travers l'énergie vitale ou le *qi*.²³⁷ Le « paysage » désigne, tel que l'explique Liu Xie dans un chapitre éponyme, tout élément de la nature en mesure de remuer un lettré. « Lorsque le paysage change, le cœur se trémousse », ainsi décrit Liu Xie la nature somatique de la résonance auteur-paysage.²³⁸ Le théoricien littéraire poursuit avec une interrogation

²³⁵ « À travers le vent, les supérieurs inculquent de bonnes mœurs en des subordonnés et ces derniers leur donnent des conseils. » *Trois cents vers selon Mao* 毛詩正義 (ca. II^e siècle av. J.-C.). Annoté par Mao Heng 毛亨 et al. Pékin : Imprimerie royale des Qing (Wuyingdian) 武英殿本《十三經注疏》, 1795, vol. 1, p. 10. 「上以風化下, 下以風刺上。」

²³⁶ « Des *Trois cents vers* découlent du vent et des enseignements. Le vent nous meut et nous insuffle des mœurs. » Voir *Ibid.*, p. 2. 毛詩〈關雎〉〈序〉云：「風，風也，教也。風以動之，教以化之。」〈音義〉：「上風是〈國風〉，即《詩》之六義也；下風是風伯鼓動之風。君上風教能鼓動萬物，如風之偃草也。」*Ibid.*, p. 2.

²³⁷ L'élaboration sur ce sujet se trouve dans le chapitre « Paysage » (〈物色〉) dans lequel le théoricien littéraire observe qu'entre le poète et le paysage existent des résonances du *qi*. Voir Liu Xie. *Sculpture de dragons avec un cœur littéraire*, p. 845-847.

²³⁸ *Ibid.*, p. 845. 「物色之動，心亦搖焉。」

rhétorique : « Comment pouvons-nous les humains rester immuables lorsque le paysage nous appelle, [...] si nous considérons que même les fourmis se déplacent à l'incitation du *qi* printanier? »²³⁹ Étant agité, l'auteur est incité à « esquisser l'apparence et capturer le *qi* » du paysage.²⁴⁰ Ainsi voit-on que la résonance auteur-paysage se résume en la capacité de se laisser agiter, d'où la corporéité de la notion de la « résonance auteur-paysage » qui, selon l'esthéticien Tsai Ying-Chun, explique à la fois « le motif, le matériel et le critère » de la création littéraire.²⁴¹ Une fois le paysage éternisé sur papier, nous passons à l'étape de l'appréciation où ce qui nous intéresse devient la « résonance appréciateur-œuvre ». À cette étape, l'effet esthétique qui « meut » un spectateur et non pas seulement l'« émeut » se réalise à travers le « vent » dont la corporéité, déjà existante dans l'idée de la carasse ou le frapement du vent à son origine étymologique, sera davantage renforcée par le complément « os ».

Chez Liu Xie, l'os, ou l'expressivité qui se traduit par la forme artistique, est indissociable du vent, ou la transmission des émois. Un examen de près de l'extrait sus-cité nous éclaire sur les fonctions respectives de ces deux éléments : le vent, sans lequel « l'expression des sentiments n'est pas possible », assure la résonance somato-affectifve alors que l'os favorise la prise en forme de mots, comme l'explique Liu Xie : « les mots exigent une ossature tout comme le corps en a besoin. »²⁴² Le théoricien littéraire ne dit pas que les mots s'arrangent autour d'une structure, mais bel et bien d'une ossature. Les exégètes du *Cœur littéraire* en Chine ancienne et les historiens littéraires contemporains s'accordent à ce que tant le vent que l'os se constituent de *qi*. Huang Shulin (黃叔琳, 1672-1756), lettré des Qing, explique que « le *qi* est le fondement du vent et de l'os ».²⁴³ La médiéviste Lin Wenye le rejoint en définissant « la représentation du vent et de l'os » comme « la vitalité et l'abondance du *qi* » (梗概而多氣), en reprenant les propres mots de Liu Xie dans un autre chapitre.²⁴⁴ Plus le *qi* est abondant, plus une œuvre d'art s'exprime avec

²³⁹ Liu Xie. « Paysage » 物色. *Sculpture de dragons avec un cœur littéraire*, p. 845. 「蓋陰氣萌而玄駒步，[...]物色相召，人誰獲安？」

²⁴⁰ *Ibid.* 「寫氣圖貌。」

²⁴¹ Tsai Ying-Chun 蔡英俊. *Allégorie, suscitation et fusion affectivo-paysagère* 比興、物色與情景交融 (1986). Taipei: Presses de l'Université nationale de Taïwan 國立臺灣大學出版中心, 2022, p. 151.

²⁴² Liu Xie. « Vent et Os » 風骨. *Sculpture de dragons avec un cœur littéraire*, p. 553. 「故辭之待骨，如體之樹骸。」

²⁴³ *Ibid.*, p. 555. 「氣即風骨之本。」

²⁴⁴ *Ibid.*, « Succession des époques » 時序, p. 815. Voir également Lin Wenye 林文月. *Sur la littérature médiévale chinoise* 中古文學論叢 (1989). Taipei : Presses de l'Université nationale de Taïwan, 2021, p. 6.

la force, puisque le *qi* est une matière qui bouge, qui bouillonne, qui cherche une sortie en cas de confinement. Afin de mieux circonscrire ce qu'est le *qi* aux yeux de Liu Xie, nous nous imposons un travail synthétique qui consiste à tisser des liens entre les 68 fois références à ce terme qui se dispersent dans 31 entre 50 chapitres. La synthèse nous renseigne que, lors de la création littéraire, le *qi* passe par trois endroits — la nature, l'auteur et l'œuvre où il garde toujours ses caractères corporel et modulable.

Dans le chapitre « Paysage » (〈物色〉) où la notion de résonance est élaborée, les quatre références au *qi* désignent toutes celui dans la nature alors que, dans le chapitre « Nourrissements du *qi* » (〈養氣〉), tous les neuf emplois du terme « *qi* » se réfèrent à celui chez l'auteur. Nous observons, cependant, qu'un mélange d'aspects différents du *qi* est abordé dans le chapitre « Vent et os » afin d'éclairer sur le processus de la création littéraire. Dans l'incipit du chapitre, la « résonance » auteur-paysage est définie comme l'alliance entre l'aspiration auctoriale et l'énergie vitale de la nature reprise par l'auteur et insufflée dans l'œuvre. Cette rencontre entre l'auteur et le paysage marque le début de la création littéraire sans insinuer que la création littéraire n'est qu'une transplantation telle quelle du *qi* dans la nature sur le papier, puisque la perception du *qi* dans le paysage se diffère d'un individu à un autre en raison de la nature et de la quantité du *qi* inné de chaque personne. Ainsi cite Liu Xie les propos de Cao Pi (曹丕, 187-226), fondateur de la première entre les Six Dynasties, sur le caractère inné et, de ce fait, difficilement changeable du *qi* chez les auteurs : « Nul peut changer la pureté du *qi*, ni son manque du celui-ci. [...] Même si le *qi* chez les aïeux est d'excellente qualité, il n'est pas possible de le transmettre à des descendants. »²⁴⁵ Selon cette lignée de pensée, ce qui sera transmis sur le papier est, par défaut, la fusion du *qi* chez l'auteur et celui dans le paysage tel que ce premier est en mesure de le capturer. Si cela s'avère exact, il ne serait pas exagéré de dire que la qualité littéraire est quasiment prédéterminée par le *qi* chez l'auteur, à ceci près qu'un auteur exceptionnel doté du vent et de l'os sait moduler le *qi* en vue d'un meilleur rendement esthétique. La modulation du *qi*, comme l'explique Liu Xie, exige une grande maîtrise de soi qui incite un auteur à se freiner lorsqu'une œuvre « est si lourdement ornée que son vent et son os sont

²⁴⁵ Le texte in extenso de Cao Pi 曹丕, cité partiellement dans le *Cœur littéraire*, se trouve dans l'*Anthologie des lettres* éditée par le prince Xiao Tong (蕭統, 501-531). « Sur les lettres » 典論論文. Dans *Anthologie des lettres* 文選 (520). Édité par Xiao Tong 蕭統, annoté par Li Shan 李善 et Hu Jiaké 胡家克. Shanghai: Librairie Zhonghua 中華書局, 1936, tome 6, vol. 52, p. 3346. 「氣之清濁有體，不可力強而致。[...]雖在父兄，不可移子弟。」

compromis ». ²⁴⁶ « Les lettres, comme la respiration, sont un art de l'expression modulée », dit le théoricien littéraire dans le chapitre « Nourrissement du *qi* » où il relève la clé de modulation du *qi* qui consiste à ne pas tout donner à une œuvre, même si l'on en possède une abondance, afin de ne pas surcharger une œuvre et ses appréciateurs. ²⁴⁷ Bien que le vent et l'os soient constitués du *qi*, le débordement de celui-ci risque de nullifier les effets du vent, ou la transmission somato-affective du *qi* d'une œuvre à ses appréciateurs. Nous verrons, dans les études de cas dans la suite de la visualisation, des musiciens, dont Mademoiselle Song, qui tiennent l'opinion à l'antipode de Liu Xie qu'un artiste est éthiquement tenu de ne pas moduler le *qi* afin de déborder les moins cultivés parmi son audience de laquelle sa musique devrait être protégée.

Notre analyse préliminaire sur la notion du vent et de l'os étant achevée, nous avancerons dans la visualisation de références textuelles dans la série qui nous renseignera les époques et les auteurs de prédilection. Ces informations nous éclairciront sur ce qu'incarne l'idée du vent et de l'os dans la série, telle que cette notion est avancée dans le *Cœur littéraire*. Voici un graphique qui illustre les poids que compte chaque époque dans la série :

²⁴⁶ Liu Xie. « Vent et os ». *Sculpture de dragons avec un cœur littéraire*, p. 553. 「若豐藻克瞻，風骨不飛，則振采失鮮，負聲無力。」

²⁴⁷ *Ibid.*, « Nourrissement du *qi* » 養氣, p. 777-778. 「吐納文藝，務在節宣。」

Figure 9. – Époques de prédilection de la deuxième série

La visualisation nous démontre que les dynasties les plus citées sont, par ordre décroissant du nombre de citations, les Tang (V, 618-907), les Song (VII, 960-1276) et les Six Dynasties (III, 196-589). Ceux-ci sont suivis par le regroupement entre le quartile supérieur (33,5) et la médiane (14) dont l'époque pré-Han (I, avant 202 av. J.-C.) et les Han (II, avant 202 av. J.-C.-196).²⁴⁸ Ainsi peut-on inférer que la deuxième série rejoint la première dans le camp des Anciens. Nous ne pouvons cependant pas parler de l'engouement pour l'Antiquité, mais seulement du respect dû aux époques primitives, puisque les époques les plus citées — les Tang (V, 618-907) se trouvent près du milieu de l'histoire littéraire chinoise. Ce sont également les Tang qui ont le malheur de connaître, tout au moins selon le camp des Anciens, la disparition graduelle du vent et de l'os dans les lettres dans le contexte duquel est né le mouvement du retour à l'Antiquité que nous avons abordé dans le premier chapitre. Or, la série ne souscrit non plus inflexiblement à l'orthodoxie des Anciens les plus obstinés selon lesquels toute œuvre en aval de l'âge d'or littéraire des Tang (713-766), par manque du vent et de l'os, est à ostraciser. Bien au contraire, ce que la série tente de remettre en cause, c'est précisément la croyance de l'effacement complet du vent et de l'os dans les œuvres postérieures à l'âge d'or des Tang. À travers les 43 citations des Song qui constituent la deuxième époque qui recèle le plus de citations, dont 14 références purement littéraires, 17 paroles chansonniers à l'intersection de lettres et de la musique et 12 œuvres liées à des arts outre le chant, la série avance sa vision sur l'histoire esthétique chinoise selon laquelle le vent et l'os, que les Anciens les plus orthodoxes proclament être quasiment inexistantes dans les lettres postérieures à l'âge d'or des Tang, sont vigoureusement vivants dans les arts non strictement littéraires. Cela explique la mise en valeur d'une certaine sous-époque nommée « Yuanhe » en aval de l'âge d'or littéraire des Tang où domine le motif chansonnier de musiciennes délaissées par l'audience en raison de leur mission auto-imposée de filtrer les auditeurs « méritants » des « incultes ». Décomposons maintenant les références à des sous-époques des Tang, période la plus citée dans la série, afin de faire ressortir la prédominance

²⁴⁸ Les Han littéraires s'achèvent avec le commencement de l'époque Jian'an (建安, 196-240) en 196, malgré le fait que le règne de l'empereur Xian des Han orientaux (漢獻帝, 181-234, son règne 189-220) ne sera reversé que deux décennies plus tard.

citationnelle de la sous-époque Yuanhe (元和, 806-824) :

Figure 10. – Composition de citations des Tang

Le diagramme en barres à gauche indique le nombre de citation de sous-époques des Tang du premier niveau alors que le diagramme en anneaux à droite creuse dans le Milieu des Tang (V.3). Ce dernier nous renseigne que la période Yuanhe (V.3.3), sous-époque du deuxième niveau des Tang, recèle tellement nombreuse de citations qu'elle seule prime l'âge d'or des Tang par deux citations de plus. Si les Song où prospèrent des arts non strictement littéraires marquent le développement de critiques artistiques chinoises, les périodes tardives des Tang en aval de son âge d'or amorcent déjà un tournant préliminaire vers la fusion entre les lettres et d'autres genres artistiques. Dans cette tendance s'inscrit l'art chansonnier de l'époque Yuanhe qui louange un fort sens éthique chez les musiciennes qui ne rabaissent jamais leur musique en fonction du niveau de son audience, quitte à être ostracisées de la sphère artistique par cette dernière. Or, la ligne est fine entre la résilience louable et l'opiniâtreté sans but. D'autant plus que ceux qui se croient incarnations du vent et de l'os pour leur prétendu mérite de protéger l'art des moins cultivés se rapprochent souvent plus de gardiens de leur amour-propre démesuré que de ceux de la sainteté de l'art. Tel est le piège dans lequel tombent les musiciennes délaissées par son audience dans les chansons narratives de l'époque Yuanhe, doubles littéraires du personnage sériel Mademoiselle Song, joueuse de pipa et copropriétaire du salon de thé, qui provoquent constamment des frictions interpersonnelles en raison de sa compréhension inflexible et potentiellement nuisible du vent et de l'os.

Nous nous permettons de brosser un portrait de Mademoiselle Song, porte-étendard autoproclamée de l'idéal du vent et de l'os forgé à l'instar de musiciennes de l'époque Yuanhe. Si ces derniers se contentent de déborder les moins doués parmi leur audience avec une surabondance du *qi* découlée des mains d'un joueur, arrivée à l'audience, en passant par la musique absconse, Mademoiselle Song accable son entourage avec le débordement du *qi*, tant sur la scène que dans la vie courante, afin de filtrer les sophistiqués des moins raffinés. Il lui arrive de s'enflammer à l'idée de la vente du thé moulu qui, selon elle, est une accommodation abaissant aux incultes sans appréciation pour la cérémonie du thé.²⁴⁹ Dans une autre occasion, elle s'emporte contre la vente de tranches de poissons crus appréciées par ses clients de crainte que celles-ci n'empêchent la gustation du thé. Afin de sous-tendre sa position, elle se réfère à une métaphore d'un musicien qui voit la diminution du nombre d'auditeurs à la hauteur de sa musique lorsque son niveau du raffinement accroît :

Il y eut un chanteur qui se produisit à l'état Chu. Il commença par des chants populaires, tels *La campagne* et *Les tribus Ba*. Des milliers de personnes dans le royaume se joignirent à lui. Lorsqu'il interpréta des mélodies plus raffinées, comme *L'air de danse* et *Les rosées sur la ciboule*, ceux qui l'accompagnèrent réduisirent à quelques centaines. Lorsqu'il chanta des pièces sophistiquées, comme *Le printemps clément* et *La neige immaculée*, à peine une dizaine de personnes furent capables de l'accompagner.

客有歌於郢中者，其始曰〈下里〉、〈巴人〉，國中屬而和者數千人；其為〈陽阿〉、〈薤露〉，國中屬而和者數百人；其為〈陽春〉、〈白雪〉，國中屬而和者不過數十人。²⁵⁰

Cette histoire qui remonte à la période des Royaumes combattants (403-221 av. J.-C.) sert comme le prototype du motif de musiciennes délaissées pleinement développé lors de l'époque Yuanhe du milieu des Tang. Racontée par Song Yu (宋玉, 298-222 av. J.-C.), lettré à qui est attribuée la référence musicale la plus ancienne dans la série, l'histoire du musicien constitue une réponse à la question du souverain de l'état Chu : « Pourquoi êtes-vous si mal apprécié ? »²⁵¹ Dans ce contexte historique qui exige l'autojustification, le lettré ne se compare pas au chanteur dans l'histoire, mais aux pièces exquises moins appréciées par le public. Dans la série, la courtisane se sert cependant de cette histoire pour manifester sa position éthico-esthétique selon

²⁴⁹ *Rêve de prospérité*, épisode 24, 11:33-11:40.

²⁵⁰ Song Yu 宋玉. « Réponse au souverain de Chu » 對楚王問 (ca. III^e siècle av. J.-C.). Dans *Anthologie des lettres* 文選, tome 14, vol. 45, p. 1.

²⁵¹ *Ibid.* 「何士民眾庶不譽之甚也？」

laquelle un musicien doté du vent et de l'os n'aurait pas dû se rabaisser au niveau de l'audience, comme le fait initialement le chanteur dans l'histoire racontée par Song Yu. Dans la même veine de pensée, un salon de thé doté du vent et de l'os ne devrait pas pratiquer l'autosabotage en vendant des plats susceptibles d'altérer la finesse du goût chez ses clients, malgré une forte demande commerciale, ainsi pense la courtisane. Dans la suite de l'histoire littéraire, surtout durant l'époque Yuanhe du milieu des Tang, les lettrés tendent à se projeter dans la position d'une musicienne sans appréciateurs et non plus dans des œuvres trop sophistiquées pour être appréciées par le grand public, comme le fait Song Yu. La référence la plus citée dans la série de cette sous-époque est le *Chant du pipa* (〈琵琶行〉) du poète Bai Juyi (白居易, 772-846).

Partiellement repris à quatre fois, ce poème autobiographique détaille la convergence psychologique du poète et de la meilleure joueuse de pipa de son temps en raison de la souffrance partagée du délaissement. En 816, l'année où le lettré subit d'une rétrogradation due à un faux pas politique et se voit ainsi relégué à une province reculée, il se trouve entouré de « chants montagnards » et de « mélodies villageoises de flûte », qui, selon ses critères élitistes, sont « discordants, cacophoniques et donc intolérables ».²⁵² Une rencontre inattendue avec la joueuse de pipa le délivre du brouhaha campagnard avec sa musique exquise comparable à des « perles, grosses et petites, qui tombent sur un plateau de jade », à « un chant des loriots qui glissent délicatement sous les fleurs » et à des « murmures gémissants d'un ruisseau qui se meuvent difficilement sous la glace ».²⁵³ Ce dont parle la joueuse de pipa à travers la musique, selon le lettré, est « sa vie pleine d'aspirations non réalisées ».²⁵⁴ Sa vie est ainsi illustrée par le poète : à treize ans, elle maîtrise l'art de pipa au point qu'elle entre dans le conservatoire impérial. Sa carrière se termine cependant non pas en raison du déclin de ses techniques, mais du flétrissement de sa beauté, ce qui laisse à douter, même durant sa période la plus glorieuse, sa musique compte moins que sa beauté. Cela évoque une forte résonance chez le lettré mal apprécié qui se nourrit de l'amertume contre son entourage dépourvu du bon jugement. Ainsi le lettré console la joueuse de pipa : « Nous sommes tous les deux des exilés aux marges du monde! »²⁵⁵ La musicienne

²⁵² Bai Juyi. « Chant du pipa » (816). Dans *Œuvres complètes de la poésie des Tang*, tome 13, vol. 435, p. 4822. 「豈無山歌與村笛，嘔啞嘲哢難為聽。」〔唐〕白居易：〈琵琶引〉，《全唐詩》。第 13 冊，第 435 卷，頁 4822。

²⁵³ *Ibid.*, p. 4821. 「大珠小珠落玉盤」、「間關鶯語花底滑」、「幽咽泉流冰下難」

²⁵⁴ *Ibid.* 「絃絃掩抑聲聲思，似訴平生不得志。」

²⁵⁵ *Ibid.*, p. 4822. 「同是天涯淪落人」

silencieuse ne nous laisse cependant aucun écrit sur ce qu'elle pense de la pitié d'un lettré envers elle, ou, plus justement, envers la projection de lui-même sur elle.

L'in vraisemblance de cette histoire suscite des doutes sur l'existence même de la joueuse de pipa. En supposant que celle-ci, comme le doutent fort certains, ne soit qu'une pure imagination, cela n'empêche pas que le lettré y projette de l'autocompassion et en tire de la consolation.²⁵⁶ Les musiciens dans les poèmes de l'époque Yuanhe ne sont cependant pas toujours fictifs. Dans le poème *Chanson du pipa*, Yuan Zhen (元稹, 779-831), deuxième poète le plus cité de la même sous-époque dans la série, l'on trouve la courtisane Guan, connaissance de Yuan depuis longtemps. Tout comme la joueuse de pipa dans le poème de Bai Juyi, la courtisane Guan excelle en musique, mais, à la différence de cette première, elle n'est pas sélectionnée pour rendre service à la cour. Son excellence musicale reste pitoyablement peu reconnue au point qu'elle est surprise par l'admiration du poète envers son art du pipa. Ainsi observe le poète : « J'admire la singularité de sa musique alors que la courtisane Guan est émerveillée par mon émerveillement. »²⁵⁷ Or, le poète n'aurait pas su l'admirer sans avoir été exilé de la capitale et relégué à une province reculée, tout comme Bai Juyi. Ce ne serait pas une exagération de dire qu'il aurait oublié son amie Guan si sa voie professionnelle était sans entraves, comme il l'avoue : « Profondément ému par la singularité de la musique de Guan, je lui ai promis un poème musical. [...] Ainsi s'enchaînent les années avant que je ne sois relégué dans un endroit tranquille, où je pense à lui dédier une chanson. »²⁵⁸ Nous y voyons clairement la limite chez Yuan Zhen et, plus généralement, chez nombre de poètes de l'époque Yuanhe. Pour eux, la musique et les musiciennes, aussi soigneusement décrites soient-elles dans la poésie, sont obligées de céder la place centrale à des lettrés rétrogradés qui s'apitoient sur leur propre sort. Non sans rappeler la courtisane Song dans la série, ces musiciennes jugées pitoyables constituent une catégorie de personnages prototypiques qui se font souvenir par la postérité non pas par leur

²⁵⁶ Nous nous souscrivons au point de vue du sinologue japonais Sensuke Iritani selon lequel l'existence réelle ou non de musiciennes dans la poésie de l'époque Yuanhe est une « interrogation peu nécessaire », puisque l'inexactitude historique de ces personnages ne compromet pas leur « véracité poétique ». Voir Sensuke Iritani 入古仙介. « Sur le *Chant du pipa* de Bai Juyi et son rapport avec le poète Du Fu » 關於《琵琶行》的創作—重點研究與杜甫的關係. *Études de la littérature des Tang* 唐代文學研究. Guilin : Presses de l'Université normale de Guangxi 廣西師範大學出版社, 1994, vol. 5, p. 478.

²⁵⁷ Yuan Zhen 元稹. « Chanson du pipa » 琵琶歌 (IX^e siècle). Dans *Œuvres complètes de la poésie des Tang* 全唐詩, tome 12, vol. 435, p. 4629. 「我聞此曲深賞奇，賞著奇處驚管兒。」

²⁵⁸ *Ibid.*, p. 4630. 「藝奇思寡塵事多，許來寒暑又經過。如今左降在閑處，始為管兒歌此歌。」

musique, mais par le fait d'avoir apitoyé des lettrés. Ainsi, dans la poésie sur la musique citée dans la série, la plainte collective chez les lettrés sur la méconnaissance dont ils souffrent s'entrelace avec la lamentation de la courtisane Song sur sa malchance professionnelle avec peu d'audience qui mérite véritablement sa musique, ou tout au moins selon ses critères rigoureux. Dans une certaine mesure, les musiciennes sans audience dans la poésie de l'époque Yuanhe préfigurent le futur déprimant de la courtisane Song, tant qu'elle continue à insister sur sa position radicalement anti-commerciale en croyant que rien d'autre que l'éloignement des moins cultivés ne peut incarner l'idéal du vent et de l'os. En dialogue avec la courtisane intransigente, la série nous suggère l'existence des autres interprétations moins extrémistes sur cet idéal avec l'art visuel. Nous verrons dans la prochaine section sur le vent et l'os vus à travers d'un prisme de la critique artistique où les deux illustrations de cet idéal éthico-esthétique — l'une représentée par la musique de pipa de Song et l'autre par la peinture de Zhao — seront mises en juxtaposition.

Vent et os dans la critique artistique

Lors des Cinq Dynasties (VI, 907-960) et des Song (VII, 960-1279), de nombreuses notions issues de la critique littéraire, dont le vent et l'os, sont transplantées sur la critique artistique. Introduite dans la critique artistique, la signification du vent reste celle de la capacité de susciter la résonance somatico-affective alors que l'os, à part les couches significatives liées au caractère de l'artiste, prend de nouveaux sens techniques en fonction de particularités de chaque genre artistique. Nous nous proposons, dans cette section, la mission de comparer les façons différentes dont l'idéal du vent et de l'os est concrétisé au niveau technique chez mesdemoiselles Song et Zhao, respectivement musicienne professionnelle et peintre-collectionneuse amatrice. À partir l'examen d'une pièce de pipa jouée par Song et la collection picturale de Zhao, nous découvrons que cette première défend l'art pratiqué avec professionnalisme de haut volet alors que cette dernière croit en pouvoir émancipateur de l'amateurisme. Sur la base de cette analyse comparative, nous verrons que ce que l'art des Song a de meilleur à fournir, c'est l'esprit conciliatoire qui incite des artistes professionnels à abandonner le technicisme absolu et des amateurs à surmonter leur manque de techniques spécifiques qui résulte en forte dépendance de jeux de notions absconses dont l'« effacement de l'os ». Cette réconciliation sera illustrée par deux peintures possédées par Mademoiselle Zhao qui

démontrent les emprunts mutuels de l'école de l'os effacé fondée par un lettré et celle de l'os visible fondée par un peintre professionnel.

Lors des Song qui connaissent la formation du marché de l'art bourgeonnant, l'art des amateurs est mieux prisé que celui des professionnels en raison de son caractère prétendument désintéressé. La prédominance de l'amateurisme sur le professionnalisme s'explique par le fait que l'écrasante majorité d'amateurs de l'art est les lettrés des Song qui pratiquent une grande gamme d'arts et qui se targuent de leur éclectisme, ou ce que le sinologue Joseph Levenson appelle l'« idéal de l'amateur ».²⁵⁹ Les amateurs, dans l'histoire de l'art chinoise, ne signifient pas un philistin, mais des personnes de vaste culture capables d'appliquer des notions esthétiques transversales, dont le vent et l'os, à une diversité de l'art. Par manque de formation professionnelle en art ni motif d'en faire une carrière, un amateur maîtrise rarement les techniques les plus minutieuses. « Cette incapacité d'effectuer des techniques de haut niveau est ce dont s'enorgueillissent les lettrés des Song », observe Lian Xinda, esthéticien chinois selon lequel leur non-spécialisation au niveau technique constitue un marqueur social qui distingue les lettrés-amateurs qui se croient véritables artistes des professionnels en art à temps plein, ou des « artisans » purement technicistes aux yeux de ces premiers.²⁶⁰ Quelques explications sur la convergence de l'antispécialisation : le dédain chez les lettrés chinois envers la professionnalisation de l'art et, par là, la monétisation de celui-ci est si enracinée que nombre de spécialistes en esthétiques comparées maintiennent, de façon non sans préjugé, que la peinture de paysage « épurée » de la Chine médiévale prime celle sous la plume de primitifs flamands, premiers peintres en Europe qui s'intéressent au paysage, en raison de prétendus caractères « commercial, séculaire et matérialiste » de ces derniers qui les amènent à devenir « technicistes » sans spiritualité admirable. Sans être forcément justes, ces quatre adjectifs, employés par l'esthéticien Tsai Ying-Chun au sens péjoratif, expriment la réprobation envers la marchandisation de l'art en général et la spécialisation d'un seul art qui amène au

²⁵⁹ L'amateurisme chez les lettrés se traduit par « un mépris envers le professionnalisme », puisque la spécialisation signifie l'« étroitesse de la culture », ainsi que par « un sentiment anti-commercial » qui résulte de la crainte du pouvoir corruptible de la rémunération. Ainsi les amateurs, sans bagages professionnels ni motifs financiers, se croient supérieurs aux artistes entraînés en un seul art qui le transforment en métier. Joseph Levenson. "The Amateur Ideal in Ming and Early Ch'ing Society: Evidence from Painting." In *Confucian China and Its Modern Fate: a Trilogy*. Berkeley: University of California Press, 1968, p. 21.

²⁶⁰ Lian Xinda 連心達. « Complexe contre la banalité chez les lettrés des Song » 宋代士大夫文人的反「俗」心結. *Lettres, histoire et philosophie* 文史哲, no. 315, novembre 2009, p. 86.

« technicisme ». Certaines de ces opinions se retrouvent chez Yolaine Escande, esthéticienne française, qui, sans aller jusqu'à lancer des critiques quasiment *ad hominem* sur les tout premiers peintres professionnels européens comme le fait son homologue chinois, avoue que « les paysagistes européens traditionnels se trouvent inférieurs aux peintres chinois du “genre pictural de la montagne et de l'eau” qui, en plus d'être peintres, sont également lettrés, poètes et calligraphes ». ²⁶¹ Certaines nuances sont toutefois à apporter, puisque ce serait plus juste de comparer les esprits polyvalents de la Renaissance aux lettrés éclectiques des Song et des paysagistes européens à l'époque, à savoir les premiers qui prennent initiative de se spécialiser en peinture, à des peintres professionnels chinois qui ne souffrent moins de mépris par les cultivés éclectiques. Suivant cette lignée de pensée, nous émettons la conjecture qu'aux yeux de l'équipe sérielle, l'ascension sociale nécessite le remplacement d'une vision techniciste qui se prête à l'hyperspécialisation par l'éclectisme — marqueur social des élites culturelles. Autrement, bien que l'on s'adonne à maîtriser un art spécifique, l'on sera toujours coincé à la couche des techniciens.

Ayant compris que, tant dans le contexte sériel que lors des Song, l'acceptation par le cercle des cultivés se décide non pas par la maîtrise de technique, mais par une vaste culture, une question émerge naturellement : pourquoi l'idée de surpasser le technicisme arrive-t-elle si difficilement à l'esprit de personnes qui convoite la participation à l'art ? Certains, dont Mademoiselle Song, prennent en compte tardivement que l'excessif de techniques devient une entrave alors que nombreux sont ceux qui n'atteignent pas le moment de l'éveil. Étant donné que les trois protagonistes qui demandent leur droit à la culture s'adressent à l'audience chinoise empoisonnée par l'« éthique du travail » malsaine et martyrisante, nous nous servons, en tant que point de repère, de l'histoire narrée par Jacques Rancière du mouvement ouvrier français des années 1830 qui luttent pour la participation culturelle. Lors des années 1830 en France, le « rêve ouvrier », pour reprendre un terme forgé par le philosophe français, consiste à avoir « quelque chose à représenter aux bourgeois » afin de se tenir debout dans la sphère culturelle en tant qu'intrus. ²⁶² Nous l'employons comme un étude de cas capable d'éclaircir sur le piège du

²⁶¹ Yolaine Escande 幽蘭. « Paysage : étude comparative entre la peinture chinoise de la montagne et de l'eau ainsi que la peinture du paysage en l'Occident III » 景觀：中國山水畫與西方風景畫的比較研究 III. *Revue vingtetunièmiste* 二十一世紀雙月刊, vol. 80, décembre 2003, p. 105.

²⁶² Jacques Rancière. *La nuit des prolétaires : Archives du rêve ouvrier* (1981). Paris : Fayard, 2023, p. 9.

technicisme chez les jeunes aspirants à l'ascension sociale à qui parlent les protagonistes, puisque le caractère meurtrier de la durée du travail est semblable. En 2020 en Chine, le jargon numérique « 715 » nous renseigne qu'un travailleur dans la restauration œuvre 15 heures quotidiennement sans aucun repos, soit aussi long qu'un fileur alsacien des années 1830.²⁶³ De ce que nous sachons d'ouvriers français à l'époque qui, vexés par le manque de la participation à la culture, se privent du sommeil afin de s'attaquer à la création artistique durant ce qu'appelle Rancière la « nuit des prolétaires », nous est certains que, si un travailleur s'efforce au-delà de ses limites physiques, il aura un certain accès à la culture. Les arts nés dans de telles circonstances ne sont toutefois pas issus du loisir, mais d'un esprit laborieux obsédé par l'idée injonctive d'avoir « quelque chose à représenter ».

C'est en ce sens que Rancière propose de comprendre « ces nuits arrachées à la succession normale du travail et du repos » comme « journées laborieuses prolongées ».²⁶⁴ Cependant, approcher la création artistique avec une mentalité de productivité amène, comme nous le verrons, à l'hyperspécialisation et à une vision techniciste sur l'art. Laissons la parole à des ouvriers qui expliquent pourquoi ils se sentent envoûtés par un aspect culturel spécifique, tels la poésie, l'apprentissage du Latin et, sans doute la plus précise parmi tous les exemples, la peinture des écoles flamande et néerlandaise.²⁶⁵ Cette préférence ne relève pas d'un hasard, si nous rappelons que, les peintres néerlandophones sont les premiers en Europe qui voient leurs œuvres comme marchandises et la peinture comme activité commerciale à temps plein.²⁶⁶ Une carrière artistique est précisément ce dont rêvent les ouvriers français des années 1830. Un exemple éloquent en est Jérôme-Pierre Gilland (1815-1854), serrurier qui rêve d'une autre vie en tant qu'artiste professionnel. « Je ne suis pas dans ma vocation en martelant le fer », dit le serrurier, dont les propos sont repris par Rancière.²⁶⁷ « J'aurais voulu être peintre », dit-il dans un

²⁶³ Selon une enquête menée par l'Académie des sciences morales et politiques, durant les années 1830 en Alsace, le temps de travail quotidien d'un tisserand est quatorze heures, celui d'un fileur se varie entre douze et quinze heures alors que celui d'un imprimeur entre neuf heures et douze heures. Voir Louis René Villermé. *Tableau de l'état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de coton de laine et de soie*. Paris: Jules Renouard, 1840, tome 1, pp. 21-24.

²⁶⁴ Jacques Rancière. *La nuit des prolétaires : Archives du rêve ouvrier*, p. 8.

²⁶⁵ *Ibid.*, pp. 17, 25-26 et 63.

²⁶⁶ Concernant la formation du premier marché de l'art paneuropéen grâce aux primitifs flamands ainsi que ses influences sur la production artistique et l'identité d'artistes professionnels, voir Craig Harbison. *The Mirror of the Artist: Northern Renaissance Art in its Historical Context*. London: Laurence King Publishing, 1995, pp. 62-89.

²⁶⁷ Jacques Rancière. *La nuit des prolétaires : Archives du rêve ouvrier*, p. 15.

autre endroit.²⁶⁸ À nuancer que ce qui soit exprimé n'est pas son souhait de « peindre », mais d'« être peintre ». Si tant est que son souhait soit exaucé, le scénario le plus possible est que le forgeron, par manque d'une vision compréhensive sur l'art, devient un « peintre-ouvrier » dans un atelier des écoles néerlandophones où « un premier peintre spécialisé réalise les fonds; un second plante les arbres; un troisième lâche les animaux; un quatrième ajoute les personnages ».²⁶⁹ Tous ces « peintres-ouvriers » dans un atelier « taylorien » sont sous la coordination d'un « artiste-entrepreneur ». La distinction entre les « peintres-ouvriers » et leurs maîtres réside dans la capacité de ces derniers de concevoir une œuvre dans son ensemble alors que les maîtres des maîtres, tel Pierre Paul Rubens (1577-1640) — « roi de peintres [...] grand comme Homère » selon le peintre français Eugène Delacroix (1798-1863) — sont ceux dotés de la transversalité évocatrice de l'idéal humaniste.²⁷⁰

À l'antipode de l'hyperspécialisation qui fait perd la vue de la globalité se trouvent les élites des Song pour lesquels qui dit un lettré, dit un pratiquant d'une grande gamme d'arts qui se voit respecter par leur amateurisme qui fournit la condition nécessaire pour l'amour désintéressé et l'éclectisme artistique. Le sinologue Joseph Levenson, forger du terme « idéal de l'amateur », retrace les racines philosophiques de cet idéal éthico-esthétique à Confucius selon lequel « un vertueux n'est pas comme un ustensile à une fonction unique ».²⁷¹ Suivant cette lignée de pensée, nous avons toute légitimité à croire que la démonstration de la polyvalence artistique aide à obtenir l'approbation des lettrés. Ainsi, nous proposons de comparer l'opinion techniciste de Mademoiselle Song, la joueuse de pipa qui se fixe un objectif professionnel d'incarner l'idéal du vent et de l'os par certains procédés musicaux propres au pipa, et la pratique de Mademoiselle Zhao qui, en tant qu'amatrice, explore un éventail d'emplois d'arts capables de susciter la résonance chez son audience ciblée. Dans ce dernier cas, le vent et l'os ne s'incarnent pas dans des techniques fixées, mais dans l'expérience de la résonance chez les spectateurs optimisés par

²⁶⁸ Jacques Rancière. *La nuit des prolétaires : Archives du rêve ouvrier*, p. 20.

²⁶⁹ Marine Crubilé. *L'art contemporain ou le fétichisme du lucre*. Université Bordeaux Montaigne, thèse de doctorat, 2018, pp. 197-198.

²⁷⁰ Théophile Silvestre. *Histoire des artistes vivants français et étrangers*. Paris : E. Blanchard, 1856, p. 55.

²⁷¹ Pour en savoir plus sur l'amateurisme chez les lettrés-peintres et son rapport avec l'idéal confucéen qu'un vertueux devrait être virtuose et non pas unidimensionnel comme un ustensile qui n'a qu'une seule fonction, voir *Ibid.*, p. 15. Concernant les propos de Confucius cités par Levenson, voir Disciples de Confucius. « Wei Zheng » 為政. *Entretiens de Confucius 論語*. Annoté par He Yan 何晏 et Xing Bing 邢昺. Pékin : Imprimerie royale des Qing (Wuyingdian) 武英殿本《十三經注疏》, 1795, vol. 1, p. 6. 「君子不器。」

la flexibilité de l'usage de l'art. Ce que nous employons en tant qu'étude de cas, ce sont une pièce de pipa de Song et l'échange entre Zhao ainsi qu'un lettré sur trois œuvres entre ces collections picturales. Ces peintures sont la concrétisation de trois notions dans la théorie picturale des Song : les os visibles, paraissant invisibles et intermédiaires. La flexibilité avec laquelle Zhao fournit trois choix à son interlocuteur fait preuve de l'« os intermédiaire », indicateur de la maturation de la notion du vent et de l'os dans la critique picturale des Song, alors que la façon fixée dont la joueuse de pipa représente cet idéal l'inscrit dans la tradition de l'os évident.

À travers d'une pièce de pipa *La province Liang* (〈涼州〉) recrée par l'équipe sérielle à partir de documents existants et jouée par Mademoiselle Song, nous analyserons comment la forme la plus figée du vent et de l'os est représentée par le doigté, les effets sonores et le figuralisme. Avant la performance, un incident se produit. Le fils du premier ministre entrant humilie un lettré qui se situe politiquement avec celui sortant en lui demandant de donner une performance avec la courtisane. Avant que le lettré humilié ne réagisse, la courtisane s'insurge contre l'exigence outrageuse du dandy en affirmant que « le vent et l'os d'un lettré valent plus que mille taels d'or ». ²⁷² C'est ainsi que le thème de la musique — le vent et l'os inexistant chez certains lettrés, mais encore trouvables dans la musique — est-il annoncé. La performance commence sans que la courtisane ne l'énonce par le « balayage de cordes » (掃), une technique qui consiste à faire glisser l'index de la quatrième corde à la première dont l'une des utilités est de signaler l'amorce d'une pièce. Or, lorsque la pièce sérielle est reproduite par des musiciens de la Chine continentale, l'écrasante majorité entre eux commence automatiquement avec des balayages comme si cela faisait partie de leur instinct. ²⁷³ S'il paraît, aux yeux de ces musiciens, plus naturel d'annoncer le début avec un jusqu'à trois balayages, le manque de ceux-ci dans la performance sérielle est fort probablement une décision délibérée. À la place d'un balayage, l'ouverture de la pièce dans la série est marquée par 24 « doubles attaques » (雙彈) dans les six

²⁷² *Rêve de prospérité*, épisode 23, 8:40-8:42.

²⁷³ Nous choisissons trois reproductions venant respectivement d'une musicienne professionnelle, d'une amatrice et d'une classe d'étudiants en musique et nous vous invitons à vous concentrer sur la toute première touche de ces reproductions qu'est le balayage. Voir *Les 24 musiciennes. Liangzhou*. Youtube, le 16 juillet 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=YNQMwII3vjQ>, 00:01. Mademoiselle Qianmi & Pipa. *Liangzhou*. Youtube, le 7 juin 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=OjRU2ML-xF0>, 00:01. Étudiants de l'Université Zhejiang. *Liangzhou*. Bilibili, le 23 décembre 2024, https://www.bilibili.com/video/BV1dMCjY9EBZ/?spm_id_from=333.788.player.switch, 00:53. Tous ses liens vers un enregistrement audiovisuel sont consultés le 26 février 2025.

premières mesures.²⁷⁴ Une double attaque exige un frottement rapide et simultané de deux cordes tout en ne produisant qu'une seule note renforcée. Cette composition simpliste s'explique partiellement par le dédain collectif chez les lettrés des Song contre les fioritures de tout ordre. Or, étant donné qu'il fallait attendre la septième mesure pour la première note avec une seule attaque, il est possible que certains auditeurs, faute de comparaisons, ne rendent compte que tardivement que toutes les notes antérieures sont renforcées avec la technique de double attaque. D'autant plus difficile que le pipa de la courtisane n'est pas un instrument musical fabriqué par un atelier selon un processus standardisé, mais un legs familial construit manuellement. Un remède possible à la faible familiarité avec la sonorité d'un instrument spécifique, selon certains mélomanes chinois, est d'« écouter par le *qi* » et non pas seulement par l'oreille afin d'apercevoir la « résonance du *qi* » entre les auditeurs et la musique, pour reprendre les mots des musicologues Lan Yunlu et Liu Yingquan.²⁷⁵ Si l'« écoute de *qi* » peut être retracée à Zhuangzi, penseur taoïste du IV^e siècle av. J.-C., qui l'avance en tant que pratique éthique dont l'objectif est d'« amoindrir la subjectivité afin de rencontrer un autrui tel quel », c'est le *Cœur littéraire* qui le transforme en tant que méthodologie de l'écoute active.²⁷⁶ Dans le chapitre « Sonorité » (聲律), Liu Xie aborde deux niveaux de l'écoute de la musicalité d'une œuvre littéraire : l'« écoute superficielle » consiste à déchiffrer des « manœuvres techniques » alors que l'« écoute approfondie », ou l'« écoute du vent et de l'os », consiste à « sonder les sentiments d'un performeur qui se diffèrent potentiellement de ceux du compositeur ».²⁷⁷ Dans le cas de *La province Liang*, la joueuse de pipa et le compositeur s'accordent sur une vision techniciste de la musique qui les amène à mettre en épreuve son audience. En face de la pièce de Song, les spectateurs sont obligés de vouer toute sa concentration à l'écoute afin de franchir tous les obstacles posés délibérément tant par le compositeur que par la courtisane. Tous les deux refusent de rendre service aux spectateurs en facilitant l'écoute : ce premier le fait en agaçant 24 doubles attaques avant une attaque simple et

²⁷⁴ *Rêve de prospérité*, épisode 23, 12:49-13:02.

²⁷⁵ Ainsi dit Zhuangzi : « Mieux vaut écouter par le cœur que le fait par les oreilles; mieux vaut écouter par le *qi* que par le cœur. » Voir « Le monde d'ici-bas » 人間世. *Zhuangzi* 莊子 (ca. IV^e-I^{er} siècles av. J.-C.). Annoté par Guo Qingfan 郭慶藩. Taipei : Librairie du monde 世界書局, 2020, p. 67. Voir également Lan Yunlu 藍韻璐 et Liu Yingchuan 劉應全. « Perception chez Zhuangzi — études préliminaires sur l'esthétique auditive de la Chine ancienne » 莊子的感知—中國古典聽覺美學初論. *Culture China* 文化中國, no. 114, 2023, p. 33. 「無聽之以耳而聽之以心，無聽之以心而聽之以氣。」

²⁷⁶ *Ibid.*, p. 67. 「氣也者，虛而待物者也。」

²⁷⁷ Liu Xie. « Sonorité » 聲律. *Sculpture de dragons avec un cœur littéraire*, p. 629. 「故外聽之易，弦以手定；內聽之難，聲與心紛。」

cette dernière en s'abstenant d'ajouter une amorce même si cela relève de sa latitude interprétative. Ainsi l'ouverture de *La province Liang* prononce-t-elle fermement la position éthique de la courtisane : tout comme la musique ne devrait pas, selon la joueuse de pipa, s'abaisser à plaire à ceux qui ne sont pas à sa hauteur, même au risque de la perte de l'audience, les lettres ne sont pas censées rendre service à des fins mercantiles. Or, à part les moins cultivés que la joueuse de pipa s'adonne à chasser de son audience, il existe potentiellement ceux qui sont à la hauteur de la sophistication de la musique sans partager forcément la façon inflexible dont Mademoiselle Song représente l'idéal du vent et de l'os uniquement par certaines techniques. D'autant plus que le *Cœur littéraire* avertit sagement le scénario dans lequel le vent et l'os, ou les affects et la forme, se compromettent et non pas s'affermir mutuellement : « L'appauvrissement du fond, le surdéveloppement de l'os et la complexité perturbante indiquent le manque de l'os; l'absence de la considération compréhensive pour une œuvre la prive du *qi* et résulte en le manque du vent. »²⁷⁸ Tous les deux étant les « deux ailes d'un faucon », pour reprendre la métaphore percutante de Liu Xie, le brisement de l'un des deux amène à la chute de l'oiseau.²⁷⁹ Ce qui est manquant chez la joueuse du pipa, comme nous l'avons témoigné, n'est pas l'os aux termes du *Cœur littéraire*, à savoir la rigueur formelle, mais le vent, ou la résonance avec son audience.

Le vent et l'os, tel qu'ils sont illustrés par la musique du pipa de la courtisane Song, sont une force anti-commerciale et une vision de l'art fort techniciste qui défendent avec véhémence un art désintéressé et qui maintient une distance avec ceux qui ne savent pas l'apprécier. D'autres horizons interprétatifs nous sont ouverts par des tasses de thé et des peintures de la Mademoiselle Zhao, commerçante de thé que nous avons rencontrée au début de ce chapitre. Dans la série, Zhao excelle en l'usage polyvalent d'œuvres artistiques. Certaines de ces tasses de thé accommodent au goût de personnes hors cercle de lettré alors que d'autres, adressés aux cultivés, incarnent la vision antitechniciste chez les lettrés des Song. Ces amateurs, par dégoût de l'étalage délibéré de la technicité artistique chez les professionnels, développent paradoxalement une technique qui prime tous : le camouflage de l'existence de techniques qui ne se révèlent qu'à des yeux

²⁷⁸ Liu Xie. « Sonorité ». *Sculpture de dragons avec un cœur littéraire*, p. 553. 「若瘠義肥辭，繁雜失統，此無骨之徵也。思不環周，索莫乏氣，此無風之驗也。」

²⁷⁹ *Ibid.* 「其為文用，譬徵鳥之使翼也。」

entraînés. Prenant une comparaison marquante entre une œuvre céramique destinée à des lettrés et un autre qui vise à la clientèle moins cultivée, malgré le motif partagé de poisson :

Figure 11. – Rince-pinceaux ovale en émail ciel clair avec des paires de poissons (〈汝窯天青釉雙魚紋橢圓洗〉, ca. X^e-XII^e siècles)²⁸⁰

Figure 12. – Bol à décor noir sur fond blanc avec poissons et algues (〈磁州窯白地黑花魚藻紋鉢〉, ca. X^e-XII^e siècles)²⁸¹

La première œuvre céramique issue de fours Ru et le deuxième de fours Ci aux provinces éponymes respectives. Ces premiers fours, qui ciblent comme clientèle les lettrés et la cour, représentent l'esthétique de lettrés et ces derniers conformément aux goûts populaires. Le motif de poisson sur le bol attire facilement notre attention alors que celui sur le rince-pinceaux s'avère moins évident. Au premier abord, l'on voit deux creux symétriques, chacun représente un poisson en vis-à-vis. Ce serait cependant par trop hâtif de conclure qu'il n'existe que deux poissons, puisqu'en regardant de près, l'on aperçoit sur la surface des rayures fines semblables à des

²⁸⁰ *Rince-pinceaux ovale en émail ciel clair avec des paires de poissons* 汝窯天青釉雙魚紋橢圓洗 (ca. XI^e-XII^e siècles). Fabriqué par le four Ru, conservé par le Musée britannique, https://www.britishmuseum.org/collection/object/A_PDF-76. Consulté le 13 décembre 2024. Pour ceux qui soupçonnent que notre exemple ne relève d'un biais d'échantillonnage, nous vous invitons à examiner une série d'accessoires de calligraphie chez les lettrés des Song dans Ronald W. Longsdorf. *Song Dynasty Ceramics. The Ronald W. Longsdorf Collection*. New York: J. J. Lally & Co., 2013, pp. 16-23.

²⁸¹ *Bol à décor noir sur fond blanc avec poissons et algues* 磁州窯白地黑花魚藻紋鉢 (ca. XI^e-XII^e siècles). Fabriqué par le four Cizou, numérisé par la maison d'enchère Christie's, <https://www.christies.com/en/lot/lot-6019220>. Consulté le 18 janvier 2025. Concernant la popularité du motif de poisson lors des Song, voir Jan Wirgin. *Sung Ceramic Design*. London: Han-Shan Tang, 1979, pp. 205-207.

écailles de poissons qui symbolisent une abondance de ceux-ci. Or, pour les négligents, il se peut qu'ils n'arrivent même pas à trouver les deux creux qui s'aperçoivent avec une facilité relative par rapport aux écailles, d'où la distinction entre les connaisseurs et les non-initiés. Ce n'est sans doute pas par hasard que, dans la série, après le changement de la clientèle ciblée du salon de thé, Mademoiselle Zhao ressent le besoin commercial de la montée en gamme de ses tasses à thé en mettant au rebut toutes les céramiques semblables à la deuxième œuvre. Lors de la cérémonie de réouverture de son salon, toutes les neuves tasses mises en exhibition partagent le même style que la première œuvre céramique. Leurs couleurs de base restent principalement monochromes — vert jade translucide, bleu pâle ou encore céladon verdâtre — avec quelques nuances au niveau du bord de la tasse et des rayures au sein de celle-ci.²⁸² Ni rayures ni l'effet de fondu de couleurs hautement similaires ne sont artificiellement ajoutés, mais naturellement produits lors de la cuisson au four.²⁸³ Cet éloignement de l'artificialité assure une allure peu affectée. Il est à noter qu'aucune de ces tasses étalées dans le salon de thé ne vient du four de la cour des Song, mais de certains fours provinciaux qui s'efforcent de satisfaire aux goûts de lettrés.²⁸⁴ Ainsi voit-on une distance avec le pouvoir valorisé par les lettrés qui se veulent éloignés des affaires terrestres à l'époque, sans que ce détail, entre d'autres techniques peu ostentatoires, soit reconnaissable par les non connaisseurs qui ne sont plus la clientèle ciblée après la réouverture du salon.

Si les tasses de thé sont dans la vue de tout le monde dans le salon, certaines entre la collection de peintures chez Mademoiselle Zhao sont préservées pour quelques invités. Ainsi peut-on dire que l'art céramique relève de l'autoreprésentation du salon dans le public alors que la peinture joue un rôle communicatif dans des échanges privés, d'où la possibilité de personnaliser une expérience esthétique pour un individu ciblé. Dans une occasion où la commerçante rencontre un lettré qu'elle devrait convaincre, elle mentionne stratégiquement certaines de ses collections, dont les œuvres de Xu Xi (徐熙, 886-975), de Huang Jucai (黃居采, 933-993) et de Guan Tong (關仝, ?-960), afin de cueillir des informations sur la position éthico-esthétique du lettré. Tout en appartenant aux Cinq Dynasties (907-979), ces trois peintres

²⁸² *Rêve de prospérité*, épisode 14, 13:22-13:41.

²⁸³ Concernant les rapports entre la couleur et l'oxydation d'éléments métalliques dans le vernis durant la cuisson, voir Mary Tregear. *Song Ceramics*. New York: Rizzoli, 1982, pp. 31-34.

²⁸⁴ Les tasses en exhibition proviennent, selon la mademoiselle Zhao, des huit fours de provinces Yue, Tang, Deng, Yao, Chai, Rao, Longquan et Ding (明州越窯、唐、鄧、耀、柴、饒、龍泉及定窯). *Ibid.*, 13:43-13:47.

s'inscrivent dans des traditions picturales bien distinguées : Xu représente la peinture amatrice de lettrés-peintres, Huang la peinture professionnelle sous le mécénat de la cour et Guan la peinture professionnelle indépendante. Les circonstances de Guan rassemblent aux musiciennes délaissées par leur audience dans la poésie de l'époque littéraire Yuanhe et, sans doute non pas par hasard, son style pictural concrétise l'idéal du vent et de l'os tel le mal compris la courtisane Song. En parlant consécutivement de ces trois œuvres, Mademoiselle Zhao cueille des informations sur le style esthétique préféré de son interlocuteur afin de mieux le comprendre. Examinons d'abord le tableau de Guan citée dans la série :

Figure 13. – Guan Tong, *Attente pour la traversée d'un ruisseau* (〈山谿待渡圖軸〉), ca. X^e siècle)²⁸⁵

Au centre du rouleau sont des montagnes irrégulières, avec leurs pentes escarpées, dont certaines atteignent une hauteur vertigineuse. Moins courbé qu'anguleux, ce type de montagne est répandu au septentrion de la Chine. Une peinture comme ceci qui vise à représenter le paysage tel que

²⁸⁵ Pour mieux examiner la peinture, veuillez augmenter la luminosité de l'écran en cas de besoin. Guan Tong 關仝. *Attente pour la traversée d'un ruisseau* 山谿待渡圖軸 (ca. X^e siècle). Taipei : Musée national du palais 臺北故宮博物院, <https://digitalarchive.npm.gov.tw/Integrate/IIIFViewer?id=24&dep=P&imageName=669132^^2101868714>. Consulté le 28 janvier 2025.

l'on le voit tend pourtant à trahir l'idéal du « véritable paysage » (真山水), pour reprendre un terme avancé par Guo Xi (郭熙, 1020-1090), peintre des Song du Nord, puisque la ressemblance formelle entre le paysage dans la peinture et celui à l'extérieur ne signifie pas forcément la saisie de son essence.²⁸⁶ Dans le cas spécifique de Guan, certains spectateurs se sentent éloignés de l'essence de la nature par le surinvestissement du peintre dans la quête de ressemblance formelle. Une telle impression est bien décrite par l'historienne Li Dongjun selon laquelle la composition du tableau, caractérisée par « une tête imposante et des pieds infirmes », risque de déstabiliser un spectateur à la recherche d'une expérience plus harmonieuse. L'historienne poursuit en critiquant qu'au lieu de « construire un paysage émancipateur », le peintre se borne à « représenter la pression menaçante des montagnes accidentées dans un contexte réel ».²⁸⁷ D'autant plus accablant pour le voyageur infinitésimal à la rive gauche devant un paysage si suffoquant, si tant est qu'un spectateur arrive à apercevoir son existence négligeable. Cette bévue, selon l'historienne, s'explique par le rapprochement de la peinture du « réal » visuel, ou ce qu'est le paysage à l'œil nu, quitte à s'éloigner de l'« idéal du paysage », ou ce que celui-ci devrait être.²⁸⁸ Certes, l'ossature solide de cette œuvre se voit dans la robustesse de montagnes, dans l'angularité du contour de celles-ci ainsi que dans la droiture de la cascade où se manifeste la force de pinceaux — porteurs du *qi* dans la peinture.²⁸⁹ Il nous demeure pourtant une grande inquiétude émanant du

²⁸⁶ À la place du « véritable paysage », une traduction plus littérale, mais moins proche de l'univers des francophones serait « des montagnes et des eaux véritables ». La montagne et l'eau, ou le *shanshui*, ne sont qu'un type de paysage chinois entre autres. Ce genre pictural dont les deux composants — montagne et eaux — correspondent respectivement au *yang* et au *yin*, constitue, pour reprendre les mots de l'esthéticienne et calligraphe française Yolaine Escande, « une expression de la conception cosmogonique chinoise » qui « ne se départ pas de son contenu philosophique, cosmogonique et spirituel ». Dans la peinture chinoise, la représentation du « véritable paysage » excède la reprise telle quelle de la forme extérieure d'un objet ciblé, puisque la ressemblance formelle, sans être incompatible avec celle spirituelle, ne garantit pas cette dernière. Afin que l'objectif de la ressemblance spirituelle soit atteint, un peintre s'efforce de mettre en papier le *qi* intrinsèque de son sujet. La distinction entre la ressemblance formelle et celle spirituelle est bien établie dans un traité sur la théorie picturale de Jing Hao (荆浩, ca. 850-911), maître de Guan Tong : « La ressemblance formelle signifie la saisie de la forme d'un objet sans souffles; le vrai signifie que ses souffles aussi bien que sa consistance sont abondamment rendus. » (似者，得其形，遺其氣。真者，氣質俱盛。) À propos de divers types de paysages chinois, voir Yolaine Escande. *Montagne et eaux. La culture du shanshui*. Paris : Hermann, 2005, pp. 84-89. Sur la notion du « vrai » dans la montagne et l'eau qui exige la mise en papier du *qi* émanant de la nature, voir Jing Hao 荆浩. « Sur la méthodologie du tracé » 筆法論 (ca. X^e siècle). Dans *Panorama chronologique de théories de la peinture en Chine ancienne* 中國歷代畫論大觀. Édité par Yu Jianhua 俞劍華. Nanjing : Éditions de beaux-arts de Jiangsu 江蘇美術出版社, 2015, tome 1, p. 175.

²⁸⁷ Li Dongjun 李冬君. *Promenade dans la peinture des Song : Renaissance chinoise du X^e siècle au XIII^e siècle* 走入宋畫：10 — 13 世紀的中國文藝復興. Pékin : Beijing Times Chinese Press 北京時代華文書局, 2022, p. 132.

²⁸⁸ *Ibid.*

²⁸⁹ Dans la théorie picturale chinoise, le vecteur du *qi* est le pinceau et sa concrétisation le tracé sur un tableau. Ainsi explique Yolaine Escande la transmission du *qi* de l'objet extérieur à l'œuvre, en passant par le corps et le pinceau de

paysage stressant avec une ossature oppressivement saillante composée par des tracés lourds à l'encontre de « l'effet du vent », puisqu'un spectateur est peu disposé à être à l'aise avec des souffles perturbants issus de l'œuvre.

Tout en étant techniquement exemplaire, ce tableau, malgré son statut historique dans l'histoire de l'art chinois comme l'une des œuvres emblématiques de l'« école septentrionale des montagnes et des eaux » (北方山水畫派), repousse des spectateurs, dont l'historienne Li Dongjun, qui n'y cherchent pas la complexité technique, mais la sérénité et l'harmonie. La manière dont la peinture incarne le vent et l'os l'éloigne de ses spectateurs, tout comme la pièce de pipa de la courtisane Song se distancie de son audience. Afin de débloquent cette impasse, d'autres œuvres sont introduites dans la série. Outre le tableau de Guan Tong, Mademoiselle Zhao possède deux autres œuvres — *Bambous, pierres et tourterelles* (〈竹石錦鳩〉) de Huang Jucai (黃居采, 933-993) et *Bambous enneigés* (〈雪竹圖〉) de Xu Xi (徐熙, 886-875) — dont l'école picturale de l'une s'oppose à l'autre. Même si tout ce qui nous est donné par la série est les noms des deux peintres et ceux des deux œuvres citées, nos connaissances sur l'histoire littéraire chinoise nous permettent d'être certains que ces deux références sont loin d'être arbitraires. Huang Jucai est héritier artistique de son père Huang Quan (黃筌, 903-965), fondateur de l'« école de l'os effacé » (沒骨派) qui pourrait également être traduite comme celle de « l'os invisible ». Xu Xi et son fils, qui tiennent tête à l'école de la famille Huang, prônent cependant une technique qui consiste à rendre visible l'« os » d'une œuvre. Lorsque l'on parle de la dispute entre ces deux écoles, l'on entend par l'os le contour des objets dépeints. Chez les Huang, les contours sur une ébauche sont esquissés « de façon si légère au point qu'ils deviennent invisibles » après la coloration, pour reprendre l'explication de Shen Kuo (沈括, 1031-1095), lettré des Song du Nord.²⁹⁰ Les Xu, en revanche, appliquent les couleurs de manière à garder délibérément les contours. Outre cette différence au niveau des techniques, les deux écoles se distinguent par leurs styles, par leurs thèmes de prédilection et, par conséquent, par leurs clientèles. Guo Xi (郭熙, 1020-1090), peintre des Song du Nord, résume bien toutes ces

l'artiste : « La tâche de restituer le souffle vital de ce corps est confiée au coup de pinceau pictural traçant les lignes de force. » Voir Yolaine Escande. *Montagne et eaux. La culture du shanshui*, p. 140.

²⁹⁰ Shen Kuo 沈括. « Calligraphie et peinture » 書畫. Dans *Écrits de ruisseaux de rêve* 夢溪筆談 (ca. XI^e siècle). Shanghai : Presses commerciales de Shanghai 上海商務印書館據《叢書集成初編》影印本, 1937, tome 2, vol 17, p. 111.

différences : « Le courant des Huang se caractérise par le luxe alors que celui de Xu Xi par la rusticité et par la sérénité. »²⁹¹ De ce fait, les affluents préfèrent généralement ce premier et les lettrés cette dernière. Comparons les deux peintures sur soie des deux peintres citées dans la série :

Figure 14. – Huang Jucai, *Bambous, pierres et tourterelles* (〈竹石錦鳩〉, ca. X^e siècle)²⁹²

²⁹¹ Guo Xi 郭熙. *Observations sur la peinture* 圖畫見聞志 (ca. XI^e siècle). Pékin: Librairie Zhonghua 中華書局, 1985, vol. 1, p. 40. 「黃家富貴，徐熙野逸。」

²⁹² Huang Jucai 黃居采. *Bambous, pierres et tourterelles* 竹石錦鳩 (ca. X^e siècle). Taipei : Musée national du palais 臺北故宮博物院, <https://digitalarchive.npm.gov.tw/Collection/Detail/14628?dep=P>. Consulté le 23 mars 2025.

Figure 15. – Xu Xi, *Bambous enneigés* (〈雪竹圖〉), ca. X^e siècle)²⁹³

La première peinture est celle de Huang et la deuxième celle de Xu. La juxtaposition de ces deux peintures nous mène à douter si la distinction entre les deux courants — l'un qui efface l'os du tableau et l'autre le manifeste délibérément — est aussi catégorique que prétendent les théoriciens. Les tourtelettes dans la première peinture sont certes dépourvus de contours, ou de l'« os » au sens de la théorie picturale à l'époque. Cela dit, les branchettes, les troncs et les pierres sont circonscrits par des contours bien évidents. « Dans cette peinture l'on repère difficilement le luxe propre aux Huang, remarque le muséologue Chen Shuihua, étant donné la composition simple, mais aérienne et les pierres qui ne sont que croquées à grands traits. »²⁹⁴ Peu visibles sont les différences entre les pierres dans ces deux œuvres, sauf deux détails. Le premier concerne leur disposition : celles dans la peinture de Huang se développent horizontalement et celles dans la peinture de Xu se hissent verticalement. Le deuxième se rapporte à un degré plus

²⁹³ Xu Xi 徐熙, *Bambous enneigés* 雪竹圖 (ca. X^e siècle). Shanghai : Musée de Shanghai 上海博物館, <https://www.shanghaimuseum.net/mu/frontend/pg/m/article/id/CI00001013>. Consulté le 23 mars 2025.

²⁹⁴ Chen Shuihua 陳水華, *Alliance de la forme et de la consistance : les oiseaux dans la peinture des Song* 形理兩全 : 宋畫中的鳥類. Hangzhou: Éditions de classiques de Zhejiang 浙江古籍出版社, 2024, p. 49.

haut de l'abstraction chez Xu en raison de la fusion entre la neige et les pierres. Ces deux éléments naturels se mêlent sans démarcations, malgré le fait que le courant des Xu est connu pour les délimitations évidentes. De ces observations nous pouvons dégager le fait que ces deux courants s'inspirent l'un de l'autre. Celui qui s'attache à effacer l'ossature picturale n'hésite pas à la garder lorsque les effets esthétiques l'exigent alors que celui qui s'habitue à mettre en valeur le contour l'épargne sans gêne pour atteindre à un degré supérieur de l'abstraction, d'où une plus grande flexibilité artistique ainsi qu'ouverture d'esprit que ce que présupposent des théoriciens.

S'ajouter aux emprunts mutuels un autre facteur qui complexifie la notion du vent et de l'os se lie à la distinction entre l'apparence et l'essence. Dans la peinture, le contour sert comme l'ossature au niveau de l'apparence alors qu'au niveau de l'essence, ce qui compte, c'est la force insufflée dans l'œuvre et ressentie par un spectateur. Une œuvre sans contours et donc apparemment dépourvue de l'os à l'œil nu pourrait ainsi être dotée d'une ossature innée, vigoureuse et remplie du *qi*. Cela nous aide à comprendre le commentaire paraissant paradoxal du peintre Shen Yizhen sur le style de Huang Quan, père de Huang Jucai et fondateur de l'école de l'os effacé : « La merveille de l'œuvre de Huang Quan se traduit par l'abondance du *qi* et la plénitude de l'os. » Pour Shen, cela signifie que « chaque touche d'encre tombe avec vigueur, alliant la puissance et l'élégance ». ²⁹⁵ Nous voyons clairement que par là le peintre commente moins la forme visuelle d'un tableau que son caractère intrinsèque. Ainsi est-il possible sans être oxymorique que certaines œuvres de l'école de l'os effacé soient dotées de l'os plein et entier. Quant à la manière dont la force intrinsèque d'une œuvre se manifeste, c'est moyennant la transmission et la résonance de *qi*, ou l'effet du vent d'une œuvre. De cette discussion peut-on dégager un principe de vérification : une œuvre dans laquelle le vent et l'os se manifestent sur le plan de l'apparence — telle la peinture de l'école de l'os visible — ne les incarne pas forcément sur le plan du caractère inné. L'inverse s'avère exact en ce sens que la possibilité qu'une œuvre paraissant privée du vent et de l'os soit véritablement dotée de ceux-ci n'est pas à exclure. De ce point de vue, la courtisane Song qui joue au nom de l'idéal du vent et de l'os ne l'incarne que

²⁹⁵ Shen Yizheng 沈以正. « Essai sur le développement du style méticuleux dans les peintures florales et aviaires (I) : fleurs sans os et différences entre les Xu et les Huang » 試探中國工筆花鳥之發展 (一) 沒骨花卉與徐黃異體. *Éducation esthétique* 美育, vol. 46, mai 1994, p. 5.

partiellement. Toujours selon la même logique, les cultivés convertis en l'industrie sérielle célèbrent le vent et l'os en s'éloignant de milieux traditionnels qui y sont associés.

Tournant intermédial de la série historique : son aspect engagé et son revers

Nous proposons, en guise de conclusion de ce chapitre, une réflexion générale sur l'intermédialité telle qu'elle est représentée dans la série présente. Notre idée est d'aller au-delà de l'évident qui nous conduit à penser erronément que l'intermédialité sérielle ne réside que dans la mise en exhibition simultanée de divers genres artistiques afin d'en dégager un discours théorique capable de renvoyer une vision intermédiaire proposée par la série historique. Quels sont des apports potentiels du genre de la série historique à notre connaissance sur l'intermédialité? Si nous permettons d'esquisser, ne fût-ce que de façon schématique, ce qu'est l'intermédialité à la chinoise à partir de la série historique, nous nous efforcerons d'examiner comment l'esprit amateur des lettrés chinois peut nourrir des réflexions sur la définition de l'intermédialité, de relever la dimension fort engagée de l'intermédialité qui réside dans ses fonctions dans l'ascension sociale et dans la lutte contre la tyrannie du travail moderne ainsi que d'analyser certains atouts et inconvénients du tournant intermédial à des fins politiques de la série historique chinoise.

Les mots de clôture de ce chapitre commencent par la possibilité que des définitions souples de l'intermédialité conviennent plus à l'idéal amateur des lettrés en Chine ancienne que celles plus fixées sur la technicité. Dans l'espoir de garder l'ouverture et la pluralité de la notion de l'intermédialité, nous ne tentons point d'« assigner au terme *intermédialité* lui-même une signification immuable et partagée » à partir de la série historique.²⁹⁶ Ce « refus » d'une définition figée qui se veut exhaustive — position épistémologique prônée par l'école montréalaise de l'intermédialité depuis son époque formative — est un geste que nous adoptons volontiers afin de ne pas aggraver la concurrence de définitions raffinées dont la prévalence de l'une freinera le développement de l'autre. De ce fait, nous nous adonnons à l'approche de la « définition minimale » afin de ne pas circonscrire si précisément la notion de l'intermédialité au

²⁹⁶ Caroline Bem et al. « La nouvelle sphère intermédiatique (colloque du CRI – 1999) à l'épreuve de la remédiation : supports, approches et discours ». *Intermédialités*, no. 30-31, automne 2017, p. 2.

point qu'elle n'est plus développable. Une définition minimaliste nous est fournie par Éric Méchoulin, fondateur de la revue *Intermédialités*, selon lequel les études intermédiales visent à « examiner des liens » entre les « médias » largement définis comme « tout ce qui permet d'attacher des êtres, des choses, des techniques, des institutions, dans des situations ».²⁹⁷ Sans être absolue, la définition se caractérise par la souplesse et le vœu sincère que les études intermédiales prospèrent dans la diversité, comme l'indique la forme plurielle du titre de la revue. C'est pour cette raison-ci que nous adoptons la définition de Méchoulin et non pas les autres, raffinées, certes, mais dont l'insistance sur la technicité n'est pas compatible avec l'idéal amateur chez les lettrés chinois. Un exemple de définitions axées sur la technicité est avancé par Marie-Pascale Huglo, chercheuse québécoise en lettres françaises. Selon la chercheuse qui consacre toute une œuvre à des techniques liées à l'intermédialité, cette notion-ci se distingue de l'« intertextualité » ou l'« interdiscursivité » par son insistance sur « l'appareillage concret du sensible et le souci pour la matérialité des médias ».²⁹⁸ Les « appareils » désignent, à ses termes, des « dispositifs techniques » alors que la « matérialité » se réfère au support physique où des techniques se concrétisent, tels une photo ou un appareil photo.²⁹⁹ Certes, nombre d'excellentes recherches portant sur la technicité et la matérialité donnent chair aux études intermédiales. Force est pourtant de constater que, dépourvu de l'esprit, un champ d'études n'épanouit pas pleinement. Si nous ne voyons que ce qui est d'ordre technique et matériel sans aborder ce qui est d'ordre intangible, telle la pensée qui guide l'évolution des interrelations entre les genres artistiques, nous risquons de trahir l'un des objectifs principaux du champ d'études intermédiales. Celui-ci, comme nous rappelle le préfixe « inter », consiste à « examiner des liens », pour reprendre les mots de Méchoulin. De crainte que la dimension tangible de l'intermédialité n'occulte pas d'autres aspects, Jürgen E. Müller, chercheur allemand en études médiatiques, nous exhorte à aller au-delà du niveau matériel. Sans nier le fait que les « processus intermédiatiques » sont dépendants de la « matérialité des médias » ainsi que des « interactions entre ces matérialités », « ceci ne devrait pas, dit le chercheur, empêcher d'y inclure les questions de la signification et de la fonction sociale et historique de ces processus. »³⁰⁰ Puisque l' « usage des

²⁹⁷ Elsa Tadier et Éric Méchoulin. « Tentative d'épuisement de l'intermédialité entretien avec Éric Méchoulin ». *Communication & langages*, no. 208-209, juin-septembre 2021, p. 29.

²⁹⁸ Marie-Pascale Huglo. *Le sens du récit*. Lille : Presses universitaires du Septentrion, 2007, pp. 26.

²⁹⁹ *Ibid.*, p. 24.

³⁰⁰ Jürgen E. Müller. « Vers l'intermédialité. Histoires, positions et options d'un axe de pertinence ». *MédiaMorphose*, no. 16, avril 2006, p. 101.

lettres » est une notion quasiment aussi ancienne que la littérature chinoise, et que les arts chinois n'échappent point à cette tradition pragmatique, nous en profitons pour combler le manque de discussion dont parle Müller sur la « fonction » du « processus intermédiaire » située dans le contexte historique.

Si les usages des arts chez Mesdemoiselles Song et Zhao, qu'il s'agisse d'ostraciser les moins cultivés de l'audience ou de cueillir des informations sur un interlocuteur lors d'un échange portant sur la peinture, s'avèrent évidents, les fonctions de l'idée guidant de la série, à savoir le vent et l'os, ou encore celles de la notion de l'intermédialité elle-même le sont moins. Tant l'intermédialité que l'idéal du vent et de l'os contiennent simultanément une dimension engagée, le potentiel de se renforcer mutuellement et l'éventualité d'être appropriés sournoisement, sans que personne ne l'aperçoive. La conscience intermédiaire, ou, comme le dit Méchoulin, la capacité d'« examiner des liens », constitue la clé de l'incorporation dans le cercle des cultivés et du maintien de cette appartenance. Autrefois, les liens entre les choses ne se relèvent qu'à ce qu'appelle le polymathe britannique Bertrand Russell la « classe oisive » à laquelle « nous devons la quasi-totalité de ce que nous appelons la civilisation ».³⁰¹ Selon lui, si, même à l'époque contemporaine, le droit d'être parfois oisif reste une « prérogative des classes privilégiées » au lieu d'être « réparti dans l'ensemble de la collectivité », c'est que beaucoup sont pris par une « morale du travail » qui culpabilise ceux qui s'étripent de l'obligation de se consacrer corps et âme à leur travail.³⁰² La « morale du travail » dont parle Russell n'est-elle pas évocatrice du vent et de l'os pervertis par la propagande de la Chine actuelle en puisant dans leur pouvoir rhétorique culpabilisateur? À l'opposé de la « classe oisive », les occupés écrasés par l'« éthique du travail » inhumainement rigoureuse, dont la joueuse de pipa en fait la représentante, aperçoivent rarement les liens, mais quelques points focaux. Cela est dû au fait que, dans un mode du labeur constant dans un domaine hyperspécialisé, la conscience intermédiaire est largement réduite jusqu'à l'inexistence par ce que Joseph Pieper, philosophe allemand, appelle le « sans-loisir (*Mußelosigkeit*) programmé dans le monde du travail total ». Selon le philosophe, sans le loisir, une personne, bornée par « sa fonction du travail limitée », n'est plus capable de « percevoir le monde dans son intégralité » et de « se réaliser en tant que

³⁰¹ Bertrand Russell. *Éloge de l'oisiveté* (1932). Traduit de l'anglais par Michel Parmentier. Hérault : SHS Éditions, 2023, p. 24.

³⁰² *Ibid.*, p. 9.

personne intégrale ». ³⁰³ Pour ceux qui tiennent l'opinion que l'opinion de Pieper le thomiste est à abandonner, puisque l'intégralité chez lui implique forcément une certaine facette religieuse, Rancière fournit une version laïque sur la causalité entre la spécialisation occupationnelle et l'incomplétude de l'expérience esthétique. Chez Rancière, le « partage du sensible » est d'emblée d'ordre occupationnel en ce sens que « des espaces, des temps et des formes d'activités » que l'on occupe décident la manière dont l'on participe à une expérience esthétique. ³⁰⁴ « Avoir telle ou telle “occupation”, dit Rancière, définit ainsi des compétences ou des incompétences au commun ». ³⁰⁵ Afin que son expérience esthétique ne soit pas limitée par son occupation, l'on est conseillé par Rancière de participer à des échanges communautaires lors desquels tous les spectateurs d'une même œuvre sont invités à un « jeu imprévisible d'associations et de dissociations ». ³⁰⁶ Collectivement, chacun de la communauté de spectateurs tisse les liens qui résident entre des éléments d'une œuvre et entre celle-ci et le monde extérieur. Les vigilants y voient un cercle vicieux : ceux qui se soumettent à la « morale du travail » qui se prive du loisir et de dialogues avec les autres se prédisposent à la réduction de la conscience intermédiaire. Or, sans cette dernière, l'échappé de la strate sociale présente sera difficile. Cela étant pris en compte, l'intermédialité de la série, genre né de la communication de masse, constitue un antidote à l'éthique du travail toxique qui remplace la vision globale par une obsession sur quelques points. Ainsi voit-on l'esprit engagé de l'idée même de l'intermédialité qui est diamétralement en opposition avec la tyrannie de l'éthique du travail, qu'elle prenne forme du vent et de l'os falsifiés en Chine contemporaine, de la « morale du travail » aux termes russellien ou de la frénésie de « *Arbeitswelt* » chez Pieper.

Notre tentative de comprendre la série historique en tant que l'engagement social visant à donner gracieusement une dimension intermédiaire aux spectateurs suscite pourtant un dilemme. Comment peut-on engager des mollassons devant la télévision qui y recourent pour l'échappe temporaire de l'éthique du travail? Si l'équipe sérieuse exige que son audience, rentrée tout épuisée à la maison et avachie sur le canapé, se dévoue davantage à l'amélioration du soi à travers une œuvre télévisuelle paradoxalement de la haute culture, elle se distingue peu des autorités chinoises qui tentent d'exploiter au maximum l'âme et le corps de chaque main-d'œuvre

³⁰³ Joseph Pieper. *Muße und Kult*. München: Kösel, 2007, p. 20.

³⁰⁴ Jacques Rancière. *Le partage du sensible : esthétique et politique*, p. 12.

³⁰⁵ *Ibid.*, p. 13.

³⁰⁶ Jacques Rancière. *Le spectateur émancipé*, p. 23.

mobilisable. Nous y discernons l'un des inconvénients de l'intermédialisation de la série historique qui réside dans le surmenage sensoriel. Si la série présente ne tombe pas dans ce piège, c'est qu'à l'inverse de la joueuse de pipa, l'équipe sérielle maîtrise l'art de la modulation du *qi*, ou les calculs de la bonne dose de stimulations, qu'elles soient sensorielles ou intellectuelles. Dans la condition où la dose d'éléments multisensoriels est agréable, un spectateur entre sans grands efforts dans la « participation totale à une maintenant englobante en dehors de laquelle il n'existe rien » pour reprendre les termes du médiologue canadien Marshall McLuhan, témoin de l'avènement de la télévision.³⁰⁷ Selon le chercheur, lorsqu'un téléspectateur expérience une « immersion perceptive en profondeur », son « mode tactile » démarre.³⁰⁸ Celui-ci « n'est pas spécialisé » mais « total, synesthésique, et engage tous les sens ».³⁰⁹ Une fois de plus qu'un théoricien mentionne le passage médiatisé vers la totalité. Ainsi voit-on que la clé de passer de quelques points focaux à l'intégralité d'un « inextricable filet d'expériences » réside dans la tactilité dans une expérience immersive qui exige « un engagement profond de tout l'être, tout comme le sens du toucher ».³¹⁰ La locution adverbiale « tout comme » suggère que, par la tactilité, McLuhan ne parle pas du contact physique entre un spectateur et la télécommande, comme le croit le médiologue allemand Lorenz Engell, mais fort probablement d'un état exploratoire propre aux curieux tactiles.³¹¹ « Ils s'absorbent, sondent, ralentissent et s'immergent en profondeur », décrit McLuhan la curiosité des tout-petits, les plus curieux du monde, auxquels un spectateur complètement immergé dans une œuvre télévisuelle ressemble.³¹² Cette invitation à une exploration approfondie et autonome est évocatrice de l'appel universel de Jacotot le maître ignorant à l'autoapprentissage, à ceci près que, dans le cas de ce dernier, l'aspect ludique de l'exploration tactile est remplacé par l'autodiscipline de haut niveau. D'où, paradoxalement, le contraste entre le caractère peu reproductible de l'« enseignement universel » de Jacotot — qui est plus élitiste qu'universel, fort littéraire et moins explicitement intermédiaire — ainsi que la nature non seulement accessible mais engageante de l'immersion intermédiaire audiovisuelle. Il se

³⁰⁷ Marshall McLuhan. *Pour comprendre les médias* (1964). Traduit de l'anglais par Jean Paré. Paris : Mame/Seuil, 1968, p. 380.

³⁰⁸ *Ibid.*, pp. 378-380.

³⁰⁹ *Ibid.*, p. 380.

³¹⁰ *Ibid.*, p. 379.

³¹¹ Lorenz Engell. "The tactile and the index — From the remote control to the hand-held computer, some speculative reflections on the bodies of the will." *NECSUS: European Journal of Media Studies*, 2013, vol. 2, no. 2, pp. 324-325.

³¹² Marshall McLuhan. *Pour comprendre les médias*, p. 350.

relève ainsi que cette dernière s'avère plus efficace que la méthode de Jacotot, ou celle de la première série, pour l'intervention sociale à grande échelle.

Dans quelle mesure l'intermédialisation de genres artistiques à l'ère de la communication de masse peut-elle élargir les horizons de son audience? Est-il naïf de croire en la transition complète et massive chez les téléspectateurs vers une vision du monde intégrale? L'intervention sociale à travers l'intermédialité est-elle suffisamment puissante pour que les autorités chinoises, bénéficiaires principaux de la prévalence de l'« éthique du travail », en soient alertées? De point de vue du Conseil, le tournant intermédial ne nourrit guère de l'inquiétude en raison de ses effets réductibles et son caractère appropriable. Déjà, lors des années 60, McLuhan prédit, faussement en rétrospective, que la « participation en profondeur » chez les téléspectateurs les plus petits à l'époque les transformera en adultes fort engagés contre la répartition occupationnelle traditionnelle. « L'enfant de la télévision rêve de participation et ne veut pas, pour l'avenir, d'un emploi spécialisé. Ce qu'il veut, dit le médiologue, c'est un rôle et un engagement en profondeur envers sa société. »³¹³ La divination de McLuhan sera malheureusement démentie par les premiers enfants de la télévision plus connus pour leurs années universitaires tumultueusement antiautoritaires que pour leur déviance contre la répartition occupationnelle. Bien au contraire, une fois sortis de l'école, nombre entre eux conforment aux règles du milieu de travail au point de devenir des autorités contre lesquelles ils s'insurgeaient autrefois. Cela n'éclipse pas le caractère innovateur du discours de McLuhan sur le pouvoir de l'immersion participative dans l'art. La logique sous-jacente de sa prédiction consiste à affirmer que le repartage esthétique amènera au repartage occupationnel, soit quelques pas plus loin que Rancière qui se limite à dire que le partage occupationnel distribue chacun sa part du partage esthétique et provoque la réclamation d'un repartage lorsque le manque de l'art s'avère mortifiant. Les réserves de Rancière se relèvent avisées, pour peu que l'on considère la durée éphémère de l'intervention artistique, sans parler du fait que toutes les œuvres consommées par les spectateurs ne sont pas porteuses de l'esprit engagé. Ainsi le Conseil ne s'inquiète-t-il guère des effets peu souhaités liés au tournant de la série historique. Inversement, son jugement est que ce serait mieux de l'approprier et devient ainsi prôneur de l'intermédialisation de ce genre audiovisuel. Tels sont les calculs du Conseil : si une œuvre s'adonne à une mission engagée à travers le pouvoir

³¹³ Marshall McLuhan. *Pour comprendre les médias*, p. 380.

transformateur de l'intermédialité, les ressources culturelles qu'elle mobilise tendent vers l'abscons pour la majorité des spectateurs ; si, au contraire, tout ce que cherche une équipe sérieuse est la maximalisation de stimuli multisensoriels, elle tombera facilement dans la pseudo-intermédialité composée d'un bric-à-brac des arts sans forcément une ligne directrice, telle que l'idéal du vent et de l'os, qui les coudent ensemble.

La sous-estimation du risque que représente l'intermédialisation de la série historique s'explique par le préjugé communément partagé que l'art diffusé par la communication de masse devrait être compréhensible avec des messages discernables pour être influent. Cette opinion néglige la possibilité que la perception esthétique soit d'ordre somatico-affectif, comme le croient les partisans du vent et de l'os dans l'histoire littéraire et artistique chinoise. Certes, le Conseil a toute raison à se sentir rassuré par la nature absconse des arts chinois traditionnels qui, même potentiellement porteurs de critiques virulents, sont moins nocifs que les lettres, puisque ces premiers relèvent exclusivement de la formation familiale chez les élites sinophones sans être abordés dans l'enseignement public. Toutefois, pour peu qu'un spectateur, quel que soit son niveau de la culture, se laisse (é)mouvoir dans un état détendu temporairement intouché par la tyrannie de l'éthique du travail, il est en mesure de jouir, consciemment ou non, d'un moment intermédial qui, au minimum, lui fournit un court répit, et, dans le meilleur des cas, l'amène graduellement vers une vision intégrale du monde.

Conclusion

« Par cette sévère modération en toutes choses, l'empire chinois s'est maintenu depuis des siècles, et par elle il se maintiendra dans l'avenir. » —
Conversations de Goethe avec Eckermann (1836)³¹⁴

À partir du principe de la réciprocité, ce travail emprunte des ressources de la littérature mondiale afin d'aborder la série historique et y retourne ce qu'a à apporter la série historique inscrite dans la pratique antique et vivante de l'« usage de lettres ». Ce que le présent travail s'inspire de la littérature mondiale, c'est la méthodologie de la « lecture de loin » ainsi que deux « juges » externes que nous rencontrerons dans la conclusion : le sinologue français Jean-Pierre Abel-Rémusat (1788-1832) et le lettré allemand Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832). Ces deux lettrés européens osent nommer le phénomène citationnel, marque de la haute culture, dans le roman, genre littéraire au pied de la hiérarchie du prestige, puisqu'ils jouissent d'une position extérieure aux études littéraires chinoises. Grâce à cette extériorité, ces lettrés ont l'accès à des « parts exclusives » de l'expérience de lecture qui ne s'ouvrent pas à leurs homologues sinophones contemporains.

Ayant bénéficié des ressources méthodologiques et humaines fournies par la littérature mondiale, ce que ce travail a à réciproquer, c'est l'enrichissement de la discussion actuelle sur l'« usage de la littérature mondiale » par l'« usage de lettres ». Si le présent travail réussit à inscrire la série historique dans l'« usage de lettres », cela fait preuve de la vivacité de cette pratique ancienne dans la littérature chinoise contemporaine. N'étant pas en désuétude, cette notion vivante peut potentiellement fournir une base théorique ou même éthique à des théoriciens en littérature mondiale qui s'engagent dans des enjeux sociaux concrets avec des corpus littéraires mondiaux, mais qui se voient taxer de l'« instrumentalisme ». Pour peu que l'on considère l'existence d'une tradition littéraire où l'« usage de lettres » est hautement prisé, où l'on voit des textes comme des ressources à employer à sa guise, et non pas à vénérer sur un piédestal, ce serait constructif pour les opposants aux théoriciens de l'« usage de la littérature mondiale » de se

³¹⁴ Johann Wolfgang von Goethe. *Conversations de Goethe pendant les dernières années de sa vie : 1822-1831* (1936). Traduit de l'allemand par Émile Delerot, tome I, Paris : Bibliothèque Charpentier, 1863, p. 297.

concentrer sur le débat de la légitimité d'un usage spécifique au lieu de nier tout fondement éthique de l' « usage de lettres ». ³¹⁵

En embrassant la croyance goethienne que la *Weltliteratur* est en symbiose avec des traditions littéraires particulières, cette conclusion se sert, dans un premier temps, des remarques perspicaces des deux juges, Rémusat et Goethe, afin d'explicitier les bénéfices d'avoir des observateurs externes qui ne sont pas assujettis au partage d'intérêts au sein du milieu scientifique chinois. L'observation extérieure de ces deux lettrés que le phénomène citationnel, marque emblématique de la haute culture, se rayonne dans le roman, genre le plus méprisable à leur ère, nous intrigue à questionner la distribution du prestige littéraire actuel. Ainsi, dans un deuxième temps, nous répétons l'expérience de l'extériorité chez Rémusat et Goethe avec la distance que nous accorde le numérique. Cette expérience consiste à comparer la série historique, genre méprisable aux yeux des bien-pensants, et des histoires littéraires chinoises, genre canonique dans l'enseignement supérieur chinois. Le diagramme qui en résulte est fort contrastif : les deux séries historiques citent énormément plus les époques primitives de l'histoire chinoise que les histoires littéraires. Ces dernières, rédigées par des spécialistes entremêlés dans les réseaux d'intérêts acquis, épousent un discours « moderniste ». Ces histoires modernistes propagent l'idée que le passé récent prime l'Antiquité, que le contemporain l'emporte sur le passé récent et que l'avenir qu'apportera le régime actuel surpassera toute époque précédente. Dans un dernier temps, nous retournons à la littérature mondiale ce que ce travail peut y apporter : la pratique de l' « usage de lettres » qui commence aux prémices de l'histoire littéraire chinoise et qui persiste avec une grande vigueur dans les genres « mineurs » de notre ère. Cette notion de l' « usage de lettres » issue de la tradition chinoise se prête à être invoqué en défendant du fondement éthique de l' « usage de la littérature mondiale ». Sous cet angle, notre réexamen du passage lors duquel Goethe avance la *Weltliteratur* invite à considérer la possibilité que même la conception de ce terme vise à des fins bien au-delà de la littérature. L'utilité en soi n'est pas à blâmer, ce qui doit se passer sous surveillance, c'est des usages spécifiques.

³¹⁵ À titre d'exemple, le théoricien littéraire Bruce Robbins s'endosse la mission de faciliter l'avènement de la « démocratie mondiale » à travers l'« usage de la littérature mondiale ». Au lieu de lancer des accusations ad hominem contre un usager de lettres, l'on peut remettre en cause le bien-fondé de sa visée spécifique qui, en l'occurrence, est la supériorité de la démocratie sur d'autres systèmes politiques. Concernant le projet de Robbins, voir "Uses of World Literature." In *The Routledge Companion to World Literature*. Edited by Theo D'haen et al. Abington and New York: Routledge, 2023, p. 217.

Observations extérieures de Rémusat et de Goethe

Lors d'un jour comme d'habitude en 1827, quand Jacotot le pédagogue prête l'évangile de l'automatisation auprès de Louvanistes avec le *Télémaque* bilingue français-néerlandais, Goethe à 78 ans reste chez lui en attente de son jeune disciple Johann Peter Eckermann (1792-1854), une traduction française du roman chinois *Deux cousines* (《玉嬌梨》, également connu sous le nom de 《雙美奇緣》) en main.³¹⁶ Eckermann n'a aucune idée que, lors de cette visite, il témoignera la prise de forme de la notion de la « littérature mondiale » (*Weltliteratur*) qui se développera en une discipline en soi. Encore moins pensable pour le jeune poète que le roman chinois qui gagne le cœur de Goethe n'est, comme l'avoue ce dernier, « aucunement l'un des meilleurs », mais un roman de qualité moyenne que « les Chinois en ont de pareils par milliers ».³¹⁷ Il s'agit d'un « roman du lettré et de la belle » (才子佳人小說), sous-genre qui s'épanouit commercialement à partir de la fin des Ming jusqu'à l'échéance de la Chine impériale (ca. XVI^e siècle -1912), mais dénigré par les cercles cultivés et les bien-pensants tant à l'époque qu'aujourd'hui.³¹⁸ Ce sous-genre romanesque hautement schématisé traite du coup de foudre entre un lettré virtuose, mais d'origine modeste, et une femme de la haute société qui réunit la beauté physique et le talent littéraire. Le catalyseur de leur amour n'est cependant ni sourire aguicheur ni silhouette envoûtante, mais des échanges poétiques allusifs et provocateurs, ce qui apporte un choc culturel au Goethe pour qui la passion entre des personnages ne se fait ressentir pas sans des interactions corporelles. Ainsi laisse éclater l'auteur de *Faust* sa stupéfaction devant « tant de retenue » chez les amants chinois dans *Deux Cousines* : « [F]orcés de rester une nuit entière l'un près de l'autre [...], ils la passent en entretien sans aller plus loin. »³¹⁹ En une nuit entre amants dissipée dans les joutes verbales poétiques avec un minimum de caresses voit Goethe une « sévère modération » qui émeut et émerveille.

Sans préjugé envers le « roman du lettré et de la belle » méprisé par les lettrés bien-pensants chinois, Goethe y aperçoit ce que ces premiers n'y voient pas : l'érotique esthétique qui réside dans

³¹⁶ *Iu-Kiao-Li, ou les deux cousines*. Traduit par Jean-Pierre Abel-Rémusat. Paris: Moutardier, 1826.

³¹⁷ *Ibid.* p. 298.

³¹⁸ L'essor de ce genre hautement commercial à partir de l'époque tardive des Ming bénéficie grandement de l'épanouissement du secteur éditorial à l'époque. À ce sujet, voir Jianyu Zhou. *The Caizi-Jiaren Novel: A Historical Study of a Genre of Chinese Narrative from the Seventeenth Century to the Nineteenth Century*. 1995. Princeton University, PhD thesis, pp. 56-88.

³¹⁹ Johann Wolfgang von Goethe. *Conversations de Goethe pendant les dernières années de sa vie : 1822-1831*, p. 297.

l'« usage de lettres ». Par érudition ou par intuition, il remarque que la « stricte modération » avec laquelle des amants romanesques chinois se communiquent est l'une des clés qui permettent à l'empire chinois de « s[e] mainten[ir] depuis des siècles ». ³²⁰ Cette constatation s'avère juste, si nous nous rappelons l'« usage de lettres » chez les diplomates des Zhou au tout début de l'histoire littéraire chinoise. À travers un roman commercial paru près de la fin de la Chine ancienne, il entrevoit la modération interpersonnelle qui existe déjà lors de ses prémices. Cela consiste à dire qu'il existe dans l'Antiquité certaines qualités littéraires héritées non seulement par des genres de haut prestige, comme l'essai des Han qui fait l'objet de la traduction de jésuites en Chine, mais également par ceux d'ordre commercial qui en sont dépourvus. ³²¹ L'idée que certaines marques de prestige issues de l'Antiquité sont apercevables dans des genres mineurs modernes rapproche de la notion ranciérienne de l'« entrelacement de l'art pur et de l'art appliqué », d'autant plus qu'à l'époque tardive de la Chine impériale, le « roman du lettré et de la belle » fait office de stimulant sensuel. ³²² Si en un genre doté d'un tel usage constate Goethe des qualités nobles, dont la « sévère modération », issues de genres prestigieux aux prémices de l'histoire littéraire chinoise, c'est que le jugement du lettré allemand n'est ni teinté de préjugé ni tordu par la pression de pairs bien-pensants. Nous nous permettons de pousser plus loin l'argument de Goethe en disant que dans la littérature contemporaine chinoise, des qualités nobles qui prennent sa source dans l'Antiquité se trouvent moins dans des genres éminemment respectés, mais hautement surveillés que dans des genres commerciaux où s'investissent de nombreuses élites culturelles de nos jours.

³²⁰ Johann Wolfgang von Goethe. *Conversations de Goethe pendant les dernières années de sa vie : 1822-1831*, p. 297..

³²¹ L'un des traductions les plus influentes au XVII^e siècle est le *Confucius Sinarum Philosophus* où l'on trouve la traduction latine des trois proses confucéennes des Han — *Grande étude* 大學, *Doctrine du Milieu* 中庸 et *Entretiens de Confucius* 論語. Voir David Mungello. *Curious Land: Jesuit Accommodation and the Origins of Sinology*. Honolulu: University of Hawai'i Press, 1989, pp. 247-299.

³²² À propos de cet usage spécifique du roman du lettré et de la belle, voir Ou Lichuan 歐麗娟. « Discours sur l'affection et le désir dans *Rêve du pavillon rouge* — une réflexion sur le “paradigme du lettré et de la belle” » 《紅樓夢》中的情 / 欲論述——以「才子佳人模式」之反思為中心〉. *Revue des lettres, de l'histoire et de la philosophie de l'Université nationale de Taïwan* 臺大文史哲學報, vol. 78, mai 2013, pp. 8-23. Concernant le tressage entre l'art « pur » et l'art « appliqué », voir Jacques Rancière. *Le partage du sensible : esthétique et politique*, p. 20.

Séries du côté des Anciens vis-à-vis des histoires littéraires « modernistes »

En guise de récapitulation, nous suivrons la même ligne de pensée que Goethe en comparant des époques de prédilections des deux séries historiques et celles des essais sur l'histoire littéraire chinoise rédigés durant notre siècle et la dernière. Tous les deux sont sous surveillance gouvernementale alors que ces derniers jouissent d'un prestige incomparable pour ces premières. Or, à travers la visualisation, nous découvrons que l'Antiquité joue un rôle plus considérable dans les deux séries historiques que dans des histoires littéraires chinoises. La défense des deux séries des époques antiques constitue des contrepoids aux discours académiques pro-Modernes qui prêchent une histoire littéraire progressiste à partir des Yuan (VIII, 1271-1368) et qui se prêtent au détournement par le régime actuel obsédé par l'« injonction de continuité » afin de s'autoproclamer comme « héritier direct » de la « civilisation chinoise prétendument vieille de cinq mille ans et encore vivante aujourd'hui », pour reprendre le ton ironique de la sinologue française Anne Cheng.³²³ Lorsque l'idée que le régime actuel est un héritier incontestable de la Chine ancienne est complémentée par l'argument que l'histoire littéraire après l'époque mongolienne (VIII) est progressiste, le message véhiculé par les historiens littéraires institutionnels s'avère clair : dans un continuum culturel de cinq mille ans, l'âge d'or littéraire par excellence n'est pas les Qing (X), mais le présent, voire le futur pavé par le régime actuel. Voici le graphique à deux axes qui juxtapose les deux séries avec des histoires littéraires :

³²³ Anne Cheng. « La Chine est-elle (encore) une civilisation? » *Civilisations : questionner l'identité et la diversité*. Sous la direction de Vinciane Pirenne-Delforge et Lluís Quintana-Murci. Paris : Odile Jacob, 2021, p. 297.

Figure 16. – Époques de prédilections des deux séries et des cinq histoires littéraires chinoises

Dans ce graphique en courbes à double axe, nous comparons le nombre de pages en moyenne consacré à chaque époque dans cinq essais scientifiques sur l’histoire littéraire à celui de citations littéraires dans les deux séries. Les histoires littéraires sélectionnées pour la comparaison sont identiques à celles discutées dans le premier chapitre. Les deux séries ainsi que les cinq histoires littéraires s’accordent à ce que les Tang (V) constituent l’âge d’or littéraire par excellence, mais se disputent sur des époques glorieuses secondaires. Selon les auteurs d’histoires littéraires, souvent des responsables du cours obligatoire éponyme dans des facultés de lettres de premier rang, les Qing (X, 153,2 pages) sont presque à la hauteur des Tang (V, 154 pages). Les deux séries émettent cependant leur désaccord en préconisant les Song en tant que deuxième âge d’or. Même la première série qui se déroule sous les Qing rejoint la deuxième série sur l’excellence des Song en raison de la poésie *ci*. Tout en confirmant le discours académique que des Yuan aux Qing (VIII-X, 1271-1912), les lettres chinoises rebondit à un certain degré, les deux séries réfutent l’argument qu’à partir des Yuan les lettres chinoises progressent de façon

quasi linéaire jusqu'à ce que ni l'Antiquité, ni les Tang, ni les Song ne soient à la hauteur des Qing, dernière dynastie de la Chine impériale.

Célébrer le passé récent et le contemporain afin de glorifier le régime actuel n'est pas une manœuvre propre à la Chine, si nous considérons qu'au fond de la Querelle des Anciens et des Modernes sous le règne louis-quatorzien sont la lutte entre des alliances politiques contre et pour le Roi-Soleil. Alain Vaillant, historien littéraire français, explique éloquemment que les Modernes endossent une « logique de l'éloge royal » qui veut que « Louis XIV ait pu faire mieux que l'empereur romain et que le progrès littéraire était donc possible, même après Rome. »³²⁴ D'une manière comparable, des historiens littéraires institutionnels qui s'attachent à rédiger des histoires littéraires le font de façon que les lettres de la Chine actuelle soient le point culminant de l'histoire littéraire chinoise. Ainsi la position des Anciens est-elle dotée de la force de résistance. Néanmoins, la précaution contre le mésusage du passé récent par le camp des Modernes ne devrait pas prédisposer les Anciens à une vision littéraire dégénérative, comme si l'histoire littéraire chinoise atteint l'apogée au II^e siècle av. J.-C. et stagnait comme l'eau dormante dès lors. Afin que l'histoire littéraire ait un avenir, il est nécessaire, pour reformuler les propos de Vaillant, que le progrès littéraire soit possible, même après les âges d'or.

En quoi consiste une vision saine issue du camp des Anciens qui s'oppose au progressisme propagandiste sans pour autant glisser vers la lamentation sur la gloire irrémédiablement perdue? Les deux équipes sérielles s'accordent avec Goethe sur sa proposition qui consiste en la revalorisation de l'Antiquité en tant que moteur de la littérature contemporaine. À la suite du compliment sur la « stricte modération » qui se traduit dans le recours aux lettres lors de la communication interpersonnelle dans *Deux cousines*, Goethe élabore les liens entre les Antiquités mondiales, le développement des littératures nationales contemporaines et la venue de la littérature mondiale. « La littérature nationale, cela n'a plus aujourd'hui grand sens ; le temps de la littérature mondiale est venu », affirme Goethe d'une manière catégorique prête à être mal compris comme si la littérature nationale était à bannir, surtout si un lecteur néglige la phrase suivante qui exhorte ses confrères occidentaux à puiser dans l'Antiquité grecque.³²⁵ Afin de mieux développer la littérature nationale contemporaine, « si nous cherchons les chefs-d'œuvre,

³²⁴ Alain Vaillant. *L'histoire littéraire*. Paris : Armand Colin, 2017, p. 36.

³²⁵ Nous remplaçons l'adjectif « universelle » par « mondiale » afin de ne pas amalgamer la « *Weltliteratur* » chez Goethe aux idéaux universalistes dans l'imagination de ses traducteurs francophones.

dit Goethe, il ne faut penser ni aux Chinois, ni aux Serbes [...], il faut toujours retourner aux anciens Grecs. »³²⁶ Loin d'être hellénocentrique comme son conseil nous induit à penser, Goethe croit en la richesse des Antiquités plurielles. Tout comme la grandeur de Shakespeare se réside, comme il poursuit en expliquant, dans sa prouesse artistique de transformer des « Romains en Anglais », l'excellence de la littérature chinoise dix-septième tel qu'elle est exemplifiée par le roman *Deux cousines* s'appuie sur des vestiges de la « sévère modération » — marque distinctive de l'appartenance aux cercles cultivés qui remonte à l'Antiquité chinoise. En ce sens, ce qu'apporte la littérature monolingue à la littérature mondiale, c'est la rémanence des quintessences nobles de son Antiquité.³²⁷

« Usage » de la littérature mondiale

De sa première mention de la littérature mondiale lors d'une conversation avec Eckermann en 1827 jusqu'à son décès en 1832, Goethe continue à creuser cette notion dont les écueils cachés commencent à surfacer à ses yeux. Plus il réfléchit, plus il craint que la *Weltliteratur* ne soit gouvernée par la logique purement commerciale d'un *Weltmarkt* débridé. Complètement conscient du fait que la littérature mondiale bénéficie grandement du libre-échange de lettres où circulent des traductions, Goethe ne se gêne point pour recourir au lexique du commerce afin de mieux expliquer ce qu'est la littérature mondiale, comme le constate Fritz Strich, historien littéraire suisse-allemand : « Goethe s'affectionne des images tirées de sphères commerciales et logistiques dont il se sert pour illustrer son idée. »³²⁸ Force est de constater que le marché mondial de lettres ne serait pas distinguable des autres types de marché si Goethe ne prenait pas le soin de le qualifier de l'adjectif « intellectuel ». L'échange littéraire à l'échelle mondiale est, selon Goethe, un « commerce intellectuel » (*geistige Handel*) où des traducteurs facilitent des échanges en tant que « médiateurs ».³²⁹ Le commerce intellectuel est cependant sous la menace constante de la contamination de parties prenantes dont le *Geist* s'avère médiocre.

³²⁶ Johann Wolfgang von Goethe. *Conversations de Goethe pendant les dernières années de sa vie : 1822-1831*, p. 299.

³²⁷ Certes, il se peut que la noblesse chez les lettres antiques n'existe que dans notre imagination, cela ne nous empêche pourtant pas d'en tirer profit afin de nourrir le développement littéraire contemporain, puisque la raison d'être des poètes, comme l'affirme justement Goethe, ne consiste pas à « répéter les récits de l'historien », mais d'« aller au-delà et, quand il le peut, reproduire une nature plus élevée et meilleure. » Voir *Ibid.*, p. 300.

³²⁸ Fritz Strich. *Goethe und die Weltliteratur*. Bern: Francke, 1957, p. 16.

³²⁹ Johann Wolfgang von Goethe. *Goethe Werke. Schriften zur Kunst, Schriften zur Literatur, Maximen und Reflexionen*. München: C. H. Beck, 1981, Band XII, p. 353.

Cette crainte hante le lettré allemand qui, selon la description du bibliographe suisse Jacques Berchtold, frémit à la pensée du « cosmopolitisme de pacotille » où inondent des « romans vulgaires » et pollue un « *Volksgeist* » peu cultivé.³³⁰ Mademoiselle Song, joueuse du pipa dans la deuxième série qui s'efforce de protéger sa musique contre les auditeurs en deçà de sa hauteur, trouve une âme sœur chez Goethe avec qui elle partage une certaine compréhension du « vent » et de l'« os » trop rigide pour que le *qi* dans leurs œuvres soit librement circulaire. Or, si Mademoiselle Song sait distinguer les rarissimes mélomanes savants de sa large audience, le lettré allemand se voit dupé par le mensonge pieux de son contemporain français Jean-Pierre Abel-Rémusat, traducteur des *Deux cousines*, sinologue autodidacte et première chaire de la sinologie au Collège de France nommé en 1814, qui cache de ses lecteurs l'infamie du genre commercial auquel appartient l'œuvre concernée. Le calcul de Rémusat, ou professeur qui, comme Jacotot, feigne d'être « ignorant », est celui-ci : si l'importation de « romans du lettré et de la belle » réussit à trouver grâce comme prévu auprès du public européen des années 1820 « féru de romans sentimentaux », pour reprendre la constatation de Jérôme David, théoricien de la littérature mondiale, l'institutionnalisation de la sinologie galvanisera le soutien public malgré des vilipendages de la communauté philosophique en plein essor au sein d'institutions européennes.³³¹ Traduire de tels romans, « c'est aussi, en choisissant des œuvres susceptibles de trouver un large public, démontrer par un exemple plaisant l'utilité de la sinologie », ainsi explique le théoricien littéraire Jérôme David.³³² En nos termes, la traduction de *Deux cousines* constitue un « usage de lettres ».

Même l'avancement de l'idée de *Weltliteratur* à partir des *Deux cousines* constitue un usage de lettres dont les objectifs sont multiples : renverser la prééminence de la littérature « immorale et libertine » de la France, pour reprendre les jugements de Goethe, en introduisant une autre source d'autorité, celle de la Chine, qui sut créer des lettres « quand nos aïeux vivaient encore dans les bois »; perfectionner les littératures nationales européennes en « retour[n]ant aux anciens Grecs » sous l'inspiration d'une certaine continuité de la tradition chinoise qui « s'est maintenu[e] depuis des siècles » et « se maintiendra dans l'avenir »; et, ultimement, hâter l'avènement de la littérature mondiale encore à construire à travers le prisme duquel nous

³³⁰ Jacques Berchtold. « Goethe et la *Weltliteratur* ». *Bulletin du bibliophile*, vol. 2, 2020, p. 372.

³³¹ Jérôme David. « Le paradoxe de Goethe. » *Romantisme*, no. 163, janvier 2014, p. 36.

³³² *Ibid.*

reconnâtrons que « la poésie est un bien commun de l'humanité ».³³³ En suivant la chaîne de pensée de Goethe, s'il nous est clair que la sortie de l'ombre de la suprématie littéraire française est une condition *sine qua non* du rehaussement de la qualité de chaque tradition littéraire européenne, et que celles-ci favorisent, aux yeux de Goethe, la formation d'une littérature mondiale où fleurit la diversité et non pas une seule tradition prétendument universalisante, nous perdons facilement, en raison du déroulement eurocentrique de la conversation suivante entre Goethe et son disciple, la vue du premier stimulus qui nourrit la conceptualisation de la littérature mondiale. Celui-ci n'est rien d'autre qu'un roman commercial chinois traduit et édité par un classiciste pour le grand public en vue de la propagation de connaissances sinologiques. Ainsi doit-on avouer qu'à Rémusat, entre d'autres sinologues des premières générations, nous devons grandement la germination de la littérature mondiale. Celle-ci n'aurait pas vu le jour sans l'inspiration de premiers sinologues classicistes par formation sans jamais oublier leurs engagements envers la société contemporaine. Pareillement, la sinologie au XIX^e siècle ne se développe pas en une discipline sans la conscience intermédiaire chez ses fondateurs. Deux siècles après la nomination de Rémusat le classiciste autodidacte à la première chaire de sinologie au Collège de France, nous consacrerons, dans son esprit, notre travail sur deux séries historiques non sans rappel de *Deux cousines*. Actuellement près du tout bas de la pyramide traditionnelle de prestige littéraire, la série historique est fort prometteuse de s'ancrer dans l'histoire littéraire chinoise en tant que « genre classique contemporain », ou même de « surnager », pour reprendre un terme goethien, la sélection de la littérature mondiale, et ce, malgré et grâce à la censure qui inspire la sophistication de l'usage de lettres.³³⁴ « Par l'utilité de lettres, si nous osons reformuler la tournure de Goethe, la littérature chinoise s'est maintenue depuis des siècles, et par cette qualité, elle inspira les lettres de l'avenir. »

³³³ Johann Wolfgang von Goethe. *Conversations de Goethe pendant les dernières années de sa vie : 1822-1831*, pp. 297-299.

³³⁴ *Ibid.*, p. 298.

Références bibliographiques

- Akrich, Madeleine. « « Le jugement dernier » : une sociologie de la beauté ». *L'Année sociologique*, vol. 36, 1986.
- Annales des Printemps et Automnes de Lü* 呂氏春秋集釋 (ca. 239 av. J.-C.). Sous la direction de Lü Buwei 呂不韋, collectivement rédigées par les vassaux intellectuels (門客) chez celui-ci et édité par Xu Weiyu 許維遜. Pékin : Université Tsinghua 清華大學整理古籍叢刊本, 1935.
- Anthologie de la poésie yuefu* 樂府詩集 (ca. XI^e siècle). Édité par Guo Maoqian 郭茂倩. Pékin : Pavillon Chizao 摛藻堂《四庫薈要》本, 1790.
- Anthologie des lettres* 文選 (520). Édité par Xiao Tong 蕭統, annoté par Li Shan 李善 et Hu Jiake 胡家克. Shanghai: Librairie Zhonghua 中華書局, 1936.
- Anthologie des 103 auteurs des Han et des Six Dynasties* 漢魏六朝百三家集. Édité par Zhang Pu 張溥 (ca. XVII^e siècle). Pékin : Pavillon Chicao 摛藻堂《四庫薈要》本, 1790.
- Association française d'études chinoises. « Les études chinoises en France ». *Études chinoises*, no. 1, 1983.
- Avis du ministère de l'Éducation et dix autres instances sur la promotion du voyage d'apprentissage* 教育部等 11 部門關於推進中小學生研學旅行的意見. Ministère de l'Éducation chinois 中華人民共和國教育部, http://www.moe.gov.cn/srsite/A06/s3325/201612/t20161219_292354.html, 2016. Consulté le 6 mars 2026.
- Bao Weimin 包偉民. *Connaître les Song: leurs villes et leur campagne* 知宋：宋代之城市與鄉村. Hangzhou : Édition du peuple de la province de Zhejiang 浙江人民出版社, 2024.
- Baxter, William H. and Laurent Sagart. *Old Chinese: A New Reconstruction*. Oxford: Oxford University Press, 2014.

Bem, Caroline et al. « La nouvelle sphère intermédiatique (colloque du CRI – 1999) à l'épreuve de la remédiation : supports, approches et discours ». *Intermédiatités*, no. 30-31, automne 2017.

Berchtold, Jacques. « Goethe et la *Weltliteratur* ». *Bulletin du bibliophile*, vol. 2, 2020.

Bol à décor noir sur fond blanc avec poissons et algues 磁州窯白地黑花魚藻紋鉢 (ca. XI^e-XII^e siècles). Fabriqué par le four Cizou, numérisé par la maison d'enchère Christie's, <https://www.christies.com/en/lot/lot-6019220>. Consulté le 18 janvier 2025.

Bonney, Joey. *Wang Kuo-wei: An Intellectual Biography*. Cambridge: Harvard University Press, 1986.

Brizay, Bernard. *Petite et grande histoire de la Cité interdite*. Paris : Perrin, 2023.

Brossard, Marine. « S'allonger à plat, l'attitude *tangping*. » *Multitudes : revue politique, artistique, philosophique*, no. 97, hiver 2024.

Bulletin de juillet 2009 廣電總局關於 2009 年 7 月全國拍攝製作電視劇備案公示的通知. Conseil supérieur de l'audiovisuel 國家廣電總局, https://drive.google.com/file/d/13hLy6V_ydhF666Fi6jmuFUneBzQmE16C/view?usp=drive_link. Consulté le 2 mai 2025.

Bulletin de janvier 2010 廣電總局關於 2010 年 1 月全國拍攝製作電視劇備案公示的通知. Conseil supérieur de l'audiovisuel 國家廣電總局, https://drive.google.com/file/d/1rgsXYxXZKaac8caAJhIMxZbWmCSFJaUg/view?usp=drive_link. Consulté le 2 mai 2025.

Bulletin de juillet 2010 廣電總局關於 2010 年 7 月全國拍攝製作電視劇備案公示的通知. Conseil supérieur de l'audiovisuel, https://drive.google.com/file/d/1CUYW-WSaCz1G6N3DT8Faab_qxrK0PqD5/view?usp=drive_link. Consulté le 2 mai 2025.

Calhoun, Lucy Monroe. "Mrs Soh and a daughter of Princess Zaitao, at Prince Zaitao's (載濤) garden, Beijing." 1922, University of Bristol, <https://hpcbristol.net/visual/EH01-344>. Consulté le 6 mars 2026.

- Chansons dans les fleurs* 花間集. Édité par Zhao Chongzhuo 趙崇祚 (940). Pékin : Pavillon Chizao 摛藻堂《四庫薈要》本, 1790.
- Chen Zi'ang 陳子昂. *Anthologie de Chen Zi'ang* 陳子昂集 (VII^e siècle). Annoté par Xu Peng 徐鵬. Pékin : Librairie Zhonghua 中華書局, 1962.
- Chen, Shuihua 陳水華. *Alliance de la forme et de la consistance : les oiseaux dans la peinture des Song* 形理兩全：宋畫中的鳥類. Hangzhou: Éditions de classiques de Zhejiang 浙江古籍出版社, 2024.
- Chronologies of Time*. Edited by Daniel Rosenberg and Anthony Grafton. New York: Princeton Architectural Press, 2010.
- Compilations de documents officiels des Song* 宋會要輯稿. Édité par Xu Song 徐松 (ca. 1809). Pékin: Librairie nationale de Pékin 國立北平圖書館自印本, 1936.
- Cheng, Anne. "Ch'un Ch'iu, Kung yang, Ku liang and Tso Chuan." Dans *Early Chinese Text: A Bibliographical Guide*. Edited by Michael Loewe. Berkeley: Society for the Study of Early China and Institute of East Asian Studies, 1993.
- . « Introduction : Civilisation et hybris ». *La Chine est-elle (encore) une civilisation ? (suite) (1)*, Collège de France, Paris, le 18 novembre 2021, <https://www.college-de-france.fr/fr/agenda/cours/la-chine-est-elle-encore-une-civilisation-suite/introduction-civilisation-et-hybris>. Consulté le 12 mai 2025.
- . « La Chine est-elle (encore) une civilisation? » *Civilisations : questionner l'identité et la diversité*. Sous la direction de Vinciane Pirenne-Delforge et Lluís Quintana-Murci. Paris : Odile Jacob, 2021.
- Classique de la vénération familiale* 孝經 (III^e siècle av. J.-C.). Annoté par l'empereur Xuan des Tang 唐玄宗 et Xing Bing 邢昺. Pékin : Imprimerie royale des Qing (Wuyingdian) 武英殿本《十三經注疏》, 1795.
- Classique des rites* 禮記正義 (I^{er} siècle av. J.-C.). Annoté par Zheng Xuan 鄭玄 et par Kong Yingda 孔穎達. Pékin : Presses de l'Université de Pékin 北京大學出版社, 2001.

- Classique des vers* 毛詩正義 (ca. XI-VI siècles av. J.-C.). Pékin : Imprimerie royale des Qing (Wuyingdian) 武英殿本《十三經注疏》, 1795.
- Cohen, Margaret. *The Sentimental Education of the Novel*. Princeton: Princeton University Press, 1999.
- Commentaire de Zuo* 春秋左傳正義 (IV^e siècle av. J.-C.). Annoté par Du Yu 杜預 et Kong Yingda 孔穎達. Pékin : Imprimerie royale des Qing (Wuyingdian) 武英殿本《十三經注疏》, 1795.
- Conseil de l’audiovisuel 國家廣電總局. *Recueil de lois sur l’audiovisuel* 廣播影視法規匯編. Pékin: Maison d’édition du droit de Chine 中國法制出版社, 2017.
- Crubilé, Marine. *L’art contemporain ou le fétichisme du lucre*. Université Bordeaux Montaigne, thèse de doctorat, 2018.
- Dai Tian 戴甜. « Éthique de la musique dans la sphère culturelle des Song à travers la série historique *Rêve de prospérité* » 從電視劇《夢華錄》看宋代文藝的音樂倫理. *Mer de l’art* 藝海, vol. 245, novembre 2023.
- David, Jérôme. « Le paradoxe de Goethe ». *Romantisme*, no. 163, janvier 2014.
- De Weerd, Hilde. “Digital Perspectives on Imperial Chinese Political History.” *Third installation of Digital Humanities Asia*. CESTA Stanford and Digital Humanities Asia, 12 April 2016, <https://www.youtube.com/watch?v=70PNBWymg6E&t=252s>. Accessed 5 May 2025.
- . “Chinese Empires in Comparative Perspective: A Digital Approach.” *Studies in Global Asias*, vol. 2, no. 2, Fall 2016.
- . “Isn’t the Siku quanshu enough? Reflections on the impact of new digital tools for classical Chinese.” *Leiden University Research blog*, January 2014, <https://chinese-empires.eu/blog/isnt-the-siku-quanshu-enough-reflections-on-the-impact-of-new-digital-tools-for-classical-chinese/>. Accessed 4 May 2025.

- . “The Uses of Digital Philology in Tang-Song History.” *MARKUS Research Blogs*, 14 January 2017, <https://app.chinese-empires.eu/forum/topic/30/the-uses-of-digital-philology-in-tang-song-history-part-1>. Accessed 5 May 2025.
- Dean, Jeffrey. “Listening to Sacred Polyphony c.1500.” *Early Music*, vol. 25, no. 4, November 1997.
- Derrida, Jacques. *De la grammatologie*. Paris : Éditions de minuit, 1967.
- Diény, Jean-Pierre. *Aux origines de la poésie classique en Chine. Étude sur la poésie lyrique à l'époque des Han*. Leyde : Brill, 1968.
- Directive sur la gestion des manuels des écoles primaires et secondaires* 中小學教材管理辦法. Ministère de l'Éducation chinois 中華人民共和國教育部, 2019, http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/moe_714/202001/t20200107_414578.html. Consulté le 24 mars 2025.
- Directive sur la gestion des manuels universitaires* 普通高等學校教材管理辦法. Ministère de l'Éducation chinois 中華人民共和國教育部, 2019, http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/moe_714/202001/t20200107_414578.html. Consulté le 24 mars 2025.
- Disciples de Confucius. *Entretiens de Confucius* 論語. Annoté par He Yan 何晏 et Xing Bing 邢昺. Pékin : Imprimerie royale des Qing (Wuyingdian) 武英殿本《十三經注疏》, 1795.
- Dong, Sun-hwa. “Premature to accuse JTBC drama 'Snowdrop' of 'distorting history'.” *The Korea Times*, 2025 December 9, <https://www.koreatimes.co.kr/entertainment/shows-dramas/20211209/premature-to-accuse-jtbc-drama-snowdrop-of-distorting-history-experts>. Concernant le 10 mars 2026.
- Écrits écartés des Zhou découverts dans les sépultures de Ji* 汲冢周書 (ca. VI^e-VIII^e siècles). Jiangyin : Bibliothèque du vent des arts de la famille Miao 江陰繆氏藝風堂藏明嘉靖癸卯刊本, 1544.
- Eide, Elling. “Methods in Sinology: Problems of Teaching and Learning.” *The Journal of Asian Studies*, vol. 31, no. 1, November 1971.

- Ekström, Martin Svensson. “Sino-Methodologies, A Draft.” *Verge: Studies in Global Asias*, vol. 1, no. 1, Spring 2025
- Engell, Lorenz. “The tactile and the index — From the remote control to the hand-held computer, some speculative reflections on the bodies of the will.” *NECSUS: European Journal of Media Studies*, 2013.
- Entretiens familiers de Confucius* (ca. III^e siècle) 孔子家語, auteur inconnu. Édité par Wang Su 王肅. Pékin : Pavillon Chizao 摛藻堂《四庫薈要》本, 1790.
- Escande, Yolaine 幽蘭. « Paysage : étude comparative entre la peinture chinoise de la montagne et de l’eau ainsi que la peinture du paysage en l’Occident III » 景觀：中國山水畫與西方風景畫的比較研究 III. *Revue vingtetunièmiste* 二十一世紀雙月刊, vol. 80, décembre 2003.
- Esquisse sur la littérature chinoise* 中國文學史綱(1983). Édité par Chu Binjie 褚斌杰 et al. Pékin : Presses de l’Université de Pékin 北京大學出版社, 2016.
- Étudiants de l’Université Zhejiang. *Liangzhou*. Bilibili, le 23 décembre 2024, https://www.bilibili.com/video/BV1dMCjY9EBZ/?spm_id_from=333.788.player.switch. Consultés le 26 février 2025.
- Flanders, Julia. “The Productive Unease of 21st-century Digital Scholarship.” In *Defining Digital Humanities: a reader*. Edited by Melissa Terras et al. Farnham: Ashgate Publishing, 2013.
- Fong, Siao Yuong. “Rethinking Censorship: A Case Study of Singaporean Media.” *Javnost — The Public, Journal of the European Institute for Communication and Culture*, May 2018.
- Fung, Yu-lan. *A Short History of Chinese Philosophy*. New York: Macmillan, 1958.
- Garcia, Jean-François. *Jacotot : Pédagogue et pédagogie*. Paris : Presses universitaires de France, 1997.
- Ge, Xiaoyin 葛曉音. *Apogée de la poésie et culture de l’âge d’or des Tang* 詩國高潮與盛唐文化. Pékin : Presses de l’Université de Pékin 北京大學出版社, 1998.

- Goethe, Johann Wolfgang von. *Conversations de Goethe pendant les dernières années de sa vie : 1822-1831* (1936). Traduit de l'allemand par Émile Delerot, tome I, Paris : Bibliothèque Charpentier, 1863.
- . *Goethe Werke. Schriften zur Kunst, Schriften zur Literatur, Maximen und Reflexionen*. Kommentiert von Herbert von Einem und Hans Joachim Schrimpf. München: C. H. Beck, 1981.
- Grad, Burton. “Relational Database Management Systems: The Formative Years.” *IEEE Annals of the History of Computing*, 2012.
- Gu, Jiegang 顧頡剛. *Doute sur l'Antiquité 古史辨*. Shanghai: Éditions de classiques de Shanghai 上海古籍出版社, 1982.
- Gu, Ming Dong. “Aesthetic Suggestiveness in Chinese Thought: A Symphony of Metaphysics and Aesthetics.” *Philosophy East and West*, vol. 53, no. 4, October 2003.
- Guan Tong 關仝. *Attente pour la traversée d'un ruisseau 山谿待渡圖軸* (ca. X^e siècle). Taipei : Musée national du palais 臺北故宮博物院,
<https://digitalarchive.npm.gov.tw/Integrate/IIIFViewer?id=24&dep=P&imageName=669132^^2101868714>. Consulté le 28 janvier 2025.
- Guo Xi 郭熙. *Observations sur la peinture 圖畫見聞志* (ca. XI^e siècle). Pékin: Librairie Zhonghua 中華書局, 1985.
- Hall, Edward. *Beyond Culture*. Garden City: Anchor Press, 1977.
- Han Bangqi 韓邦奇. *Receuil Yuanluo 苑洛集* (XVI^e siècle). Hangzhou : Pavillon Wenlan 文瀾閣本《四庫全書》, 1790
- Han, Shangnan 韓勝楠. « Imitation des Anciens dans la composition musicale moderne — analyse de *Pusaman*, musique générique de *Biographie de Zhen Huan* » 現代音樂創作中的「擬古」技法—對電視連續劇《甄嬛傳》插曲〈菩薩蠻〉寫作特徵的淺析. *Famille théâtrale 戲劇之家*, vol. 141, octobre 2014.

- Harbison, Craig. *The Mirror of the Artist: Northern Renaissance Art in its Historical Context*. London: Laurence King Publishing, 1995.
- Harem : biographie de Zhen Huan 後宮：甄嬪傳*. Réalisé par Zheng Xiaolong 鄭曉龍, interprété par Sun Li 孫儷 et Chen Jianbin 陳建斌, Centre d'art télévisuel de Pékin 北京電視藝術中心, 2011.
- Herrmann, Berenike et. al. "Tool criticism in practice. On methods, tools and aims of computational literary studies." *DHQ: Digital Humanities Quarterly*, vol. 17, no. 2, 2023.
- Histoire de la littérature chinoise 中國文學史* (1964). Édité par You Guo'en 游國恩 et al. Pékin : Éditions de littérature du peuple 人民文學出版社, 2023.
- Histoire de la littérature chinoise ancienne 中國古代文學史* (1998). Édité par Ma Jigao 馬積高 et al. Pékin : Éditions de littérature du peuple 人民文學出版社, 2009.
- Histoire de la littérature chinoise 中國文學史* (2003). Édité par Yuan Xingpei 袁行霈 et. al. Pékin et Taipei : Presses de l'enseignement supérieur 高等教育出版社 et Éditions Wunan 五南, 2023.
- Histoire de la littérature chinoise ancienne 中國古代文學史* (2021). Édité par Cheng Guofu 程國賦 et al. Pékin : Éditions de littérature du peuple 人民文學出版社, 2021.
- Histoire des Han*. Édité par Ban Gu 班固 et al. (ca. I^{er} siècle). Pékin : Pavillon Chizao 摛藻堂《四庫薈要》本, 1790.
- Hong, Fan 洪帆 et Zhang Wei 張巍. *Guide de scénarisation des séries télévisuelles 電視劇編劇教程*. Pékin : Éditions unies de Pékin 北京聯合出版公司, 2022.
- Horkheimer, Max et Theodor W. Adorno. *La dialectique de la Raison. Fragments philosophiques* (1944). Traduit de l'allemand par Éliane Kaufholz. Paris : Gallimard, 1974.
- Hu, Gengshen. *Eco-Translatology: Towards an Eco-Paradigm of Translation Studies*. Singapore: Springer, 2020.
- Huglo, Marie-Pascale. *Le sens du récit*. Lille : Presses universitaires du Septentrion, 2007.

- Huainanzi* 淮南子校釋 (ca. 139 av. J.-C.). Sous la direction de Liu An 劉安, collectivement rédigé par les vassaux intellectuels chez celui-ci et édité par Zhang Shuangdi 張雙棣. Pékin : Presses de l'Université de Pékin 北京大學出版社, 2013.
- Huang Jucai 黃居棗. *Bambous, pierres et tourterelles* 竹石錦鳩 (ca. X^e siècle). Taipei : Musée national du palais 臺北故宮博物院, <https://digitalarchive.npm.gov.tw/Collection/Detail/14628?dep=P>. Consulté le 23 mars 2025.
- Huang, Kuanchong 黃寬重. *Famille et société lors des Song* 宋代的家庭與社會 (2006). Taipei: Librairie Sanming 三民書局, 2025.
- Illich, Ivan. *Une société sans école*. Paris : Éditions du Seuil, 1971.
- Iritani, Sensuke 入古仙介. « Sur le *Chant du pipa* de Bai Juyi et son rapport avec le poète Du Fu » 關於《琵琶行》的創作—重點研究與杜甫的關係. *Études de la littérature des Tang* 唐代文學研究. Guilin : Presses de l'Université normale de Guangxi 廣西師範大學出版社, 1994.
- Iu-Kiao-Li, ou les deux cousines*. Traduit par Jean-Pierre Abel-Rémusat. Paris: Moutardier, 1826.
- Jacotot, Joseph. *Enseignement universel. Langue maternelle*. Louvain : Imprimerie de H. de Pauw, 1823.
- . *Enseignement universel. Langue étrangère*. Louvain : Imprimerie de H. de Pauw, 1824.
- Jenco, Leigh. “What Does Heaven Ever Say? A Methods-centered Approach to Cross-cultural Engagement.” *American Political Science Review*, vol. 101, no. 3, November 2007.
- . “Methods from Within the Chinese Tradition.” In *The Bloomsbury Research Handbook of Chinese Philosophy Methodologies*. Edited by Sor-Hoon Tan. New York: Bloomsbury, 2016.
- Jia, Jinhua 賈晉華. *Symposiums littéraires et cercles de poètes lors des Tang* 唐代集會總集與詩人群研究. Pékin: Presses de l'Université de Pékin 北京大學出版社, 2015.

- Journeau, Véronique Alexandre. « La musique procède du ciel, les rites régulent la terre ».
Colloque de la société asiatique — Le ciel dans tous ses états. Paris : Collège de France,
les 27 et 28 juin 2011.
- Karlgren, Bernhard. *Grammata Serica Recensa*. Göteborg: Elanders Boktryckeri Aktiebolag,
1964.
- Kim, Mi-hyŏn. *Korean Cinema: From Origins to Renaissance*. Seoul: CommBooks, 2007.
- La NHK est définitivement acquittée malgré ses diffamations contre les Paiwan ne'a pasaliv na
NHK ta sini'icungal na se Paiwan*. Chaîne de télévision autochtone de Taïwan, le 26
janvier 2016, <https://www.youtube.com/watch?v=I6m3wE0EbCs>. Consulté le 10 mars
2026.
- Lan, Yunlu 藍韻璐 et Liu Yingchuan 劉應全. « Perception chez *Zhuangzi* — études
préliminaires sur l'esthétique auditive de la Chine ancienne » 莊子的感知—中國古典聽
覺美學初論. *Culture China* 文化中國, no. 114, 2023.
- Lian, Xinda 連心達. « Complexe contre la banalité chez les lettrés des Song » 宋代士大夫文人
的反「俗」心結. *Lettres, histoire et philosophie* 文史哲, no. 315, novembre 2009.
- Les 24 musiciennes. *Liangzhou*. Youtube, le 16 juillet 2022,
<https://www.youtube.com/watch?v=YNQMwII3vjQ>. Consultés le 26 février 2025.
- Le parc thématique « Marché de la splendeur, ou *Rêve de prospérité* » s'ouvre de nouveau à
Shengzhen 深圳錦繡中華《錦繡盛市·夢華錄》主題區全新開放. Société de
développement de la splendeur chinoise de Shengzhen 深圳錦繡中華發展有限公司,
2025, <https://www.szjxzh.com.cn/festival/jingxiushengshi/>. Consulté le 9 mars 2026.
- Levenson, Joseph. “The Amateur Ideal in Ming and Early Ch'ing Society: Evidence from
Painting.” In *Confucian China and Its Modern Fate: a Trilogy*. Berkeley: University of
California Press, 1968.

- Li, Dongjun 李冬君. *Promenade dans la peinture des Song : Renaissance chinoise du X^e siècle au XIII^e siècle* 走入宋畫：10 — 13 世紀的中國文藝復興. Pékin : Beijing Times Chinese Press 北京時代華文書局, 2022.
- Li, Kaixian 李開先. *Vie oisive de Li Kaixian* 李中麓閒居集(ca. XVI^e siècle). Collection de l'Université de Pékin d'origine inconnue 北京大學圖書館藏本.
- Li, Shengli 李勝利 et Wang Yingnan 王英男. « Séries historiques portant sur les révolutions et les thèmes historiques de haute importance » 重大革命和重大歷史題材電視劇. *Grande encyclopédie de la Chine* 中國大百科全書, le 5 décembre 2024.
<https://www.zgbk.com/ecph/words?SiteID=1&ID=218823&Type=bkzyb&SubID=43898>. Consulté le 2 mai 2025.
- Li, Yuesen 李躍森. « Quelques problèmes littéraires de la série télévisuelle » 電視劇的幾個文學問題. *Trihebdomadaire des lettres et de l'art* 文藝報, le 31 mai 2019, section 8.
- Lie Zi* 列子集解 (ca. III^e-IV^e siècles). Collectivement rédigés au nom de Lie Zi 列子 par des taoïstes anonymes et édité par Yang Buojun 楊伯峻. Pékin : Librairie Zhonghua 中華書局, 1979.
- Lin, Wenyue. 林文月. *Sur la littérature médiévale chinoise* 中古文學論叢 (1989). Taipei : Presses de l'Université nationale de Taïwan, 2021.
- Ling Xuan 伶玄. « Biographie apocryphe de Zhao Feiyan » 趙飛燕外傳 (ca. I^{er} siècle av. J.-C.). Dans Tao Zongyi 陶宗儀, *Causerie autour de la muraille extérieure* 說郛. Shanghai : Pavillon Hanfen 上海涵芬樓藏明萬曆鈔本, vol. 32, ca. XVI^e-XVII^e siècles.
- Liu, Weipeng 劉偉鵬. « Comment la Chine est-elle devenue le Royaume du milieu à travers l'Archive nationale chinoise » 從國家版本館看「何以中國」. *Panorama des sciences* 科學大觀園, vol. 13, juin 2023.
- Liu Xie 劉勰. *Sculpture de dragons avec un cœur littéraire* 文心雕龍 (ca. 499-500). Annoté par Zhou Zhenfou 周振甫. Taipei : Librairie Liren 里仁書局, 2022.

- Liu, Yuxi 劉俞希 *et al.* « Étudiants interviewés souhaitent “s’enrichir intellectuellement” dans un “marché de connaissance” mieux réglementé » 受訪大學生期待在更規範的「知識市場」中「自我充電」. *Quotidien de la jeunesse de Chine* 中國青年報, le 2 septembre 2025, section 3.
- Liu, Zongzhi 劉宗智. « Soirée de gala de *Biographie de Zhen Huan*. Deux mondes entre le virtuel et le présentiel » 《甄嬛傳》晚會線上線下兩重天. *Quotidien du soir des provinces Qi et Lu* 齊魯晚報, le 15 janvier 2025, section A07.
- Luo, Huazhong 駱華忠. « Rester coucher, c’est la justice » 躺平即是正義. Traduit du chinois par David Cowhig. Dans “A PRC Youth Subculture: Lying Flat is the Right Thing to Do!”. *David Cowhig's Translation Blog*, <https://gaodawei.wordpress.com/2021/06/13/a-prc-youth-subculture-lying-flat-is-the-right-thing-to-do/>. Accessed 6 April 2025.
- Luo, Yuming 駱玉明. *Histoire succincte de la littérature chinoise* 簡明中國文學史 (2004). Shanghai: Presses de l’Université de Fudan 復旦大學出版社, 2018.
- Luo, Xiaoming 羅小茗. « Zhen Huan, ou l’imperméable » 密不透風的甄嬛. Centre d’études en culture contemporaine de l’Université de Shanghai 上海大學當代文化研究中心, le 12 juillet 2012, <http://old.cul-studies.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=6&id=208>. Consulté le 6 avril 2025.
- . “The Impervious Zhen Huan.” Traduit du chinois par Todd W., *Frontiers of Literary Studies in China*, vol. 8, no. 3, September 2014.
- Mademoiselle Qianmi & Pipa. *Liangzhou*. Youtube, le 7 juin 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=OjRU2ML-xF0>. Consultés le 26 février 2025.
- Mao Jian la critique cinématographique 影評人毛尖. *De l’épée à la charrue, ou le retournement à la quintessence de la série historique par l’élimination de la vulgarité et la mièvrerie* 年度歷史劇！《太平年》：為國產劇去渣去油，拍出古裝的意義！. Bilibili, https://www.bilibili.com/video/BV1XXFzzJE2A/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click, le 13 février 2026. Consulté le 8 mars 2026.

- McGlone, Matthew. "Contextomy: the Art of Quoting out of Context." *Media, Culture & Society*, vol. 27, no. 4, 2005.
- . "Quoted Out of Context: Contextomy and Its Consequences." *Journal of Communication*, vol. 55, no. 2, 2005.
- McLuhan, Marshall. *Pour comprendre les médias* (1964). Traduit de l'anglais par Jean Paré. Paris : Mame/Seuil, 1968.
- Meng Yuanlau 孟元老. *Rêve de prospérité de la capitale* 東京夢華錄 (1187). Annoté par Yang Chunqiao 楊春俏. Pékin: Librairie Zhonghua 中華書局, 2020.
- Meyer, Christian. « Polyphonies médiévales et tradition orale ». *Cahier d'ethnomusicologie*, vol. 6, octobre 1993.
- Moretti, Franco. "Conjectures on World Literature." *New Left Review*, January-February, no. 1, 2000.
- . *Graphes, cartes et arbres. Modèles abstraits pour une autre histoire de la littérature*. Traduit de l'anglais par Étienne Dobenesque. Paris : Les prairies ordinaires, 2008.
- Müller, Jürgen E. « Vers l'intermédialité. Histoires, positions et options d'un axe de pertinence ». *MédiaMorphose*, no. 16, avril 2006.
- Mungello, David. *Curious Land: Jesuit Accommodation and the Origins of Sinology*. Honolulu: University of Hawai'i Press, 1989.
- National Contact Point for Knowledge Security. *National Knowledge Security Guidelines*. The Hague: Government of the Netherlands, 2022.
- Nylan, Michael. *The Five "Confucian" Classics*. New Haven: Yale University Press, 2001.
- . "Mapping Time in the Shiji and Hanshu Tables 表." *East Asian Science, Technology, and Medicine*, no. 43, 2016.
- Œuvres complètes de la poésie des Tang* 全唐詩. Édité par Peng Dingqiu 彭定求 et al. (1706). Pékin : Librairie Zhonghua 中華書局, 1960.

Œuvres complètes de la prose des Tang 欽定全唐文. Édité par Dong Gao 董誥 et Dai Chuheng 戴衢亨. Yangzhou: Bureau de la poésie de Yangzhou 揚州官本, 1819.

Ou, Li-Chuan 歐麗娟. « La structure pseudomorphose de la théorie et la pratique poétique du Rêve de pavillon rouge » 《紅樓夢》中詩論與詩作的偽型結構. *Revue de l'Université Chinghua* 清華學報, vol. 41, no. 3, septembre 2011.

———. « La généalogie et l'héritage esthétique du “Rêve du pavillon rouge” et des poèmes des époques tardives des Tang » 論《紅樓夢》與中晚唐詩的血緣譜系與美學傳承. *Revue des lettres, de l'histoire et de la philosophie de l'Université nationale de Taïwan* 臺大文史哲學報, vol. 75, novembre 2011.

———. « Discours sur l'affection et le désir dans *Rêve du pavillon rouge* — une réflexion sur le “paradigme du lettré et de la belle” » 《紅樓夢》中的情 / 欲論述——以「才子佳人模式」之反思為中心〉. *Revue des lettres, de l'histoire et de la philosophie de l'Université nationale de Taïwan* 臺大文史哲學報, vol. 78, mai 2013.

Ownby, David. “Am I being played?” *Reading the China Dream*, 15 February 2021, <https://www.readingthechinadream.com/david-ownby-am-i-being-played.html>. Accessed 6 April 2025.

———. *L'essor de la Chine et les intellectuels publics chinois*. Paris : Collège de France, 2023.

Panorama chronologique de théories de la peinture en Chine ancienne 中國歷代畫論大觀.

Édité par Yu Jianhua 俞劍華. Nanjing : Éditions de beaux-arts de Jiangsu 江蘇美術出版社, 2015.

Pedroletti, Brice. « La Chine vaillamment défendue par son armée de trolls ». *Le Monde*, le 4 juin 2017.

Pieper, Joseph. *Muße und Kult*. München: Kösel, 2007.

Plateforme de l'e-gouvernance des séries télévisées 電視劇電子政務平台. Conseil de l'audiovisuel du gouvernement municipal de Pékin 北京市廣播電視局,

https://drive.google.com/file/d/1bceRczKAx8Mi03ga2Gn7g2Tpof-7B_dh/view?usp=drive_link. Consulté le 2 mai 2025.

Puchner, Martin. *Literature for a Changing Planet*. Princeton: Princeton University Press, 2022.

Rancière, Jacques. *Le maître ignorant : cinq leçons sur l'émancipation intellectuelle*. Paris : Fayard, 1987.

———. *Le partage du sensible : esthétique et politique*. Paris : La fabrique éditions, 2000.

———. *Le spectateur émancipé*. Paris : La fabrique éditions, 2008.

———. *La nuit des prolétaires : Archives du rêve ouvrier* (1981). Paris : Fayard, 2023.

« Règlement provisoire sur la surveillance de séries télévisées » 電視劇審查暫行規定. *60 ans de séries télévisées en Chine: recueil juridique* 中國電視劇 60 年大系：法規卷. Édité par Zhu Yannan 祝燕南 et. al. Pékin 北京 : Éditions de la radiodiffusion et de l'audiovisuel chinois 中國廣播影視出版社, 2018.

Ren Jiantao 任劍濤. *Discours dans le colloque annuel du Crédit Suisse en 2012* 人大任劍濤教授 2012 年瑞信年會演講. New China Chanel, le 30 juillet 2012,

<https://www.youtube.com/watch?v=sd5O9tgoVN0&t=768s>. Consulté le 6 avril 2025.

Rêve de prospérité 夢華錄. Réalisé par Yang Yang 楊陽, interprété par Liu Yifei 劉亦菲, Chen Xiao 陳曉 et Liu Yen 柳岩, Tencent Penguin Pictures/Beijing Golden Pond Media/Yuanxi Pictures 企鵝影視/金色傳媒/遠曦影視, 2022.

Rhody, Lisa. “Topic Modeling and Figurative Language.” *Journal of Digital Humanities*, vol. 2, no. 1, Winter 2012.

Rince-pinceaux ovale en émail ciel clair avec des paires de poissons 汝窯天青釉雙魚紋橢圓洗 (ca. XI^e-XII^e siècles). Fabriqué par le four Ru, conservé par le Musée britannique, https://www.britishmuseum.org/collection/object/A_PDF-76. Consulté le 13 décembre 2024.

Robbins, Bruce. “Uses of World Literature.” In *The Routledge Companion to World Literature*. Edited by Theo D'haen et al. Abington and New York: Routledge, 2023.

- Russell, Bertrand. *Éloge de l'oisiveté* (1932). Traduit de l'anglais par Michel Parmentier. Hérault : SHS Éditions, 2023.
- Saad, Ramadan and Lise Manniche. "A Unique Offering List of Amenophis IV Recently Found at Karnak." *The Journal of Egyptian Archaeology*, vol. 57, August 1971.
- Schneider, Florian. *Visual Political Communication in Popular Chinese Television Series*. Leiden: Brill, 2012.
- Schuessler, Axel. *ABC Etymological Dictionary of Old Chinese*. Honolulu: University of Hawai'i Press, 2007.
- Silvestre, Théophile. *Histoire des artistes vivants français et étrangers*. Paris : E. Blanchard, 1856.
- Sima Qian 司馬遷. *Mémoires historiques* 史記. Taipei: Librairie Zhonghua 中華書局, 1959.
- She, Yunjun 余筠珺. « Des marges au centre : sur l'identité chez Ju Dunru dans ses écritures biographiques dans la poésie ci » 邊緣到中心的流動—論朱敦儒詞中「身份認同」的自傳書寫. *Revue en littérature chinoise de l'Université Chenggong* 成大中文學報, vol. 45, juin 2014.
- Shen Kuo 沈括. *Écrits de ruisseaux de rêve* 夢溪筆談 (ca. XI^e siècle). Shanghai : Presses commerciales de Shanghai 上海商務印書館據《叢書集成初編》影印本, 1937.
- Shen Yao 沈垚. *Recueil du pavillon de la tombée de la voile* (ca. XIX^e siècle) 落帆樓文集. Wuxing : Pavillon d'exploits louables 嘉業堂本, 1915.
- Shen, Yizheng 沈以正. « Essai sur le développement du style méticuleux dans les peintures florales et aviaires (I) : fleurs sans os et différences entre les Xu et les Huang » 試探中國工筆花鳥之發展 (一) 沒骨花卉與徐黃異體. *Éducation esthétique* 美育, vol. 46, mai 1994.
- Strauss, Leo. *La persécution et l'art d'écrire*. Traduit de l'anglais par Olivier Sedeyn. Paris : Éclat, 2003.
- Strich, Fritz. *Goethe und die Weltliteratur*. Bern: Francke, 1957.

- Sorokin, Pitirim. *Social Mobility*. New York & London: Harper & Brothers, 1927.
- Sun, Jiashan 孫佳山. « Regards croisés sur *Biographie de Zhen Huan* » 多重視野下的《甄嬛傳》. Dans *Sujets en vogue et recherches pionnières : forum de jeunes en lettres 2013* 熱點與前沿：青年文藝論壇 2013/下. Édité par Zhu Dongli 祝東力 et Li Yunlei 李雲雷. Pékin : Éditions de la culture et de l'art 文化藝術出版社, 2013.
- Tadier, Elsa et Éric Méchoulan. « Tentative d'épuisement de l'intermédialité entretien avec Éric Méchoulan ». *Communication & langages*, no. 208-209, juin-septembre 2021.
- Tan, Lin 譚琳. *Zheng Xiaolong sur Biographie de Zhen Huan* 鄭曉龍談甄嬛傳. SinoVision, le 14 janvier 2020, https://drive.google.com/file/d/1-jmB4ffPeJlbScQ2ciyMIsDus3fj-926/view?usp=drive_link. Consulté le 8 mars 2025.
- Tao Yuanming 陶淵明. *Poésie de Tao Yuanming* 陶淵明詩. Shanghai : Presses commerciales de Shanghai 上海商務印書館據《續古逸叢書》刊印本, 1919.
- Tao, Dongfeng 陶東風. « La concurrence du mal sabote l'éthique social » 比壞心理腐蝕社會道德. *Quotidien du peuple* 人民日報, le 19 septembre 2013, section 8.
- Thomson, John. "A Manchu woman with her maid, standing beside a large bronze burner, Beijing." 1871, University of Bristol, <https://hpcbristol.net/visual/PF01-30>. Consulté le 6 mars 2026.
- Toqtogha 托克托 et al. *Histoire des Song* 宋史. Pékin : Pavillon Chizao 摛藻堂《四庫薈要》本, 1790.
- Tregear, Mary. *Song Ceramics*. New York: Rizzoli, 1982.
- Tsai Ying-Chun 蔡英俊. *Allégorie, suscitation et fusion affectivo-paysagère* 比興、物色與情景交融 (1986). Taipei: Presses de l'Université nationale de Taïwan 國立臺灣大學出版中心, 2022.
- Tu, Hsieh-Chang et al. "DocuSky, A Personal Digital Humanities Platform for Scholars." *Journal of Chinese History*, vol. 4, no. 2, July 2020.

- Vaillant, Alain. *L'histoire littéraire*. Paris : Armand Colin, 2017.
- Vandermeersch, Léon. « L'imaginaire divinatoire dans l'histoire en Chine ». *Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient*, vol. 79, no. 1, 1992.
- Vankeerberghen, Griet. “The Tables (Biao) in Sima Qian’s *Shiji*: Rhetoric and Remembrance.” In *Graphics and Text in the Production of Technical Knowledge in China: The Warp and the Weft*. Edited by Francesca Bray et al. Leiden: Brill, 2007.
- Villermé, Louis René. *Tableau de l'état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de coton de laine et de soie*. Paris: Jules Renouard, 1840
- « Vent et os » 風骨. BBC Corpora 北京語言大學語言智能研究院 BBC 語料庫, <https://bcc.blcu.edu.cn/zh/search/1/%E9%A3%8E%E9%AA%A8>. Consulté le 25 août 2025.
- Wang Daokun 汪道昆. *Recueil Taihan* 太函集 (ca. 1591). Version des Ming collectionnée par la famille Deng de Xisha, 錫山鄧氏潛廬所藏萬曆刻本, ca. XVI^e-XVII^e siècles.
- Wang, Gungwu. *Community and nations. Essays on Southeast Asia and the Chinese*. Singapore and Sydney: Heinemann Educational Books and George Allen & Unwin Ltd, 1981.
- Wang, Guowei 王國維. *Manuscrits non publiés* 未刊稿 (1909). Dans *Critique sur la poésie ci du monde d'ici-bas avec l'explication de Florence Chia-ying Yeh* 人間詞話：葉嘉瑩講評本. Édité par Florence Chia-ying Yeh 葉嘉瑩. Pékin : Édition de dix mille livres 萬卷出版, 2021.
- Wang, Jingru 王靜如. « Postface à “Quelques problèmes de la phonologie du chinois archaïque” de Bernhard Karlgren et réflexions sur les catégories rythmiques *dong* et *zheng* » 跋高本漢的《上古中國音當中幾個問題》並論東、蒸兩部. *Revue de l'Institut de l'histoire et de la philologie de L'Academia Sinica* 中央研究院歷史語言研究所集刊, vol. 1, no. 3, 1930.
- Wang, Qianni 王千霓 et Ge Shifan 葛詩凡. « Involution selon l'anthropologue Xiang Biao : “une concurrence qui ne permet ni échec ni retrait” » 人類學家向飆談內捲：一種不允

許失敗和退出的競爭. *The Paper* 澎湃新聞, le 22 octobre 2020,
https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_9648585. Consulté le 12 mai 2025.

Wang Shouren 王守仁. *Anthologie de Yangming* 陽明先生集要 (ca. XV^e siècle). Shanghai :
Pavillon Hanfen 上海涵芬樓借印無錫孫氏明刊本, ca. VII^e siècle.

Weber, Max. *Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen. Konfuzianismus und Taoismus: Schriften 1915-1920*. Tübingen: Mohr, 1991.

Wen, Laura Jo-Han. *The Intermedial Screen: Cinema and Media Culture in Colonial Taiwan, 1895-1945*. 2016. University of Wisconsin–Madison, PhD thesis.

Wirgin, Jan. *Sung Ceramic Design*. London: Han-Shan Tang, 1979.

Xiao, Dangrong 肖黨榮. *Voix critiques : analyses de programmes radiodiffusés et ceux en ligne par des surveillants* 嚶鳴集：監管者評廣播電視和網路視聽節目. Pékin : Éditions de la radiodiffusion et de l'audiovisuel chinois 中國廣播影視出版社, 2019.

Xin Qiji 辛棄疾. *Anthologie chronologique de Jiaxuan* 稼軒詞編年箋注. Édité par Deng Guangming 鄧廣銘. Shanghai : Éditions de classiques de Shanghai 上海古籍出版社, 2018.

Xu Shen 許慎. *Dictionnaire paléographique des caractères chinois* 說文解字注 (121). Annoté par Duan Yucai 段玉裁. Shanghai : Éditions de classiques de Shanghai 上海古籍出版社, 1981.

Xu, Qi 許琪. « Prêter main-forte jusqu'au bout : influences des aides parentaux sur les actes de réciprocation chez les enfants » 扶上馬再送一程：父母的幫助對其子女的贍養行為之影響. *Société* 社會, février 2017.

Xu, Wenda 徐文達 et Shang Yitong 尚怡彤. « Études de sous-titres en anglais de *Rêve de prospérité* au prisme de l'écotraductologie » 生態翻譯學視角下中國影視劇《夢華錄》英文字幕翻譯研究. *Linguistique moderne* 現代語言學, vol. 12, no. 5, 2024.

- Xu Xi 徐熙. *Bambous enneigés* 雪竹圖 (ca. X^e siècle). Shanghai : Musée de Shanghai 上海博物館, <https://www.shanghaimuseum.net/mu/frontend/pg/m/article/id/CI00001013>. Consulté le 23 mars 2025.
- Xu Xueyi 許學夷. *Sur l'origine de la poésie et les distinctions entre les genres poétiques* 詩源辯體. Collection de l'Université de Pékin d'origine inconnue 北京大學圖書館藏本, 1632.
- Yang, Hongtao 楊洪濤. *Évaluer la série : Essais sur la culture esthétique de la série chinoise du nouveau siècle* 品劇：新世紀中國電視劇審美文化散論. Pékin : Éditions des sciences sociales de Chine 中國社會科學出版社, 2020.
- Yeh, Florence Jiaying 葉嘉瑩. « 75 ans de compagnonnage avec Gu Sui » 我與顧隨先生七十五年的師生情誼. Dans *Recueil d'essais de Jialing* 迦陵雜文集. Pékin : Presses de l'Université de Pékin 北京大學出版社, 2020.
- Yen Kunyang 顏崑陽. *Reconstruction des théories de l'histoire littéraire originaires de la Chine* 中國原生性文學史理論重構. Taipei : Linking 聯經, 2024.
- Yin, Anni 殷安妮. « Études du *changyi*, ou robe mandchoue à doubles fentes latérales, dans la cour des Qing » 清代宮廷氅衣探微. *Revue du Musée national du palais* 故宮博物院院刊, no. 4, juillet 2008.
- Yin, Zhen 尹珍. « Analyse des couleurs traditionnelles dans la série *Biographie de Zhen Huan* » 影視劇《甄嬛傳》之傳統色彩應用分析. *Couleurs* 色彩, vol. 159, janvier 2019.
- Yu Yingshi 余英時. *Éthique religieuse des époques modernes de la Chine ancienne et l'esprit commerçant* 中國近世宗教倫理與商人精神 (1986). Pékin: Éditions de neuf provinces 九州出版社, 2014.
- Yuan Yusin 袁雨欣. « Nourriture et habitudes alimentaires dans le contexte de la mise en valeur collective de la culture chinoise dans les séries historiques *Rêve de prospérité*, *Carnet des mets fins* et *Quotidien des amants* » 文化自信自強背景下古裝影視作品的食色與食習

—兼談《夢華錄》、《珍饈記》、《卿卿日常》. *Audiovisuel de l'Ouest* 西部廣播電視, vol. 456, décembre 2023.

Zhang Huiyan 張惠言. *Œuvres choisies de la poésie ci* 詞選 (1798). Dans *Compléments au « Siqu Quansu »* 續修四庫全書據道光十年宛鄰書屋刻本影印本. Shanghai : Éditions de classiques de Shanghai 上海古籍出版社, 1995.

Zhang Tingyu 張廷玉 et. al. *Histoire des Ming* 明史. Pékin : Imprimerie royale des Qing (Wuyingdian) 武英殿本《二十四史》, 1739.

Zhang Wenyu 張文宇. « Soyez reconnaissants pour les jours paisibles; ne vous résignez pas à “rester coucher” — le discours de Monsieur Zhang Wenyu lors de la cérémonie de remise de diplômes du premier cycle » 感恩歲月靜好，不甘躺平人生—張文宇教授在學校2021屆本科生畢業典禮上的發言. Université des sciences économiques et financières de Zhejiang 浙江財經大學信息技術與人工智能學院, le 26 juin 2021, <https://info.zufe.edu.cn/info/1074/14007.htm>. Consulté le 12 mai 2025.

Zhang Yen 張縉. *Encyclopédie iconographique du ci* 詩餘圖譜. Collection de l'Université de Pékin d'origine inconnue 北京大學圖書館藏本, 1536.

Zhao, Chen 趙晨. « Application des éléments vestimentaires des Song dans le stylisme cinématographique des séries historiques : le cas de *Rêve de prospérité* » 淺談宋代服飾元素在影視古裝造型中的應用—以《夢華錄》為例. *Cuir de l'Ouest* 西部皮革, vol. 547, décembre 2023.

Zhou, Jianyu. *The Caizi-Jiaren Novel: A Historical Study of a Genre of Chinese Narrative from the Seventeenth Century to the Nineteenth Century*. 1995. Princeton University, PhD thesis.

Zhu Dunru 朱敦儒. Dans *Chansons des bûcherons avec annotations* 樵歌校注 (ca. XII^e siècle). Shanghai : Éditions de classiques de Shanghai 上海古籍出版社, 2010.

Zhuangzi 莊子集解 (ca. IV^e-I^{er} siècles av. J.-C.). Annoté par Guo Qingfan 郭慶藩. Taipei : Librairie du monde 世界書局, 2019.